

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

*Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції*

18 листопада 2025 р.

Київ
2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної науково-практичної конференції
пам'яті доктора юридичних наук, професора,
заслуженого працівника народної освіти України
В. К. Матвійчука

м. Київ, 18 листопада 2025 р.

Київ – 2025

УДК 343(082); 343.1; 343.13; 343.2; 343.9
ББК 67.408я431+67.409я431
А43

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Київського університету інтелектуальної власності та права
(Протокол № 2 від 14 листопада 2025 року)*

Науковий редактор

Драган Олена Василівна – завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

А43 **Актуальні питання кримінального права, процесу та криміналістики в умовах воєнного стану** : Міжнар. наук.-практ. конф. пам'яті д-ра юрид. наук, проф., Засл. працівника нар. освіти України В. К. Матвійчука (м. Київ, 18 листоп. 2025 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф., В. І. Фелика, за наук. ред. д.ю.н., проф., О. В. Драган ; Київ. ун-т інтелект. власн. та права. – Київ : АА Тандем, 2025. – 260 с.

ISBN 978-966-488-346-4

ББК 67.408я431+67.409я431

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання кримінального права, процесу та криміналістики в умовах воєнного стану» охоплюють актуальні питання розвитку кримінального права та кримінального процесу в умовах збройної агресії проти України. Збірник містить роботи, що присвячені теоретичним та практичним аспектам удосконалення кримінальної юстиції, особливостям досудового розслідування та судового розгляду справ в умовах воєнного стану, а також питанням національної безпеки та міжнародного співробітництва.

У матеріалах висвітлюються новітні підходи до правової регламентації кримінального процесу, захисту прав осіб у кримінальному провадженні, застосування засобів цифрової криміналістики та боротьби з кіберзлочинністю. Окрему увагу приділено питанням кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених розділом XX Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку», а також перспективам реформування кримінального законодавства України з урахуванням міжнародних стандартів та практики Європейського суду з прав людини. Видання присвячене пам'яті доктора юридичних наук, професора В. К. Матвійчука.

Матеріали видано мовою оригіналу в авторській редакції.

Відповідальність за достовірність даних та інших відомостей несуть автори публікацій.

ISBN 978-966-488-346-4

DOI 10.5281/zenodo.18185467

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185467>

© Колектив авторів, 2025

© КУІВП, 2025

© Оформлення АА Тандем, 2025

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Метою Міжнародної науково-практичної конференції є залучення науковців, здобувачів освіти, аспірантів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, судів і прокуратури до обговорення актуальних питань кримінального права, процесу, криміналістики та національної безпеки.

Міжнародна науково-практична конференція проводиться з ініціативи кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права за підтримки Президента Київського університету інтелектуальної власності та права — академіка Національної академії правових наук України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України **Сергія КІВАЛОВА**, а також ректора Київського університету інтелектуальної власності та права — члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України **Василя ФЕЛИКА**.

Модератор заходу — завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України **Олена ДРАГАН**.

ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ:
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ**

ЗА УЧАСТІ:

SOCIOLOGY OF SUSSEX UNIVERSITY, GREAT BRITAIN
(Сассекський Університет, Велика Британія)

БАКИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
(Азербайджанська Республіка)

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» (м. Одеса)

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (м. Київ)

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (м. Дніпро)

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (м. Київ)

ІНСТИТУТУ ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА НАУКОВО-ПРАВОВИХ
ЕКСПЕРТИЗ НАН УКРАЇНИ (м. Київ)

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» (м. Київ)

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ (м. Київ)

ЗМІСТ

<i>Вітальне слово Президента Університету</i>	13
<i>Вітальне слово Ректора Університету</i>	15

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Maksimentseva Nadiya

Derogation of Freedom of Expression during the Martial Law in Ukraine	17
---	----

Zhornokui Uliana

The Category of Blindness: Receptive Features	19
---	----

Драган Олена Василівна, Таможня Олена Олександрівна

Суб'єктивна сторона кримінальних правопорушень проти довкілля.....	22
--	----

Драган Олена Василівна

Правові основи охорони особи від домашнього насильства в Україні	25
--	----

Кузнецов Віталій Володимирович

Особливості кримінально-правової протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав	29
---	----

Воробей Петро Адамович, Камінський Петро Валерійович

Суб'єктивна сторона прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою	33
--	----

Бабайлова Лариса Михайлівна

Відповідальність за знищення об'єктів рослинного світу за законодавством зарубіжних країн	35
---	----

Бабайлова Лариса Михайлівна

Актуальні питання застосування застави як запобіжного заходу	37
--	----

Старовойтова Світлана Миколаївна

Втручання у здійснення правосуддя як підстава для відводу (самовідводу) судді.....	43
--	----

Карпенко Микола Іванович

Роль і місце військової юстиції в запобіганні і протидії військовій злочинності.....	47
--	----

Беспаленков Руслан Олександрович

Особливості контролю за дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.....	50
--	----

<i>Харь Інна Олексіївна</i>	
Історико-правовий метод у періодизації кримінального законодавства в контексті суб'єкта злочину	53
<i>Потапов Ігор Федорович</i>	
Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану	56
<i>Салій Максим Віталійович</i>	
Особливості суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 211 КК України	58
<i>Камінський Петро Валерійович, Кузнєцов Іван Дмитрович</i>	
Практика застосування ст. 156-1 КК України та проблеми кваліфікації	62
<i>Долбня Олександр Валерійович, Драган Олена Василівна</i>	
Правозастосування в умовах воєнного стану ст. 197-1 КК України: позиції Верховного Суду	65
<i>Архипов Ілля Романович</i>	
Кримінальна відповідальність за державну зраду: позиції Верховного Суду	68
<i>Олефіренко Сергій Володимирович</i>	
Ухилення від сплати податків в період воєнного стану	71
<i>Воробей Олена Вячеславівна, Лопата Тетяна Андріївна</i>	
Застосування засобів цифрової криміналістики в умовах воєнного стану	74
<i>Форосяний Андрій Володимирович</i>	
Проблемні питання діяльності антикорупційних органів в Україні	78
<i>Грищук Віктор Климович</i>	
Злочинні організації за чинним КК України через призму принципу правової визначеності	82
<i>Галуцько Валентин Валентинович</i>	
Академічна доброчесність та штучний інтелект: Імітація правдивості. Суспільна небезпека чи, інновація?	93
<i>Трепет Олег Сергійович</i>	
Суб'єктивні ознаки складу злочину передбаченого ст. 111-2 КК України	95
<i>Тищенко Анна Анатоліївна, Мірошніченко Сергій Сергійович</i>	
Мета покарання у кримінальному праві України	97

Ситник Дар'я Сергіївна

Кримінальна відповідальність неповнолітніх: проблеми та виклики..... 99

Марченко Микола Сергійович

Проблеми розмежування форм співучасті і ролей співучасників 101

Левчук Юлія Костянтинівна

Самовільне залишення військової частини

або місця служби через релігійні переконання 103

Надточісва Анна Петрівна, Бондаренко Степан Юрійович

Змагальність сторін у кримінальному провадженні:

реальність чи декларація на папері..... 107

Кот Аліна Іванівна, Мірошниченко Сергій Сергійович

Кримінально-правова відповідальність за колабораційну діяльність..... 110

Демиденко Софія Олександрівна

Осудність і неосудність: проблеми визначення психічного стану особи у

кримінальному праві..... 114

Маркіна Анна Валеріївна

Належність електронних доказів у кримінальних провадженнях

щодо воєнних злочинів 117

Карабан Євген Петрович

Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

в контексті практики ЄСПЛ 121

Ковальчук М. Р.

Об'єкт складу «пособництво державі-агресору» (ст. 111-2 КК України) 124

Наконечний А. О.

Заява, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення,

передбаченого статтею 201-2 КК України, як привід для початку

кримінального провадження 127

Грачова Олександра Юріївна, Лук'янчиков Борис Євгенович

Взаємодія слідчого та експерта-ІТ в процесі розслідування кіберзлочинів:

процесуальні та організаційні аспекти..... 131

Дяченко Валентин Сергійович, Дяченко Наталія Павлівна

Стратегічний ризик-менеджмент у сфері правоохоронної діяльності

як чинник формування національної безпеки 134

Гуцуленко С. І., науковий керівник: Галуцько В. М.	
Особливості проведення профілактики національною поліцією в умовах воєнного стану	137
М'ясоєдов Р. Г., науковий керівник: Галуцько В. М.	
Поліцейська діяльність в умовах воєнного стану	140
Мотрюк М. Д., науковий керівник: Галуцько В. М.	
Взаємодія національної поліції України з громадами у сфері профілактики для запобігання правопорушенням.....	142
Петухов О. О., науковий керівник: Галуцько В. М.	
Дотримання прав громадян при проведенні національною поліцією спеціальних заходів.....	145
Соловей Ю. В., науковий керівник: Галуцько В. М.	
Форми індивідуально-профілактичного впливу на осіб схильних до правопорушень як засіб забезпечення системи правопорядку	147
Бєлан Анастасія Ярославівна, Лук'янчиков Борис Євгенович	
Психологічний портрет злочинця як елемент криміналістичної характеристики.....	151
Ніколаєнко Тетяна Миколаївна	
Виклики кримінальному праву в умовах воєнного стану	155
Овсяннікова Єлизавета Іванівна, Мірошніченко Сергій Сергійович	
Структура кримінально-правової норми: від абстракції до правової визначеності	158
Кучеренко Софія Вадимівна	
Амністія та помилування як підстави звільнення від покарання	161
Олішинська К. І.	
Об'єкт кримінального правопорушення	164
Баскакова Анна Олексіївна	
Використання цифрових доказів та відкритих джерел (OSINT) у міжнародних кримінальних розслідуваннях	166
Люлька Ірина Русланівна	
Поняття та форми співучасті.....	169
Мірошніченко К. О.	
Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань	171

<i>Руденко Анна Анатоліївна</i>	
Відмежування колабораційної діяльності від пособництва державі-агресору	174
<i>Гученко Катерина Володимирівна, Мірошніченко Сергій Сергійович</i>	
Ухилення від військового обов'язку:	
новий погляд на кримінально-правову кваліфікацію	177
<i>Сорузька Наталія Сергіївна, Курбатова Ірина Сергіївна</i>	
Адвокатська таємниця в рішеннях ЄСПЛ: виклики сьогодення	180
<i>Коробова Кіра Олександрівна</i>	
Умисне тяжке тілесне ушкодження в контексті воєнного стану.....	183
<i>Климович В. А.</i>	
Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (ст. 245 КК України):	
форми вини	185
<i>Лещенко А. В.</i>	
Новації у кримінально-правовому визначенні катувань в Україні	188
<i>Човган І. М.</i>	
Мотив і мета як елементи суб'єктивної сторони складу	
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-1 КК України	191
<i>Кірільцева Яна Павлівна</i>	
Кримінально-правова природа колабораційної діяльності	
та її відмежування від суміжних складів злочинів	194
<i>Дрок Валерія Євгеніївна, Царик Марія Михайлівна</i>	
Кримінальний процес під час війни: актуальність проблеми «бойових доказів»	196
<i>Зайнуллін Денис Русланович</i>	
Пробаційний нагляд як вид покарання	198
<i>Побединська Ліна Анатоліївна, Форостяний Андрій Володимирович</i>	
Перевищення меж необхідної оборони.....	202
<i>Осовік Аліна Владиславівна, Микитчик Олександр Васильович</i>	
Кримінальна відповідальність за домашнє насильство.....	204
<i>Коваленко Вікторія Сергіївна</i>	
Система і види покарань.....	207
<i>Щава Єлизавета Володимирівна</i>	
Особливості розслідування злочинів проти основ національної безпеки	
в умовах воєнного стану.....	209

<i>Тертишна С. О., Хлонь Олександр Михайлович</i>	
Роль агресії у становленні кримінальної поведінки	212
<i>Волинець А., Хлонь Олександр Михайлович</i>	
Межа між законом і совістю: психологічні аспекти правосвідомості	214
<i>Стецюк Валерія Володимирівна, Хлонь Олександр Михайлович</i>	
Мотивація злочинної поведінки	216
<i>Мельник Вікторія Вікторівна, Хлонь Олександр Михайлович</i>	
Механізми моральної девіації у осіб, схильних до насильницьких злочинів	217
<i>Силка О. С., Савін І. Ю.</i>	
Тероризм ХХІ століття	219
<i>Стецюк В. В.</i>	
Особливості розслідування вбивств	222
<i>Силка О. С., Сова К. О.</i>	
Вплив резонансних справ на еволюцію права.....	225
<i>Мельник В. В.</i>	
Виявлення знаряддя злочину за слідами на тілі.....	227
<i>Тарасенко Аліна Артемівна</i>	
Виклики кримінальної відповідальності неповнолітніх у ХХІ столітті	230
<i>Молтабар Євгенія Олексіївна</i>	
Самовільне залишення військової частини або місця служби	231
<i>Пустовіт Катерина Віталіївна</i>	
Вплив воєнного стану на кримінальну політику в Україні.....	234
<i>Михайленко В.</i>	
Незаконне проведення дослідів над людиною	236
<i>Комнатна Каріна Євгеніївна</i>	
Безпека та права людини у протидії тероризму	239
<i>Костюк М. М., Дяченко В. С.</i>	
Управління ризиками у сфері правоохоронної діяльності як чинник формування засад національної безпеки	241
<i>Дяченко В. С., Колца І. І.</i>	
Ймовірнісні аспекти формування стійкості інформаційних систем у сфері правоохоронної діяльності.....	243

<i>Волинець Анастасія Сергіївна</i>	
Проблеми забезпечення прав людини в умовах воєнного стану.....	245
<i>Вертелецький М. О., Дяченко Н. П.</i>	
Математичні інструменти інтенсифікації процесів діджиталізації у сфері правоохоронної діяльності.....	247
<i>Fatimə Hüseyunova</i>	
International Crimes in the Health Sector	249
<i>Ярмолатій Андрій Вікторович</i>	
Системи управління чутливими даними організацій критичної інфраструктури в контексті національної безпеки	250
<i>Рогоза Едуард, Ярмолатій Андрій Вікторович</i>	
Інструменти технічного захисту персональних даних громадян в контексті національної безпеки	253
<i>Кобелев Володимир, Ярмолатій Андрій Вікторович</i>	
Плагіни в браузері: можливості та ризики.....	256

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
С. В. КІВАЛОВА

Шановні колеги, дорогі гості та учасники конференції!!!

Від імені нашого університету щиро радий вітати вас на Міжнародній науково-практичній конференції пам'яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України Валерія Костянтиновича Матвійчука, яка об'єднала науковців, практиків, аспірантів та студентів з різних куточків світу. Для нас велика честь — попри всі виклики сьогодення — продовжувати традицію академічного діалогу, обміну знаннями та спільного пошуку рішень.

Сьогоднішній час в Україні є складним і випробувальним. Воєнний стан диктує свої умови, але водночас відкриває нове розуміння цінності науки, освіти й міжнародної співпраці. У найтяжчі моменти саме такі заходи демонструють, що наукова спільнота залишається єдиною, сильною та здатною тримати інтелектуальний фронт.

Проведення конференції в умовах війни — це не просто знак стійкості. Це — наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. Ми продовжуємо досліджувати, думати, творити, приймати нові рішення, щоб після перемоги наша країна була ще більш модерною, справедливою й конкурентоспроможною. Наука сьогодні — це наша оборона, наша стратегія і наш фундамент для відбудови.

Дозвольте подякувати всім, хто знайшов можливість приєднатися. Ваше бажання працювати, дискутувати й ділитися результатами досліджень у цей непростий час — це прояв сили духу та відповідальності. Особливі слова вдячності — іноземним гостям, які підтримують Україну не лише словом, а й присутністю на таких заходах.

Переконаний, що результати конференції стануть поштовхом для нових ідей, міждисциплінарних проєктів та зміцнення міжнародних академічних зв'язків. Бажаю всім плідної роботи, натхнення, цікавих дискусій і нових наукових досягнень.

Разом ми формуємо майбутнє.

Разом ми перемагаємо — на всіх фронтах.

Дякую за увагу і бажаю успіху в роботі конференції!

Сергій КІВАЛОВ,

Президент Київського університету інтелектуальної власності та права,

академік Національної академії правових наук України,

академік Національної академії педагогічних наук України,

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
В. І. ФЕЛИКА

Шановні гості та учасники конференції!!!

Щиро вітаю вас з початком роботи Міжнародної науково-практичної конференції пам'яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України Валерія Костянтиновича Матвійчука, яка проводиться сьогодні у стінах Київського університету інтелектуальної власності та права і присвячена актуальним питанням кримінального права, процесу та криміналістики в умовах воєнного стану.

Я вдячний всім науковцям, представникам інших вищих навчальних закладів та наукових установ України і інших держав, які відгукнулися на наше запрошення та знайшли можливість взяти участь в роботі Конференції.

Хочу наголосити, що проведення Міжнародних науково-практичних конференцій з питань права в стінах нашого навчального закладу є традиційним.

Разом з тим, сьогодні, зважаючи на триваючий воєнний стан в країні, постійні повітряні тривоги в місті, це дуже не просто. Але ми всі розуміємо, що без наукового супроводу, проведення таких наукових заходів подальший рух вперед, ефективний розвиток просто неможливий, адже саме наука дає можливість зрозуміти, що відбувається в практичній площині та обґрунтувати подальші напрямки діяльності. Без глибоких теоретичних знань практика ускладнюється непорозуміннями, невірним інтерпретуванням проблем. Щоб запобігти цьому, є нагальна необхідність обмінятись досвідом роботи та поділитись своїми поглядами. Саме тому ми запросили до участі в роботі Конференції як науковців-теоретиків в галузі права, так і практиків, які безпосередньо реалізують, втілюють в життя Закони.

Завдяки використанню сучасних технологій, сьогодні мають можливість прийняти участь у роботі нашої конференції у дистанційному форматі онлайн також наші зарубіжні колеги – Великої Британії, США та Азербайджану.

Тема, що заявлена на конференції, є широкою за своїм змістом та надає простір для обговорення актуальних проблем у галузі кримінального права, процесу, національної безпеки та нормативно-правового забезпечення подальшого розвитку нашої держави та суспільства. Приємно буде почути від наших гостей як з України, так і від зарубіжних колег виступи, які ми у подальшому із задоволенням опублікуємо в збірнику і розмістимо на сайті Університету.

Тому впевнений, що матеріали сьогоднішньої конференції стануть потужним внеском у розвиток як сучасної правової науки, так і юридичної освіти в цілому, зокрема, щодо підготовки професіоналів - юристів.

Всіх учасників нашого наукового форуму запрошую до плідного, конструктивного діалогу з питань впровадження сучасних наукових поглядів та підходів у сфері кримінального права та процесу.

Водночас я сподіваюся, що після перемоги у війні, ми матимемо можливість запросити всіх Вас до Києва на нашу наступну Щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію.

Бажаю всім учасникам Конференції творчих успіхів, конструктивної роботи, плідної дискусії та нових здобутків.

Василь ФЕЛИК,

ректор Київського університету інтелектуальної власності та права,

член-кореспондент Національної академії правових наук України,

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

UDC 342.52 (76)

Maksimentseva Nadiya

Visiting Senior Research Fellowship of School of Law, Sociology and Politics of the University of Sussex, United Kingdom, tel.: +38 (067) 409-10-43, e-mail: nmaksime@yahoo.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7774-1948>

DEROGATION OF FREEDOM OF EXPRESSION DURING THE MARTIAL LAW IN UKRAINE

The war in Ukraine has continued for nearly four years, while the state of armed aggression has persisted for almost eleven. Under these conditions, the state has been compelled to introduce a regime of restricted rights and freedoms, applied in certain territories since 2015 and across the entire country since the start of the full-scale invasion pursuant to Presidential Decree No. 64/2022. This regime defines the list of rights and obligations subject to derogation—meaning a temporary suspension of obligations the state undertook under international human rights treaties. Among the rights affected is the freedom of thought and expression guaranteed by Article 34 of the Constitution of Ukraine.

Given the wide spectrum of threats to national security, challenges to state sovereignty, and intensive information attacks from the aggressor state—particularly during the full-scale invasion—Ukraine has introduced measures to control both the volume and content of publicly disseminated information, especially news and factual reporting. These measures apply to individual actors as well as to media companies disseminating information. The central issue that requires academic reflection is the search for an equilibrium between freedom of expression as a democratic value, even under conditions requiring restrictions for the sake of national security, and the risks of governmental overreach—when such measures might be used to suppress alternative viewpoints, hide information about corruption, or silence critical voices encouraging independent and fact-based reasoning. While restrictions may seem justified—due to disinformation, hostile propaganda, and fake news—the question remains: where is the boundary between legitimate wartime information security and excessive governmental control over the news domain?

Broadcasting Regulation

Following the onset of the full-scale invasion, Ukraine introduced the nationwide television marathon “United News,” under which each broadcaster may air news only within specific time slots and according to unified editorial standards. Notably, these restrictions were not established by Parliament, which holds the exclusive constitutional

authority to limit rights and freedoms, including under martial law. Instead, the decision was adopted by an advisory body to the President—the National Security and Defence Council (NSDC)—through *The Decision of the National Security and Defence Council “On the Unified Information Marathon under Martial Law”* of 19 March 2022, enacted by Presidential Decree No. 152/2022. However, under Article 107 of the Constitution of Ukraine, the NSDC is explicitly defined as a coordinating body to the President in matters of national security and defence—not a body empowered to impose restrictions on constitutional rights. This raises critical legal questions regarding the legitimacy of such limitations.

Information Consumption via Online Platforms

Statistical analyses indicate that unfiltered, non-state-mediated information is now primarily accessed through alternative online channels. Telegram has become the most popular platform, with an estimated 81% of Ukrainians using it to obtain information, and 73% relying on it specifically for news and analysis. The state has repeatedly attempted to restrict or regulate the platform due to concerns about influence from Russian security services. In 2024, the NSDC and several ministries issued a joint statement emphasizing the platform’s security risks and calling for legislation to regulate information dissemination on Telegram. Nonetheless, Draft Law No. 11115 of 25 March 2024 failed to gain parliamentary support. This reflects yet another attempt to establish comprehensive control over information sources, potentially limiting alternative perspectives under the justification of national security.

Media Regulation

Another important mechanism of information control is the legislative framework established by the **Law of Ukraine “On Media” (13 December 2022)**, adopted during martial law. The law aims to balance two parallel imperatives: countering threats to state security, and upholding democratic standards—particularly the right to freedom of expression. The Act significantly expands regulatory mechanisms, enforcement tools, and state oversight of media actors. However, concerns arise regarding provisions that are not explicitly temporary and may remain in effect beyond the termination of martial law, potentially influencing media freedom in post-war Ukraine.

Conclusions

In summary, restrictions on freedom of expression during martial law represent the state’s response to immediate threats to national security and sovereignty. However, Ukraine currently lacks clear boundaries and criteria separating necessary wartime regulation from excessive state control over news dissemination, media operations, and online information platforms. Existing legislation increases state influence in the media sphere, yet some of these measures do not have temporary status, creating the risk that they may persist after martial law is lifted. Such a scenario may undermine the foundational democratic values essential for rebuilding a post-war society of empowered citizens, where freedom of expression must remain a core principle guiding state institutions and public governance.

Zhornokui Uliana
*Head of the Department of Foreign Languages,
Philology and Journalism, PhD in Philology,
Associate Professor*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3413-785X>

THE CATEGORY OF BLINDNESS: RECEPTIVE FEATURES

The scholarly literature devoted to the issue within the context of the category of blindness has undergone significant evolution – from medical, deficit-based and compensatory models to social, cultural, and phenomenological approaches. Overall, several prominent works have shaped how blindness is conceptualized across different academic paradigms.

Early studies of blindness were largely focused on the topic within medical and psychological paradigms, which emphasized loss and rehabilitation. These approaches, while providing valuable clinical insights, often viewed blindness primarily as a deficit that must be compensated for or overcome. Rehabilitation literature of the mid-20th century focused largely on mechanisms of adjustment and coping, forming theoretical frameworks that remained dominant for decades [4].

A paradigm shift occurred with the emergence of research in the field of disability studies at the end of the 20th century. In his work *The Difference That Disability Makes* (2002), R. Michalko challenged essentialist views of blindness, arguing that it is not only a medical condition but also a social identity shaped by cultural assumptions and structural barriers [6; 7]. In a similar vein, J. Kleege in *Sight Unseen* (1999) presented a powerful autobiographical and theoretical study that critiqued the assumptions of the “sighted world” about blindness, demonstrating how it functions as a category constructed by the dominance of visual culture [5].

Phenomenological studies focus on exploring the experience of blindness beyond medical narratives: in these works, scholars analyze how blind individuals perceive and interpret the world through non-visual senses, challenging ocular-centric epistemologies [1]. This approach emphasizes that blindness is not a deficit but another mode of being-in-the-world.

Researchers working in cultural studies analyze how blindness functions as a metaphor or artistic trope in literature and visual culture. Such interpretations demonstrate that blindness has often been used symbolically – representing revelation, ignorance, or moral failure in a way that obscures the real experience of blind people. This trend critically re-evaluates narratives in which disability serves primarily as a device for the development of non-disabled characters [4].

The most recent research approaches examine blindness through the prism of intersectionality, analyzing the interaction of race, class, and gender with disability. Such works highlight that the experience of blindness is not homogeneous but shaped by multiple identities and systems of social oppression [8].

Depictions of blindness in the compensatory mode, mentioned above, can already be traced in ancient mythology. In that period, blindness was, first of all, a *quality* (not

a physiological-psychological defect) of exceptional individuals. Blind characters were prophets endowed with extraordinary knowledge – a kind of “super-knowledge” – which elevated them in the social hierarchy. A favorite method of punishment among the gods of Ancient Greece was blinding, accompanied by granting the victim extraordinary abilities: “...usually the power of prophecy or some other exceptional skill” [4]. For example, Tiresias in Sophocles’ *Antigone* or the blind Homer, who was a master of poetic word. “The traditions are unanimous in showing us a blind poet, yet Homer’s poetry is visual, often splendidly visual” [3, p. 479]. The Homeric question may be debatable, but the fact that the Greeks believed him to be blind is undeniable, once again confirming their understanding of poetry as music, where the visual category “cannot exist in a poet” [3, p. 479].

The mystification of the image of a blind person is rooted primarily in the inability, with the categories of the sighted, to fully formulate and describe the foundations of the worldview of a person who does not see. The impossibility of cognitive interpretation highlights the need to involve the mystical.

The mystification of blindness combines several key motifs: the blind character often receives the “gift of prophecy” (though depicting a disability as a gift is already controversial), awarded by the gods; or, conversely, blindness appears as punishment for sins committed by the individual or their ancestors. In literature, this motif is often closely tied to catharsis: only through blinding can the hero atone for their sins, cleansing the future of the deeds of the past (e.g., the myth of Oedipus). However, such representation can be seen as simplified from the standpoint of character development: the reader deals only with polarized moral dimensions of the hero’s ontology without observing processual changes that would show the full evolution of the character. Yet from a theological perspective, this motif performs a didactic function, warning the believer about what awaits one who departs from “God’s path”.

In the Elizabethan era, disability was understood as corresponding to moral inferiority. People with physical impairments were considered inherently evil, while those with mental illnesses were viewed as wild and animal-like, driven only by basic instincts. In the arts, disability retained its entertainment function, just as in the Middle Ages [9, p. 17].

Apart from mystification or compensatory portrayals of blindness, another prominent motif is its representation as tragedy or catastrophe, expressed through the devaluation of life and its prospects if the character is blind. Many English-language writers employed this vision, among them John Milton (*Samson Agonistes*; “On His Blindness”), Friedrich Schiller (*William Tell*), Rudyard Kipling (*The Light That Failed*), Joseph Conrad (*The End of the Tether*), David Herbert Lawrence (“The Blind Man”), and others. “For writers such as these, the supposed tragedy of blindness is so unbearable that only two solutions can be imagined: either the victim must be cured or he must be killed” [4]. This tragic perception is often reinforced through the introduction of the category of death as the only possible ending, or through thanatological symbolism – for instance, comparing a blind person to a corpse, or showing life without sight as a unique existential condition in which an individual “dies” long before physical death, finding no meaning in social participation.

Yet in all of the contexts analyzed above, one motif remains constant: the dehumanization of the blind character, which appears across literary traditions and differs only in its cognitive-ontological narrative and compositional features. “Running like an ugly stain through many of these master plots – and, perhaps, in a subtle way underlying all of them – is the image of blindness as dehumanization, a kind of banishment from the world of normal life and relationships” [4].

Continuing the ideas of M. Merleau-Ponty, H. Nivnia aptly emphasized that “...the body is the common mode through which all humans exist in or ‘possess’ the world” [2, p. 252]. Therefore, corporeality becomes the key measure of understanding the world and of personal self-identification. “Human existence is both gifted and cursed by its own corporeality” [2, p. 252]. In this context, we may conclude that negative or mystical perceptions of people with physical disabilities arise from the principle of cultural “body-centrism,” since the ways in which such individuals experience the world differ due to the incomplete manifestation of corporeality.

“The orientation of modern culture toward visual imagery increases the foreignness of the blind” [2, p. 255], reiterating the role of ocular-centrism in shaping worldview while simultaneously making dialogue with the sighted difficult. In turn, the blind person often distances themselves through avoidance of direct contact.

Under such conditions, in literary works the image of a blind person is intensified through the introduction of motifs of fear or envy. “Blindness has not been a total misfortune, it should not be seen in a pathetic way. It [blindness] should be seen as a way of life: one of the styles of living” [3, 1977, p. 478].

On the spiritual plane, a physically sighted person may be completely blind, and vice versa. As for perceptions of the future, literary criticism has extensively explored the archetypal image of blindness before one’s destiny – a theme broad both philosophically and artistically. However, from a reception-based perspective, there remains a certain gap in domestic scholarship regarding physical aspects of this motif, highlighting the relevance of our study.

References

1. Мерло-Понті, М. (2001). Феноменологія сприйняття. Пер з франц., післямова та прим. О. Йосипенко, С.Йосипенка. Київ: Український центр духовної культури, 552 с.
2. Нівня, Г. (2020). Незрячий як Інший. *Δόξα / Докса*, вип. 1 (33), 251-262.
3. Borges, J. L. (1977). Blindness. Lectures, 473-483. Retrieved from: <https://gwern.net/doc/borges/1977-borges-blindness.pdf> (accessed – 05.11.2025).
4. Jernigan, K. (1974). Blindness: Is Literature Against Us?: An Address Delivered at the Banquet of the Annual Convention. Chicago, July 3. Retrieved from: <https://nfb.org/images/nfb/publications/convent/banque74.htm> (accessed – 11.11.2025).
5. Kleege, G. (1999). *Sight Unseen*. Yale University Press.
6. Michalko, R. (1998). *The Mystery of the Eye and the Shadow of Blindness*. University of Toronto Press.
7. Michalko, R. (2002). *The Difference That Disability Makes*. Temple University Press.
8. Titchkosky, T. (2011). *The Question of Access: Disability, Space, Meaning*. University of Toronto Press.
9. Vijayan, G. (2021). Disability Studies: A Path Breaking Approach in Literature. *The Creative launcher*, no. 6 (vol. 5), 15-19. Retrieved from: <https://www.redalyc.org/journal/7038/703873514003/703873514003.pdf> (accessed – 26.10.2025).

Драган Олена Василівна

завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

Таможня Олена Олександрівна

заступник керівника Київської обласної прокуратури,

кандидат юридичних наук

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0995-0523>

СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Кримінальні правопорушення проти навколишнього природного середовища у прийнятому у 2001 році Кримінальному кодексі України законодавцем вперше виокремлено в самостійний розділ, який нараховував 19 статей. У подальшому кодекс було доповнено новими нормами, – ст. ст. 239¹, 239², 245¹ КК України.

Диспозиції 19 із 22 статей мають бланкетні норми [1]. Тобто, для з'ясування об'єктивних та суб'єктивних ознак цих кримінальних правопорушень необхідно звертатися до законів та підзаконних актів, якими регламентуються суспільні відносини у сфері охорони довкілля (раціонального використання та відтворення об'єктів навколишнього природного середовища, а також дотримання норм екологічної безпеки).

В умовах війни, коли природа і без того потерпає від надзвичайних техногенних навантажень, ці кримінальні правопорушення стають особливо небезпечними: бездумне господарювання призводить до масштабних довготривалих наслідків, які завдають шкоди не тільки довкіллю й здоров'ю людей, а й подальшому відтворенню природних ресурсів, загрожуючи національній безпеці. Специфіка кримінальних правопорушень проти довкілля полягає у труднощах встановлення причинно-наслідкового зв'язку між діями особи та наслідками. У багатьох випадках наслідки проявляються через тривалий час, що ускладнює процес доведення вини. Це вимагає спеціалізованих знань і застосування експертних методик для визначення зв'язку між діями правопорушника і шкодою довкіллю [1].

Короткий ретроспективний аналіз становлення і розвитку кримінально-правової охорони довкілля засвідчує непросту історію зародження відповідальності, виходячи із родового об'єкту злочинних посягань. Так, в КК УСРР 1922 року ця категорія правопорушень відносилась до злочинів проти порядку управління. Кримінальний Кодекс УРСР 1927 року частину кримінально протиправних посягань відносив до злочинів проти порядку управління (ст. ст. 82–84), а частину (ст. 137) – до господарських злочинів. До господарських

злочинів (глава VI) відносив незаконну порубку лісів, браконьєрство, порушення законодавства про надра (ст.ст.60-163-1) і Кримінальний Кодекс УРСР 1960 року. Проте, злочини, що призвели до забруднення водойм, атмосферного повітря, забруднення моря (ст.ст.228, 228-1) відносилися до злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров'я (глава X). Незалежно від родової приналежності тих чи інших злочинних посягань, диспозиції кримінально-правових норм, що визначали відповідальність у природоохоронній сфері, мали бланкетний характер.

Наразі, для правильної кваліфікації кримінальних правопорушень проти довкілля, як і у всіх попередніх кодексах, важливе значення відводиться суб'єктивній стороні. Саме вона визначає психічне ставлення особи до вчинюваних нею дій чи бездіяльності та їх наслідків, а також розмежовує схожі склади кримінальних правопорушень, встановлює форму вини, мотив і мету кримінально протиправної поведінки особи.

В умовах воєнного стану, коли екологічна безпека України опинилася під подвійною загрозою, - і від воєнних дій, і через недбале чи умисне ставлення до об'єктів довкілля, питання суб'єктивної сторони екологічних кримінальних правопорушень набуває особливої актуальності. Воєнна агресія спричинює масштабні екологічні збитки, як то забруднення земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, знищення лісів, природоохоронних територій, що, у свою чергу, створює нові виклики для кваліфікації кримінальних правопорушень.

Особливо складним в умовах збройного конфлікту стає встановлення не тільки особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, але й форми вини цієї особи, дії чи бездіяльність якої призвели до заподіяння шкоди довкіллю. При цьому слід розуміти, що іноді екологічні наслідки можуть бути як побічним результатом виконання військових завдань, так і недотримання правил безпеки під час господарської діяльності на прифронтових, тимчасово окупованих територіях. А у ряді випадків – сукупним результатом і того, і другого.

Вказана проблематика має особливу наукову і практичну актуальність, оскільки більшість таких правопорушень з матеріальним складом потребує встановлення причинного зв'язку між діянням і шкідливими наслідками, а також доведення наявності умислу чи необережності у ставленні винної особи до завданої екологічної шкоди. На наш погляд, слушною є позиція А. Шульги про необхідність розділяти психічне ставлення винної особи окремо до діяння і окремо - до наслідку [2].

Окремим питанням визначення суб'єктивної сторони кримінальних правопорушень, зокрема проти довкілля приділялася й приділяється чимала увага вітчизняних вчених, таких як: Андрієшин В.В., Баулін Ю.В., Бондар В.С., Герасимова Л.І., Глушков О.В., Гритенко О.А., Дагель П.С., Демидов Ю.А., Куц В.М., Литвинов О.М., Остроменка В.М., Примаченко В.Ф., Руденко Л.М., Сергєєв А. В., Шаблистий В.В., Юнін О.С., Ю.Турлова [6].

Більшість вітчизняних науковців доходять спільного висновку, що визначення чітких критеріїв вини в екологічних кримінальних правопорушеннях дозволить не лише підвищити ефективність боротьби з екологічними

правопорушеннями, але й забезпечити відповідність національного законодавства міжнародним зобов'язанням України в галузі охорони довкілля та прав людини.

Представник наукової школи екологічного права США Річард Дж. Лазарус у 1992 році у своєму дослідженні «*Mens Rea in Environmental Criminal Law: Reading Supreme Court Tea Leaves*» наголосив, що встановлення психічного елементу в екологічних правопорушеннях є складним завданням, оскільки негативні наслідки для довкілля мають одночасно і прямий, і опосередкований характер, що ускладнює доведення наявності умислу чи необережності особи. На думку вченого, специфіка екологічних кримінальних правопорушень зумовлює необхідність при судовому розгляді справ даної категорії ретельно аналізувати суб'єктивну сторону, а саме з'ясувати та врахувати психічне ставлення винного як до самої дії, так і до можливих шкідливих наслідків для довкілля, а також ставлення особи до їх настання [3]. Вчений зробив висновок, що судова практика має аналізувати суб'єктивну сторону діяння з урахуванням фактичних обставин, рівня обізнаності особи та її намірів.

Інший американський дослідник Бенджамін Левін у 2019 році у статті «*Mens Rea Reform and Its Discontents*» звернув увагу на заниження стандартів доведення вини у межах реформ, спрямованих на спрощення кримінальної відповідальності. Вчений наголошує, що усунення чітких критеріїв вини створює ризик притягнення до відповідальності осіб, які не мали усвідомлення суспільно небезпечного характеру своєї поведінки, тобто діяли без належного психічного елементу [4].

Отже, погляди вказаних американських вчених узгоджуються з вітчизняною науковою доктриною щодо необхідності чіткого визначення психічного ставлення особи до наслідків діяння. У контексті масованих воєнних дій, це підкреслює потребу у проведенні поглибленого аналізу психічного елементу складу кримінальних правопорушень у сфері довкілля. Такий підхід, на наш погляд, забезпечить баланс між захистом довкілля та гарантіями прав обвинуваченого, що відповідає принципам кримінального права як вітчизняного, так і міжнародного рівня.

У 2025 році канадська правозахисниця та експертка з міжнародного кримінального права Кетрін Савард у статті «*Criminalising Ecocide*» вказала на необхідність чіткого визначення стандартів вини для екоциду на міжнародному рівні [5].

Погоджуючись з авторитетною думкою і схиляючись до домінуючих в наукових колах поглядів підсумовуємо, - відсутність точного визначення психічної складової в суб'єктивній стороні складу кримінального правопорушення ускладнює кримінально-правову кваліфікацію правопорушень, що завдають шкоду довкіллю, і як наслідок, справедливе покарання.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
2. А.М. Шульга. Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації: науково-практичне видання. Х. НікаНова, 2012. 192 с.
3. Lazarus, R. J. (1992). Mens Rea in Environmental Criminal Law: Reading Supreme Court Tea Leaves. *Fordham Environmental Law Review*, 7(3). Retrieved from: <https://ir.lawnet.fordham.edu/elr/vol7/iss3/4/>.
4. Levin, B. (2019). Mens Rea Reform and Its Discontents. *Journal of Criminal Law & Criminology*, 109 (3), 491–545. Retrieved from : <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclcr/vol109/iss3/2/>.
5. Savard, C. (2025). Criminalising Ecocide. *BMJ*, 390, r1715. doi:10.1136/bmj.r1715. Retrieved from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40835377/>
6. Турлова Ю.А. Екологічна злочинність в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади протидії : монографія. Київ : Знання України, 2018. 459 с.

Драган Олена Василівна

*завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ОСОБИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ

У 2022 році Україна отримала офіційний статус держави кандидата в члени європейської спільноти – Європейського Союзу, у зв'язку з чим наша держава має виконати низку вимог щодо приведення свого законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Слід зауважити, що до 11 січня 2019 року за домашнє насильство в нашій державі була передбачена лише адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 грн до 340 грн. або громадські роботи на строк 30–40 годин, або адміністративного арешту на строк до 7 діб (за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За повторне вчинення домашнього насильства протягом року передбачено штраф від 340 до 680 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб [2].

У зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України внесено зміни, які набрали чинності з 11 січня 2019 року, крім підпункту 3 пункту 1

розділу I цього Закону (щодо статті 67 КК), який набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, тобто 12 січня 2018 року.

Вказаним Законом України від 06 грудня 2017 року № 2227-VIII Кримінальний кодекс України доповнено новими положеннями, в яких передбачено, зокрема, такий склад кримінального правопорушення як домашнє насильство, а також внесені відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвалені зміни, серед іншого, стосуються криміналізації домашнього насильства. Так, у Кримінальному кодексі України з'явилась нова стаття 126-1 «Домашнє насильство»; а у ст. 91-1 КК України передбачено інститут обмежувальних заходів щодо осіб, які вчинили домашнє насильство.

Визначення поняття домашнього насильства міститься у Законі України від 07 грудня 2017 року № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Так, пункт 3 ч. 1 ст. 1 Закону визначає домашнє насильство як діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [3]. Преамбула Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» фіксує його спрямованість на захист прав та інтересів осіб, постраждалих від такого насильства.

Крім того, у постанові Об'єднаної палати ККС Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 453/225/19 дається визначення поняття «злочин, пов'язаний з домашнім насильством» та його тлумачення. Зокрема, зазначається, що злочином, пов'язаним із домашнім насильством, слід вважати будь-яке кримінальне правопорушення, обставини вчинення якого свідчать про наявність у діянні хоча б одного з елементів, перелічених у статті 1 Закону №2229-VIII, незалежно від того чи вказано їх в інкримінованій статті Кримінального Кодексу як ознаки основного або кваліфікованого складу злочину [5].

У п. «b» ст. 3 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами визначає домашнє насильство як всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, які відбуваються в лоні сім'ї чи в межах місця проживання або між колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно від того, чи проживав правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні.

Таким чином, аналізуючи комплексний характер домашнього насильства та виходячи з тлумачення закону, до злочину, пов'язаного з домашнім насильством, на який поширюється заборона у п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК, слід відносити не тільки злочин, передбачений ст. 1261 КК, та злочин, що містить кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з

якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах», але й кримінальне правопорушення з ознаками діяння (дії або бездіяльність), поняття якого визначено у ст. 1 Закону № 2229-VIII.

Останніми роками в Україні значно зростає рівень домашнього насильства. Державна політика у сфері боротьби з насильством, особливо в умовах війни, спрямована на зменшення та превентивну ліквідацію всіх форм насильства. Статистика в Україні підтверджує, що переважна більшість звернень щодо домашнього насильства надходить від жінок, що свідчить про гендерну природу цього явища. У воєнний час збільшується кількість випадків домашнього насильства, як результат стресу, дестабілізації сімейних структур та економічних умов. Стрес та травми, що виникають у результаті військових конфліктів, можуть посилювати агресивні поведінкові реакції та сприяти циклу насильства як всередині спільноти, так і в сім'ї. На це вказав і заступник Міністра МВС України у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня». Зокрема, він зазначив, що за 2023 рік кількість випадків домашнього насильства, що є адміністративним правопорушенням, зросла орієнтовно на 20% проти аналогічного періоду 2022 року (всього складено близько 150 тисяч адміністративних протоколів). За перші три місяці 2024 року кількість виявлених осіб, які вчинили домашнє насильство, проти аналогічного періоду минулого року збільшилася на 14,2% (26 733 — 2023 року й 30 529 — 2024-го).

У кримінальній площині за статтею 126-1 КК України протягом 2022 року повідомлено про підозру 1395 особам, 2023-го — 2527, за чотири місяці 2024 року — 868. Динаміка зростання особливо помітна, якщо порівняти цифри зі статистикою відносно мирного 2019 року. Тоді за рік про підозру було повідомлено 854 особам — цифра навіть менша за дані чотирьох місяців 2024-го року. Водночас варто зауважити, що статистичну інформацію збирають виключно на підконтрольній українській владі території. Враховуючи, що площа окупованих Росією територій із лютого 2022 року істотно збільшилася і кількість громадян, які виїхали за кордон, також є досить високою, зростання кількості випадків домашнього насильства проти періоду до повномасштабної війни свідчить про досить складну ситуацію в цій сфері [4].

Наразі, у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, Верховною Радою України 22 травня 2024 року ухвалено у першому читанні законопроект за № 10420 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо проведення освідування та експертизи, укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення. У Кримінальному процесуальному кодексі України пропонуються зміни щодо надання статусу потерпілого з моменту внесення відомостей до ЄРДР малолітній, неповнолітній чи особі визнаній недієздатною / обмежено дієздатною, яким завдано шкоди кримінальним правопорушенням (ст. 55). Розширення випадків допиту слідчим суддею в судовому засіданні під час досудового розслідування у провадженнях, пов'язаних з домашнім насильством, проти статевої свободи та недоторканності (ст. 225).

Забезпечення слідчим, прокурором проведення невідкладно освідування та судово-медичної експертизи після внесення відомостей до ЄРДР у провадженнях, пов'язаних з домашнім насильством, проти статевої свободи та недоторканності (ст. ст. 241, 242). Укладення угоди про примирення у провадженнях, пов'язаних з домашнім насильством, проти статевої свободи та недоторканності, лише за ініціативою потерпілого (ст. 469).

Крім того, 22.05.2024 в цілому прийнято Закон України «Про внесення змін до КУпАП» у зв'язку з ратифікацією цієї ж Конвенції, який наразі передано на підпис Президенту України. Цим Законом доповнено КУпАП новими статтями: 173-5 «Неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини», 173-6 «Вчинення насильства за ознакою статі», ст.173-7 «Сексуальне домагання». Також збільшено строк адміністративного затримання для осіб, що вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису – до 12 годин для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення (зміни до ст.263 КУпАП).

Висновки. Запровадження європейських стандартів у сферу протидії домашньому насильству дозволить забезпечити особі право на належне адміністрування, яке входить до каталогу прав Європейського Союзу, але не закріплено в національному законодавстві. Воно є одним із основних прав людини та надбанням європейської спільноти, реалізується у її відносинах з публічною адміністрацією. Право на належне адміністрування представляє собою стандарти, яких повинні дотримуватися органи виконавчої влади та місцевого самоврядування при вирішенні справи стосовно особи. При цьому розв'язання проблеми відповідальності за домашнє насильство в будь-якій державі та у світу вимагає врахування стандартів, а також традиційного права і традицій, а також міжнародних стандартів та правил боротьби з домашнім насильством.

Список використаних джерел

1. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, яку ратифіковано із заявами Законом № 2319-IX від 20.06.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон Української РСР від 7 грудня 1984 року № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
3. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України № 2229-VIII від 07 грудня 2017 р. Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19>.
4. Богдан драп'ятий .домашнє насильство під час війни. Що з ним робитиме мвс? Дзеркало тижня. Веб сайт. URL: <https://zn.ua/ukr/UKRAINE/domashnje-nasilstvo-pid-chas-vijni-shcho-z-nim-robitime-mvs.html>.
5. Домашнє насильство: практика Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Верховний суд. Веб сайт. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1401143/>.

Кузнецов Віталій Володимирович
доктор юридичних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу науково-правових експертиз
Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПІДРИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Сьогодні в Україні ми спостерігаємо динамічний процес трансформації кримінального законодавства. За період з 1 вересня 2001 р. до 20 грудня 2024 р. зміни та доповнення до Кримінального кодексу (КК) України вносилися 1507 разів («йдеться не про кількість законів, якими вносилися відповідні зміни до КК, а про численність тих конкретних змін та доповнень, якими його було оновлено») [8, с. 87]. З січня 2025 р. до 10 листопада 2025 р. у Верховній Раді України було зареєстровано 54 законопроекти щодо внесення змін до КК України. Разом з тим, станом на 10 листопада 2025 р. парламентарями було реалізовано 5 законопроектів як законів України, з них – лише один (від 17 червня 2025 року № 4496-ІХ) був зареєстрований у Верховній Раді України в 2025 році (23.05.2025 року № 13271-1). Цей правотворчий процес очевидно не можна визнати позитивним, бо численні оновлення норм КК України не завжди є узгоджені між собою, недостатньо обґрунтовані та хаотичні, а, іноді, запроваджені виключно «на потребу сьогодення» [8, с. 89]. Тобто така законотворчість, яка не враховує принцип правової визначеності, негативно впливає на якість закону про кримінальну відповідальність. Європейський суд з прав людини також виходить з того, що національні правові акти вважаються законами, придатними для досягнення цілей Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини від 4 листопада 1950 р, коли вони в цілому відповідають принципу правової визначеності і таким вимогам: доступності, передбачуваності, чіткості визначення кримінального правопорушення і покарання за нього тощо [4, с. 9].

Зважаючи на вказані положення, розглянемо, як приклад, окремі принципи для кримінального права положення суспільно резонансного законопроекту «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, інших законодавчих актів України щодо врегулювання питань протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав» від 10 травня 2024 року № 11228-1. Указаним законопроектом (наразі законопроект підготовлений до другого читання) пропонуються зміни, зокрема до КК України, якими ч.1 ст. 43 доповнюють абзацами: «Не є кримінальним правопорушенням вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони України виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого органу державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне (спеціальне) завдання або заздалегідь затверджене керівником розвідувального органу України розвідувальне (спеціальне) завдання,

якщо під час виконання такого завдання неможливо було уникнути заподіяння такої шкоди. Завдані збитки в результаті заподіяння шкоди особою, яка відповідно до закону в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони України виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого органу державної влади у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне (спеціальне) завдання або заздалегідь затверджене керівником розвідувального органу України розвідувальне (спеціальне) завдання, відшкодовуються державою у встановленому порядку або за рішенням суду про задоволення вимоги особи про відшкодування завданої їй шкоди» [5].

У Пояснювальній записці до законопроекту парламентарі розкривають його призначення необхідністю, зокрема «... попередження, припинення чи розкриття розвідувально-підривної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, організацій та окремих осіб шляхом внесення змін до Кримінального кодексу України в частині впровадження інституту звільнення від кримінальної відповідальності за виконання такого завдання» [7, с. 2]. Відразу можна зауважити, що такі зміни стосуються не кримінально-правового інституту звільнення від кримінальної відповідальності, а відносяться до інституту обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння.

Також видається принциповим питання відповідності законодавчої новели вимогам точності норм кримінального права. З одного боку, запропоновані зміни мають унікальний зміст, який не повторюється в інших обставинах, що виключають кримінальну протиправність діяння. З іншого боку, порівняльний аналіз новели (зміни до ч.1 ст. 43), ст. 43-1 КК України, бойового імунітету (абз. 3 ст. 1 Закону «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року) та не притягнення до юридичної (у тому числі кримінальної) відповідальності особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року) дозволяє говорити про певну їх спорідненість. Виконання контррозвідувального (спеціального) завдання або розвідувального (спеціального) завдання в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони України може бути формою виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, бойового імунітету або виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

На нашу думку, певними відмінностями між цими обставинами, що виключають кримінальну протиправність діяння (бойовий імунітет доктрина також відносить до таких обставин [2, с. 17; 3, с. 152]) може бути правовий статус особи, яка реалізує своє право або виконує обов'язок (спеціальне завдання); різні правові наслідки реалізації вказаних обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. Разом з тим запропонована новела не відповідає гносеологічному аспекту точності норм кримінального права, оскільки ознаки нової обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння не дозволяють чітко відрізнити від інших діянь, що не є кримінальними правопорушеннями [4, с. 13].

При аналізі проекту такої нормативної новели слід враховувати й позицію громадянського суспільства. Так, за думкою експертів Центру політико-правових реформ, законопроект «розширює двері для вибіркового правосуддя, а тому потребує доопрацювання» [1]. Основними недоліками законопроекту визначено: 1) виведення з-під кримінальної відповідальності будь-яких кримінальних правопорушень відповідних суб'єктів незалежно від ступеня їх тяжкості; 2) створення штучних умов для уникнення певних осіб від кримінальної відповідальності за корупційні та інші кримінальні правопорушення; 3) відсутність «ефективного контролю за тим, щоби затверджене відповідним керівником контррозвідувальне або розвідувальне завдання не з'являлось постфактум, коли відомчий інтерес підштовхуватиме керівників розвідувальних та контррозвідувальних органів чи підрозділів до думки про необхідність рятування від кримінальної відповідальності того чи іншого підлеглого співробітника кадрового складу чи співробітника під прикриттям» [1].

Занепокоєність громадянського суспільства щодо можливого зловживання нормами вказаного законопроекту має певне підґрунтя. Пригадаймо хоча б відому історію щодо спроби Верховної Ради України обмежити повноваження Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тому не заперечуючи необхідність нормативного вирішення цієї проблеми (зважаючи на ухвалення законопроекту вже в першому читанні), на нашу думку, необхідно встановити певний запобіжник щодо неможливості використання вказаного механізму уникнення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення або кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією, які вчинені на території України. Важливо, що один з ініціаторів законопроекту народний депутат України С.К. Іонушас також при підготовці документу до другого читання запропонував подібний варіант пропозицій, але без прив'язки до місця вчинення діяння [6, с. 7]. На жаль, можемо констатувати факт відхилення такої пропозиції парламентарями. Тому можемо спрогнозувати сумнівну передбачуваність («достатньо повне і зрозуміле для громадян закріплення в ньому правових приписів чи заборон, що дає необхідні уявлення про соціальні очікування щодо переваг чи обмежень (правових наслідків), які є результатом дії його норм» [4, с. 9]) вказаного законопроекту.

Підсумовуючи викладене, слід зробити такі висновки:

створення кримінально-правих норм без додержання принципу правової визначеності та дотримання відповідних вимог (доступності, передбачуваності, чіткості визначення кримінального правопорушення і покарання за нього тощо) негативно впливає на ефективність кримінального законодавства;

пропозиції відповідних змін до ч.1 ст. 43 КК України (законопроект від 10 травня 2024 р. № 11228-1) не відповідають принципу правової визначеності;

підтримуючи бажання законодавця унормувати окремі питання кримінально-правової протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав, зауважимо на доцільності встановлення в новелі винятку щодо виключення кримінальної відповідальності – «окрім корупційного кримінального

правопорушення або кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, які вчинені на території України».

Список використаних джерел

1. Абсолютний імунітет розвідників і контррозвідників у разі вчинення злочинів за «спеціальним завданням». Щотижневий аналіз 19–25 серпня 2025 року Центру політико-правових реформ. URL: <https://pravo.org.ua/analytical-materials/analytical-materials-shhotyzhnevuj-analiz-19-25-serpnya-2025-roku>
2. Баулін Ю.В. Бойовий імунітет як обставина, що виключає кримінальну відповідальність. Кримінально-правові й процесуальні відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали круглого столу, проведеного в межах Днів науки на факультеті правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (27 січня 2023 р.). Київ : НаУКМА, 2023. С. 17–24.
3. Кузнецов В.В. Бойового імунітет: проблеми нормативного закріплення та реалізації. Нове українське право. 2023. Вип. 2. С. 146–153. URL: <http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/469/420>
4. Панов М.І. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України. Проблеми законності. 2015. Вип. 128. С. 8–19.
5. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, інших законодавчих актів України щодо врегулювання питань протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав : проект Закону України від 10 травня 2024 р. № 11228-1. Іонушас С.К., Завітневич О.М., Арахамія Д.Г., Дануца О.А., Мінько С.А. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44187>
6. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, інших законодавчих актів України щодо врегулювання питань протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав : проект Закону України від 10 травня 2024 р. № 11228-1. Порівняльна таблиця (2 читання). URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44187>
7. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, інших законодавчих актів України щодо врегулювання питань протидії розвідувально-підривній діяльності спеціальних служб іноземних держав : Пояснювальна записка до проекту Закону України від 10 травня 2024 р. № 11228-1. Іонушас С.К., Завітневич О.М., Арахамія Д.Г., Дануца О.А., Мінько С.А. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44187>
8. Тютюгін В.І., Суходубова І.В. Питання стабільності кримінального законодавства України в роботах академіка В.Я. Тація та їх вирішення у чинному кримінальному законодавстві. Наукова спадщина професора В.Я. Тація і актуальні проблеми кримінального права. Харків : Право, 2025. С. 86–99.

Воробей Петро Адамович
професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
доктор юридичних наук, професор
Камінський Петро Валерійович
декан юридичного факультету
Київського університету інтелектуальної власності та права
доктор філософії в галузі права

СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Будь-яке кримінальне правопорушення з суб'єктивної сторони характеризується психічним ставленням особи до вчинюваного нею суспільно небезпечного діяння і настанням наслідків у виді умислу або необережності. Вина особи залежить від поєднання інтелектуального і вольового моментів. Зміст інтелектуального моменту прямого умислу суб'єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України, характеризується усвідомленням всіх необхідних об'єктивних ознак прийняття пропозиції, обіцянки або незаконного одержання неправомірної вигоди. У зв'язку з цим, умислом особи, яка вчинює вищевказані діяння охоплюється те, що вона одержує предмети чи послуги, які мають майновий характер. Одержання чи передача таких предметів чи послуг є незаконними, а винна особа усвідомлює і передбачає, що такі дії заподіюють шкоду правильній роботі державного апарату і апарату органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій або створюють загрозу заподіяння такої шкоди, але, незважаючи на це, бажає вчинити такі дії. Особа усвідомлює, що вона одержує саме неправомірну вигоду без законних на те підстав. Якраз усвідомлення особою всіх юридично значущих елементів об'єктивної сторони кримінального правопорушення визначають усвідомлення службовою особою суспільної небезпеки вчиненого діяння.

Таке усвідомлення обумовлює розуміння службовою особою спрямованості свого умислу, тобто на який об'єкт кримінально-правової охорони вона вчинює посягання. Службова особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, якщо одержана винагорода є законною, але вона вважала її незаконною. Наприклад, одержання службовою особою грошей в борг. Усвідомлення майнового характеру одержаної неправомірної вигоди є безумовно обов'язковим, оскільки воно нерозривно пов'язане з корисливим мотивом службової особи. Необхідно також враховувати специфічність суб'єкта і сферу його діяльності. Службова особа володіє відповідними спеціальними знаннями, що дозволяють їй розуміти і усвідомлювати протиправність вчинюваних нею дій, а також те, що прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди не

ґрунтуються на законі або вони прямо заборонені законом. Така особа в достатній мірі розуміє, що у вітчизняному і міжнародному законодавстві міститься заборона службовій особі займатися підприємницькою діяльністю(крім випадків, передбачених законом), одержувати дарунки (пожертви) тощо. Вольовий момент прямого умислу передбачає бажання службової особи одержати неправомірну вигоду навіть при наявності такої заборони і при відсутності на це будь-яких законних підстав. При цьому, неправомірні дії особи є свідомим вольовим актом, спрямованим на досягнення певної мети.

Вказане кримінальне правопорушення з суб'єктивної сторони характеризується лише умисною формою вини у виді прямого умислу. Винна особа усвідомлює, що вона одержує неправомірну вигоду без законних на те підстав, або передає таку вигоду близьким родичам, знає про неправомірність своїх дій, але бажає збільшити свої чи близьких родичів статки, одержуючи їх у такий спосіб. Мотив і мета, на відміну від вини для одних складів злочинів є обов'язковими, а для інших- факультативними ознаками [1].

Бурчак Ф.Г. зазначав, що мотив і ціль(мета) можуть бути ознакою суб'єктивної сторони складу злочину лише тоді, коли вони прямо вказані в диспозиції статті кримінального закону [2]. З такою точкою зору вченого погодитись важко. Якщо мотив і мета безпосередньо передбачені в диспозиції статті, вони є обов'язковими для встановлення, оскільки від них залежить правильна кваліфікація кримінального правопорушення. В інших випадках вони не впливають на кваліфікацію, але незалежно від цього вони завжди мають кримінально-правове значення, оскільки їх встановлення і характеристика є необхідними для з'ясування інших елементів складу кримінального правопорушення. Свідома вольова поведінка особи завжди обумовлюється будь-якими мотивами, які спонукають до вчинення певних дій і певною метою, на досягнення якої направлені зусилля особи. Мотив поведінки особи, формуючись у її свідомості, впливає на її волю, додаючи їй певну цілеспрямованість.

Тарарухін С.А. визначає мотив, як усвідомлене спонукання(прагнення) до здійснення конкретного цілеспрямованого вчинку(вольового акту),що є суспільно небезпечним і передбачається кримінальним законом як злочин. При цьому, якщо мотив відповідає на питання, чому людина вчинила певним чином, то встановлення мети дозволяє з'ясувати: «з якою метою особа вчиняє діяння, чого вона прагне досягти цим» [3].

Мотив і мета не лише самостійні ознаки, але й вони взаємопов'язані та взаємообумовлені між собою, оскільки лише їх поєднання може дати чітке та повне уявлення щодо спроможності поведінки службової особи. В даному випадку також притаманний корисливий мотив. При цьому поняття корисливого мотиву в юридичній літературі розкривається по-різному. Мельник М.І. зазначав, що під корисливим мотивом слід розуміти прагнення службової особи задовольнити свою, своїх рідних, близьких чи інших осіб індивідуальну потребу за допомогою протиправного(з використанням наданої їй влади чи свого службового становища) одержання майна, інших матеріальних благ, послуг або переваг, заволодіння чужим майном або його використання. Підсумовуючи, слід

зазначити, що суб'єктивна сторона прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди характеризується виключно умисною формою вини у виді прямого умислу. Винна особа усвідомлює, що вона приймає пропозицію, обіцянку одержує неправомірну вигоду без законних на те підстав, або передає таку вигоду близьким родичам, знає і усвідомлює про неправомірність своїх дій, але бажає збільшити свої чи близьких осіб статки, одержавши їй у такий спосіб. Мотив і мета, якими керувалася службова особа не впливають на кваліфікацію вчиненого нею кримінально протиправного діяння, але потребують обов'язкового встановлення під час проведення досудового розслідування для подальшого вдосконалення питань індивідуалізації кримінальної відповідальності та призначення справедливого покарання.

Список використаних джерел

1. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: дис...доктор.юрид.наук: 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» Мельник М.І. Київ. 2002. 506 с.
2. Бурчак Ф.Г. Кваліфікація злочинів Ф.Г. Бурчак.-2-ге вид., доп. Київ. :Політвидав України,1985,120 с.
3. Тарарухін С. А. Встановлення мотиву і кваліфікація злочинів: монографія С. А. Тарарухін. Київ. Вища школа,1977,152 с.

Бабайлова Лариса Михайлівна

*суддя Деснянського районного суду м. Києва,
здобувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8697-3824>*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗНИЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Оцінка суспільством небезпеки кримінальних правопорушень проти навколишнього природного середовища відображається у санкціях відповідних кримінально-правових норм за допомогою таких засобів як вид та розмір покарання. Кримінально-правові санкції як засіб впливу на порушника мають суттєве значення у запобіганні проявам екологічної злочинності.

Законодавство багатьох країн передбачає кримінальну відповідальність за дії, пов'язані з пошкодженням або знищенням об'єктів рослинного світу, проте підходи до кваліфікації таких діянь та міри покарання за них істотно відрізняються залежно від національних правових систем.

Так, в Сполучених Штатів Америки встановлено кримінальну відповідальність за незаконне знищення, пошкодження або обіг рослинних ресурсів, а також за порушення правил їх охорони у межах національних парків, заповідників та інших природоохоронних територій. Такі діяння розглядаються як посягання на екологічну безпеку і передбачають відповідальність у вигляді

значного грошового штрафу або позбавлення волі на строк до 10 (десяти) років, залежно від характеру та наслідків правопорушення [1].

На відміну від американського, німецьке кримінальне законодавство розглядає пошкодження або знищення рослинного світу як складову більш широкого екологічного правопорушення — порушення правил охорони природи, ґрунтів, води, повітря та лісів. Такий підхід демонструє системність і взаємозв'язок природних елементів, що відповідає концепції цілісного захисту довкілля.

У Німеччині екологічні правопорушення, зокрема знищення або пошкодження рослинного світу, регулюються нормами Кримінального кодексу (*Strafgesetzbuch, StGB*), а також Закону про охорону природи (*Naturschutzgesetz*). Так, параграфом 329 Кримінального кодексу Німеччини передбачено відповідальність за порушення правил охорони природи, ґрунтів, води, повітря або лісів, у тому числі за дії, що спричинили значну шкоду рослинному світу [2]. Санкції у ФРН подібні українському законодавству — від штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років, із можливістю урахування ступеня шкоди, форми вини та характеру об'єкта посягання [2].

У Французькій Республіці кримінально-правові норми щодо охорони рослинного світу кодифіковано у Кодексі довкілля. Відповідно до статті L.415-3, незаконна вирубка, підпал або інші дії, що призвели до знищення або істотного пошкодження рослинних екосистем, караються позбавленням волі на строк до трьох років та штрафом до 150 000 євро [3].

У Великій Британії кримінальна відповідальність за пошкодження або знищення рослинного світу з 1981 року регулюється Законом про диких тварин та природу і Законом про охорону навколишнього середовища 1990 року [4]. Незаконне знищення або пошкодження рослинних угруповань у заповідних і природоохоронних зонах може тягнути за собою штраф у розмірі 20 000 фунтів стерлінгів, позбавлення волі до 2 років або обидва види покарання одночасно.

У Канаді правове регулювання здійснюється на федеральному рівні, а також у провінціях. Відповідальність за знищення або пошкодження рослинного світу регулюється кількома нормативними актами, серед яких Закон про охорону навколишнього середовища (*Canadian Environmental Protection Act, CEPA*) [5], Закон про охорону дикої природи (*Wildlife Act*) [6]. Закон про охорону навколишнього середовища передбачає кримінальну відповідальність за порушення норм екологічної безпеки, зокрема за діяльність, яка завдає шкоди навколишньому середовищу, включаючи рослинний світ. Закон використовує норми, що стосуються збереження природних ресурсів і обмеження забруднення, а також охорони флори та фауни. У разі завдання значної шкоди природним ресурсам, включаючи знищення великих лісових масивів або знищення рідкісних рослин, до порушників можуть бути застосовано штраф на значну суму або позбавлені волі до 5 років, залежно від розміру завданої шкоди [6].

Отже, проведений порівняльний аналіз засвідчив, що законодавство України відповідає міжнародним стандартам за санкціями. Проте значно поступається за ефективністю реалізації та превентивним механізмам. Законодавча техніка

зарубіжних країн відзначається більшою конкретизацією складів злочинів у диспозиціях статей, деталізацією об'єктів охорони, що дозволяє адаптувати відповідальність до ступеня екологічної шкоди. У зарубіжних країнах переважає профілактично-превентивна модель, яка спрямована на попередження злочинів і відшкодування завданої шкоди природі.

На нашу думку, подальше удосконалення чинного законодавства України у сфері охорони рослинного світу має передбачати чітке розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності, мати ефективні механізми превенції і відновлення екологічного балансу, а також реальну невідворотність покарання за злочини проти довкілля.

Список використаних джерел

1. United States Code, Title 16 – Conservation, §§ 3372–3373 (Lacey Act). URL: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/16/3373>
2. Strafgesetzbuch (StGB) § 329 – Verletzung von Schutzvorschriften über Boden, Gewässer und Luft. Gesetze im Internet, Bundesministerium der Justiz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/_329.html
3. Code de l'environnement – Livre IV, Titre Ier, art. L.415-3. Légifrance – Le service public de la diffusion du droit. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833637
4. Wildlife and Countryside Act 1981. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/69>
5. Canadian Environmental Protection Act, 1999. URL: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-15.31/page-1.html>
6. Canada Wildlife Act, 1985. URL: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/w-9/index.html>

Бабайлова Лариса Михайлівна

*суддя Деснянського районного суду м. Києва,
здобувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8697-3824>*

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

Одним із видів запобіжних заходів у кримінальному провадженні є застава, яка полягає у внесенні як самим підозрюваним або обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставаодавцем) коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. При цьому, заставаодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності [1].

Відповідно до вимог ст. 183 КПК України, при застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчим суддею, судом визначається застава як альтернативний запобіжний захід. Тобто, запобіжний захід у виді застави застосовується як самостійно, так і як альтернативний до тримання під вартою запобіжний захід.

Найчастіші питання, які виникають на практиці під час застосування запобіжного заходу у виді застави, стосуються визначення розміру застави і строку дії зазначеного запобіжного заходу. Так, відповідно до вимог ч.4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього [1].

Частиною 5 ст. 182 КПК України визначено розміри застави виходячи з тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється або обвинувачується особа. При цьому, максимальна сума застави визначена законом щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину. Її розмір встановлено КПК від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, максимальна сума застави, визначена у вказаній статті КПК, складає на сьогоднішній день 908 400 грн.

Вказаною нормою закону передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у визначених законом межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно [1].

При визначенні розміру застави слідчий суддя, суд повинен, серед іншого, врахувати наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, обставини кримінального правопорушення; майновий і сімейний стан підозрюваного, обвинуваченого; інші дані про його особу.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого. (рішення ЄСПЛ від 26.01.1993 р. у справі «В. проти Швейцарії», від 20.11.2010 ЄСПЛ «Мангурас проти Іспанії»). Тобто, з одного боку, розмір застави повинен гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного, обвинуваченого від намірів та спроб порушити покладені на нього обов'язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави.

Разом з тим, на практиці часто можемо спостерігати, що органи досудового розслідування звертаються до слідчого судді або до суду із клопотаннями про застосування до підозрюваного чи обвинуваченого застави, розмір якої значно перевищує встановлені законом за тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Крім того, слідчі судді та суди за результатами розгляду таких клопотань визначають розміри застави, які суттєво перевищують триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ці суми часто дорівнюють мільйони, а також десятки мільйонів і навіть сотні мільйонів гривень.

У даному випадку рішення про суму застави залежить від слідчого судді, судді, який приймає його суб'єктивно. І тут виникає питання, яким чином, виходячи з чого судом визначаються такі розміри суми застави.

Аналіз судових рішень свідчить про те, що при визначенні розміру застави суди досліджують та враховують обставини кримінального правопорушення, його тяжкість, дані про особу підозрюваного або обвинуваченого, його майновий стан та майновий стан членів його сім'ї – належні на праві власності об'єкти нерухомості (земельні ділянки, квартири, будинки та інше), транспортні засоби, інше майно, грошові активи, доходи. Ці обставини враховуються і при визначенні розміру застави в межах, передбачених ч.5 ст. 182 КПК України, і при визначенні розміру застави у розмірі, що перевищує ці межі. Так, відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.03.2024 (справа № 991/1426/24, провадження 1-кк/991/1439/24) до підозрюваного за ч.2 ст. 364 КК України у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у безповоротній втраті бюджетних коштів у сумі 613 310 грн. (що більш ніж у 638 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) застосовано запобіжний захід у виді застави «з урахуванням документально підтвердженого майнового стану підозрюваного та його родини, обставин вчинення кримінального правопорушення,у розмірі 1 002 268,00 грн.», що, на думку слідчого судді, не порушує принцип пропорційності, не є явно непомірною для підозрюваного, є значною та цілком здатною забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків. При цьому, з рішення слідчого судді не зрозуміло, чому застава у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (908 400 грн.), що не значно менше визначеної суми, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку та виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків [2].

У іншій справі № 344/19595/25 (провадження № 1-кк/344/7591/25) 03.11.2025 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до особи, підозрюваної за ч. 2 ст. 286 КК України (тяжке необережне кримінальне правопорушення) застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави у розмірі 331 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 002 268 грн. При цьому, слідчим суддею враховано обставини кримінального правопорушення, його мотив і тяжкість, особу підозрюваного [3].

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/31731/23 до особи, підозрюваної за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативним запобіжним заходом у виді застави у розмірі 190 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 509 960 000 грн. Встановлюючи розмір застави, слідчий суддя врахував «конкретні обставини кримінального провадження, показання особи 8 (підозрюваного), наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, майновий, сімейний стан та інші дані, які характеризують особу підозрюваного та спосіб його життя, а також те, щоб розмір застави міг у повній мірі забезпечити його належну процесуальну поведінку та у майбутньому зміг забезпечити відшкодування шкоди» [4].

Зазначені ухвали слідчих суддів демонструють проблеми визначення розміру застави поза межами встановлених у ч. 5 ст. 182 КПК України, суб'єктивний, іноді не зрозумілий та необґрунтований підхід до цього питання.

У разі визначення суми застави у кримінальному провадженні, де особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, у незначно більшому розмірі, ніж встановлено КПК, а саме, у розмірі 331 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у КПК максимальний 300), що становить 1 002 268 грн., не зрозуміло чому сума 908 400 грн. не здатна забезпечити мету запобіжного заходу.

Застава у сумі понад 500 млн. гривень виглядає як покарання, а не як інструмент процесуального впливу для досягнення цілей правосуддя. Так само як і застава у сумі понад мільйон гривень у кримінальному провадженні щодо необережного тяжкого злочину (максимальна застава, встановлена КПК, – 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, складає 242240).

На законодавчому рівні питання визначення у виключних випадках застави у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно, не врегульовано. Відсутність чітких законодавчих критеріїв сприяє порушенню принципів законності, справедливості, співрозмірності.

Зокрема, у законі не визначено, які випадки є виключними; у яких випадках застава у визначених у КПК розмірах, не здатна забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на них обов'язків; якої категорії справ це може стосуватися.

З судових рішень вбачається, що слідчі судді, суди при вирішенні питання про застосування застави з'ясовують матеріальний стан, соціальний статус підозрюваного, обвинуваченого. При цьому, поза увагою залишаються ті обставини, що часто у рамках кримінального провадження накладені арешти на майно та грошові активи цих осіб, а також, що відповідно до законодавства України застава вноситься тільки у грошовій сумі, а тому, навіть якщо особа має коштовну нерухомість, це не свідчить про її можливість виконати рішення про внесення застави. На нашу думку, питання визначення у виключних випадках розміру застави потребує законодавчого врегулювання.

Щодо строку дії запобіжного заходу у виді застави, то КПК України такий строк не встановлено. Дехто з адвокатів дотримуються думки, що запобіжний

захід у виді застави діє протягом двох місяців як і обов'язки, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 194 КПК України, і у разі не вирішення питання про його продовження, втрачає свою дію, що тягне повернення застави заставодавцю. Також, існує думка, що з часом рівень ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зменшується і, відповідно, мала б зменшуватись і сума застави, а тому кожні два місяці необхідно вирішувати питання про продовження запобіжного заходу у виді застави, здійснюючи, таким чином, судовий контроль. Проте, з такою позицією погодитись неможна.

Системний аналіз норм КПК свідчить про те, що запобіжний захід у виді застави діє до його зміни, скасування у передбачений законом спосіб або до закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 182 КПК України, при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю – у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків [1].

Крім того, відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України, у разі застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, слідчий суддя, суд зобов'язують підозрюваного, обвинуваченого перебувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, передбачених зазначеною нормою закону, а також ч. 6 цієї статті, необхідність покладення яких була доведена прокурором. При цьому, обов'язки, передбачені ч. 5 і ч. 6 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше 2 місяців, який у разі необхідності за клопотанням прокурора може бути продовжений. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.

Таким чином, навіть у разі закінчення строку дії покладених на підозрюваного, обвинуваченого обов'язків, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 194 КПК України, запобіжний захід у виді застави продовжує діяти, як і обов'язки, покладені на підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця відповідно до вимог ч.3 ст. 182 КПК України. Крім того, підозрюваний та обвинувачений у всякому випадку повинен дотримуватись обов'язків, передбачених ст. 42 КПК України. Питання про зменшення суми застави може бути вирішено слідчим суддею, судом за клопотанням сторін кримінального провадження.

Вітчизняні вчені також звертають увагу на необхідність перевірки законності походження грошей, що надходять як застава. У правовій літературі висловлюється необхідність удосконалення кримінального процесуального законодавства шляхом введення норм, спрямованих на з'ясування походження цих коштів. Прихильники такого підходу часто звертають увагу на рішення Європейського суду з прав людини у справі «В. проти Швейцарії» № 14379/88 від

26 січня 1993 року [6], в якому ЄСПЛ підтвердив правомірність рішень національних судів щодо відмови у застосуванні застави, якщо особа, яка пропонує внести заставу, не надає відповідних доказів, які підтверджують легальність походження відповідних коштів. Такі випадки можуть мати місце, наприклад, коли джерело походження коштів залишається невідомим або коли особа, яка вносить заставу, має спірну репутацію, наприклад, зв'язану з наркозалежністю. Ці обставини можуть стати підставою для відмови у застосуванні застави, особливо якщо існують сумніви щодо законності походження цих коштів [5].

Також хотілося б звернути увагу, що до КПК України внесено зміни з приводу застосування запобіжного заходу в умовах воєнного стану, зокрема застава може не застосовуватися до осіб, підозрюваних у злочинах проти національної безпеки, або до тих, хто порушував попередні запобіжні заходи. Для військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів проти оборони, застосовується виключно тримання під вартою. Так, Законом України від 14.04.2022 № 2198-IX статтю 176 КПК України доповнено частиною 6, відповідно до якої під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 109–114-2, 258–258-6, 260, 261, 437–442-1 КК України, за наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений п. 5 ч. 1 цієї статті [1].

Вказану норму Рішенням Конституційного Суду № 7-п(II)/2024 від 19.06.2024 визнано такою, що відповідає Конституції України (є конституційною) [7].

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України, 2012 року, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>;
2. Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.03.2024 у справі № 991\1426\24. URL:
3. Ухвала слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 03.11.2025 у справі № 344\19597\25. URL:
4. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.09.2023 у справі № 344\19597\25. URL:
5. Ільченко О.В., Шульга М.О. Застава як запобіжний захід у кримінальному провадженні: процесуально-правові аспекти. DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.81.3.12>.
6. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «В. проти Швейцарії» № 14379/88 від 26 січня 1993 року. URL: <https://rm.coe.int/16806f1116>.
7. Рішення Конституційного Суду № 7-п(II)/2024 від 19.06.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-24#Text>

Старовойтова Світлана Миколаївна
доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики,
Київський університет інтелектуальної власності та права,
кандидат юридичних наук,
суддя Дніпровського районного суду м. Києва
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2495-8117>

ВТРУЧАННЯ У ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) СУДДІ

Відповідно до Висновку Консультативної Ради Європейських Суддів № 25 (2022) «Про свободу вираження поглядів суддів» (пункти 58, 60), кожен суддя несе відповідальність за сприяння та захист судової незалежності, яка функціонує не лише як конституційна гарантія для судді, але й накладає на суддів етичний та/або юридичний обов'язок зберігати цю незалежність і виступати на захист верховенства права та незалежності суду, коли ці фундаментальні цінності опиняються під загрозою. Це поширюється як на питання внутрішньої, так і зовнішньої незалежності.

Якщо судова незалежність або здатність судової влади виконувати свою конституційну роль знаходяться під загрозою або зазнають нападу, судова влада має бути стійкою та відважно захищати свою позицію. Цей обов'язок виникає особливо у тих випадках, коли демократія знаходиться в незадовільному стані, коли її фундаментальні цінності розпадаються, а незалежність судової влади зазнає нападу.

Статтею 126 Конституції України передбачено, що незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

У ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріплено принцип незалежності судів, згідно з яким, здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу.

Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової влади.

Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.

Відповідно до ч. 4 ст. 48 та пункту 9 частини 7 статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов'язаний звертатися з повідомленням про

втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора упродовж п'яти днів після того, як йому стало відомо про таке втручання.

Забезпечення незалежності судді від будь-якого зовнішнього впливу на його рішення є гарантією того, що громадянам буде забезпечено неупереджений суд відповідно до закону.

У той же час, вважаємо необхідним аналізувати питання щодо наслідків для кримінальних проваджень, які настають у разі втручання у здійснення правосуддя у світлі вимог Кримінального процесуального закону України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 21 КПК України кожному гарантується право на розгляд та вирішення справи незалежним і неупередженим судом.

Згідно ст. 80 КПК України, особи, які беруть участь у кримінальному провадженні, мають право заявити одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судові провадження колегіально, вмотивований відвід.

Перелік підстав, за наявності яких може бути заявлено відвід судді, передбачений ст.ст. 75 та 76 КПК України, а саме: якщо суддя є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім'ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача; якщо суддя брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник; якщо суддя особисто, його близькі родичі чи члени його сім'ї заінтересовані в результатах провадження; за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості; у випадку порушення передбаченого ч. 3 ст. 35 цього Кодексу порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи; суддя, який брав участь у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, не має права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої, апеляційної і касаційної інстанцій, крім випадків перегляду ним в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яка була постановлена під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті; суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді першої інстанції, не має права брати участі у цьому ж провадженні в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а також у новому провадженні після скасування вироку або ухвали суду першої інстанції; суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді апеляційної інстанції, не має права брати участі у цьому ж провадженні в судах першої і касаційної інстанцій, а також у новому провадженні після скасування вироку або ухвали суду апеляційної інстанції; суддя, який брав участь у кримінальному провадженні в суді касаційної інстанції, не має права брати участі у цьому ж провадженні в судах першої і апеляційної інстанцій, а також у новому провадженні після скасування вироку або постанови суду касаційної інстанції.

Отже, КПК не містить підстав для відводу (самовідводу) судді таку як втручання у здійснення правосуддя.

Між тим, відповідно до положень ст. 75 КПК України, слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні, зокрема за наявності інших обставин, які можуть викликати сумнів у його неупередженості.

Так, згідно п. 12 висновку № 1 (2001) Консультативної ради європейських судів для Комітету Міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів і незмінності суддів, при винесенні судових рішень, у відношенні сторін в судовому розгляді, судді повинні бути безсторонніми, тобто вільними від будь-яких зв'язків, упередженості, які впливають або можуть сприйматися як такі, що впливають на здатність судді приймати незалежне рішення. Значення цього принципу виходить далеко за конкретні інтереси визначеної сторони в якому-небудь спорі. Судова влада повинна користуватися довірою не тільки з боку сторін в конкретному розгляді, але й з боку суспільства. І суддя повинен бути не тільки реально вільним від будь-якого невідповідного зв'язку, упередженості або впливу, але він повинен бути вільним від цього в очах і свідомості розумного спостерігача. Інакше довіру до незалежної судової влади буде підірвано.

Відповідно до п. п. 1.1-1.3 «Бангалорських принципів поведінки судді», схвалених резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, вказано, що суддя повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, загроз чи втручання, прямого чи опосередкованого, що здійснюється з будь-якої сторони та з будь-якою метою. Суддя дотримується незалежної позиції як щодо суспільства в цілому, так і щодо конкретних сторін судової справи, у якій він повинен винести рішення. Суддя не тільки виключає будь-які взаємовідносини, що не відповідають посаді, чи втручання з боку органів законодавчої та виконавчої влади, а й робить це так, щоб це було зрозуміло навіть сторонньому спостерігачу.

Також відповідно до п. 2.5 «Бангалорських принципів поведінки судді», схвалених резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, вказано, що суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи у тому випадку, якщо для нього не є можливим винесення об'єктивного рішення у справі, або у тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви у неупередженості судді.

Таким чином, постає питання, чи належить факт втручання у здійснення правосуддя до того випадку, коли для судді не є можливим винесення об'єктивного рішення у справі, що відповідно до ст. 75 КПК України стосується інших обставин, які можуть викликати сумнів у неупередженості судді.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить про неоднозначну практику судів, пов'язану із розглядом заяв про відводи (самовідводи) суддів у випадках втручання у здійснення правосуддя.

Так, згідно ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 2 квітня 2025 року у справі № 752/4838/24 було задоволено заяву слідчого судді про самовідвід від розгляду клопотання про скасування арешту майна у зв'язку з тим, що суддею

подано до Вищої ради правосуддя та до Офісу Генерального прокурора повідомлення про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, відповідно до ст. 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зокрема, існує і негативна практика, яка свідчить про невизнання факту звернення судді із заявою до правоохоронних органів про втручання у здійснення правосуддя до появи процесуальних рішень правоохоронних органів з цього питання, або невизнання самого факту втручання у здійснення правосуддя навіть за наявності внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою судді підставою для відводу (самовідводу) судді.

Так, відповідно до ухвали Першої судової палати касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 6 травня 2025 року у справі № 185/3086/16-к, провадження № 51-1808км20, суд не виявив визначених ст. 75 КПК підстав і на обґрунтування своєї позиції зауважив на тому, що, оскільки відсутнє процесуальне рішення правоохоронних органів щодо наявності підстав для внесення відомостей до ЄРДР за заявою судді про втручання у його діяльність, то сам факт звернення судді із такою заявою не свідчить про його упередженість.

Крім того, згідно ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 18 червня 2025 року у справі № 755/7693/25, провадження № 1-кк/755/2062/25, було відмовлено у задоволенні заяви судді про самовідвід у кримінальному провадженні, в якій суддя послалась на втручання у здійснення правосуддя під час розгляду кримінального провадження, у зв'язку з чим вона відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» звернулась до ВРП та Офісу Генерального прокурора та за її заявою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 376 КК України, а суддю допитано як потерпілу. У той же час, відмовляючи у задоволенні заяви про самовідвід за вказаних обставин, суд послався на відсутність підстав, передбачених ст. 75 КПК України.

Висновок. Неоднозначна практика судів у вирішенні питання відводу судді за наявності втручання у здійснення правосуддя та відсутність законодавчого регулювання свідчить про необхідність врегулювання вказаного питання шляхом внесення змін до Кримінального процесуального закону задля забезпечення права на розгляд та вирішення справи незалежним і неупередженим судом.

Список використаних джерел

1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII : станом на 4 черв. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
3. Висновок КРЕС № 25 (2022) про свободу вираження поглядів суддів (Офіційний сайт Вищої ради правосуддя) URL: <https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/>
4. Висновок КРЕС №12 та № 4 (2009) про відносини між судьями та прокурорами в демократичному суспільстві (Офіційний сайт Вищої ради правосуддя) URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/r_12_2009_2009_12_8.pdf
5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI :

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

6. Бангалорські принципи поведінки суддів (ООН; Принципи, Міжнародний документ від 19.05.2006) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text

Карпенко Микола Іванович

головний науковий співробітник Державної наукової установи

«Інститут інформації, безпеки і права

Національної академії правових наук України»,

доктор юридичних наук, доцент

РОЛЬ І МІСЦЕ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ ВІЙСЬКОВІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Воєнна безпека України є однією із засадничих умов реалізації права Українського народу на самовизначення, збереження держави Україна та забезпечення її сталого розвитку на основі найвищих цінностей демократії, верховенства права, свободи, гідності, безпеки і процвітання громадян усіх національностей [1].

Одним із чинників, який нині суттєво впливає на стан воєнної безпеки України є рівень військової злочинності в Силах оборони України, який за останнє десятиліття (2014-2024 рр.) у зв'язку із агресією російської федерації проти України суттєво змінився в сторону збільшення. Це стосується як загальнокримінальних правопорушень, що вчиняються військовослужбовцями, статистична звітність щодо обліку зареєстрованих таких кримінальних правопорушень відсутня, так і військових кримінальних правопорушень (далі - ВКП). Тільки протягом 10 місяців 2025 р. Офісом Генерального прокурора згідно Єдиного звіту про кримінальні правопорушення (форма № 1-місячна), що затверджена наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 299, обліковано 186986 вчинених ВКП, передбачених ст. 402-435-1 Кримінального кодексу України, у яких 10367 особам вручено повідомлення про підозру і з них тільки щодо 3438 військовослужбовців обвинувальні акти направлені до судів для розгляду по суті [2].

У структурі спеціально-кримінологічних заходів, зорієнтованих на запобігання кримінальних правопорушень у військових частинах, особлива роль належить профілактичній роботі органів військової юстиції, яка здійснювалася ними безпосередньо і самостійно до того часу поки вони діяли в Україні.

Військова юстиція – це правова система, яка застосовується до військовослужбовців і пов'язана з їхньою діяльністю, функціонує для підтримання військового правопорядку та боєздатності Сил оборони України. Вона включає в себе інституції та процедури, які розглядають кримінальні та адміністративні справи військових, а також наглядає за дотриманням законності у військах (силах оборони).

До відома: система військової юстиції була повністю зруйнована у попередні роки. Так, військові суди в Україні були ліквідовані Указом Президента України

від 14 вересня 2010 року № 900/2010, який називався "Про ліквідацію військових апеляційних та військових місцевих судів". Це відбулося відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів», який було прийнято під час судової реформи, а військові прокуратури остаточно були ліквідовані на підставі Закону України від 19.09.2019 р. №1032 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Закон передбачив ліквідацію військових прокуратур до 1 січня 2021 року, хоча фактично це відбулося в березні 2021 р.

До моменту ліквідації військових прокуратур, як і військових судів чинне на той час законодавство передбачало, що запобігання військовій злочинності, було не тільки самостійним видом діяльності органів військової юстиції, але й органічною складовою усіх сторін слідчої, прокурорської і судової роботи.

У процесі здійснення своєї роботи щодо запобігання військовій злочинності військова прокуратура і військові суди мали можливість систематично вивчати і аналізувати стан, структуру і динаміку злочинних проявів у військах (силах);

глибоко вивчати особу злочинця, причини конкретних злочинів (нині кримінальних правопорушень) і злочинності в цілому у військових частинах, де здійснювали визначену законодавством діяльність;

своєчасно вживати заходи з метою усунення виявлених причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів;

здійснювати роботу стосовно кримінологічного прогнозування і планування боротьби із злочинністю у військових частинах;

проводити заходи з правового виховання та вживати інші заходи з метою ранньої профілактики насамперед військових злочинів.

Військова прокуратура координувала роботу щодо запобігання злочинів, яку здійснювало командування; систематично аналізувала діяльність військового командування щодо реалізації пропозицій, спрямованих на усунення причин і попередження кримінально протиправних діянь серед військовослужбовців.

До основних напрямів профілактичної роботи органів військової юстиції відносилось: 1) виявлення і збір кримінологічних даних про злочини, їх причини і умови;

2) кримінологічний аналіз окремих злочинів і всієї сукупності правопорушень, вчинених у військових частинах, які обслуговувалися;

3) кримінологічне прогнозування, розробка, планування, координація і проведення профілактичних заходів;

4) вивчення ефективності діяльності військової прокуратури і військового суду щодо попередження і викорінення злочинів;

5) вивчення ефективності профілактичної роботи військового командування [3, с. 173].

Першим профілактичним напрямом профілактичної роботи органів військової юстиції було виявлення і збір кримінологічних даних про кримінальні правопорушення і їх причинна обумовленість. Від повноти цих даних залежить зміст і ефективність їх роботи в цілому. Про кожний злочин / кримінальний проступок командири і начальники зобов'язані негайно повідомляти відповідного

військового прокурора. Всі виявлені злочини реєструвалися військовою прокуратурою і включалися до офіційної статистичної звітності. Сукупність вказаних даних характеризувала стан і динаміку злочинних проявів, а співвідношення отриманих даних з показниками минулих років дозволяло встановити динаміку кримінально протиправних діянь.

Другим напрямом профілактичної діяльності була аналітична робота, яку здійснювали військова прокуратура і певною мірою – військовий суд і, яку у сучасних умовах практично не здійснюють на належному рівні відповідні підрозділи Державного бюро розслідувань.

Третім напрямом профілактичної діяльності органів військової юстиції було і надалі, на наше переконання, має бути кримінологічне прогнозування, розробка, планування, координація і проведення профілактичних заходів. Однак без вирішення проблеми формування системи військової юстиції цей напрям профілактичної діяльності не може бути реалізованим. Зміст діяльності за цим напрямом полягає у тому, що після встановлення взаємозв'язку кримінально протиправних діянь з негативними соціальними явищами і процесами, їх тенденцій, можна певною мірою прогнозувати їх розвиток на найближче майбутнє і на цій основі надавати рекомендації військовому командуванню стосовно таких заходів, які б попередили вчинення можливих злочинів. Розширення і поглиблення аналітичної роботи у військових прокуратурах і судах дозволяло проводити належні кримінологічні прогнози і розробляти найбільш ефективні заходи попередження злочинів за будь-яких криміногенних умов.

Четвертим напрямом попереджувальної роботи органів військової юстиції було систематичне вивчення ефективності своєї роботи щодо викорінення злочинів та інших правопорушень у військах (силах). Розслідування злочинів, притягнення винних до кримінальної відповідальності та їх засудження, проведення роз'яснювальної роботи, у тому числі – виступів, індивідуальних бесід на правові теми і т. д., розгляд кримінальних справ судами безпосередньо у військових частинах оцінювалися в кількісних та якісних показниках. Основним критерієм ефективності всієї прокурорської, слідчої і певною мірою судової роботи були реальні показники, які досягались щодо попередження і викорінення злочинних проявів, зміцненню законності, порядку і дисципліни у військових частинах.

П'ятим напрямом профілактичної діяльності органів військової юстиції розглядається систематичне вивчення ефективності роботи військового командування щодо зміцнення законності і правопорядку у військових частинах, попередження правопорушень, організації правовиховної роботи серед військовослужбовців.

Висновки. Сукупність розглянутих вище інтегрованих напрямів профілактичної роботи органів військової юстиції, які знайшли своє відображення як у наукових розробках, так і на практиці, утворюють логічно побудовану систему (вивчення – аналіз – розробка заходів – вивчення ефективності своєї роботи і діяльності командирів / начальників), що дозволяє постійно удосконалювати цю важливу системну діяльність. Вказана важлива обставина

дозволяє стверджувати, що в сучасних умовах необхідно вжити комплексних заходів органам державної влади (законодавчої, виконавчої) з метою створення, а фактично відновлення та організації діяльності системи військової юстиції (військових судів, військової прокуратури, військової поліції) в Україні.

Список використаних джерел

1. Стратегія воєнної безпеки України: Указ Президента України від 25.03.2021 р. № 121/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#top> (дата звернення: 14.11.2025).
2. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-жовтень 2025р., форма № 1 (місячна), затверджено наказом Генерального прокурора від 30.06. 2020 р. № 299. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2> (дата звернення 14.11.2025).
3. Карпенко М.І. Військова кримінологія: кримінологічні аспекти запобігання і протидії військовій злочинності : наук. практ. посіб. / наук. ред. П.П. Богущький. Київ : Юрінком Інтер, 2025. 240 с.

Беспаленков Руслан Олександрович

*доктор філософії в галузі права, доцент кафедри європейського та міжнародного права юридичного факультету
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара*

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

Міжнародне гуманітарне право має коротку, але багату подіями історію, адже протягом існування людства збройні конфлікти майже завжди супроводжуються масштабними порушеннями прав людини. Саме під час збройних конфліктів вчинялися найбільш серйозні порушення прав людини, такі як масові вбивства, тортури, сексуальне насильство, примусова депортація та багато інших. Тому не дивно, що питання захисту прав людини в ситуаціях збройного конфлікту стоїть особливо гостро.

Зміна характеру збройних конфліктів і руйнівний потенціал сучасної зброї обумовили необхідність неодноразового перегляду і розширення гуманітарного права в процесі тривалих і наполегливих переговорів.

Міжнародне гуманітарне право є особливою галуззю міжнародного права, яка регулює більшість питань, які пов'язані з веденням збройних конфліктів, в тому числі захист прав людини в таких ситуаціях. Це єдина галузь, яку ми можемо назвати «правом війни», в тому варіанті як це пропонував зробити Г. Гроцій у своїй відомій праці «Про право війни і миру». Саме ця особливість як видається є ключовою для розуміння специфічних рис механізму імплементації його норм. Однією з таких особливостей є відсутність контрольних органів, в тому числі судових, адже судові органи є цивілізованим та мирним способом вирішення спорів, і у ситуації коли сторони вдаються до нецивілізованих способів, яким вважається війна, важко розраховувати на добровільну співпрацю.

Режим відповідальності держав за порушення МГП нічим принципово не відрізняється від відповідальності за порушення в інших галузях міжнародного права. Держави є основними носіями зобов'язань за міжнародним правом. Таке право тривалий час існувало в формі міжнародного звичаю. Крок в напрямку його кодифікації було зроблено в 2001 році з прийняттям Комісією міжнародного права ООН Проекту статей про відповідальність держав. Цей проект, що вже був рекомендований до застосування Генеральною Асамблеєю ООН (хоча він ще не набув статусу міжнародного договору), встановлює правила та умови відповідальності держав за порушення міжнародного права. Зокрема, цей проект вже застосовується при розгляді справ Міжнародним судом ООН [1].

Норми МГП передбачають наявність лише моніторингових органів, як от Держави-покровительки чи Міжнародний комітет Червоного Хреста (певним винятком є тільки Гуманітарна комісія із встановлення фактів). Такі моніторингові органи діють виключно зі згоди воюючих держав, і їх компетенція зазвичай зводиться до виявлення порушень МГП і повідомлення про них ту сторону, яка їх вчинила.

Однак, це зовсім не означає, що виконання норм МГП жодним чином не контролюється. Проте такий контрольний механізм працює постфактум, після закінчення війни, коли відносини сторін знову стають цивілізованими. Саме цим фактом можна пояснити те, що більшість судових процесів над воєнними злочинцями відбуваються в мирний час.

Ситуація змінилася в другій половині ХХ століття, після того як були створенні регіональні системи захисту прав людини. Органи, що діяли в рамках цих систем, особливо Міжамериканський та Європейський суди з прав людини розглядаючи порушення відповідних конвенцій в сфері прав людини іноді стикалися із ситуаціями коли такі порушення вчинялися саме під час збройних конфліктів. Саме таким чином, МГП стало застосовуватися в міжнародних судових органах. Хоча слід відзначити, що спочатку, фактично до кінця ХХ століття, Міжамериканський і особливо Європейський суди з прав людини уникали прямих згадок про норм МГП і особливо прямого посилення на відповідні положення його джерел, зокрема чотири Женевські конвенції 1949 р. чи Додаткові протоколи 1977 р. Поступово цю тенденцію було зламано, і сьогодні ми можемо знайти велику кількість справ де ці суди, аргументуючи порушення прав людини, посилаються в тому числі і на відповідні положення МГП. Серед таких справ можна виділити справи пов'язані із конфліктами в Колумбії, Еквадорі, Північному Кіпрі і Туреччині, Придністров'ї, Нагірному Карабасі, Чечні, Грузії та Україні.

Паралельно з цим окремі положення МГП застосовувалися Міжнародним судом ООН, при винесенні рішень чи консультативних висновків. І тут теж норми МГП застосовувалися побічно, тобто справи стосувалися ситуацій, які виникли не на підставі норм цієї галузі. Хоча перелік таких справ є достатньо великим. Це і рішення чи консультативних висновки у справах «Про військові і напіввійськові дії в Нікарагуа і проти неї», «Законність погрози ядерною зброєю», «Про

законність зведення стіни на палестинській території», «Україна проти Росії» та інших.

У більшості сучасних збройних конфліктів залучається один або декілька органів, механізмів або агентств ООН. Міжнародний Суд ООН, як головний судовий орган ООН, сприяє імплементації та забезпеченню виконання МГП через свої рішення по спірних справах та консультативні висновки. Спори між державами, що стосуються можливих порушень МГП, можуть розглядатися Міжнародним Судом ООН, якщо залучені держави погодились визнати його юрисдикцію або спеціальним договором для розгляду конкретної справи, або через факультативну декларацію, якою держава погоджується на юрисдикцію для розгляду майбутніх справ. [2]

Варто відзначити і судову практику міжнародних кримінальних судів та трибуналів, яка відіграла вирішальну роль у формуванні сучасного тлумачення та застосування МГП. Від Міжнародних військових трибуналів в Нюрнберзі та Токіо після Другої світової війни до тимчасових трибуналів для колишньої Югославії та Руанди міжнародне обвинувачення та розгляд справ щодо підозрюваних воєнних злочинців вимагали розроблення надзвичайно широкого кола детальних, проте практично орієнтованих і реалістичних критеріїв визначення меж законної поведінки в збройному конфлікті.

У 1998 році вершиною цих досягнень стало створення Міжнародного кримінального суду. Наразі цей Суд є єдиним постійним судовим органом, спеціально призначеним для розгляду порушень МГП. У межах своєї юрисдикції Суд розглядає заяви про воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Суд має юрисдикцію у трьох випадках: якщо обвинувачений є громадянином держави-учасниці Римського статуту; якщо передбачуваний злочин трапився на території держави-учасниці (включно з зареєстрованими суднами або літаком); або якщо Рада Безпеки ООН передає справу на розгляд до Суду [3]

Таким чином, хоча МГП не має власного судового механізму, а його основними механізмами моніторингу виступають Держави-покровительки та Міжнародний комітет Червоного Хреста, які діють виключно за згодою сторін і обмежуються виявленням порушень. Контроль за виконанням МГП здійснюється переважно постфактум — у мирний час — через норми міжнародного кримінального права, регіональні суди з прав людини (Європейський та Міжамериканський) та Міжнародний суд ООН. Значну роль у тлумаченні та застосуванні МГП відіграють міжнародні кримінальні трибунали та Міжнародний кримінальний суд. Це забезпечує відповідальність за порушення, зокрема воєнні злочини, у цивілізованому правовому полі після завершення конфлікту.

Список використаних джерел

1. Проект статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння від 2001 р. URL: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_ph_r.pdf
2. Статут Міжнародного суду ООН від 26 червня 1945 р. URL: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf
3. Римський статут міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

Харь Інна Олексіївна
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права,
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін,
завідувачка відділу аспірантури та докторантури
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7676-8273>
e-mail: har_2008@ukr.net

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД У ПЕРІОДИЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ

Історико-правовий метод уже давно й міцно увійшов до методологічного ряду вітчизняної кримінально-правової науки. Значимість його використання була визначена в перших українських підручниках з кримінального права. А. Ф. Кистяковський, зокрема, відмічав, що «тільки історія може дати пояснення причин як сучасного стану кримінального права, так і стану його в попередні періоди» [1, с. 10]. Слід зазначити, що не змінилася оцінка історичного методу й до нашого часу після наведеного нами висловлювання. У цьому контексті є слушною думка В.К. Грищука про те, що історія української кримінально-правової науки залишається зовсім не вивченою [2, с. 8]. Тим більше, що це відноситься і до сучасного періоду оновлення українського суспільства та викликаной ним ломки багатьох традиційних стереотипів, у тому числі й в історико-правовій, а також і кримінально-правовій науках. Їх поглиблене осмислення необхідне для розвитку не тільки для історії держави і права, але й для теорії кримінального права.

У сучасній кримінально-правовій науці історія вітчизняного кримінального законодавства і права представлена недостатньо повно. Напрацювання, які мають місце, присвячені переважно або окремим кримінально-правовими інститутами, або з'ясуванню хронології та загальним закономірностям еволюції кримінального права. Належно опрацьованих праць, в яких би аналізувався суб'єкт злочину, на теренах нашої держави Україна у Х–XXI стст. на сьогодні немає.

Виходячи із викладеного вище, перейдемо до з'ясування витоків та генези суб'єкта злочину на теренах України Х–XXI стст. У зазначеному сенсі слід погодитися з думкою, яка має місце в юридичній літературі, що «незалежно від суспільного ладу, принципів державної політики, основних правових теорій і наукових поглядів на злочинність, кожна держава веде боротьбу з двома проявами одного явища — злочинністю й особою злочинця» [3, с. 7]. Ретроспективний аналіз суб'єкта злочину дає можливість позбавитися поверхневого нашарування, односторонніх або емоційних оцінок, що у всі віки супроводжують вчення про суб'єкт злочину, та дозволяє виявити закономірності розвитку такого інституту, як суб'єкт злочину, передбачити практичну необхідність його змін у майбутньому, напрямок і конкретні кроки таких змін, або навпаки — виявити певні

регресивні тенденції й запропонувати спосіб їх усунення. Вивчаючи історико-правові питання законодавства, що діяло на теренах України, слід звернути увагу на найважливіші пам'ятки стародавньої Русі-України і феодального права, що стосувалися суб'єкта злочину. При цьому важливість і цінність джерел кримінального права, що стосуються, суб'єктів злочину, має аналізуватися стосовно періодів (етапів) розвитку суспільства і державності, так як найбільш глибоко і змістовно зрозуміти будь-яке явище, подію, зміни, що відбуваються в суспільному і державному ладі, а тим більше в кримінальному праві (стосовно суб'єкта злочину в нашому випадку), можна, лише з'ясувавши витоки та генезу їх походження, виникнення та розвитку.

Історіографія нам необхідна, так як допоможе виявити і пояснити витоки та зміну ознак суб'єкта злочину. Проте, до цього часу це питання в Україні не знайшло, як ми вже зазначали, свого фундаментального, комплексного дослідження. Це зумовлено тим, як вірно зазначає В. К. Матвійчук, що: «1) ці питання намагалися розглядати відособлено від історичного розвитку суспільства та державності; 2) Україна йшла в найскладніших історичних умовах до своєї самостійності, суверенітету та державності» [4, с. 46]. Про це цілком справедливо писав В. К. Гришук, відзначивши, що «історія науки кримінального права (а ми акцентуємо увагу, що і положення, які стосуються суб'єкта злочину на теренах України) залишається зовсім не вивченою» [2, с. 8]. Як відомо, наука кримінального права України до теперішнього часу не коментувала та не досліджувала витоки, історію суб'єкта злочину в історичних періодах, що мали і мають значення в історії кримінального права та існуючої практики на теренах України. Важливість наукового вивчення витоків, історії суб'єкта злочину та сучасного стану цієї проблеми — поза будь-яким сумнівом. Тільки використання історико-правового методу дослідження може забезпечити точність опису генези суб'єкта злочину як елемента складу злочину, і з'ясування сучасного стану означеної проблеми. Важливою, у цьому плані, має бути періодизація розвитку суспільства, державності та права, що даватиме нам можливість дослідити становлення суб'єкта злочину, розуміючи при цьому те, що існують різні періодизації розвитку кримінального права.

Відомий вітчизняний науковець Л. О. Онішкевич у своїх працях з історії українського права (в тому числі й кримінального права), застосував його поділ на три епохи: 1) феодальну (X–XV стст.); 2) станової держави (XV–середина XIX ст.); 3) модерної держави [5, с. 6]. Тут слід погодитися з А. В. Савченко, що «такий підхід обмежений, хоча й відповідає етапам розвитку європейських націй, членом комплексу яких є український народ» [6, с. 64].

С. Ф. Денисов запропонував наступні етапи розвитку кримінального законодавства України: 1) період до заснування Київської держави – до XI ст.; 2) період Київської держави XI–XV ст.; 3) Литовсько-польська доба XV–XVI стст.; 4) доба Козацька XVI–XVIII стст.; 5) занепад козаччини і українського життя з XVIII ст. до 1917 року; 6) радянський період 1917-1991 роки; 7) українське відродження з 1991 р. по сьогодні [7, с. 10].

Запропонована періодизація є більш вдалою по відношенню до попередніх авторських позицій, але й вона містить дискусійні положення.

У розвиток поглядів на етапи становлення кримінального права професор А. В. Савченко виокремив наступні періоди розвитку українського закону про кримінальну відповідальність: 1) кримінальне законодавство Київської Русі та земель, що утворилися після феодальної роздробленості (IX початок XIII стст.); 2) кримінальне законодавство в період існування Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави та протягом перебування України під владою Речі Посполитої (перша половина XIII століття – перша половина XVII стст.); 3) кримінальне законодавство козацької держави та під час перебування України в складі Австро-Угорської і Російської імперій (друга половина XVII–початок XX стст.); 4) кримінальне законодавство в період утворення Української незалежної держави (1917–1921 рр.); 5) кримінальне законодавство Української РСР (1917–1991 роки); 6) кримінальне законодавство незалежної України до ухвалення нового кримінального кодексу (1991–2000 роки); 7) сучасне кримінальне законодавство (2001 рік і дотепер) [6, с. 46].

Нам уявляється, що в періодизації кримінального законодавства на теренах України, запропонованій А. В. Савченком, є положення, які можуть бути, у переважній більшості, використані для побудови етапів розвитку кримінального законодавства в нашій роботі. Проте в ній містяться наступні дискусійні положення, адже кримінальне право має місце починаючи з XIX ст. Пункт 2 періодизації має бути розділений, оскільки Польсько-Литовська доба відноситься на підставі історіографії (з середини XIV до XVI ст.). Крім того, автор в одних випадках за критерій поділу періодів використовує, як це й має бути, суспільний лад та державність, а в інших – джерела кримінального права. У цьому сенсі слід погодитися з думкою В. Кузнецова, що «третій період охоплює два етапи Об'єднання їх в один період не відповідає не тільки змісту джерел кримінального законодавства, але й різним суспільно-політичним формам відповідних держав» [34, с. 639].

В. К. Матвійчук виділяє певні періоди становлення та розвитку Особливої частини кримінального законодавства на теренах України: 1) третій період розвитку суспільства на території нашої держави [8, с. 70], який охоплював час, коли українська держава була під управлінням князів (X – XIV стст.), тобто коли почалося становлення законодавства та держави; 2) четвертий період (XIV ст. і до початку XVIII ст.) має назву «Козацька Ера»; 3) 5-й період (XVIII ст. – початок XIX ст.) – «Під імператорською владою»; 4) шостий період охоплює кінець XIX–початок XX ст.; 5) сьомий період охоплює початок XX століття до 1991 року – «Україна в радянський період»; 6) восьмий період з 1991 р. до нашого часу [36].

На нашу думку періодизація запропонована професором В.К. Матвійчуком щодо Особливої частини кримінального законодавства на теренах нашої держави побудована на становленні суспільного ладу та державності, що охоплює первіснообщинний суспільний лад первісного суспільства, родовий лад, феодальне суспільство, капіталістичне, соціалістичний лад, та період суверенної незалежної, соціальної правової держави.

Список використаних джерел

1. Кистяковский А.Ф. Элементарный підручник загального карного права. Київ: Друкарня університету св. Володимира. 1875. 413 с.
2. Гришук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми теорії і методології. Львів: Світ. 1992. 165 с.
3. Буняк В.С. Кримінальне право. Загальна частина. Історико-правове дослідження : монографія. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 224 с.
4. Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) Монографія. Київ : «Азімут Україна», 2005. 464 с.
5. Іванов В.М. Історія держави і права України: навчальний посібник. К.: Атіка, 2007. 728 с.
6. Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки : дис... д-ра юрид наук: 12.00.08. К. 2008. 616 с.
7. Денісов С.Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської моралі (ст.ст. 210, 211, 211(1) КК України): автореф. канд. дис... спец. 12.00.08. К., 1996. 20 с.
8. Матвійчук В.К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища : [монографія]. Київ: Національна академія управління, 2011. 368 с.

Потапов Ігор Федорович

*здобувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабна збройна агресія проти України змінила умови функціонування системи кримінальної юстиції в нашій країні. Органи досудового розслідування та суди під час воєнного стану стикаються з масою питань, які потребують негайного вирішення: від обмеженого доступу до місць події до порушення логістики, втрати можливостей судового контролю, загрози для життя слідчих та інших учасників процесу.

Триваючий упродовж 3 років воєнний стан в країні впливає як на організаційні, так і на процесуальні аспекти розслідування, які потребують, на наш погляд, внесення змін до кримінального процесуального законодавства; спрощення окремих процедур, введення особливого режиму роботи органів досудового розслідування та органів прокуратури.

Класична модель кримінального процесу, яка передбачає повний, послідовний і формалізований збір доказів, не завжди може бути реалізована у воєнних умовах, коли території перебувають під обстрілами, окупацією або частково недоступні.

Актуальність даного питання зумовлюється як масштабністю та інтенсивністю збройних конфліктів, так і потребою забезпечення ефективного правосуддя в умовах, коли традиційні механізми збирання доказів часто є неможливими або істотно обмеженими.

Разом з тим потрібно наголосити, що проблеми, з якими стикається Україна наразі при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях в умовах воєнного стану, не є особливими з тієї точки зору, що більшість держав, в яких відбувались збройні конфлікти, стикались з аналогічними питаннями та були вимушені адаптувати своє кримінальне законодавство до реалій війни.

Досвід держав, що пережили масштабні збройні конфлікти — таких як Хорватія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ірак переконливо свідчить, що ефективне розслідування воєнних злочинів можливе лише за умови створення окремих спеціалізованих органів кримінальної юстиції та запровадження певних адаптованих до воєнного стану процесуальних процедур. У більшості країн були створені спеціальні підрозділи зі слідства та прокуратури, які працювали автономно або паралельно із загальною системою кримінального судочинства, забезпечуючи підвищений рівень фаховості та оперативності [1]. Так, у Хорватії в 1990-х роках функціонували спеціальні відділи при прокуратурі, які отримали розширені повноваження щодо доступу до військових документів, проведення польових оглядів у зоні бойових дій та взаємодії з міжнародними місіями [1]. При цьому було внесено певні зміни до законодавства, що дозволяло використовувати не лише офіційні слідчі матеріали, а й відеозаписи військових, журналістські матеріали, а також дані ОБСЄ, ООН [2].

У Боснії і Герцеговини після 1995 року було створено спеціальний відділ з воєнних злочинів при прокуратурі, який координував роботу з Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії. У національне законодавство були інтегровані положення, які дозволяли використовувати докази, зібрані Міжнародними організаціями, а також супутникові знімки, цифрові матеріали [3].

У Грузії після збройного конфлікту 2008 року було створено мобільні слідчі групи, яким надавались широкі процесуальні повноваження для проведення оглядів місця події в умовах активних бойових дій без отримання попередньої санкції суду [4]. Було внесено відповідні зміни до законодавства Грузії, згідно з якими визнано допустимими докази, зібрані за допомогою безпілотних літальних апаратів, супутникових даних, відео та фото міжнародних журналістів, якщо їх автентичність може бути встановлена експертними засобами [4]. Це стало прикладом для багатьох держав щодо інтеграції цифрових, нестандартизованих доказів у процес воєнного правосуддя.

Показовим також є досвід Іраку, який для розслідування злочинів створив спільні міжнародно-національні групи, які проводили досудове слідство та працювали за стандартами Міжнародного кримінального суду. При цьому саме Ірак уперше ухвалив норми, які дозволили повністю визнавати докази, зібрані іноземними слідчими підрозділами, включно з цифровими архівами, інтерв'ю, матеріалами OSINT, польовими звітами та цифровими репозитаріями [5].

Отже, порівняльний аналіз досвіду інших країн дозволив виокремити кілька ключових тенденцій. По-перше, державами впроваджуються **спрощені процедури досудового розслідування**, оскільки класичні, традиційні моделі процесу виявляються надто повільними й негнучкими в умовах війни [6]. По-

друге, ключовим елементом стає **спеціалізація**, яка передбачає формування окремих спеціальних підрозділів тощо. По-третє, усі країни запровадили **розширені стандарти допустимості електронних доказів**, оскільки значна частина інформації надходить із таких джерел, як дрони, військові камери, супутники чи журналістські матеріали [7]. Важливим елементом є й **міжнародна координація та створення спільних слідчих груп**, що підвищує якість зібраних доказів. Таким чином, міжнародний досвід доводить, що реалії воєнного стану вимагають внесення певних змін до кримінального процесуального законодавства з метою спеціалізації, спрощення процедур та визнання електронних доказів у кримінальному провадженні. На нашу думку, усі ці складові є не лише ефективною, а й необхідною умовою для забезпечення принципу невідворотності покарання за воєнні злочини, а також відновлення довіри до держави і верховенства права.

Список використаних джерел

1. Кудінов С.С., Шехавцов Р.М. Особливості організації розслідування воєнних злочинів в Україні в умовах воєнного стану. Вісник права. 2025. № 1, с 52-58. URL: <https://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/344268>
2. Осипенко І.П., Лабенок А.О. Досудове розслідування воєнних злочинів в Україні: стандарти, ризики для особистого життя і здоров'я. Вісник права. 2024. № 4. С. 31-39. URL: <https://pd.onu.edu.ua/article/view/304881>
3. Савчин Н.М., Суховерський М.Т. Проблемні аспекти під час розслідування воєнних злочинів. Правова держава. №4. 2024. URL: <https://pd.onu.edu.ua/article/view/304881>
4. Тимошко В.В. Legal principles of pre-trial investigation war crimes. Visegrad Journal on Human Rights. 2024. URL: <https://dSPACE.univd.edu.ua/entities/publication/b9438b42-2a3c-41a8-bdee-22badbbc2094>
5. Татаренко І.В. Збір та верифікація доказів у провадженнях про воєнні злочини: теоретичні та практичні аспекти. 2025. № 1. URL: <https://dSPACE.snu.edu.ua/items/b0b577ff-94ac-4e70-8422-119835618b14>
6. Shevchuk V., Zhuravel V., Євдокименко С. Forensic Examination and Criminalistics in Investigating War Crimes: European and Ukrainian Experiences. 2024. URL: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/25056>

Салій Максим Віталійович

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5630-390>

ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 211 КК УКРАЇНИ

Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 211 Кримінального кодексу України (далі – КК України), належить до кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності [1], однак на практиці притягнення винної особи до відповідальності за цією нормою є поодиноким. Однією з ключових причин є складність визначення суб'єктивної сторони даного кримінального

правопорушення.

Стаття 211 КК передбачає відповідальність за видання службовою особою нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах. При цьому законом не конкретизовано мотив чи мету діяння, а тому кваліфікація залежить головним чином від встановлення форми вини, тобто умислу службової особи. Проблема полягає в тому, щоб відмежувати умисні кримінальні правопорушення у сфері бюджетної сфери від добросовісних управлінських рішень, які хоча й призводять до втрат бюджету, але можуть прийматися з легальних підстав чи суспільно корисних мотивів.

Відтак, актуальним є аналіз кримінально-правової характеристики ст. 211 КК України, позицій науки і судової практики щодо форми вини, а також вироблення підходів до доведення умислу у кримінальних провадженнях цієї категорії.

Стаття 211 КК має формальний склад кримінального правопорушення – діяння вважається закінченим з моменту видання відповідного акта, незалежно від настання суспільно небезпечних наслідків. Обов'язковою ознакою складу є предмет кримінального правопорушення – бюджетні кошти у великому або особливо великому розмірі (для ч. 1 і ч. 2 ст. 211 КК України відповідно) [1]. Це означає, що зміст виданого акту повинен передбачати зменшення надходжень чи збільшення витрат бюджету на суму, що є не меншою ніж велика (або особливо велика). Якщо ж зі змісту акта неможливо визначити, чи досягає зміна надходжень визначеного розміру, склад кримінального правопорушення відсутній.

Так, у справі № 991/9129/20 суд встановив, що наказ Міністерства інфраструктури № 474 про зниження ставок портових зборів хоча й зменшив ставки зборів, проте не містив даних про гарантоване зменшення доходів бюджету на особливо велику суму, оскільки фактичні бюджетні надходження залежали від інших факторів (вантажообігу, кон'юнктури тощо) [2]. Тому суд дійшов висновку, що за своїм змістом наказ № 474 не є актом, який зменшує бюджетні надходження в особливо великому розмірі, і в діях обвинуваченого відсутній склад злочину [2]. Крім того, суд звернув увагу, що видання цього наказу не порушувало прямих приписів бюджетного законодавства. Зокрема, наказ не вносив змін до закону про Державний бюджет і не змінював перелік доходів бюджету, а отже, не суперечив вимогам Бюджетного кодексу (ч. 2 ст. 4, ст. 52 БК) щодо виключної компетенції закону визначати доходи і видатки бюджету [2]. Чинне законодавство не зобов'язує міністра ініціювати зміни до закону про бюджет у разі прийняття відомчого акта, який впливає на показники бюджету, бо міністерство не є суб'єктом законодавчої ініціативи – такі повноваження має лише Кабінет Міністрів України [2]. Таким чином, у згаданій справі відсутність протиправності (суперечності закону) в діях службової особи стала додатковим аргументом на користь її невинуватості.

Думки науковців зводяться до того, що суб'єктивна ознака складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 211 КК України характеризується прямим умислом. Зокрема, у Науково-практичному коментарі КК України за ред. В. Я. Тація зазначено, що суб'єктивна сторона цього злочину характеризується виною у формі прямого умислу, коли особа усвідомлює

суспільно небезпечний протиправний характер свого діяння і бажає його вчинити [3, с. 303-306].

Аналогічний підхід знаходимо і в інших авторитетних джерелах. Так, у коментарі до ст. 211 КК, підготовленому колективом Національної академії внутрішніх справ, злочин однозначно віднесено до умисних діянь, що вчинюються лише з прямим умислом [4, с. 800-803]. Прямий умисел передбачає, що службова особа усвідомлює фактичні обставини і протиправність свого діяння та бажає видати відповідний акт всупереч бюджетному законодавству. Будь-яка необережна форма вини (службова недбалість, помилка чи незнання бюджетних норм) у складі цього злочину виключається – за її наявності кримінальна відповідальність за ст. 211 ККУ не настає [5]. Такий висновок узгоджується із формальною конструкцією складу: суспільно небезпечні наслідки (недоотримання бюджетних коштів, перевищення витрат) не включені до об'єктивної сторони, а отже, вина зосереджується на самому діянні – протиправному виданні акта.

Для кваліфікації діяння за ст. 211 КК України не вимагається встановлення будь-якої спеціальної мети чи корисливого мотиву. Закон описує об'єктивну сторону через сам факт видання незаконного нормативно-правового акта, що змінює доходну чи видаткову частину бюджету, – без додаткових ознак мети. Тому мотиви і цілі службової особи не впливають на наявність складу злочину [3, с. 303-306]. Службова особа може керуватися різними мотивами, наприклад, прагненням покращити економічні показники певної галузі, підтримати окремі підприємства або соціальні програми, чи навіть політичними міркуваннями – але ці суб'єктивні мотиви не змінюють правової оцінки діяння. Важливо лише, що винний усвідомлює протиправність обраного способу дії. Якщо ж службова особа добросовісно помилялася щодо законності своїх дій (наприклад, помилково вважав, що має повноваження приймати рішення про зміни бюджету) і не бажала порушувати законодавство, то відсутній умисел, а відтак відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 211 КК. Саме через це на практиці розмежування умисного кримінального правопорушення і припустимої помилки або службової недбалості є одним із найскладніших питань.

Практика застосування ст. 211 КК України показує, що встановлення суб'єктивної сторони – ключовий і водночас проблемний момент у цих кримінальних провадженнях. Як правило, службові особи, обвинувачені у виданні незаконних актів, заперечують наявність у них прямого умислу, пояснюючи свої дії суспільно корисними мотивами або виконанням службового обов'язку. Так, у резонансній справі колишнього Міністра інфраструктури (наказ № 474 від 27.12.2017 про зниження ставок портових зборів), як було зазначено у вирокі суду, сторона захисту наполягала, що посадовець діяв у межах наданих повноважень і не мав на меті завдати шкоди бюджету – навпаки, керувався інтересами розвитку галузі та підвищення інвестиційної привабливості [2]. Суд у цьому випадку виправдав обвинуваченого, констатувавши відсутність у його діях обов'язкових елементів складу злочину (зокрема, не доведено належного умислу на порушення бюджетного законодавства) [2]. Фактично суд дійшов висновку, що

міністр не усвідомлював протиправності виданого ним акту або не бажав настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді бюджетних втрат.

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 211 КК України, охоплює усвідомлене, умисне порушення встановленого законом порядку формування доходної чи видаткової частини бюджетів. Доказування умислу в таких кримінальних провадженнях є суттєво ускладненим, оскільки потребує встановлення, що службова особа достовірно знала про протиправність своїх дій і свідомо бажала їх здійснити. Відсутність прямого умислу (наприклад, дія під впливом помилки в праві чи недбалого ставлення) виключає кримінальну відповідальність за цією статтею. Водночас надмірно широкий простір для посилянь на «благі наміри» може ускладнювати притягнення винних до відповідальності. У науковій літературі неодноразово підкреслювалося, що діяння, передбачене ст. 211 КК, є своєрідним «злочином у сфері публічних фінансів», покликаним забезпечити дисципліну бюджетного процесу [5, с. 55].

Таким чином, саме наявність прямого умислу є тим критерієм, який відмежовує кримінально каране діяння від управлінської помилки чи службової недбалості в бюджетній сфері. Безперечно, для ефективного правозастосування важливо виробити чіткі підходи до доведення цієї ознаки – з урахуванням як роз'яснень науково-практичних коментарів, так і судової практики. Це дозволить уникнути як необґрунтованого переслідування добросовісних посадовців, так і безкарності тих, хто свідомо порушує бюджетне законодавство.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Вирок Вищого антикорупційного суду від 18.10.2021 у справі № 991/9129/20 (провадження № 1-кп/991/401/21) // Єдиний держ. реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100375393>.
3. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. 5-ге вид., доповн. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – Харків: Право, 2013. Т. 2. 1040 с.
4. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. 2-ге вид., переробл. і доповн. / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернея. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.
5. Гуророва Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. 240 с.

Камінський Петро Валерійович
декан юридичного факультету
Київського університету інтелектуальної власності та права
доктор філософії в галузі права
Кузнєцов Іван Дмитрович
аспірант кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 156-1 КК УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стаття 156-1 Кримінального кодексу України, що встановлює відповідальність за домагання дитини для сексуальних цілей (так званий «грумінг»), є відносно новою нормою, яка стала важливим кроком в гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами захисту прав дитини. Положення Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції) [1] визначили напрямок криміналізації, а саме на дії, що передують безпосередньому сексуальному насильству – налагодження довірливих стосунків з дитиною з метою її подальшої сексуальної експлуатації. Практика застосування цієї статті, а також її відмежування від суміжних складів злочинів, є предметом активних наукових дискусій та викликає значні проблеми у правозастосовній діяльності.

Варто зазначити, що розуміння проблематики застосування та кваліфікації домагання дитини для сексуальних цілей без визначення складу кримінального правопорушення неможливе, одже, основним безпосереднім об'єктом є статева недоторканість особи та сексуальна свобода дитини, а додатковим – нормальний фізичний, психічний і духовний розвиток дітей [2, с. 62–65]. Статева недоторканість є ключовим об'єктом, оскільки злочин спрямований на її порушення в майбутньому. Сексуальна свобода дитини, яка не досягла 16 років, є абсолютною, тобто вона не може дати згоди на сексуальні дії. Нормальний розвиток дитини виступає додатковим об'єктом, оскільки грумінг завдає значної психологічної шкоди, руйнуючи довіру та створюючи умови для подальшої експлуатації.

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується діянням, у вигляді вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16 років, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій. Ключовою ознакою є дистанційний характер вчинення злочину. Це можуть бути листування, обмін фото/відео, голосові повідомлення, що мають розпусний характер, спрямовані на встановлення довіри та підготовку дитини до зустрічі. Використання ІТ-систем (соціальні мережі, месенджери, електронна пошта) є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони, що відрізняє грумінг від традиційного розбещення (ст. 156 КК) [4, с. 110–115].

Суб'єктивна сторона визначається прямим умислом, тобто особа усвідомлює, що вчиняє розпусні дії щодо дитини через ІТ-системи, і бажає цього.

Не варто забувати і про мету вчинення кримінального правопорушення, адже це є обов'язковою ознакою, що перетворює дії з адміністративного правопорушення чи аморального вчинку на кримінально караний злочин. Мета домагання дитини для сексуальних цілей – досягнення зустрічі з дитиною для вчинення сексуальних або розпусних дій або залучення до виготовлення порнографії [2, с. 62-65]. Без встановлення мети злочину встановити склад кримінального правопорушення неможливо. Даний факт наголошує на тому, що грумінг є правопорушенням з формальним складом, який вважається закінченим з моменту вчинення дій, незалежно від настання бажаного результату (зустрічі). Суб'єктом злочину є фізична, осудна особа, що досягла віку 18 років, незалежно від статі, що є спеціальним суб'єктом за віком [3, с. 158-164].

Спираючись на вищевикладену інформацією, ключовою проблемою відчизняного правозастосування є необхідність чіткого відмежування домагання дитини для сексуальних цілей від суміжних кримінальних правопорушень, таких як розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України). Ключовими ланками в даному випадку є спосіб вчинення та мета. Грумінг є дистанційним, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, де кінцевою метою є досягнення зустрічі, в той же час розбещення (розпусні дії, які не містять ознак сексуального насильства) передбачає саме фізичний контакт [5, с. 100-103]. Правильна кваліфікація вимагає розуміння та ґрунтовного аналізу обставин справи, зокрема наявності фізичного контакту між потерпілою особою та особою-правопорушником.

Для аналізу практики застосування ст. 156-1 КК України було обрано Ухвалу Оболонського районного суду міста Києва від 24 серпня 2023 року у справі № 756/10729/23 [6]. Хоча це рішення стосується продовження строку досудового розслідування, воно є показовим з точки зору множинної кваліфікації та демонструє типові проблеми, що виникають на практиці.

Кримінальне провадження було внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених цілим комплексом статей, що охоплюють різні стадії та форми сексуальної експлуатації дітей: ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх), ч. 1 ст. 156-1 КК України (домагання дитини для сексуальних цілей), ч. 3 ст. 156-1 КК України (домагання дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно або групою осіб), ч. 2 ст. 155 КК України (статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ч. 1 ст. 301-1 КК України (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення з метою збуту чи розповсюдження), ч. 3 ст. 301-1 КК України (дії, передбачені ч. 1 або 2 ст. 301-1, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Наявність у провадженні одночасно ст. 156-1 КК України та суміжних статей, таких як ст. 156 КК України та ст. 155 КК України, підкреслює ключову проблему відмежування цих складів злочинів. Для правильної кваліфікації, в даному випадку, необхідне проведення багаторівневого аналізу часу та місця вчинення кожного діяння, а також можливості кваліфікації за сукупністю

злочинів (якщо дії, що становлять грумінг, не були поглинуті більш тяжким злочином).

Включення до кваліфікації ст. 301-1 КК України свідчить про те, що метою грумінгу (ст. 156-1 КК) було не лише досягнення зустрічі для сексуальних дій, але й залучення дитини до створення/виготовлення дитячої порнографії. Це демонструє комплексний характер злочинної діяльності.

Вказана ухвала ілюструє, що грумінг рідко існує як самостійний злочин. В цьому випадку він є частиною комплексної злочинної схеми, де є підготовчим етапом кримінального правопорушення, а розбещення (ст. 156 КК України), статеві зносини (ст. 155 КК України) або виготовлення порнографії (ст. 301-1 КК України) є безпосередніми розпусними діями та завершальним етапом відповідно.

Узагальнюючи, застосування ст. 156-1 КК України потребує особливої уваги до встановлення мети, способу вчинення та обставин взаємодії між правопорушником і дитиною, оскільки саме ці елементи забезпечують коректне відмежування грумінгу від інших статевих злочинів. Ефективність правозастосування в цій сфері залежить від послідовності тлумачення правових норм, уніфікації підходів до їх застосування та належної оцінки психологічної шкоди, що завдається дитині внаслідок таких дій. Це дозволяє забезпечити повноцінний захист прав та безпеки дітей в умовах сучасного цифрового середовища.

Список використаних джерел

1. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства від 25 жовтня 2007 року. Офіційний вісник України, 2012. https://zakon.rada.gov.ua/go/994_927.
2. Сенько В. В. Аналіз складу кримінального правопорушення за ст. 156-1 Кримінального кодексу України. Екологічне право. 2022.
3. Тищенко А. Д. Домагання дитини для сексуальних цілей: характеристика суб'єкта складу злочину. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична). 2024. № 2. URL: <https://doi.org/10.32782/2311-8040/2024-2-13>.
4. Куковинець Д. О. Родовий об'єкт домагання дитини для сексуальних цілей (ст. 156-1 КК України). Право і безпека. 2024. № 1(92).
5. Дядічко В. І. Окремі проблемні аспекти відмежування сексуального насильства над дітьми від розбещення неповнолітніх. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право. 2023. Вип. 76. Ч. 2. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.17>.
6. Ухвала Оболонського районного суду міста Києва від 24 серпня 2023 року у справі № 756/10729/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113202278>.

Долбня Олександр Валерійович

*аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3077-9891>*

Драган Олена Василівна

*завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>*

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ СТ. 197-1 КК УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Земля є одним із ключових національних багатств України. Воєнна агресія, тимчасова окупація територій України і трансформація контролю над землями створюють додаткові ризики незаконного захоплення земельних ділянок, самочинного будівництва та використання земельних ресурсів у спосіб, що суперечить інтересам держави й законних власників. У цьому контексті питання застосування кримінального законодавства, зокрема ст. 197-1 Кримінального кодексу України [1], набувають все більшої актуальності як у зв'язку із збільшенням кількості земельних спорів та порушень у прифронтових і деокупованих територіях, так і необхідністю правильного застосування кримінального закону в умовах правової невизначеності, спричиненої воєнним станом.

У період воєнного стану труднощі при правозастосуванні ст.197-1 КК України виникають щодо доказів, які підтверджують момент початку та завершення кримінального правопорушення, адже правозастосовна практика визнає такі діяння триваючими [5]. Виникають питання, які стосуються визначення розміру шкоди, яка може полягати не лише у матеріальних збитках, а й у створенні загроз використанню земель для військових чи гуманітарних потреб, що вимагає розширеного та юридично виваженого тлумачення. Певні труднощі пов'язані з документальним оформленням прав на землю, яка розташована на тимчасово окупованих територіях, відсутністю доступу до державних реєстрів тощо. Всі ці обставини створюють ситуацію, коли факт самовільності дій порушника може бути встановлений лише за сукупністю непрямих доказів.

Судова практика, правові позиції Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду підкреслюють необхідність ретельної оцінки кожної справи з урахуванням умов воєнного періоду, коли обмежений доступ до документів не може бути автоматичною підставою для уникнення відповідальності. При цьому суди вказують, що для кваліфікації самовільного будівництва на самовільно зайнятій ділянці настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді значної шкоди є не обов'язковим. Так, Верховний Суд, розглядаючи 25.10.2022 справу № 359/885/20 вказав, що ст. 197-1 КК України передбачає відповідальність за два самостійних, хоч і пов'язаних між собою, злочини - самовільне зайняття земельної

ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику - ч. 1 і самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій ділянці -ч. 3. Відповідальність за їх вчинення обтяжують кваліфікуючі ознаки, вказані, відповідно у ч. 2 та ч. 4 статті.

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.197-1 КК України, полягає у самовільному зайнятті земельної ділянки, а кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 цієї статті, - у самовільному будівництві будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці. У кримінальних правопорушеннях із матеріальним складом суспільно небезпечні наслідки передбачені як обов'язкова ознака об'єктивної сторони складу злочину основного або кваліфікованого. Такі наслідки зафіксовані у диспозиції норми Особливої частини КК України або впливають з неї і становлять собою заподіяну об'єкту кримінально-правової охорони шкоду, визначену у кількісному та/або якісному відношенні. Особливість наслідків як ознаки складу конкретного злочину полягає і в тому, що такі ознаки охоплюються умислом або необережністю винного. Це положення впливає із законодавчих визначень умислу та необережності (ст. ст. 24, 25 КК України). Аналіз ч. 1 ст. 197-1 КК України свідчить про те, що ознаки об'єктивної сторони злочину, передбаченого цією нормою, закріплені в законі за допомогою вказівки на: 1) суспільно небезпечне діяння (самовільне зайняття земельної ділянки); 2) суспільно небезпечні наслідки (значна шкода власникові або законному володільцеві земельної ділянки). Звідси впливає, що злочин, описаний у ч.1 ст.197-1 КК України, є злочином із матеріальним складом, обов'язковими ознаками якого є діяння, наслідки та причинний зв'язок між діянням та наслідками. Водночас слід зазначити, що кваліфікуючими ознаками самовільного зайняття земельної ділянки є вчинення цього кримінального правопорушення: 1) особою раніше судимою за ст. 197-1 КК України; 2) групою осіб; 3) щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель (ч. 2 ст.197-1 КК України). При цьому кваліфікуючими ознаками самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці:1) ведення такого будівництва на земельній ділянці, зазначеній у ч.2 ст. 197-1 КК України; 2) вчинення його особою, раніше судимою за такий самий злочин або злочин, передбачений ч. 3 ст.197-1(ч. 4 ст.197-1). Отже, буквальне тлумачення ч. 2 ст.197-1 КК України дозволяє стверджувати, що самовільне зайняття земельної ділянки за наявності хоча б однієї кваліфікуючої ознаки, вказаної у цій кримінально-правовій нормі, має тягнути не адміністративну, а кримінальну відповідальність незалежно від розміру шкоди, завданої власнику або законному володільцю цієї земельної ділянки. Зі змісту ж ч. 3 ст. 197-1 КК України не впливає, що злочином визнається самовільне будівництво будівлі (споруди) лише за умови, що самовільне зайняття земельної ділянки заподіяло значну шкоду[3].

Вказівка у ч. 3 ст. 197-1 КК України на земельну ділянку, «зазначену у частині першій цієї статті», означає тільки те, що самовільно зайнята земельна

ділянка як місце самовільного будівництва не належить до числа земель з особливим правовим режимом, перерахованих у ч. 2 ст. 197-1 КК України. При цьому витрати на знесення будівель і споруд, які самочинно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках, не повинні враховуватись при визначенні розміру заподіяної шкоди в порядку застосування ч. 1 ст. 197-1 КК України, а отже вказана шкода власникові земельної ділянки чи землекористувачеві є результатом не самовільного зайняття земельної ділянки, а самовільного будівництва на такій ділянці - самостійного злочину, виділеного в окремий склад у ч. 3 ст. 197-1 КК України [3]. Окрім того, на переконання колегії суддів Верховного Суду, про самостійний (окремий) склад злочину свідчить і те, що санкція ч. 1 і ч. 3 ст. 197-1 КК України серед обов'язкових альтернативних покарань передбачає таке покарання, як арешт на строк до шести місяців. А це означає, що у випадку, якщо в ч. 3 ст. 197-1 КК України закріплено не самостійний склад злочину, а кваліфікуючу ознаку, то дії винних осіб, які вчинили як злочин, передбачений ч. 1 ст. 197-1 КК України, так і злочин, передбачений ч. 3 цієї статті, можуть каратися однаково, що не враховує суспільну небезпеку основного та кваліфікованого складів злочинів. Таким чином, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновків, що ч. 3 ст. 197-1 КК України містить самостійний склад кримінального правопорушення; для кваліфікації самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді значної шкоди не є обов'язковим [3].

Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 755/7551/18, провадження № 51-2251км23 від 05 вересня 2023 року, встановлення факту самовільного зайняття земельної ділянки та відсутність доказів того, що такі дії вчинив саме обвинувачений, унеможливають кваліфікацію його дій за ст. 197-1 КК України [4].

ККС зазначив, що надані стороною обвинувачення докази підтверджують лише факт самовільного зайняття земельної ділянки, розташованої на розподільному газопроводі низького тиску. Проте дослідженими судами попередніх інстанцій доказами не доводиться факт самовільного заволодіння земельною ділянкою саме обвинуваченим, оскільки жоден із допитаних свідків не вказав на нього як на особу, яка вчинила такі дії; власником кафе, розташованому на газопроводі низького тиску є інша особа; працівниками газової служби не склалися та безпосередньо не вручалися попередження щодо обвинуваченого, а він, придбавши житловий будинок, у подальшому отримав дозвіл на здачу в експлуатацію житлового будинку і з 2009 року змінив місце проживання. ККС погодився, що поза розумним сумнівом не доведено винуватість обвинуваченого у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК [4]. При цьому суд наголосив, що самовільне зайняття земельної ділянки є злочином із матеріальним складом, який вважається закінченим з того моменту, коли особа фактично заволоділа земельною ділянкою або розпочала її протиправну експлуатацію (освоєння).

Суд зазначив, що самовільне зайняття земельної ділянки має місце і у випадку, коли власник або законний володілець земельної ділянки самовільно змінює її межі, приєднуючи частину суміжних земель до своєї ділянки [4].

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІ. Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Постанова Верховного Суду від 25.10.2022, справа № 359/885/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110982978>.
3. Для кваліфікації самовільного будівництва на самовільно зайнятій ділянці настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді значної шкоди необов'язкове. Веб-сайт Адвокат пост. 20.12.2022. URL: <https://advokatpost.com/dlia-kvalifikatsii-samovilnoho-budivnytstva-na-samovilno-zajniatij-diliantsi-nastannia-suspilno-nebezpechnykh-naslidkiv-u-vyhliadi-znachnoi-shkody-neobov-iazkove/>.
4. Постанова Верховного Суду від 05 вересня 2023 року у справі №755/7551/18, провадження № 51-2251км23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119618695>
5. Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 05.06.2024 у справі №743/2194/19 (провадження № 51-1253км22)

Архипов Ілля Романович

*здобувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3077-9891>*

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ: ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України, в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану» від 03.03.2022 № 2113-ІХ[2], державна зрада - це діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, яке, за частиною 1 цієї статті, карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої [2].

Отже, згідно з диспозицією ч.1 ст. 111 КК України, до державної зради відносяться дії, що призводять до шкоди державним інтересам, такі як співпраця з ворогами держави, розголошення державної таємниці, шпигунство тощо. Об'єктом цього злочину є національна безпека України переважно у сфері державної безпеки, інформаційній, економічній, науково-технологічній і воєнній сферах.

За час повномасштабної агресії рф проти України до національних судів надходить велика кількість кримінальних проваджень про воєнні злочини. Все

частіше у зв'язку з цим виникає питання щодо запровадження відповідної спеціалізації суддів. Наразі в Верховній Раді України зареєстровані законопроекти з цього питання. Дискусії про створення військових судів, повернення військової юстиції в Україні тривають давно. В юридичній спільноті є прихильники та противники такої ініціативи. Так, противники утворення таких судів зазначають, що враховуючи принцип територіальної підсудності, пов'язані з воєнними злочинами справи в більшості випадків потраплятимуть до судів, розташованих ближче до місць ведення бойових дій. Тому постає запитання, чи доречно запроваджувати спеціалізацію у всіх судах України. Також необхідно брати до уваги критичну проблему з нестачею суддів у судах. Є багато судів, де неможливо утворити колегію у складі трьох суддів для розгляду відповідних справ. Коли в суді лише один суддя кримінальної юрисдикції, і йому, наприклад, визначають виключно спеціалізацію з розгляду справ, пов'язаних із воєнними злочинами, то невідомо, хто тоді розглядатиме інші кримінальні провадження. Якщо їх передавати в інші суди, це ускладнить доступ до правосуддя. Також можуть виникнути запитання щодо спеціалізації слідчих суддів. Зрештою, спеціалізація суддів може призвести до нерівномірного навантаження в судах.

Разом з тим, прихильники цієї ідеї висловлюють аргументи на користь спеціалізації суддів та зазначають, що такі судді будуть проходити спеціальні навчання, що сприятиме підвищенню якості розгляду справ відповідної категорії. Однак, на нашу думку, спеціалізацію слід запроваджувати після того, як хоча б частково буде вирішена проблема з дефіцитом суддів. Тому до цього процесу потрібно ставитися виважено [4].

За даними Офісу Генерального прокурора щодо воєнних злочинів, вчинених у період повномасштабного вторгнення, станом на 25 лютого 2025 року зареєстровано 20 960 злочинів проти національної безпеки. З них майже 9,5 тис. злочинів – колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), понад 4 тис. – державна зрада (ст. 111 КК України). Наведені цифри свідчать про колосальну роботу суддів, адвокатів, прокурорів, слідчих. Крім значної кількості вчинених кримінальних правопорушень цієї категорії, потрібно враховувати й значну кількість змін, яких зазнав КК України протягом війни, що суттєво ускладнює роботу правоохоронних органів та суддів. Так, труднощі можуть виникати щодо спеціального досудового і судового провадження за відсутності обвинуваченого [4].

Наразі Верховний Суд сформулював ряд правових позицій по справам даної категорії. Так, у постанові ККС ВС від 24 квітня 2024 року у справі №743/149/23 судом зроблено висновок щодо розмежування ст. 111 КК України «Державна зрада» та ст. 114-2 КК України, яка встановлює відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї, рух ЗСУ в умовах воєнного стану [4]. Суд зазначив, що дії особи, яка, імовірно, не поширювала відповідну інформацію, а передавала її працівнику держави-агресора, слід кваліфікувати саме як державну зраду, зокрема, оскільки особа відшукувала і передавала інформацію, яка становить інтерес для іноземної держави, проявляла ініціативу у виконанні поставлених їй завдань, активно обговорювала їх та

пропонувала варіанти вирішення. У цій справі відіграло роль те, що дії обвинуваченої особи були цілеспрямованими, мали ініціативний характер. Вона не просто передавала інформацію, а її співпраця з ворогом спрямовувалася на те, щоб згодом приєднатися до армії держави-агресора [4].

В іншій справі Верховний суд зробив висновок, що передача особою представнику ворожої держави певної інформації з метою спричинити шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України свідчить про її прагнення до активної підривної діяльності і кваліфікується за ст. 111 КК України як державна зрада. Таке рішення прийняв ККС ВС у справі від 14 жовтня 2025 року № 711/4047/22 (провадження № 51-3940км22). При цьому Суд наголосив, що відмінність між статтями 114-2 і 111 КК України у разі передання інформації, згаданої в ст. 114-2 КК України, полягає в характері умислу, з яким вчиняються інкриміновані дії. При вчиненні державної зради передача певної інформації спрямована на реалізацію мети спричинити шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Така мета виходить за межі *mens rea* у кримінальному правопорушенні, передбаченому ст. 114-2 КК України, і утворює умисел, характерний для державної зради [5].

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану: Закон України № 2113-IX від 03.03.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2113-20#n7X>.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІ. Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
3. Судді ВС розповіли про виклики, пов'язані з війною, і про відповідну судову практику. Офіційний веб-сайт Верховного Суду. 06 березня 2025. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1768002/>.
4. Постанова ККС ВС від 24 квітня 2024 року, справа № 743/149/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110982978>.
5. ККС ВС пояснив, як кваліфікується передача особою ворожій державі інформації з метою спричинити шкоду суверенітету України. Судово-юридична газета. 12.11.2025. URL: <https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-praktika/345996-kus-vs-obyasnil-kak-kvalifitsiruetsya-peredacha-litsom-vrazhdebnomu-gosudarstvu-informatsii-s-tselyu-prichinit-vred-suverenitetu-ukrainy>

Олефіренко Сергій Володимирович
здобувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
e-mail: olefirenko.sergey1972@gmail.com

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Ухилення від сплати податків в українському праві розглядається як умисне невиконання платником встановленого державою обов'язку щодо сплати податків і зборів [1].

Податковий кодекс України не дає прямого визначення цього поняття, разом з тим його юридичний зміст чітко впливає зі ст. 212 Кримінального кодексу України, де зазначено, що ухиленням є умисні дії або бездіяльність, які призвели до фактичного ненадходження коштів до бюджету в значних, великих або особливо великих розмірах [2]. Так, відповідно до ч.1 ст.212 КК України, умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого [2].

Основними характеристиками цього правопорушення є наявність прямого умислу, спрямованого на уникнення оподаткування, а також реальні наслідки — недоотримання бюджетом коштів. Саме поєднання умислу та матеріальної шкоди формує юридичну природу ухилення, відрізняючи його від технічних та помилкових порушень податкової дисципліни.

Після впровадження воєнного стану податкова система України зазнала суттєвих трансформацій, спрямованих на підтримку бізнесу, забезпечення економічної стабільності та створення умов для оперативного наповнення бюджету. Законодавець змушений був адаптувати фіскальні правила до реалій війни як то втрати територій, руйнування інфраструктури, переміщення підприємств та мільйонів громадян. Було внесено низку змін до Податкового кодексу, які пом'якшили вимоги щодо звітності та сплати податків, а також встановили нові механізми адміністрування. Частина норм тимчасово припиняла дію, інші навпаки, набували сили для швидкого реагування на ситуацію. Зокрема, обмежено проведення перевірок, встановлено спеціальні умови для діяльності платників на тимчасово окупованих територіях, а також створено додаткові можливості для електронної комунікації між бізнесом і державою. Головною метою цих змін було зберегти функціонування економіки та не допустити

масового згортання підприємницької діяльності. В умовах війни нашої державі довелося запровадити широке коло тимчасових податкових пільг і спрощень, спрямованих на підтримку платників, які опинилися у скрутному становищі [3]. Зокрема, передбачено звільнення від відповідальності за несвоєчасну сплату або подання звітності у випадках, коли платник об'єктивно не мав змоги виконати свої обов'язки через бойові дії, втрату документів, переміщення підприємства або перебування на тимчасово окупованих територіях. Окремі сфери отримали пільгові режими, пов'язані з імпортом товарів оборонного призначення, гуманітарної допомоги чи критично важливого обладнання. Усі ці заходи створили більш гнучку систему, здатну підлаштовуватися під екстремальні обставини, але водночас сформували й ризики для збільшення тінізації економіки [4].

Практика застосування податкового контролю під час воєнного стану вимагає від податкових органів гнучкості та інноваційного підходу. Податкові органи зіштовхнулися з низкою викликів, включаючи збільшення кількості податкових правопорушень, ухилення від сплати податків та зростання навантаження на систему через обмежені ресурси [6].

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, визначена ст. 212 КК України, у період воєнного стану набула особливої ваги, оскільки в умовах війни кримінальне переслідування таких правопорушень розглядається як питання національної безпеки, - кожна несплачена гривня зменшує ресурс оборони держави. Застосування кримінальних норм зосереджується насамперед на масштабних схемах, фіктивних підприємствах, маніпуляціях із ПДВ, незаконному формуванні податкового кредиту та діях, спрямованих на маскування доходів через тіньові механізми. Таким чином, ст. 212 КК України залишається ключовим засобом протидії організованним формам ухилення.

Наявна судова практика воєнного періоду свідчить, що найчастіше до кримінальної відповідальності притягають осіб, причетних до схем із незаконним відшкодуванням ПДВ, фіктивним документальним оформленням операцій, використанням підставних підприємств або перенесенням діяльності в «сіру зону». Значна кількість судових справ стосується компаній, які використовували гуманітарні поставки для прикриття комерційного імпорту, а також суб'єктів, що приховували обороти, прикриваючись релокацією бізнесу. Суди відходять від автоматичної відповідальності за технічні порушення та концентруються на умисних, фінансово значущих правопорушеннях.

Воєнний стан вніс свої корективи у розгляд кримінальних проваджень даної категорії. Просте заниження податків або несплата не є автоматичною підставою для кримінального переслідування за ст. 212 Кримінального кодексу України. Необхідно довести прямий умисел, тобто, що платник свідомо ухилився, наприклад, через створення ланцюгів «фіктивних» контрагентів. Так, у постанові ККС ВС від 18 січня 2022 року у справі № 711/1481/20 (провадження № 51-4897км21) Верховний Суд звернув увагу на те, що несплата податку або сплата його в меншій сумі, ніж передбачено відповідними законодавчими положеннями, сама собою не є достатньою підставою для визнання особи винуватою у вчиненні

кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України. Для кваліфікації дій особи як ухилення від сплати податку в значенні цього положення сторона обвинувачення має довести прямий умисел особи, тобто що особа розуміла наявність у неї обов'язку сплатити податок у певному розмірі, якого вона свідомо не виконала шляхом вчинення дій, спрямованих на ухилення від виконання такого обов'язку. Суд вважав, що сторона обвинувачення не спростувала версії сторони захисту, що голова правління та головний бухгалтер діяли добросовісно у податкових взаємовідносинах і не вчиняли жодних дій, спрямованих на навмисне введення в оману податкових органів щодо своїх зобов'язань зі сплати податку. За таких обставин не можна вважати, що стороною обвинувачення був доведений поза розумним сумнівом умисел цих осіб на ухилення від сплати податків[5].

Слід зазначити, що ухилення від сплати податків під час воєнного стану набуває особливої суспільної небезпеки, оскільки ненадходження коштів до бюджету прямо впливає на обороноздатність держави, фінансування критичної інфраструктури та можливість забезпечувати соціальні гарантії громадян. Проведений аналіз свідчить, що ухилення від податків має чітко визначені юридичні ознаки, серед яких ключовими є умисний характер дій та фактичне ненадходження коштів.

Список використаних джерел

1. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Ст. 212. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
3. Бойко М.Д. Правові засади протидії ухиленню від сплати податків в Україні. Юридична наука. 2021.№2.с.123.
4. Савчук О.О. Тіньова економіка України: причини, наслідки та шляхи детінізації. Економіка і держава. 2022. С.93.
5. Судді Верховного Суду проаналізували актуальні судові позиції щодо захисту бізнесу. Офіційний веб-сайт Верховного Суду.04.07.2023. <https://kp.hr.court.gov.ua/press/news/1446136>
6. Махиня Д.В. Особливості податкового контролю в умовах воєнного стану: правові аспекти та практика застосування. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 4, 2024. С.76.

Воробей Олена Вячеславівна

*професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз
навчально-наукового експертно-криміналістичного інституту*

Національної академії внутрішніх справ,

кандидат юридичних наук, доцент,

Лопата Тетяна Андріївна

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня

навчально-наукового експертно-криміналістичного інституту

Національної академії внутрішніх справ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Реалії цифрової епохи та глобальної інтеграції інформаційних технологій вимагають удосконалення методів збору, аналізу та використання доказової інформації. Особливо гостро ці зміни відчутні в Україні, яка, перебуваючи у стані збройної агресії з боку російської федерації, зіткнулася з новими викликами. В цих умовах цифрова криміналістика набуває особливої ваги як один із найефективніших інструментів забезпечення справедливості, розслідування злочинів і документування воєнних злочинів.

Цифрові технології значно розширили межі можливостей правоохоронних органів, дозволяючи здійснювати збір доказів у ситуаціях, коли традиційні методи роботи є утрудненими або неможливими через бойові дії або тимчасову окупацію територій. Використання інформаційно-аналітичних систем, відкритих джерел інформації, мобільних пристроїв та новітніх технологій, таких як штучний інтелект, сприяє не лише ефективному розкриттю злочинів, але й збереженню цілісності доказової бази у складних умовах.

Водночас застосування цифрової криміналістики ставить перед судово-експертною спільнотою нові вимоги: необхідність суворого дотримання процесуальних норм під час вилучення та аналізу цифрових даних, потребу в інтеграції інноваційних технологій у практику судових експертиз, забезпечення захисту прав людини та інформаційної безпеки. Застосування цифрових технологій також стимулює розвиток нових підходів у судовій експертизі, де все більшу роль відіграють ДНК-аналіз, обробка геномної інформації, ідентифікація осіб за допомогою біометричних даних.

На тлі масштабних воєнних злочинів, зникнення безвісти людей та масових загибелей, цифрова криміналістика стає незамінним засобом документування фактів і забезпечення справедливого правосуддя. Завданням сучасної науки і практики є подальший розвиток цифрової криміналістики, удосконалення її методології, формування єдиних міжнародних стандартів розслідування та експертного забезпечення, а також налагодження широкої співпраці між українськими та міжнародними експертними установами.

Таким чином, цифрова криміналістика не тільки відповідає актуальним потребам сьогодення, але й закладає основи для формування майбутнього

кримінального процесу, де цифрові докази й новітні технології відіграватимуть ключову роль у захисті прав і свобод людини, утвердженні верховенства права та справедливості в умовах глобальних викликів.

Одним із засобів інформаційного забезпечення протидії кримінальним правопорушенням є інформаційно-аналітичні системи органів досудового розслідування, за допомогою яких, зокрема, створюють, збирають, зберігають, шукають, опрацьовують і передають матеріали й дані, які містить система; обмінюються документами й матеріалами в електронній формі (як суб'єкти-користувачі, так і інформаційні системи); централізовано захищають і зберігають матеріали й дані [1, с. 19]. Запровадження та застосування інформаційно-аналітичних систем, виконання ними окреслених завдань і функцій підвищують ефективність розслідування, зменшують часові та фінансові витрати на його здійснення, а також оптимізують діяльність органів досудового розслідування. Застосування цифрових технологій у сучасну комп'ютерну добу ґрунтується на технологічних інноваціях і передових технологіях цифровізації, яка є важливим чинником економічного зростання будь-якої країни та загалом є сучасною тенденцією розвитку суспільства, забезпечуючи цінність і інноваційність національного цифрового сектору. Цифрова інформація (як невід'ємний атрибут сучасної діяльності органів кримінальної юстиції) зумовлює перспективи подальшого розвитку юридичної науки, зокрема криміналістики. Цифрова реальність сьогодення пов'язана з новими формами злочинності — кіберзлочинами, інформаційним шахрайством, значною кількістю кібернетичних атак на різні підприємства й установи (зокрема, державні бази даних). Перед органами досудового розслідування, прокуратурою та кримінальною юстицією виникають нові виклики, що вимагають оперативного, всебічного та якісного документування фактів і формування доказової бази щодо масових кримінальних правопорушень. В умовах триваючої російсько-української війни традиційні методи криміналістики для збору доказів воєнних злочинів показують свою обмеженість через загрозу життю та безпеці всіх учасників слідчих (розшукових) дій. Особливо це стосується випадків, коли проведення судової експертизи потребує присутності на місці події або об'єкта дослідження. У таких ситуаціях орган або особа, яка призначає експертизу, повинні забезпечити експертові безперешкодний доступ до об'єкта та створити належні умови для виконання ним своїх професійних обов'язків [2]. Складнощі та неможливість доступу до місць подій і об'єктів дослідження пояснюються тим, що вони часто розташовані в зонах активних бойових дій, на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України або поблизу лінії фронту. У зв'язку з цим виникає гостра необхідність активно використовувати можливості мережі Інтернет, соціальних мереж та інших відкритих джерел інформації. Широке застосування інструментів цифрової криміналістики значно розширює можливості у виявленні, документуванні та розслідуванні воєнних злочинів, скоєних військовими формуваннями РФ на території України. На сьогоднішній день особливо важливу роль у цифровій криміналістиці відіграють технології штучного інтелекту, які ефективно допомагають у процесах збору доказів, розкриття і дослідження фактів

воєнних злочинів. Велика кількість загиблих і зниклих безвісти обумовлює необхідність проведення масових ексгумацій та ідентифікації тіл загиблих із застосуванням сучасних методів, таких як ДНК-аналіз, антропологічні та інші судово-експертні дослідження. Запровадження електронного реєстру геномної інформації людини спрямоване на оптимізацію та прискорення розслідування злочинів, зокрема повторних, а також на встановлення осіб, які брали участь у вчиненні військових злочинів [3].

Одним із найважливіших і найпоширеніших джерел інформації щодо досліджуваних злочинів залишаються дані, отримані з мобільних телефонів. Проте така інформація може бути використана як доказ лише за умови її належного виявлення, вилучення, дослідження та процесуального оформлення відповідно до вимог чинного законодавства. Для якісного виконання цих процесів залучають ІТ-фахівців, які за допомогою сучасних портативних апаратно-програмних засобів здійснюють виявлення, розшифрування та аналіз цифрових даних з мобільних пристроїв. Розширення досліджень у сфері застосування цифрової криміналістики для виявлення та розслідування воєнних злочинів, скоєних військами російської федерації на території України, є перспективним і стратегічно важливим напрямом розвитку сучасної криміналістики, що потребує поглиблених наукових розвідок. Актуальним залишається й питання використання штучного інтелекту в судово-експертній діяльності, що вимагає не тільки подальших фундаментальних досліджень, але й належного нормативного та методичного супроводу. В умовах збройного конфлікту особливого значення набуває налагодження співпраці між національними та міжнародними правоохоронними органами й експертними установами через обмін інформацією, технічною допомогою та досвідом для підвищення ефективності проведення розслідувань та судових процесів.

У контексті повномасштабної агресії російської федерації проти України цифрова криміналістика стала ключовим інструментом у розслідуванні воєнних злочинів. Зокрема, вона дозволяє ефективно збирати, аналізувати та зберігати цифрові докази, що є критично важливим у сучасних умовах. Одним із яскравих прикладів є події в місті Буча (Київська область), де цифрові інструменти сприяли документуванню злочинів, скоєних під час окупації. Завдяки цифровим доказам, зібраним на місці подій, вдалося ідентифікувати підозрюваних та забезпечити невідворотність покарання [4].

Крім того, використання відкритих джерел, таких як соціальні мережі, супутникові знімки та відеозаписи, стало важливим інструментом для встановлення фактів воєнних злочинів. Ці джерела дозволяють фіксувати місце й час подій, кількість присутніх осіб та інші деталі, що можуть бути використані як докази в суді.

В умовах воєнного стану в Україні цифрова криміналістика відіграє важливу роль у забезпеченні правосуддя, фіксації воєнних злочинів та захисті прав людини. З огляду на недосяжність багатьох місць подій через бойові дії або тимчасову окупацію, цифрові технології стали незамінним інструментом для збору, аналізу й закріплення доказової інформації. Використання відкритих

джерел, соціальних мереж, даних із мобільних пристроїв, а також залучення сучасних апаратно-програмних комплексів дозволяє оперативно документувати обставини злочинів навіть у надзвичайно складних умовах.

Цифрова криміналістика, інтегрована з технологіями штучного інтелекту, відкриває нові горизонти у сфері розслідувань. Застосування інноваційних підходів значно підвищує швидкість обробки великих обсягів даних, автоматизує пошук доказів і сприяє точнішій ідентифікації осіб, причетних до воєнних злочинів. Водночас важливо забезпечувати відповідність процедур збору та обробки цифрових доказів вимогам законодавства для збереження їхньої юридичної сили у судовому процесі.

Особливої ваги набуває робота з електронним реєстром геномної інформації, що дозволяє оперативно ідентифікувати жертв і виконавців злочинів, у тому числі тих, що були вчинені повторно. Проведення масових ексгумацій, ДНК-аналізу та антропологічних досліджень є необхідною складовою процесу фіксації злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Подальший розвиток цифрової криміналістики в Україні має базуватися на активній співпраці з міжнародними партнерами, обміні досвідом, знаннями та технологічними рішеннями. Водночас важливо здійснювати ретельні наукові дослідження, удосконалювати нормативно-правову базу й методичні рекомендації, що регулюють використання цифрових технологій у криміналістиці та судовій експертизі.

Таким чином, цифрова криміналістика стає не лише відповіддю на сучасні виклики війни, а й важливим чинником забезпечення справедливості, документування історичної правди та побудови правової держави.

Список використаних джерел

1. Вишня В. Б., Гавриш О. С., Рижков Е. В. Основи інформаційної безпеки : навч. посіб. Дніпро, 2020. 128 с.
2. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII (зі змін. та допов.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 17.09.2025).
3. Про державну реєстрацію геномної інформації людини : Закон України від 09.07.2022 р. №2391-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20?find=1&text#Text> (дата звернення: 17.09.2025).
4. Борисова Є.К., Світличний В.А. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану, Харків, 2022. С.83. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/items/9889d882-ba05-4441-9cab-1fafaefb897>.

Форостяний Андрій Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8683-488X>

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Корупційні кримінальні правопорушення є особливо важливою проблемою для українського суспільства і держави. Корупційні кримінальні правопорушення сьогодні є явною і прямою загрозою національній безпеці України і ставлять під питання можливе майбутнє України як європейської держави і майбутнього члена Європейського союзу. Недоліки нормативного регулювання як досудового розслідування так і кримінальних норм, недоліки організації і проведення досудового розслідування зазначених правопорушень залишаються актуальними і дискусійними питаннями у науці кримінального процесу і кримінального права. Окреме місце в протидії корупційним правопорушенням займають антикорупційні органи України – Національне агентство з питань запобігання корупції (далі НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (далі НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (далі САП), Вищий антикорупційний суд України (далі ВАКС) тощо аналіз діяльності яких дає підстави вважати порядок і результати їх роботи неоднозначними. Дослідження цих проблем дозволяє оптимізувати і вдосконалити як нормативно-правове регулювання так і практичну діяльність судових і правоохоронних органів України щодо протидії корупційним кримінальним правопорушенням.

Для ефективної роботи системи правоохоронних органів в першу чергу має значення робота НАЗК особливо обов'язок НАЗК здійснювати в порядку, визначеному законом, контролю та перевірки декларацій суб'єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб'єктів декларування [1].

НАБУ має широкі повноваження але звернемо увагу на такі: здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також в оперативно-розшукових справах, витребуваних від інших правоохоронних органів; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом; вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт [2].

САП здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України; підтримує державне обвинувачення в суді у відповідних провадженнях; здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави [3].

ВАКС здійснює правосуддя у відповідних кримінальних провадженнях згідно підсудності щодо корупційних кримінальних правопорушень.

Таким чином ми бачимо систему досудового розслідування і правосуддя щодо корупційних правопорушень (НАБУ, САП, ВАКС) яка існує паралельно до стандартної системи (орган досудового розслідування, прокуратура, суд). Це вже викликає питання. Чому держава не вдосконалює наявні правоохоронні і судові органи, а натомість створює нові? Якщо порівняти цю систему з західною моделлю то держави західної Європи, США, як правило, не створюють спеціальні органи для боротьби з корупцією, а ефективно використовують звичайні органи судової і правоохоронної системи. Держава повинна забезпечити ефективність наявної судової і правоохоронної системи, а не нескінченно створювати нові органи, які потребують значного фінансування і, в підсумку, не забезпечують ефективної боротьби з корупцією.

Як оцінити ефективність антикорупційних органів України? Як зазначає Є.В. Зозуля: – «Наявна система антикорупційного законодавства потребує подальшого розвитку та удосконалення, усунення існуючих прогалин, серед іншого, і в частині підвищення ефективності діяльності всіх складових систем антикорупційних органів. Серед основних проблем, які потребують подальшого законодавчого вирішення на зазначеному напрямі – забезпечення достатніх гарантій інституційної та операційної незалежності та спроможностей НАБУ і САП, удосконалення процесу проведення незалежного оцінювання роботи антикорупційних органів, нормативно-правового регулювання процедур зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ і САП. До того ж, підвищення ефективності та результативності антикорупційної діяльності НАБУ, САП, ВАКС потребує системного оновлення Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Нагальною завданням є усунення спроб перебрати виключну підслідність топ-корупційних злочинів від НАБУ до інших правоохоронних органів, зокрема СБУ.» [4, с.33].

У звіті Єврокомісії щодо прогресу України на шляху до Євросоюзу результати роботи правоохоронної системи показані як неоднозначні. У Брюсселі наголосили, що спеціалізовані антикорупційні органи (НАБУ, САП, ВАКС) продовжували виконувати свої мандати та нарощувати успішність, але інші правоохоронні органи показали стагнацію у розслідуванні корупційних злочинів [5].

Зокрема, у Єврокомісії нагадали, як у липні (2025 р. авт.) Верховна Рада намагалась позбавити антикорупційні органи незалежності. Наголошується, що

законодавча ініціатива могла суттєво послабити антикорупційну систему України, хоча незалежність НАБУ та САП була швидко відновлена після протестів та серйозних занепокоєнь з боку партнерів. «Були зареєстровані або прийняті законодавчі ініціативи, представлені як такі, що захищають бізнес або національну безпеку, що ризикують підірвати ефективність боротьби з корупцією, зокрема шляхом обмеження прозорості публічних реєстрів та кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Антикорупційні установи та організації громадянського суспільства повідомляють про зростаючий тиск з боку державних установ, зокрема через кримінальні розслідування правоохоронними та безпековими органами», - йдеться у звіті [5].

Зазначається, що такі події «ставлять під сумнів відданість України своєму антикорупційному порядку денному». У Брюсселі наголосили, що Київ має «вдосконалити свою антикорупційну систему та запобігти будь-якому відступу від своїх значних досягнень у реформах».

Зазначається, що такі події «ставлять під сумнів відданість України своєму антикорупційному порядку денному». У Брюсселі наголосили, що Київ має «вдосконалити свою антикорупційну систему та запобігти будь-якому відступу від своїх значних досягнень у реформах». «Слід вирішити питання процесуальних затримок та перешкод у провадженнях щодо корупції на високому рівні. Строки давності та підстави для їх переривання та призупинення слід переглянути та скоригувати відповідно до європейських стандартів", - продовжили у Єврокомісії [5].

На 2026 рік Європа дає наступні рекомендації: зберегти незалежність антикорупційних інституцій; розширити юрисдикцію НАБУ, діяльність якого має охоплювати всі державні посади з високим рівнем ризику; запровадити надійні гарантії від втручання в роботу НАБУ та САП; посилити автономію САП у розслідуванні діяльності депутатів Ради без попереднього схвалення генпрокурора; зміцнити досвід у справах про корупцію, включаючи вилучення та конфіскацію активів, отриманих злочинним шляхом, зосереджуючись на високопосадовцях та справах з високим рівнем впливу розширити персональний спектр декларантів та спростити й удосконалити процедури перевірки декларацій про активи; посилити можливості та зосередженість Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на виявленні багатства, отриманого незрозумілим шляхом; внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, щоб зменшити перешкоди та процесуальні затримки для ефективного проведення кримінальних проваджень, особливо у справах про корупцію на високому рівні; збільшити кількість суддів та адміністративного персоналу у Вищому антикорупційному суді (ВАКС); розробити та прийняти Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму [5].

Висновки. Таким чином робота антикорупційних органів України потребує як суттєвого підвищення ефективності організації так і підвищення ефективності результатів роботи. Необхідне вдосконалення кримінального і кримінального процесуального законодавства щодо протидії корупції і посилення відповідальності за корупційні правопорушення в умовах воєнного стану. Також

особливо важливим є реалізація у мінімальні терміни наступних завдань: зберегти незалежність антикорупційних інституцій; розширити юрисдикцію НАБУ, діяльність якого має охоплювати всі державні посади з високим рівнем ризику; запровадити надійні гарантії від втручання в роботу НАБУ та САП; посилити автономію САП у розслідуванні діяльності депутатів Верховної Ради без попереднього схвалення генпрокурора; зміцнити досвід у справах про корупцію, включаючи вилучення та конфіскацію активів, отриманих злочинним шляхом, зосереджуючись на високопосадовцях та справах з високим рівнем впливу розширити персональний спектр декларантів та спростити й удосконалити процедури перевірки декларацій про активи; посилити можливості та зосередженість НАЗК на виявленні багатства, отриманого незрозумілим шляхом; внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, щоб зменшити перешкоди та процесуальні затримки для ефективного проведення кримінальних проваджень, особливо у справах про корупцію на високому рівні; збільшити кількість суддів та адміністративного персоналу у ВАКС; розробити та прийняти Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму.

Список використаних джерел

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII: станом на 21 серпня 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 07.11.2025).
2. Про Національне антикорупційне бюро: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII станом на 14 грудня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text> (дата звернення: 07.11.2025).
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № № 1697-VII станом на 31 липня 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text> (дата звернення: 07.11.2025).
4. Зозуля Є.В. Система спеціалізованих антикорупційних органів на сучасному етапі державотворення України (правові, організаційні та функціональні аспекти взаємодії). Центральноукраїнський вісник права та публічного управління. 2024. № 1 С.27-36. DOI <https://doi.org/10.32782/cuj-2024-1-4> (дата звернення: 07.11.2025).
5. Обмежений прогрес: ЄС оцінив, як Україна бореться з корупцією. Дзеркало тижня 4 листопада 2025 р. URL: <https://zn.ua/ukr/europe/obmezhenij-prohres-jes-otsiniv-jak-ukrajina-boretsja-z-koruptsijeju.html> (дата звернення: 07.11.2025).

Грищук Віктор Климович
доктор юридичних наук, професор,
академік Національної академії правових наук України,
керівник Західного регіонального наукового центру
Національної академії правових наук України

ЗЛОЧИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ЧИННИМ КК УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Відповідно до ч. 4 ст. 28 КК України, злочинною організацією є стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп. Отже, злочинній організації як формі співучасті характерні такі загальні конструктивні ознаки:

1) об'єктивні ознаки:

а) участь у злочинному об'єднанні декількох осіб (п'ять і більше), які є суб'єктами кримінального правопорушення;

б) утворене злочинне об'єднання характеризується стійкістю і ієрархічністю;

в) наявність керівника (керівного органу), які здійснюють чи координують діяльність учасників злочинного об'єднання;

2) суб'єктивні ознаки:

а) учасники злочинного об'єднання або його структурні частини попередньо зорганізувалися за попередньою змовою;

б) учасники злочинного об'єднання або його структурні частини діють з прямим умислом;

в) метою попередньої зорганізованості учасників злочинного об'єднання або її структурної частини є безпосереднє умисне вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів або керівництво чи координація кримінально протиправної діяльності інших осіб або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп;

г) наявність загальних правил діяльності, поведінки і дисципліни учасників злочинного об'єднання.

На перший погляд така конструкція поняття злочинної організації видається привабливою з чисто теоретичних міркувань. Однак, вона викликає низку відповідних застережень теоретико-прикладного характеру.

Щодо кількісного складу злочинної організації - участь у злочинному об'єднанні декількох осіб (п'ять і більше). Не зайвим було б уточнення чинної частини 4 ст. 28 КК України вказівкою на те, що ці особи є суб'єктами кримінального правопорушення. У цьому зв'язку слід звернути увагу на нове

кримінально правове явище в теорії та законодавчій практиці кримінально правового регулювання. Приміткою 2 до ст. 255 КК України передбачений новий вид суб'єкта кримінального правопорушення - *суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі"*. У ній роз'яснено, що під цим поняття у цій статті та статтях 255-1, 255-3 КК України слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив. Таке нововведення викликало кілька застережень.

Перше – якщо це є особливі форми організаторських дій, то вочевидь необхідно було запровадити відповідні зміни до ч. 3 ст. 27 КК України.

Друге – якщо це нові види співучасників кримінального правопорушення, то відповідна детальна регламентація діянь «суб'єкта підвищеного злочинного впливу» та «вора в законі» мала бути здійснена кожного окремо в ст. 27 КК України.

Третє – в українській мові слово «вор» відсутнє. Зазвичай таку особу окреслюють словом «зłodий», або рідше, у різних ситуаціях, – «крадйй». Тим більше в умовах агресії Росії проти України застосування російської мови у законодавчих актах є недопустимим. Це є грубим порушенням Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», згідно якого: а) навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом (ч. 6 ст. 1); б) статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом (ч. 7 ст. 1).

Злочинна організація характеризується такою ознакою як *ієрархічність*. Слово **ієрархія** має грецьке походження від слів *hierós* («священний») та *arché* («влада», «початок», «начальство»), що означає «священна влада». В такому розумінні даного поняття *нічого святого* в злочинній організації немає, оскільки її діяльність не підпорядкована християнським чеснотам, декалогу Божих заповідей.

Під *ієрархічністю* в українській мові розуміють дещо інше - упорядкованість об'єктів, посад чи понять за принципом підлеглості *від найнижчих до найвищих рівнів*, що забезпечує підпорядкованість, керованість та злагодженість дій. А якщо такі рівні відсутні і є лише керівник як один з п'яти і більше учасників – «братанів». Ця ознака *не відображає головної сутність і мету* злочинної організації. Вона штучно ускладнює розслідування та кваліфікацію вчинених злочинною організацією злочинів.

Метою попередньої зорганізованості учасників злочинної організації або її структурної частини є безпосереднє умисне вчинення *тяжких чи особливо*

тяжких злочинів. А як же бути з вчиненням нетяжкого злочину- ч. 4 ст.12 КК? Як кваліфікувати вчинене злочинною організацією у такому випадку?

В наведеному вище контексті варто також звернути увагу на наступну обставину. У міжнародному праві застосовується поняття "*серйозний злочин*". Так, відповідно до п. «b» ст. 2 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року під поняттям "*серйозний злочин*" слід розуміти діяння, яке становить правопорушення, що карається максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк щонайменше чотири роки або більш суворим покаранням. Згідно ст. 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітря)», в українському кримінальному законодавстві поняттю "*серйозний злочин*" відповідають поняття "*тяжкий*" і "*особливо тяжкий злочин*". Їх поняття визначені у ч. 4 та ч. 5 ст. 12 КК України.

Термін «серйозний» походить від латинського слова *seriusus*, що буквально означає пізній, зрілий. В англійській мові прикметник *serious* означає важливий, важний, глибокодумний, діловитий, змістовний, серйозний. Як виразно видно, термін «серйозний» не визначений як першочерговий для перекладу на українську мову слова *serious*. У словниках української мови роз'яснено, що під цим терміном слід розуміти, зокрема, річ, предмет, явище, подію, які за своєю важливістю, складністю заслуговують на особливу увагу, а також як **важливі, значні** за змістом або наслідками. Тому, складається враження про не зовсім точний, спрощений лінгвістичний переклад спеціального правничого терміну. У такій ситуації, як видається, краще було і у названій Конвенції замість терміну *serious* застосувати словосполучення *particularlyly important crimes* – особливо важливі злочини, що дозволило б уникнути судження про поділ злочинів на серйозні та несерйозні.

Чинний КК України *передбачає*, зокрема, кримінальну відповідальність за: створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній – ст. 255 КК України; організацію, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) – ст. 255-2 КК України; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ст. 256 КК України. Звертає на себе увагу відсутність *системного розуміння видів злочинної організації*. Так, у ст. 255 КК України зазначено *злочинну спільноту та злочинну організацію*, а в ст. 256 КК України про сприяння учасникам *злочинних організацій*. *Перше* застереження стосується того, що ст. 255 КК України заборонено створення *лише злочинної спільноти та злочинної організації*, а про інші різновиди злочинної організації не зазначено. *Друге* застереження - в ст. 256 КК України йдеться про сприяння учасникам *злочинних організацій*. У цьому випадку уже в множині *без визначення різновидів злочинної організації*. *Третє* застереження стосується виокремлення застосування поняття «*спільнота*» - ч. 4 ст. 255 КК України. Зазвичай під цим поняттям розуміють об'єднання людей,

згуртованих спільними інтересами, умовами життя, цілями, цінностями чи діяльністю. Тому, *кожна з форм співучасті є своєрідною спільнотою.*

Слід звернути увагу на те, що ч. 4 ст. 28 КК України не містить переліку видів злочинних організацій та їх індивідуальної характеристики. Крім цього, вчинення кримінального правопорушення «злочинною організацією» *не передбачено* у якості самостійної ознаки відповідних *кваліфікованих* складів кримінального правопорушення в Особливій частині КК України. Виникає питання *про належне інструментальне призначення поняття «злочинна організація».* Як уже наголошено, поняття «злочинна організація», визначене ч. 4 ст. 28 КК України, *має бути загальним, наскрізним поняттям* для Особливої частини КК України. Тому, загальним ознакам поняття «злочинна організація» *мають відповідати* усі наявні в Особливій частині КК України *спеціальні* види кримінально протиправних об'єднань суб'єктів кримінального правопорушення. Чи так є? Не завжди.

Застосування методу екстраполяції *ознак загального поняття «злочинна організація»*, наявних у ч. 4 ст. 28 КК України, дозволяє умовно виділити в Особливій частині КК України такі її *спеціальні різновиди:*

- а) *транснаціональна організація* - ч. 5 с. 143 КК України;
- б) *злочинна спільнота* – об'єднанням двох або більше злочинних організацій – ч. 4 ст. 255 КК України;
- в) *озброєна банда* – ст. 257 КК України;
- г) *терористична організація* – ст. 258-3 КК України;
- д) *не передбачене законом воєнізоване або збройне формування* – ст. 260 КК України;
- е) *піратська спільнота* – ст. 446 КК України.

Кожному спеціальному видові злочинної організації, крім загальних ознак, передбачених ч. 4 ст. 28 КК України, притаманні також *окремі специфічні ознаки.* Розглянемо їх у викладеній вище послідовності.

Транснаціональна організація – ч. 5 с. 143 КК України. Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року визначено, що транснаціональною злочинною організацією є стійке кримінально протиправне об'єднання у складі *трьох і більше осіб (суб'єктів кримінального правопорушення – В.К.).* Але кількісна ознака такої кримінально протиправної організації є специфічною, характерною для організованої групи, ознаки якої визначено у ч. 3 ст. 28 КК України. Кількісна ж ознака злочинної організації, згідно ч. 4 ст. 28 КК України, є іншою – *декілька осіб (п'ять і більше).* Отже, виникла ситуація коли *має місце конкуренція* норм міжнародного права і українського кримінального права щодо поняття злочинної організації, що суперечить ч. 5 ст. 3 КК України - закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Задля збереження логічної конструктивної послідовності розуміння спеціальних видів форм злочинної організації, вказана конкуренція *має бути усунена законодавцем.*

Необхідно звернути увагу на те, що в статті 28 КК України такого виду злочинної спільноти як *транснаціональна організація* спеціально *не передбачено і не регламентовано* її поняття.

Вчинення кримінального правопорушення транснаціональною організацією *не передбачено* в якості ознаки *кваліфікованих* складів інших кримінальних правопорушень в Особливій частині КК України, за винятком ч. 5 ст. 143 КК України – вчинення незаконної торгівлі анатомічними матеріалами людини *транснаціональною організацією*.

Злочинна спільнота – об'єднанням двох чи більше злочинних організацій – ч. 4 ст. 255 КК України. Це є стійке об'єднання двох і більше *злочинних організацій*, кожна з яких, за загальним правилом, наділені ознаками, передбаченими ч. 4 ст. 28 КК України.

Слід звернути увагу на те, що в статті 28 КК України такої виду злочинної організації також *не передбачено і не регламентовано* її поняття. В ч. 4 ст. 255 КК України лише зазначено, що це об'єднання двох і більше злочинних організацій.

Вчинення кримінального правопорушення злочинною спільнотою також *не передбачено* в якості ознаки *кваліфікованих* складів інших кримінальних правопорушень в Особливій частині КК України.

Озброєна банда – ст. 257 КК України. Однією із ознак цієї злочинної спільноти є наявність зброї. Під поняттям «зброя» розуміють різного роду пристрої, прилади, предмети, хімічні речовини придатні для ураження живої або іншої цілі. Зброя може бути, зокрема, вогнепальною, у тому числі гладкоствольною мисливською, холодною, вибуховою тощо. Озброєність банди означає наявність хоча б у одного з учасників банди зброї. При цьому набуття зброї можливе як до створення банди, так і в процесі її організації

Озброєна банда, за наявності *конструктивних ознак*, передбачених ч. 4 ст. 28 КК України, визнається також злочинною організацією – п. 17 постанови пленуму Верховного суду України № 13 від 23.12.2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями».

Необхідно також зазначити, що в статті 28 КК України такої виду злочинної організації також *не передбачено і не регламентовано* її поняття.

Вчинення кримінального правопорушення озброєною бандою також *не передбачено* в якості ознаки *кваліфікованих* складів інших кримінальних правопорушень в Особливій частині КК України.

Терористична організація – ст. 258-3 КК України. Латинське слово *terror* означає «жах». Тому тероризм, у широкому сенсі цього слова, - використання або загроза застосування жахливого насильства, руйнівних акцій матеріального характеру для досягнення політичної, релігійної, ідеологічної чи іншої мети через залякування, деморалізацію суспільства, створення атмосфери страху, невпевненості, невдоволення владними структурами тощо.

Суспільна небезпека тероризму є настільки великою та вражаючою, що питання протидії йому стали *предметом міжнародного права*. Йдеться, зокрема, про такі міжнародно-правові акти: 1. Конвенція про боротьбу з незаконним

захопленням повітряних суден 1970 року; 2. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року; 3. Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним 1973 року; 4. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників 1979 року; 5. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 року; 6. Декларація ООН про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму 1994 року; 7. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 року; 8. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року; 9. Конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 року; 10. Регіональні правові акти: Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1976 року; Європейська конвенція про запобігання тероризму 1977 року; Дублінська угода 1979 року про застосування Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом; Шанхайська Конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом 2001 року; Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, Конвенція Організації Ісламського Співробітництва «Про боротьбу з міжнародним тероризмом» тощо;

Поряд з наведеним вище міжнародно правовими актами, Генеральна Асамблея ООН у вересні 2006 року прийняла Глобальну антитерористичну стратегія ООН, яка окреслила спільні стратегічні рамки держав для протидії тероризмові.

Ефективним засобом протидії тероризмові є дані аналізу Глобального індексу тероризму (Global Terrorism Index) у механізмі якого наявна можливість виміряти рівень терористичної активності всередині будь-якої держави за такими важливими показниками: 1) кількість терористичних актів; 2) кількість загиблих осіб у наслідок їх вчинення; 3) кількість постраждалих осіб у наслідок їх вчинення, 4) рівень заподіяних матеріальних збитків. Поряд з цим, враховуються інші фактори, які опосередковано впливають на терористичну активність у відповідній державі.

Чинний КК України передбачає відповідальність за суспільно небезпечні діяння терористичного характеру. Окрім створення терористичної організації – ст. 258-3, ним *передбачено, зокрема*, кримінальну відповідальність за терористичний акт – ст. 258, втягнення особи у вчинення терористичного акту – ст. 258-1, публічні заклики до вчинення тероризму – ст. 258-2, сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму – ст. 258-4, фінансування тероризму – ст. 258-5, перетинання державного кордону України з терористичною метою – ст. 258-6.

Статтею 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» визначено, що *терористична організація* - стійке об'єднання *трьох і більше осіб*, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності. Як бачимо, кількісна ознака цього поняття у даному визначенні не відповідає ч. 4 ст. 28 КК України - *п'ять і більше осіб*. Наяву *конкуренція* згаданих норм. Слід нагадати, що визначення цього поняття в ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», на час його прийняття, за кількісною ознакою, повністю відповідало чинній тоді ч. 4 ст. 28 КК

України - *три і більше осіб*. Законом України від 15 квітня 2008 року № 270-VI «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності» було змінено редакцію ч. 4 ст. 28 КК України і кількісний склад злочинної організації замість *«трьох і більше осіб»* був визначений у кількості *«п'ять і більше осіб»*. При цьому відповідні зміни до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» не були внесені.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 КК України, кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки *визначаються тільки цим Кодексом*. Тому при кваліфікації злочинної організації як терористичної слід керуватися ч. 4 ст. 28 КК України.

Стаття 258-3 КК України передбачає кримінальну відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації. Однак, в цій статті, як і в ч. 4 ст. 28 КК України, *не надано поняття* терористичної організації.

Варто зазначити, що в статті 28 КК України такого виду злочинної організації як терористична організація також *не передбачено і не регламентовано* її поняття.

Вчинення кримінального правопорушення злочинною спільнотою також *не передбачено* в якості ознаки *кваліфікованих* складів *інших* кримінальних правопорушень в Особливій частині КК України.

Не передбачене законом воєнізоване або збройне формування – ст. 260 КК України. Суспільна небезпечність створення та діяльності неконтрольованих державою та суспільством воєнізованих та збройних формувань полягає в тому, що вони є джерелами підвищеної небезпеки для суспільства. Наявність таких формувань створює відомі можливості щодо використання їх для організованої кримінально протиправної діяльності.

Протидія організації та діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань має конституційно-правову основу. Відповідно до Конституції України «на території України *забороняється* створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом» (ч. 6 ст. 17 Конституції України), «політичні партії та громадські організації *не можуть мати* воєнізованих формувань» - ч. 2 ст. 37 Конституції України, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про об'єднання громадян». Також, згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України «Про об'єднання громадян», *заборонено утворення і діяльність* громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду російської імперської політики та її символіки, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, порушення рівноправності громадян залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської

Федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України; пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

Приміткою до ст. 260 КК України визначено що:

а) *під воєнізованими* слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка. І тут знову виникає питання про кількісну ознаку такого формування. Сумнівною видається, зокрема, можливість *забезпечити організаційну структуру* військового типу (відділення, взвод, рота, батальйон і т.п.) та проведення *військової або стройової чи фізичної підготовки*, коли склад його є малочисельним. Наприклад, 5 - 9 осіб;

б) *під збройними формуваннями* слід розуміти воєнізовані *групи*, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю. Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 28 КК України, вчинення кримінального правопорушення групою осіб має місце, якщо у ньому брали участь декілька (три і більше) осіб. Кількісна ж ознака злочинної організації визначена ч. 4 ст. 28 КК України – *декілька осіб (п'ять і більше)*.

Разом з цим, *виникає питання відмежування* не передбаченого законом воєнізованого або збройного формування від озброєної банди.

Не передбачені законом воєнізовані або збройні формування є *спеціальними видами злочинної організації* і тому їм мають бути притаманні конструктивні ознаки, передбачені ч. 4 ст. 28 КК України.

Необхідно зазначити, що в статті 28 КК України такого виду злочинної організації як воєнізоване або збройне формування також *не передбачено і не регламентовано* її поняття.

Вчинення кримінального правопорушення таким воєнізованим або збройним формуванням також *не передбачено* в якості ознаки *кваліфікованих* складів *інших* кримінальних правопорушень в Особливій частині КК України.

Піратська спільнота – ст. 446 КК України. Слово *пірат* (лат. *pirata*) за поширеною етимологією походить з грецької мови - *πειρατής, πειράω* - «випробувати». У звичному прямому побутовому значенні – *морський грабіжник, розбійник*.

Зазвичай, на енциклопедичному рівні, «*піратство*» визначають переважно як суспільне або суспільно–правове явище. Зокрема, у Вікіпедії роз'яснено, що ***піратство*** - явище *морського розбою*, широко відоме ще зі стародавніх часів. *Це будь-який неправомірний акт* насилля, затримання або будь-який грабіж, що здійснюється з приватною метою екіпажем або пасажирями будь-якого приватного судна проти будь-якого судна, особи або майна на борту судна.

Піратство визнано злочином більшістю держав світу, так само і у міжнародному праві - Конвенція про відкрите море 1958 року, Конвенція ООН

про морське право 1982 року, Конвенція про боротьбу із незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 року. Так, статтею 3 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 року задекларовано, що *будь-яка особа вчиняє цей злочин*, якщо вона незаконно і умисно: 1) захоплює судно або здійснює контроль над ним силою чи загрозою сили, або шляхом будь-якої іншої форми залякування; 2) вчиняє акт насильства проти осіб на борту судна, якщо цей акт може загрожувати безпечному плаванню даного судна; 3) руйнує судно або спричиняє судну чи його вантажу пошкодження, яке може загрожувати безпечному плаванню даного судна; 4) розміщує або вчиняє дії з метою розміщення на борту судна яким би то не було чином пристрій чи речовину, яка може зруйнувати це судно, завдати цьому судну чи його вантажу пошкодження, що загрожує чи може загрожувати безпечному плаванню даного судна; 5) руйнує морське навігаційне обладнання чи завдає йому серйозні пошкодження, чи створює серйозні перешкоди в його експлуатації, якщо будь-який такий акт може загрожувати безпечному плаванню судна; 6) повідомляє завідомо брехливі відомості, створюючи цим загрозу безпечному плаванню судна; 7) наносить рану будь-якій особі чи вбиває її в зв'язку з вчиненням чи спробою вчинення якого-небудь із злочинів, зазначених вище; 8) намагається вчинити який-небудь із злочинів, зазначених вище; 9) підбурює до вчинення якого-небудь із злочинів, зазначених вище, що вчинюється будь-якою особою або є іншим чином співучасником особи, яка вчиняє такий злочин; 10) погрожує, з умовою чи без такої, як це передбачено національним законодавством, з метою примусити фізичну чи юридичну особу вчинити яку-небудь дію чи утриматися від неї, вчинити який-небудь із злочинів, зазначених у пунктах 2, 3, 5, якщо ця загроза може погрожувати безпечному плаванню судна.

Статтею 446 КК України визначено, що *піратство* - використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого морського чи річкового судна, застосування насильства, пограбування або інших ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів такого судна.

Піратській спільноті притаманні ознаки, передбачені ч. 4 ст. 28 КК України. Зокрема, як уже зазначалося, оскільки чинним законодавством спеціально не визначено кількісну ознаку цієї злочинної організації, то з позиції формальної логіки необхідно виходити з кількісної ознаки злочинної організації, передбаченої ч. 4 ст. 28 КК України, а саме - стійке об'єднання *декілька осіб* (п'ять і більше осіб). Якщо ця кількість є меншою, то має місце *група осіб за попередньою змовою* або *організована група*.

Як і щодо інших попередньо розглянутих злочинних організацій, в статті 28 КК України такого виду злочинної організації як *піратська спільнота* також *не передбачено і не регламентовано її поняття*.

Вчинення кримінального правопорушення піратською спільнотою також *не передбачено* в якості ознаки *кваліфікованих* складів *інших* кримінальних правопорушень в Особливій частині КК України.

Важливим недоліком в регламентації кримінальної відповідальності злочинних організацій є те, що при призначенні судом покарання не враховується *така обтяжуюча обставина як вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією*. В статті 67 КК України її *не передбачено*. Пунктом 2 ч. 1 цієї статті передбачено лише *«вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28)»*. Як виразно видно, законодавець під поняттям «група осіб за попередньою змовою» розуміє як *групу осіб за попередньою змовою так і організовану групу*, що суперечить частинам 3 і 4 ст. 28 КК України.

Ще одне - стосовно індивідуалізації кримінальної відповідальності учасників злочинних організацій. Думається, що при кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення у складі злочинної організації є зайвим встановлення його ролі у його вчиненні – виконавець, організатор, підбурювач чи пособник. Кожен учасник злочинної організації є виконавцем кримінального правопорушення, незалежно від ролі, яку він виконував при його вчиненні, що необхідно чітко вказати у статті 27 КК України. При призначенні покарання, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України, суд має враховувати щодо кожного співучасника його рольову участь у спільно вчиненому кримінальному правопорушенні – індивідуальний ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Підсумовуючи є підстави стверджувати, що норми чинного КК України потребують істотних змін щодо регламентації форм співучасті у вчиненні кримінального правопорушення. Зокрема, у цьому контексті потрібно на законодавчому рівні удосконалити наступні норми КК України.

1. З метою *унікнення конкуренції* між нормами міжнародного і українського права, нормами Загальної та Особливої частин КК України, змінити редакцію ч. 4 ст. 28 КК України, встановивши кількісну ознаку злочинної організації замість *«п'ять і більше осіб» – «три і більше осіб»*. Поряд з цим, в ній необхідно чітко надати перелік всіх видів злочинних організацій, регламентація відповідальності яких здійснюється в Особливій частині КК України. Зокрема: 1) транснаціональна організація; 2) терористична організація; 3) злочинна спільнота; 4) не передбачене законом воєнізоване або збройне формування; 5) озброєна банда; 6) піратська спільнота;

2. Виключити зі ст. 28 КК України ч. 3, яка регламентує вчинення кримінального правопорушення організованою групою, яка фактично відрізняється від злочинної організації лише за кількісною ознакою, та здійснити відповідні редакційні зміни до статей Особливої частини КК України де застосоване назване поняття. Таке нововведення дозволить усунути надмірну деталізацію форм співучасті, що у свою чергу спростить практику кваліфікації кримінальних правопорушень. З огляду на це, назву статті 28 КК України викласти в такій редакції: *« Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або злочинною організацією»*.

3. Статтю 27 КК України викласти в такій редакції:

«1. У разі, коли у Особливій частині КК України передбачено вчинення відповідного кримінального правопорушення «групою осіб», «злочинною організацією»: 1) транснаціональною організацією; 2) терористичною організацією; 3) злочинною спільнотою; 4) не передбаченим законом воєнізованим або збройним формуванням; 5) озброєною бандою; 6) піратською спільнотою, то вчинене кожним співучасником, незалежно від ролі, яку він виконував при вчиненні ними кримінального правопорушення, слід кваліфікувати *лише за нормою* статті Особливої частини КК України, яка передбачає відповідальність за вчинене ними кримінальне правопорушення, без посилання на частину статті 27 КК України.

2. У разі коли вчинення кримінального правопорушення *здійснено за попередньою змовою групою осіб*:

а) виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинене ним кримінальне правопорушення.

б) організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає кримінальне правопорушення, вчинене виконавцем.

в) ознаки, що характеризують особу окремого співучасника кримінального правопорушення, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини цього Кодексу як ознаки кримінального правопорушення, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини.

г) у разі вчинення виконавцем незакінченого кримінального правопорушення інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому кримінальному правопорушенні.

д) співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом».

4. Пункт 2 ч. 1 ст. 67 КК України викласти у такій редакції:

«2) вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або злочинною організацією;».

Здійснення запропонованих змін, як думається, дозволить більш повно забезпечити *дієвість принципу правової визначеності* у кримінально правовому регулюванні суспільних відносин, сприятиме ефективності норм кримінального права у протидії вчиненню кримінальних правопорушень злочинними організаціями.

Галуцько Валентин Валентинович
доцент кафедри адміністративного права,
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права,
доктор філософії в галузі права

**АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ:
ІМІТАЦІЯ ПРАВДИВОСТІ.
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ЧИ, ІННОВАЦІЯ?**

Використання штучного інтелекту (далі – ШІ) у сфері освіти та науки кардинально змінює підходи до навчання, оцінювання та наукової діяльності задаючи питання заснованого на сприйнятті самого індивіда споглядального і критичного бачення. З одного боку, ШІ відкриває нові можливості для персоналізації навчання, підвищення доступності та ефективності освітнього процесу з іншого створює серйозні ризики для академічної доброчесності, вводячи такі порушення як плагіат, фальсифікації, фабрикації, обман тощо (Згідно ЗУ «Про освіту» ст. 42 [8]). ШІ часто генерує вигадану інформацію в режимі програмного забезпечення (по запиті) подаючи її до достовірної, по світу є багато випадків щодо використання такої інформації чим і, людина не усвідомлюючи руйнує свою професійну репутацію. Імітуючи правдивість притягнути ШІ або розробників, корпорацій як володільців прав sui generis буде майже неможливо і, нести буде відповідні ризики об'єктивні та суб'єктивні саме користувач. Як було поставлено задачу так він її і виконує з певними обмеженнями виходячи з типу моделі, версій та переваг від підписки. Якщо, сама людина не контролюючи, не перевіряючи на достовірність інформацію який згенерував ШІ до своєї компетентності.

Загалом використання генеративних моделей та їхніх різних версій (ChatGPT, Grok, Gemini, Copilot та ін.) ускладнює виявлення академічних порушень, оскільки тексти, створені ШІ, часто не ідентифікуються стандартними антиплагіатними системами, а деякі системи взагалі неспроможні виявити такий маніпулятивний текст. ШІ дозволяє створювати роботи з мінімальним внеском студента, що ставить під сумнів оригінальність і самостійність виконання завдань та розуміння інформації де, в США, Японія, Великобританії, ЄС університетах забезпечують етичні стандарти використання ШІ в освітньому процесі [3; 5; 7].

В Україні досі відсутні чіткі загальноприйняті засади щодо протиправного використання ШІ (не враховуючи проєкт закону про академічну доброчесність за реєстр. № 10392 від 08.01.2024 р. [1]), що призводить до хаотичного використання як в освітньому процесі, так і в інших сферах суспільного життя.

Зазначимо основні ризики: плагіат, фабрикація, підміна та, на нашу думку, найскладніший із них це залежність. Надмірна залежність від ШІ може знижувати рівень критичного мислення студентів і підвищувати ризики порушень доброчесності, оскільки створена ШІ інформація сприймається як правдоподібна тим самим: *«Якщо, він навів мені загально основні визначення, навів практичні*

приклад, навів вчених їхнє дослідження, то і, завдання було зроблено!».

Явище, коли інформація, твір мистецтва чи медіаконтент виглядають або сприймаються як правдиві, хоча можуть бути штучно створеними, маніпулятивними чи відверто хибними, тим само ми можемо запровадити термін «імітація правдивості». Це питання особливо актуальне в епоху цифрових технологій, зокрема ШІ, дозволяють створювати не лише тексти, а й зображення та відео (зокрема за допомогою методик синтезу зображень, Deepfakes, Sora), які важко відрізнити від справжніх. Такі матеріали можуть вводити в оману, імітуючи стиль, форму та зміст правдивих повідомлень. Повторення неправдивих тверджень підвищує їхню переконливість, навіть якщо вони суперечать знанням людства.

Протидія імітації правдивості потребує усвідомленого ставлення до інформації перевірки джерел на точність тощо. Водночас ШІ може бути корисним інструментом за умови етичного та усвідомленого використання. Безперечно, ШІ сприяє індивідуалізації навчання та підвищенню залученості студентів при його усвідомленого ставлення з боку самого студента та контролю з боку адміністрації університету, науково-педагогічних працівників і т. д. як сприяють вже в західних країнах на нормотворчому рівні [6; 7]. Інструменти для забезпечення доброчесності можна використовувати для виявлення плагіату, аналізу текстів і підвищення прозорості самого оцінювання. Тому західні країни впроваджують навчальні програми з етики ШІ як для студентів, так і для самих викладачів.

Також, додаємо що, не дарма окремі вітчизняні правники програмне забезпечення відносять до джерел прав: назва моделі, типу моделі версії, текст запиту та сам автор запиту. Сайт «Graftati» рекомендує цифрове джерело як посилання на ШІ за таким змістом вище зазначеного [2].

Як висновок, штучний інтелект водночас створює нові ризики для академічної доброчесності та відкриває можливості для її зміцнення, що дозволяють інтегрувати ШІ в освіту відповідально та з дотриманням принципів доброчесності. Імітація правдивості складне явище, що потрібно досліджувати надалі охоплюючи мистецтво, медіа, технології та соціальні мережі створюючи серйозні ризики для суспільства етичних стандартів і програмних інструментів для розпізнавання та протидії фальшивій «правді».

Список використаних джерел

1. Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про академічну доброчесність. Верховна Рада України. 2024. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/250463.html>.
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. 2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19>.
3. АВАН J. A., Terungwa U. D., Chinaka T. W. Conceptualizing the Influence of Artificial Intelligence on Students' Academic Integrity. Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion. 2025. Vol. 4, no. 2. P. 257–290. DOI: <https://doi.org/10.58421/misro.v4i2.383>.
4. Artyukhov, A., Wołowiec, T., Artyukhova, N., Bogacki, S., & Vasylieva, T. SDG 4, Academic Integrity and Artificial Intelligence: Clash or WinWin Cooperation? Sustainability. 2024. Vol. 16, № 19,8483. URL: https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-16-08483/article_deploy/sustainability-16-08483.pdf?version=1727600257.
5. Bin-Nashwan S. A., Sadallah M., Bouteraa M. Use of ChatGPT in academia: Academic integrity hangs in the balance. Technology in Society. 2023. Vol. 75. DOI: <https://doi.org/10.1016/>

6. Grafiati. Grafiati.2025. URL: <https://www.grafiati.com/uk/>.
7. Khatri, B., & Karki, P. Artificial Intelligence (AI) in Higher Education: Growing Academic Integrity and Ethical Concerns. Nepalese Journal of Development and Rural Studies. 2023. Vol. 20 № 01. URL: <https://www.nepjol.info/index.php/njdrs/article/download/64134/48596>.
8. Yeo M. A. Academic integrity in the age of Artificial Intelligence (AI) authoring apps. TESOL Journal. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1002/tesj.71>

Тренет Олег Сергійович

*аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 111-2 КК УКРАЇНИ

З початку захоплення частини території та повномасштабного вторгнення Російської федерації в Україну залишилися невирішеними питання кримінально - правової протидії посяганням на основи національної безпеки України в частині пособництва державі – агресору. Як і будь-яка нова правова норма вона потребує подальшого вдосконалення для більш ефективної реалізації Верховна Рада України доповнила КК України ст. 111-1 «Колабораційна діяльність». 14 квітня 2022 р. В Р України був прийнятий (з урахуванням пропозицій Президента України) Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» (далі – Закон від 14 квітня 2022 р.), на підставі якого КК України доповнено ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору». За загальним визначенням державо-агресором є країна, яка першою застосовує збройну силу проти іншої країни, тобто тим самим вчиняє агресію. Державо-агресором може бути визнана не лише одна країна, а група країн, в тому числі пов'язаних між собою угодами про військову допомогу [1]. Законодавець чітко визначив суб'єкт злочину, передбаченого ст. 111-2 КК України. Суб'єкт правопорушення відповідно до ст. 111-2 КК України – спеціальний (хоча деякі фахівці в галузі кримінального права наполягають, що він загальний), адже має місце виняток: суб'єктом не може бути громадянин держави агресора, натомість можуть виступати громадянин України або іноземець чи особа без громадянства [2].

Отже суб'єкт кримінального правопорушення за ст. 111-2 КК України загальний: громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, за одним винятком, суб'єктом не може бути громадянин держави-агресора [3]. Саме в цьому і полягає головна відмінність пособництва державі агресора від колабораційної діяльності.

Суб'єктивна сторона вказаного кримінального правопорушення характеризується умисною формою у виді прямого умислу. Не можна погодитися з науковою позицією, що з суб'єктивної сторони ці кримінальні правопорушення

можуть бути вчинені як у вигляді прямого, так і непрямого умислу. Оскільки наявність обов'язкової мети кримінального правопорушення доктрина кримінального права визначає як індикатор прямого умислу при вчиненні діяння. Також слід зазначити, що в науці кримінального права існує цілий спектр думок про зміст умислу у злочинах з формальним складом. У більшості випадків автори вважають, що злочини з формальним складом можуть вчинятися виключно з прямим умислом [4].

Суб'єктивна сторона пособництва державі-агресору характеризуються прямим умислом, коли суб'єкт:

а) усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності). В контексті ст. 111–2 КК України суспільно небезпечний характер цього кримінального правопорушення полягає в його здатності спричинити шкоду охоронюваним законом інтересам, утвореним сукупністю суспільних відносин у сфері державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу, воєнної безпеки України та інших національних інтересів України;

б) передбачає суспільно небезпечні наслідки кримінального правопорушення, яке він вчиняє. В контексті ст. 111–2 КК України суспільно небезпечні наслідки можуть характеризуватися негативними змінами у різних сферах суспільно політичного та економічного життя України;

в) бажає настання суспільно небезпечних наслідків. Про те, що коментоване кримінальне правопорушення може бути вчинене тільки з прямим умислом, свідчить наявність обов'язкової ознаки суб'єктивної сторони – його мети заподіяти шкоду Україні.

Заподіяння шкоди Україні означає спричинення певних негативних змін певній складовій національної безпеки України, під якою у ст. 1 Закону України «Про національну безпеку України» розуміється захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. У більшості ж випадків злочинне діяння буде спрямоване проти воєнної безпеки як складової національної безпеки [5].

Список використаних джерел

1. Стаття «КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»: аналіз нової статті 111-1 Кримінального кодексу України URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-03-20-mbo>
2. Науково-практичний коментар до статті 111-2 Кримінального кодексу України О. І. Радченко, Є. В. Вакуленко ; за заг. ред. О. І. Радченка, к. юрид. наук, доц. Київ : ДП Видавництво Верховної Ради України, 2024. 20 с.
3. Кравчук О., Бондаренко М. Стаття «Пособництво державі-агресору: нові склади злочинів за ст. 111-2 Кримінального кодексу України». URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-05-03-art3>; Хавронюк М. За пособництво державі-агресору кримінальна відповідальність. Центр політико-правових реформ, 1996–2022. URL: <https://pravo.org.ua/blogs/za-posobnytstvo-derzhavi-agresoru-kryminalna-vidpovidalnist/>
4. Ус О.В. Кваліфікація злочинів за ознаками суб'єктивної сторони складу злочину. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2022. Вип. 49. Том 2. С. 131.
5. Злочинна колаборація в умовах збройної агресії: практич. порадник з кримінально-правової оцінки та розмежування за заг. ред. В.В. Малюка. Київ : Алерта, 2023. 161 с.

Тищенко Анна Анатоліївна
здобувачка вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
Мірошниченко Сергій Сергійович
професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права,
доктор юридичних наук, професор
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4215-1603>

МЕТА ПОКАРАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Аналізуючи інститут покарання у кримінальному праві України, науковці підкреслюють, що визначення його мети має ключове значення для реалізації функцій кримінальної відповідальності. У сучасних умовах реформування кримінально-виконавчої системи та наближення національного законодавства до європейських стандартів особливої актуальності набуває розуміння того, що покарання не може обмежуватися лише карою. Його змістовне наповнення має охоплювати також превентивний, виховний та соціально адаптаційний аспекти, адже саме через них забезпечується захист прав та інтересів суспільства, держави й окремої особи. Суспільство очікує не лише покарання злочинців, а й їхнє виправлення та повернення до нормального життя. Мета покарання повинна виходити за межі простої кари, орієнтуючись на виховання правослухняної поведінки та попередження нових злочинів [3, с. 37]. Відповідно до статті 50 Кримінального кодексу України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і має на меті не лише кару, а й виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових злочинів [2]. Законодавець визначає три основні цілі покарання: кару як реакцію суспільства на злочин і засіб відновлення справедливості; виправлення засудженого, що передбачає формування у нього правослухняної поведінки та свідомості; а також запобігання злочинам, яке охоплює як індивідуальну, так і загальну превенцію [7, с. 41]. На практиці це проявляється, наприклад, у призначенні покарання у вигляді громадських робіт за нетяжкі злочини, що демонструє прагнення суду не лише покарати особу, а й надати їй можливість виправитися, компенсуючи шкоду суспільству своєю працею. Отже, сучасне розуміння мети покарання виходить за межі простої ізоляції особи від суспільства та акцентує на її виправленні.

Наукові підходи до визначення мети покарання зводяться до трьох основних концепцій: каральної, що акцентує на відплаті за злочин; виправної, орієнтованої на зміну поведінки особи; та превентивної, спрямованої на запобігання новим злочинам [1, с. 79]. Українські дослідники підкреслюють комплексний характер мети покарання, адже без поєднання кари, виправлення та запобіжного впливу воно втрачає свій зміст і не забезпечує необхідного впливу на правопорушника [6, с. 95]. На нашу думку, особа яка вперше вчинила злочин під впливом тяжких життєвих обставин, як правило, потребує не суворої кари, а можливості для

виправлення, і саме в таких ситуаціях найбільш ефективним є виховний та корекційний підхід, що зменшує ризик повторних правопорушень.

Разом із тим реалізація мети покарання на практиці стикається з низкою проблем. По-перше, у судовій практиці домінує каральний підхід, унаслідок чого навіть за нетяжкі правопорушення (кримінальні проступки) нерідко призначається позбавлення волі, що суперечить виправній та превентивній функціям покарання [5]. По-друге, система виправлення правопорушників є недостатньо розвиненою: інститут нагляду та суцільної підтримки засуджених без позбавлення волі, який має забезпечувати контроль, підтримку та соціальну адаптацію засуджених без позбавлення волі, не функціонує на належному рівні через нестачу ресурсів [4]. По-третє, суспільство часто не довіряє покаранням, що застосовуються за нетяжкий злочин, наприклад штраф чи громадські роботи, вважаючи їх проявом безкарності. Проте справедливе покарання полягає не в його суворості, а в тому, наскільки воно здатне впливати на поведінку винного та запобігати новим злочинам. По-четверте, в Україні бракує ефективних механізмів соціальної адаптації: засуджені після звільнення часто залишаються без роботи, житла та соціальної підтримки, що істотно ускладнює досягнення виправної мети покарання [5].

Для підвищення ефективності реалізації мети покарання необхідно розвивати систему виправлення засуджених шляхом упровадження освітніх, психологічних та соціальних програм; забезпечити індивідуальний підхід до призначення покарання з урахуванням особистості правопорушника, його мотивів та поведінки після злочину; налагодити дієвий контроль за умовно засудженими та створити умови для їх працевлаштування; а також формувати позитивне ставлення суспільства до гуманізації покарань, пояснюючи, що покарання за нетяжкий злочин не означає відсутність відповідальності, а є шансом на виправлення. Тільки поєднання принципів справедливості, гуманізму та ефективної профілактики може забезпечити реальне досягнення мети покарання та сприяти зниженню рівня повторних злочинів.

Підсумовуючи викладене, зазначимо наступне: мета покарання у кримінальному праві України є комплексною, охоплюючи кару, виправлення та запобігання новим злочинам; на практиці головною проблемою залишається дисбаланс між каральною та виправною функціями, що вимагає реформування кримінально-виконавчо, а почасти судової системи; держава повинна спрямовувати свою політику на гуманізацію покарання й підтримку соціальної адаптації, а не лише на суворість санкцій; ефективне покарання — це таке, яке не лише карає, а й змінює людину, допомагаючи їй повернутися в суспільство як законослухняному громадянину.

Список використаних джерел

1. Актуальні проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України : монографія. Харків : Право, 2021. 630 с. Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III Київ : Верховна Рада України, 2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

3. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. 427 с. Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ.
4. Про пробачення : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 160-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text>
5. Про затвердження Порядку визначення засудженим виду установи виконання покарань, направлення для відбування покарання засуджених до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, обмеження волі та їх переведення : наказ Міністерства юстиції України від 27 лют. 2017 р. № 680/5 (у ред. станом на 09 черв. 2025 р.). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лют. 2017 р. за № 265/30133. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0265-17#n14>
6. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право України: Загальна частина. Київ : Ваїте, 2023. – 640 с.
7. Тищенко О.І. Кримінальне провадження за участю осіб, які страждають на психічні розлади : дис... д-ра юрид. наук : 12.00.09 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2024. 644 с.

Ситник Дар'я Сергіївна

здобувачка вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

У кримінальному праві проблема кримінальної відповідальності неповнолітніх посідає провідне місце. Це пов'язано з тим, що передбачена кримінальна відповідальність неповнолітніх за вчинення кримінального правопорушення виступає не лише покаранням за дію чи бездіяльність особи, а й із вихованням, а також, фізичною, моральною та соціальною адаптацією. Дослідження питання щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх за кримінальні правопорушення є надзвичайно актуальним у сучасних умовах реформування кримінального законодавства України та гуманізації правосуддя. Особливе значення посідає забезпечення балансу між невідворотністю від покарання та виховною роботою, яка сприятиме виправленню неповнолітнього правопорушника без шкоди для нього. Проблемами кримінальної відповідальності неповнолітніх часто визначають відсутність чітких норм щодо мети виховання, неефективну профілактику, а також поширення злочинів проти власності серед неповнолітніх. Відповідно до статті 22 Кримінального кодексу України [1, с. 12], кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилось 16 років. Однак, за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від 14 до 16 років. Відповідно до частини 2, статті 98 Кримінального кодексу України, до неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю [1, с. 59]. Однак, через законодавчі недоліки та соціально-економічні чинники вкрай рідко застосовуються альтернативні позбавленню волі покарання. Наприклад, ще у 2012 році в межах

всієї України позбавлення волі було застосовано до 22,7% засуджених неповнолітніх, а інші види покарань застосовуються вкрай рідко: арешт – 0,48%, громадські роботи – 0,4%, виправні роботи – 0,23%, штраф – 1,5% [2, с. 265]. Проте, в останні роки в Україні зростає роль служб пробації, які дозволяють уникнути ізоляції неповнолітнього та забезпечити його виправлення у звичних соціальних умовах. Поширеним з-поміж видів покарання Кримінальний кодекс України передбачає застосування штрафу до неповнолітніх за кримінальне правопорушення. Але важливим є те, що в статті 99 Кримінального кодексу України [1, с. 59] не встановлена окрема мінімальна сума для неповнолітніх. Це означає, що щодо неповнолітніх застосовуються загальні норми, отже мінімальний розмір штрафу для дорослої особи та неповнолітнього правопорушника є однаковим. Як зазначає в своїй праці С. Й. Кравчук (кандидат юридичних наук, доцент, доценти кафедри Хмельницького національного університету), єдиною гарантією сплати штрафу, має бути наявність у неповнолітнього самостійного майна, на яке може бути звернене стягнення [3, с. 1]. Ще одним важливим видом покарання є виправні роботи. Проте не встановлено особливі умови його застосування саме до неповнолітніх. В умовах сьогодення, неможливо передбачити та забезпечити виховний вплив трудового колективу на засудженого, тому що немає певного правового механізму, який би забезпечив виконання трудовим колективом своїх обов'язків та проведення виховних робіт із засудженим. Необхідність удосконалення чинної системи покарань для неповнолітніх зумовлена тим, що її самостійність є більш формальною. Вона побудована на загальних критеріях, які не враховують специфіку вікових, психологічних та соціальних особливостей неповнолітніх. Аналіз відповідних положень свідчить, що законодавча система не визначає жодного виду покарання, який застосовувався б виключно до неповнолітніх осіб. Таким чином, існуюча система фактично дублює загальну, закріплену у статті 51 Кримінального кодексу України [1, с. 24].

Дуже логічним та дієвим є перегляд системи покарань у напрямку її гнучкості, виховної спрямованості та доповнення альтернативними, некаральними заходами впливу. Можливе розширення застосування громадських робіт для неповнолітніх, починаючи з 14 років; залучення неповнолітніх до суспільно-корисної діяльності. Наприклад, участь у волонтерських та благодійних програмах або ж допомозі людям похилого віку, людям з інвалідністю або дітям-сиротам, це виховувало б відповідальність та почуття свідомості у осіб. Дієвим є й запровадження виховних заходів щодо відвідування установ виконання покарань – колоній чи слідчих ізоляторів. Це дозволить неповнолітнім правопорушникам познайомитися з атмосферою та побачити життя засуджених, і, як наслідок, усвідомити необхідність дотримання закону та уникнення протиправної поведінки в подальшому. Крикливець Д. Є. (кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка) також зазначає, що у статті 103 Кримінального кодексу України [1, с. 60] потрібно сформулювати виняток із першої загальної засади призначення покарання, згідно

з яким у разі неможливості призначення неповнолітньому жодного із передбачених санкцією покарань, суд може призначити будь-яке інше покарання, що входить до системи покарань для неповнолітніх та водночас не є суворішим за найбільш суворе покарання, передбачене санкцією. [4, с. 98]. При цьому суд має враховувати ступінь тяжкості кримінального правопорушення, особу неповнолітнього та перспективи впливу відповідного покарання на його поведінку.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
2. Головійчук Л. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 263–267. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/3/51.pdf>.
3. Кравчук С. Й. Застосування кримінальної відповідальності до неповнолітніх: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. Вип. 66. С. 33–38. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.66.33>.
4. Крикливець Д. Є. Система покарань для неповнолітніх: шляхи вдосконалення. Соціально-гуманітарний вісник. 2020. № 4. URL: <http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2020/4/16.pdf>.

Марченко Микола Сергійович

здобувач вищої освіти,

*лаборант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ФОРМ СПІВУЧАСТІ І РОЛЕЙ СПІВУЧАСНИКІВ

У тезах розглядаються теоретичні та практичні аспекти інституту співучасті у кримінальному праві, акцентується увага на проблемах розмежування її форм і ролей співучасників. Проаналізовано положення чинного законодавства про кримінальну відповідальність, судову практику та запропоновано шляхи вдосконалення правозастосування.

Інститут співучасті у кримінальному праві є одним із фундаментальних, оскільки дозволяє дослідити кримінальну відповідальність осіб, які умисно, спільно вчинюють кримінальні правопорушення. Його правове регулювання має важливе значення для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та справедливого покарання.

Відповідно до ст. 26 КК України співучастю у кримінальному правопорушенні є умисна спільна участь декількох суб'єктів кримінального правопорушення у вчиненні умисного кримінального правопорушення [1]. Таким чином, основними ознаками співучасті є наявність декількох суб'єктів, спільність дій між ними та єдність умислу.

Актуальність теми зумовлена тим, що в правозастосовній практиці виникають численні труднощі у розмежуванні форм співучасті та ролей співучасників, особливо у випадках, коли дії кожного мають змішаний або

прихований характер. Це призводить до помилок у кваліфікації кримінальних правопорушень і, відповідно, до порушення принципу персональної відповідальності.

Основними ознаками співучасті є: участь у кримінальному правопорушенні декількох суб'єктів; спільність умислу, тобто усвідомлення кожним співучасником спільного характеру кримінально протиправних дій; спільність діяння, яка характеризується узгодженістю дій учасників.

У науковій літературі (В. В. Куц, О. М. Джужа) підкреслюється, що саме спільність умислу є ключовим критерієм, який відмежовує співучасть від випадкової участі осіб у кримінальному правопорушенні [2].

Відповідно до ст. 28 КК України, розрізняють такі форми співучасті: вчинення кримінального правопорушення групою осіб; вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб; вчинення кримінального правопорушення організованою групою; вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією (особлива небезпечна співучасть).

Найбільші проблеми на практиці виникають при розмежуванні організованої групи та злочинної організації. Якщо перша група передбачає стійке об'єднання декількох осіб для вчинення одного або кількох кримінальних правопорушень, то друга характеризується наявністю ієрархічної структури, тривалості діяльності та системності злочинної поведінки [3].

Відповідно до ст. 27 КК України, закон визначає такі види співучасників: виконавець (співвиконавець), організатор, підбурювач і пособник. Найбільш дискусійним питанням є розмежування співвиконавства і пособництва. На практиці нерідко виникають випадки, коли особа, яка забезпечує засоби для вчинення злочину, фактично бере участь у його виконанні. Судова практика свідчить, що в таких випадках слід враховувати не лише формальний внесок, але й ступінь контролю над розвитком злочину [4].

Основними проблемами кваліфікації співучасті є: відсутність чітких критеріїв розмежування її форм; складність у встановленні єдності умислу; неврахування ступеня участі кожного співучасника під час призначення покарання.

Неправильна кваліфікація дій може призвести як до надмірної, так і заниженої кримінальної відповідальності, що суперечить принципу єдності підходів до тлумачення понять «організатор», «співвиконавець» і «пособник».

Проблема розмежування форм співучасті і ролей співучасників залишається однією з найскладніших у кримінальному праві. Для її вирішення необхідно вдосконалити законодавче визначення форм співучасті, чітко окресливши межі між організованою групою та злочинною організацією; виробити єдині підходи для кваліфікації співучасті у судовій практиці; забезпечити більш чітке врахування ступеня участі кожного співучасника при призначенні покарання. Удосконалення інституту співучасті сприятиме підвищенню ефективності боротьби зі злочинністю, забезпеченню законності та справедливості при здійсненні правосуддя.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
2. Джужа О. М. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник. Київ. Юрінком Інтер, 2023.
3. Куц В. В. Форми співучасті у злочині: теоретико-прикладні проблеми Вісник кримінального судочинства. 2022. № 3.
4. Панов М. І. Співучасть у злочині: сучасні тенденції кваліфікації та покарання Юридичний вісник. 2021. № 4.

Левчук Юлія Костянтинівна

*аспірантка кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

САМОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ ЧЕРЕЗ РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕКОНАННЯ

Реалії сучасної війни поставили перед Україною нові виклики у необхідності забезпечити територіальну цілісність, незалежність та суверенітет держави, у той же час дотримуючись основоположних прав людини та громадянина, закріплених у Конституції України та інших нормативно-правових актах.

Так, ст. 35 Конституції України гарантує кожному право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культури і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність [1].

Безумовно, право на свободу світогляду і віросповідання є фундаментальним та невід'ємним правом кожного. Воно виникає від народження та означає здатність самостійно обирати модель поведінки, відповідно до свого внутрішнього переконання чи віровчення.

Однак, опираючись на ст. 9 Європейської конвенції з прав людини (надалі – Конвенції) та ст. 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (надалі – Пакту), свобода сповідувати свою релігію або переконання може бути обмежена законом, якщо це є необхідним в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб [2][3].

У ст. 4 Пакту зазначено, що під час надзвичайного стану в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, держави-учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом тільки в такій мірі, в якій це диктується гостротою становища, при умові, що такі заходи не є несумісними з їх іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

Однак, наявні застереження, що вказане вище положення не може бути підставою для якихось відступів від ст. 18 Пакту [3].

Відповідно до ст. 65 Конституції України та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону [1][4].

Згідно із ст. 35 Конституції України, ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою [1].

Право на таку службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю – ст. 2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» [5].

Відповідно до Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, до переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, належать: адвентисти-реформисти, адвентисти сьомого дня, євангельські християни, євангельські християни-баптисти, покутники, свідки Єгови; харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами), християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами), християни євангельської віри, Товариство Свідомості Крішни [6].

Водночас, права військовослужбовців під час проходження військової служби значно обмежені. Це пов'язано із необхідністю дотримання чітких правил військової дисципліни у рядах Збройних Сил України з метою забезпечення ефективного виконання покладених на них завдань.

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка базується на чіткій субординації, розподілу обов'язків та беззаперечному виконанню наказів військового командування.

За порушення встановленого порядку проходження військової служби настає кримінальна відповідальність.

Зокрема, відповідно до ст. 407 Кримінального кодексу України (надалі – КК України) встановлюється кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця [7].

Аналізуючи викладене, постає питання, чи можна визнавати поважними причинами самовільного залишення військової частини або місця служби сповідування військовослужбовцем певного віровчення, яке суперечить

обов'язкам військової служби? Чи буде надаватися перевага праву на свободу віросповідання чи обов'язку із захисту Батьківщини?

Питання такого співвідношення піднімалося Європейським судом з прав людини (надалі - ЄСПЛ), зокрема, у справі «Баятян проти Вірменії» від 07.07.2011 № 23459/03. Так, заявник, будучи членом релігійної організації «Свідки Єгови», відмовився проходити військову службу у Вірменії з релігійних міркувань. За вказане кримінальне правопорушення останнього було визнано винним та засуджено до позбавлення волі.

У даному випадку ЄСПЛ константував порушення ст. 9 Конвенції та зауважив, що відмова заявника від проходження військової служби була проявом релігійних переконань і тому засудження останнього – це втручання в його свободу сповідувати свою релігію. Призначення кримінального покарання заявникові без огляду на глибину його релігійних переконань не могло вважатися заходом, необхідним в демократичному суспільстві [8].

В Україні правова позиція з даного питання відображена у постанові Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 27.10.2025 (справа №573/838/24), у якій зазначається, що призов на військову службу під час мобілізації здійснює суттєвий вплив на звичайний спосіб життя особи, оскільки вона забезпечує захист держави, а не продовжує займатися своєю попередньою діяльністю, вимушена змінити місце перебування (проживання), не може залишати військової частини, тощо. Також такий призов може мати певний вплив, в тому числі змінити, можливості особи звичним для неї способом сповідувати ту чи іншу віру, відвідувати релігійні та пов'язані з ними заходи.

Частина 2 ст. 35 Конституції України, ч. 3 ст. 18 Пакту і ч. 2 ст. 9 Конвенції в подібних виразах допускають таке обмеження в інтересах громадського порядку або безпеки, здоров'я чи моралі, а також захисту прав і свобод інших людей. Усі ці положення вимагають, щоб таке обмеження було встановлено законом і було виваженим (пропорційним до заявленої мети).

Як вважає об'єднана палата, неможливість відмовитися від військової служби на підставі переконань також має легітимну мету в ситуації, в якій перебуває держава.

Українське суспільство змушене захищатися від військового нападу сусідньої держави. Військові дії агресора мають широкомасштабний характер й охопили багато областей України, протяжність лінії оборони сягнула значної частини її кордону. Україна обороняється від нападу держави, яка значно переважає її за площею, кількістю населення, озброєння, а також володіє ядерною зброєю.

У такій ситуації загальну військову мобілізацію оголошено з легітимною метою оборони від агресії, яка загрожує існуванню нації. Захист нації та її життя може розглядатися як легітимний інтерес у національній безпеці для захисту прав і свобод інших людей, включно й цивільних осіб. Якщо існування України поставлено під загрозу, то держава повинна вжити всіх можливих заходів для самозбереження (у тому числі мобілізації військовозобов'язаних). Така легітимна мета дозволяє державі впроваджувати пропорційні обмеження, у тому числі

виключати можливість відмови від військової служби з міркувань, зумовлених певними переконаннями.

Щодо пропорційності такого обмеження об'єднана палата визнає, що примус до військової служби є важким тягарем для будь-якої особи, змушуючи її переглянути свої плани, погляди і переконання, стосунки з близькими і суспільством. Для особи, яка сумлінно й послідовно переконана в недопустимості застосування зброї, такий тягар має певний додатковий елемент.

Однак, об'єднана палата зазначає, що законодавство не допускає відмову від призову під час мобілізації з міркувань релігійних або інших переконань, і така відмова, навіть якщо щирість і послідовність цих переконань не викликає сумніву, зумовлює встановлену відповідальність. Разом з тим, релігійні та інші переконання мають враховуватися під час проходження військової служби за мобілізацією й не можуть спричинювати виконання сумлінним відмовником наказів, пов'язаних з носінням або використанням зброї [9].

Отже, на нашу думку, самовільне залишення військової частини або місця служби через несумісність релігійних переконань військовослужбовця із поставленими перед ним обов'язками військової служби, не може розглядатися як поважна причина в контексті ст. 407 КК України, оскільки, незважаючи на гарантоване Конституцією України право на свободу світогляду і віросповідання, військовослужбовець зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки незалежно від релігійних переконань.

Разом з тим, для досягнення балансу між забезпеченням обороноздатності країни та дотриманням прав військовослужбовця, встановлені обмеження мають бути законними, необхідними у демократичному суспільстві та мати легітимну мету.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4272>.
2. Європейська конвенція з прав людини від 04.11.1950 р. // Міжнародні акти про права людини. – М., 1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966) // URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#o95.
4. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>.
5. Про альтернативну (невійськову) службу : Закон України від 12.12.1991 № 1975-XII, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1975-12#Text>.
6. Постанова від 10.11.1999 р. №2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу", URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2066-99-%D0%BF#Text>.
7. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2875>.
8. «Баятян проти Вірменії» (Bayatyan v. Armenia), № 23459/03, п.110,ЄСПЛ 2011.
9. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 27.10.2025, справа №573/838/24 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/131495382>.

Надточієва Анна Петрівна
доктор філософії в галузі права,
викладач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7728-2534>

Бондаренко Степан Юрійович
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8328-5117>

ЗМАГАЛЬНІСТЬ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ДЕКЛАРАЦІЯ НА ПАПЕРІ?

Змагальність сторін у кримінальному провадженні постає в українському правовому полі як одна з центральних засад судочинства, закріплена у Конституції України та в новому Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК), яка декларує рівність сторін, безсторонність суду, свободу у поданні сторонами своїх доказів і в доведенні їх переконливості перед судом. Ці положення є складовою поняття «справедливого суду», гарантують обвинуваченому право на захист і визначають, що процес має будуватися на змагальності, а не на інквізиційних методах провадження. Принцип змагальності прямо зафіксований у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК та відображений у розділі конституційних засад судочинства (ст. 129 Конституції України). Нормативне формулювання надає сторонам кримінального провадження рівні права у збиранні, поданні доказів до суду та можливість активної участі у їх дослідженні при обстоюванні своїх правових позицій, залишаючи суду функцію незалежного арбітра: вирішувати справу виключно в межах наданих сторонами доказів, не виконуючи функції обвинувачення чи захисту під час розгляду справи [1]. Однак між декларацією норми та її реалізацією в практиці простежуються істотні дисбаланси.

По-перше, на стадії досудового розслідування переважна роль належить стороні обвинувачення, що створює структурну перевагу прокурора у формуванні доказової бази ще до початку судового розгляду. Хоча КПК і передбачає рівні права сторін щодо доступу до доказів, на практиці сторона захисту часто опиняється в умовах обмеженого, запізненого або вибіркового доступу до матеріалів досудового розслідування: матеріали, що містять документи слідства, відео- і аудіозаписи, результати негласних слідчих розшукових дій, здебільшого надаються частково, на підставі ухвал слідчого судді або взагалі залишаються закритими для сторони захисту відповідно до приписів про охорону таємниць або потреб оперативного характеру. Це значно звужує можливості захисту, формує асиметрію інформації і тим самим підриває рівність сторін, яка є однією з опор змагальності. Практика показує, що ефективність реалізації права на доступ до матеріалів досудового розслідування у значній мірі залежить від активності та наполегливості сторони захисту, а не від формальної гарантії рівності [2].

По-друге, роль суду в реальному процесі нерідко виявляє ознаки певної процесуальної пасивності або процедурної «адміністративності». З огляду на навантаження суддів, організаційні практики розгляду великої кількості справ та культуру процесу, суд може перетворюватися з нейтрального арбітра змагальності на агента управління процедурою, що проявляється у формалізованому підході до допустимості доказів, обмеженій мотивації для ретельної перевірки і оцінки доказової бази, а також у практиці ухвалення рішень, які більше спираються на формальні підстави процесуальних актів сторони обвинувачення, ніж на глибоку оцінку позицій обох сторін кримінального провадження. Така ситуація послаблює роль справжньої суперечки як механізму пошуку істини й підриває ідеал змагальності. У Верховному Суді та в науковій дискусії це визнається однією з ключових проблем реалізації принципу змагальності [3].

Третім виміром є ресурсна нерівність між стороною обвинувачення та захистом. Держава забезпечує органи слідства і прокуратуру необхідними процесуальними повноваженнями (доступ до інформації, право на застосування певних слідчих заходів, можливість ініціювати міжнародну правову допомогу тощо), проте фінансування та інституційна підтримка захисту (особливо в межах безплатної правничої допомоги) часто виявляється недостатньою. Це призводить до ситуацій, коли захисники, які здійснюють захист за договором, мають перевагу перед захисниками, призначеними державою; а підозрювані та обвинуваченні, які не мають коштів для оплати послуг кваліфікованого адвоката, є значно вразливішими. Таким чином, хоча закон декларує рівність можливостей сторін, реальна рівність залежить від соціально-економічного статусу підозрюваного (обвинуваченого) та якості наданої йому правничої допомоги. Реальні дані судової практики та академічні дослідження фіксують кореляцію між рівнем захисту і результатом справи, що ставить під сумнів чистоту змагального процесу як механізму справедливого судочинства [4].

Ще один важливий фактор – практика використання процесуальних інститутів, що формально відповідають змагальності, але на практиці можуть послаблювати її сутність. Поширення угод про визнання винуватості та інші форми «позасудової» або частково судової домовленості між сторонами спрощують і пришвидшують розгляд, але одночасно зменшують кількість проваджень, у яких відбувається повноцінне змагальне зіткнення доказових позицій. Там, де угоди набувають широкого застосування, виникає ризик, що публічна функція суду перетворюється на формальну процедуру схвалення домовленостей, а не на місце, де здійснюється істинна, відкрита перевірка доводів. Це не завжди негативне явище, адже угоди можуть сприяти розвантаженню судів і швидшому поновленню справедливості для потерпілих, але їхня масовість та непрозорість вимагають ретельного контролю зі сторони суду, щоб не допустити компромісів із рівністю сторін.

ЄСПЛ та вітчизняна судова практика звертають особливу увагу на те, що змагальність не є самоціллю: вона повинна забезпечувати ефективну можливість для захисту, доступ до матеріалів, право на рівність і тому подібні гарантії у

смислі статті 6 Конвенції та національного законодавства. Європейська практика наголошує, що навіть формальний доступ до матеріалів є недостатнім без можливості їх належної обробки та використання; у ряді рішень ЄСПЛ викрито випадки, коли недостатній доступ до доказів або непропорційне використання секретних матеріалів створили порушення рівності сторін і права на справедливий суд. Українські суди намагаються враховувати ці стандарти, однак їхнє застосування залежить від конкретного складу суду, кваліфікаційного рівня захисників та окремих процесуальних практик у регіонах [5].

Нарешті, соціально-культурний вимір: правова культура учасників процесу (суддів, прокурорів, слідчих і адвокатів) суттєво впливає на реалізацію змагальності. У системі, де домінує практика «адміністративного» керування справою або юридичного формалізму, де суб'єктивні очікування від ролей сторін залишаються нерозвинутими, реальна змагальність не відтворюється. Потреба у підвищенні кваліфікації учасників процесу, стандартизації процедур доступу до матеріалів і забезпеченні ресурсної бази для ефективного захисту – це не тільки рецепти для усунення технічних бар'єрів, але й елементи формування культури змагального судочинства.

Висновок простий, але важливий: змагальність сторін в українському кримінальному провадженні є конституційно та процесуально закріпленою і має потужний нормативний фундамент, проте її реальна реалізація часто далека від ідеалу. Декларативність норми проявляється там, де ресурсна, інформаційна чи процесуальна перевага надається лише одній із сторін; де судова практика не демонструє достатньої активності в захисті рівності учасників процесу; де доступ до доказів обмежений, або де механізми альтернативного вирішення справ підмінюють судовий змагальний розгляд.

Для наближення декларації до реалій потрібні комплексні кроки: чітке процесуальне регулювання доступу до матеріалів досудового розслідування; підсилення гарантій для державної безоплатної правничої допомоги; інституційні заходи для зниження навантаження на суди без підміни змагальності формальними процедурами; системні навчальні програми та застосування практики ЄСПЛ як орієнтиру для розв'язання конфліктів між потребами таємниці та інтересом справедливого судового процесу. Лише поєднання нормативної чіткості, інституційної спроможності та культури правосуддя дозволить перетворити декларацію змагальності на живу процесуальну реальність.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Конституція України; Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 06.11.2025)
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17> (дата звернення: 05.11.2025)
3. Міжнародні стандарти дотримання принципу змагальності в судовому процесі. Верховний суд. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/779322/> (дата звернення: 06.11.2025).
4. Сиза Н. П., Сизий І.І. Реалізація змагальності сторін під час судового розгляду в

кримінальному провадженні України. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 2 (46) 2020. С. 70-76.

5. Змагальність та рівність сторін у кримінальному провадженні: чи повинні розкриватися результати НСПД? Судова влада України. URL: <https://court.gov.ua/press/interview/663313/> (дата звернення: 06.11.2025).

Кот Аліна Іванівна

здобувачка вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

Мірошниченко Сергій Сергійович

професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права,

доктор юридичних наук, професор

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4215-1603>

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Після початку повномасштабної збройної агресії проти України питання кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність набуло виняткового значення. Співпраця окремих громадян із окупаційною владою становить загрозу національній безпеці, підриває суверенітет та сприяє поширенню ворожого впливу на тимчасово окупованих територіях. Введення у Кримінальний кодекс України спеціальних норм, спрямованих на покарання колаборантів, стало логічною відповіддю держави на виклики війни.

Однак практика застосування цих положень висвітлила низку проблем: складність доведення умислу, неоднозначність тлумачення понять «добровільна співпраця» та «вимушені дії», що суттєво ускладнює формування єдиної судової практики. З огляду на викладене дослідження цього питання є надзвичайно важливим для подальшого вдосконалення кримінального законодавства, забезпечення справедливості і невідворотності покарання осіб, які своєю поведінкою підтримують окупанта.

Метою нашого дослідження є аналіз особливостей кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, визначення основних проблем у застосуванні відповідних норм та формулювання пропозицій щодо їх удосконалення з урахуванням умов воєнного стану та потреб захисту України.

Термін «колабораціонізм» (від фр. *collaboration* — співпраця) у науковій літературі трактується як добровільна співпраця окремих груп чи прошарків населення окупованих територій з окупаційною владою. Така діяльність, на відміну від вимушених дій, здійснюється усвідомлено та спрямована на підтримку або зміцнення позицій окупанта.

Сучасні дослідники розмежовують власне колабораціонізм, який передбачає наявність політичної або ідеологічної угоди з окупантом, та поняття «кооперування» (англ. *cooperation*), що стосується взаємодії з окупаційною

владою у цивільних або господарських сферах без відкритої підтримки її політики. Окремо виокремлюють явище «спільного ведення війни» (англ. *co-belligerence*) — участь у воєнних діях на боці окупаційних сил. [1]

Запровадження норм, спрямованих на протидію колабораційній діяльності як одного із ключових напрямів розвитку сучасного кримінального законодавства обумовлено введенням в Україні воєнного стану. У березні 2022 року Кримінальний кодекс України [2] було доповнено статтею 111-1, якою встановлено кримінальну відповідальність за співпрацю з окупаційними адміністраціями та інші дії, що підривають національну безпеку держави. Одночасно внесено зміни до статті 55 КК України, якими визначено строк покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю — до п'ятнадцяти років, із можливістю застосування його як основного або додаткового. Також уперше передбачено можливість притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб, якщо колабораційна діяльність вчинена їхніми уповноваженими представниками [3].

Необхідність запровадження кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, на думку законотворців, зумовлена тим, що окремі громадяни України та юридичні особи свідомо сприяли або продовжують сприяти державі-агресору у веденні війни проти України. Це проявляється у підтримці збройних формувань, окупаційних адміністрацій, поширенні ворожої пропаганди та вчиненні інших дій, які підпадають під визначення колабораціонізму [4].

Станом на 2025 рік Державним бюро розслідувань зареєстровано понад 2 600 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності та державної зради. Сотням осіб уже оголошено підозри, а десятки справ передано до суду [5]. Водночас правозастосовна практика засвідчує наявність низки проблем — зокрема, непоодинокі факти, коли одне й те саме діяння кваліфікується за кількома статтями, або коли норми мають елемент правової невизначеності. Правозахисники застерігають, що це може призвести до скасування вироків та звернень до Європейського суду з прав людини [6].

Основним об'єктом кримінальних правопорушень за ст. 111-1 КК України є національна безпека держави — її суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та конституційний лад. Окрім цього, відповідно до ч. 8 ст. 111-1, додатковими об'єктами є життя і здоров'я людей та право власності, адже колабораційна діяльність може спричинити загибель людей або значні матеріальні збитки. Це свідчить, що колабораціонізм несе не лише політичну, а й соціальну небезпеку для держави та її громадян.

Суб'єктивна сторона визначається наявністю прямого або непрямого умислу: особа усвідомлює, що її дії спрямовані на співпрацю з державою-агресором або сприяють її діяльності, і при цьому бажає чи свідомо допускає такі наслідки. У ч. 2, 5 та 7 ст. 111-1 важливим є добровільний характер дій — за примусу склад злочину відсутній. Крім того, у ч. 3 та 6 зазначено спеціальні цілі: пропаганду, організацію чи активну участь у заходах на підтримку держави-агресора або уникнення нею відповідальності за збройну агресію. Мета дій є визначальним чинником для правильної кваліфікації. Зокрема, ч. 1 ст. 111-1 КК України

передбачає відповідальність за публічні заперечення факту збройної агресії проти України, невизнання тимчасової окупації та заклики до співпраці з державою-агресором або її адміністрацією. Особливу увагу закон приділяє закликам, які підривають державний суверенітет України над тимчасово окупованими територіями, оскільки вони формують інформаційну підтримку окупантів і загрожують національній безпеці. Далі, ч. 2 ст. 111-1 передбачає відповідальність за добровільне зайняття не керівних посад у незаконних органах влади на окупованих територіях. Йдеться про лінійних працівників або технічні посади, які не мають організаційно-розпорядчих функцій, але сприяють стабільності окупаційного режиму.

У сфері освіти відповідальність передбачена ч. 3 цієї ж статті. Вона стосується впровадження пропаганди, яка легітимізує окупацію або підтримує збройну агресію, включно із запровадженням освітніх стандартів держави-агресора. Такі дії важливо відрізнити від пропаганди війни (ст. 436 КК), яка є більш тяжким злочином.

Що стосується економічної співпраці з агресором, то відповідальність настає за ч. 4 ст. 111-1 КК України. Це може проявлятися у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням або у здійсненні господарської діяльності спільно з окупаційними адміністраціями. Дії, що забезпечують постачання товарів, виконання робіт або надання послуг агресору, вважаються сприянням ворогу незалежно від того, де вони вчинені — на окупованих чи підконтрольних Україні територіях.

Більш тяжкі наслідки настають у разі зайняття керівних посад у незаконних органах влади або участі в організації незаконних виборів та референдумів (ч. 5 ст. 111-1). Ці дії мають підвищену суспільну небезпеку, оскільки легітимізують окупаційний режим. Ключовою ознакою є добровільність — як при призначенні на посаду, так і при обранні до органів влади окупанта.

Особливу увагу закон приділяє політичним і інформаційним заходам, що організовуються спільно з агресором (ч. 6 ст. 111-1). До таких дій відносяться мітинги, демонстрації, конференції та поширення контенту, який виправдовує або підтримує окупаційну владу. Важливо, що лише активна участь чи організаційна роль у цих заходах утворює склад злочину.

Одним з найнебезпечніших проявів колабораційної діяльності є добровільне зайняття посад у незаконних судових чи правоохоронних органах, а також участь у збройних формуваннях держави-агресора (ч. 7 ст. 111-1). Відповідальність настає лише у випадку виконання організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. Якщо посада не передбачає таких функцій, дії кваліфікуються за ч. 2 статті.

Нарешті, ч. 8 ст. 111-1 встановлює кваліфікований склад злочину, коли дії, передбачені попередніми частинами, призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків. Невдале, на наш погляд, формулювання цієї норми у якій посилення зроблено на осіб, а не на діяння, створює труднощі в правозастосуванні. Проте, пропоновані рядом науковців [7] підходи, за яких діяння слід кваліфікувати за частинами 5–7 статті, а у разі тяжких наслідків —

додатково і за статтями, що захищають життя, здоров'я або власність видаються малопереконливими. На наш погляд в частині 8 статті 111-1 законодавець вказує саме суб'єктів діяння яких виписані в частинах 5-7, котрі призвели до загибелі людей чи до інших тяжких наслідків.

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що колабораційні дії завдають значної шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній, економічній, науковій та інформаційній безпеці України. Вони проявляються у політичній, економічній, військовій, соціально-культурній та адміністративній сферах і включають добровільну співпрацю громадян з державою-агресором, її окупаційними адміністраціями та незаконними формуваннями. Практика застосування ст. 111-1 КК України висвітлила проблеми: складність розмежування суміжних складів злочинів, формальне потрапляння гуманітарних дій під ознаки кримінально караної протиправної поведінки, подвійна кваліфікація діянь, невідповідність між суспільною небезпекою та покаранням. Колабораціонізм був і залишається серйозною загрозою національній безпеці України і вже з огляду на це потребує послідовного, насамперед нормативно-правового, регулювання для захисту державного суверенітету.

Список використаних джерел

1. Дерейко І.І. КОЛАБОРАЦІОНІЗМ, поняття [Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. URL: <http://www.history.org.ua/?termin=Kolaboracionizm>.
2. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#n12> (дата звернення: 06.11.2025).
4. Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5144&skl=10.
5. Державне бюро розслідувань. Статистика кримінальних проваджень за державну зраду та колабораціонізм станом на 2025 рік. URL: <https://dbr.gov.ua>
6. Трегуб А. Держзрада чи колабораціонізм?. Закон і бізнес. 2022. URL: <https://zib.com.ua/ua/151638.html>
7. Кравчук, О. Бондаренко М. Колабораційна діяльність: аналіз нової статті 111-1 Кримінального кодексу України. URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-03-20-mbo>

ОСУДНІСТЬ І НЕОСУДНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Осудність і неосудність є головними поняттями кримінального права, адже саме від їх визначення залежить можливість притягнення особи до кримінальної відповідальності. Психічний стан людини визначає її здатність усвідомлювати власні дії та керувати ними, що прямо впливає на справедливість і законність судового рішення. Проблема полягає в тому, що на практиці є вагомими труднощі визначення межі між осудністю, частковою осудністю та неосудністю. Неповнота законодавчих положень, відсутність єдиних стандартів оцінки психічного здоров'я та розбіжності в медичних та правових підходах сприяють неузгодженості судово-психіатричних висновків. Це ускладнює визначення психічного стану особи, що може призвести до прийняття судом неправильних рішень.

Осудність є ключовою передумовою кримінальної відповідальності. Вона визначає, чи могла особа під час учинення злочину усвідомлювати свої дії та керувати ними. Відповідно до ст. 19 ККУ, осудною визнається особа, яка під час вчинення кримінального правопорушення могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними [1, с. 12].

Осудність поєднує юридичний аспект (здатність бути суб'єктом кримінального правопорушення) та психологічний аспект (психічна здатність контролювати свої дії) [2, с. 112]. Особа не може бути покарана, якщо не розуміла, що чинить протиправно.

Неосудність – це психічний стан особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння, коли через наявність психічного розладу вона втратила здатність розуміти свої дії чи керувати ними. Така особа не підлягає кримінальній відповідальності, але до неї застосовуються примусові заходи медичного характеру [4, с. 46].

Неосудність визначається двома критеріями: медичним (наявність хронічного або тимчасового психічного розладу) та юридичним (нездатність розуміти чи контролювати свої дії). Їх поєднання є обов'язковим.

Визначення межі між осудністю і неосудністю викликає значні труднощі на практиці [3, с. 28]. Психічні розлади можуть проявлятися в різних формах – від легких психологічних розладів до глибоких патологій, що унеможливають контроль поведінки. Тому судово-психологічна експертиза повинна проводитися з максимальною точністю.

Проблеми полягають у тому, що: іноді неосудними визнають осіб, які могли контролювати свої дії або, навпаки, визнають осудними тих, хто фактично не міг оцінити наслідків свого вчинку [6, с. 135].

Такі помилки можуть призвести до порушення прав людини і до неправосудних вироків.

Для розв'язання зазначених суперечностей є поняття обмеженої осудності (ст. 20 ККУ). Обмежено осудною визнається особа, яка через психічний розлад не повною мірою могла усвідомлювати свої дії або керувати ними [1, с. 12].

Такий стан не звільняє від відповідальності, але враховується при призначенні покарання. До особи можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру одночасно з покаранням [4, с. 49].

Судово-психіатрична експертиза є головним засобом встановлення психічного стану особи під час учинення злочину. Вона проводиться спеціалістами-психіатрами на основі анамнезу, медичної документації та спостереження за поведінкою [5, с. 214].

Експертиза може бути амбулаторною, стаціонарною або комісійною, залежно від справи. Її висновки є доказом, але остаточне рішення про осудність приймає суд [3, с. 30]. Надійність експертизи залежить від професійності експертів і обґрунтованості їх висновків [6, с. 142].

Проблематика визначення психічного стану особи під час вчинення злочину полягає у складності поєднання юридичних і медичних критеріїв. Законодавче визначення осудності в Україні є доволі загальним і не враховує різні форми психічних розладів, які можуть впливати на здатність особи усвідомлювати свої дії [2, с. 120].

Науковці виділяють, що нечіткість меж між осудністю, обмеженою осудністю та неосудністю створює ризик неоднакової правозастосовної практики. Це ускладнює кваліфікацію діяння і визначення міри кримінальної відповідальності [3, с. 28]. Необхідне подальше уточнення критеріїв осудності з урахуванням сучасних досягнень психіатрії.

Судово-психіатрична експертиза є головним інструментом у встановленні осудності, однак на практиці виникають методичні труднощі. В Україні відсутні систематизовані стандарти оцінювання психічного стану, що призводить до розбіжностей у висновках експертів [5, с. 214].

Недостатній рівень спеціальної підготовки окремих експертів, нестача кваліфікованих кадрів у регіонах та різний підхід до діагностики психічних розладів впливають на якість експертизи [6, с. 142]. Унаслідок цього суди можуть отримувати суперечливі висновки, що знижує доказову силу експертного дослідження.

Застосування критеріїв осудності на практиці викликає труднощі у справах із психічними станами, коли особа частково усвідомлює свої дії, але не здатна повністю їх контролювати [4, с. 46].

Часто суди надмірно покладаються на висновки експертизи, не враховуючи поведінку особи до, під час і після злочину, а також свідчення очевидців. Це може призвести до помилкових рішень [3, с. 29].

Щоб запобігти таким ситуаціям, необхідно комплексно підходити до оцінки психічного стану, враховуючи всі докази у справі.

Покращення системи визначення психічного стану особи потребує законодавчого та організаційного вдосконалення. Варто розробити методичні

стандарти проведення судово-психіатричних експертиз, а також закріпити у Кримінальному кодексі чіткі критерії часткової осудності [5, с. 217].

Важливим є створення системи після експертного моніторингу для осіб, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру, що дозволить оцінювати ефективність лікування [4, с. 52].

Посилення комплексної взаємодії юристів, психіатрів і психологів сприятиме підвищенню об'єктивності визначення психічного стану та зміцненню гарантій справедливого судочинства [2, с. 118].

Осудність є обов'язковою передумовою притягнення особи до кримінальної відповідальності. Вона відображає здатність людини розуміти фактичний зміст і суспільну небезпеку власних дій та керувати ними. Неосудність, навпаки, виключає кримінальну відповідальність. У таких випадках психічний розлад позбавляє особу можливості усвідомлювати значення своїх вчинків або контролювати їх.

Обмежена осудність є проміжною категорією, яка враховує частковий вплив психічних розладів на поведінку людини. Вона не звільняє від кримінальної відповідальності, проте береться до уваги судом під час визначення міри покарання чи обрання більш м'яких заходів.

Різноманіття форм психічних відхилень і складність психіатричної діагностики вимагають високого рівня професійності експертів та суду. Ключову роль у встановленні психічного стану особи відіграє судово-психіатрична експертиза, її висновки мають доказове значення, однак остаточне рішення приймає суд.

Сучасні наукові дослідження наголошують на потребі вдосконалення законодавчих положень про осудність і неосудність. Варто чіткіше визначити критерії обмеженої осудності, щоб забезпечити єдність судової практики. Подальший розвиток цієї сфери передбачає підвищення якості судово-психіатричних експертиз, професійну підготовку фахівців і вдосконалення контролю за їх проведенням.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
2. Зав'язкіна Н. В. Обмежена осудність та обмежена дієздатність: засади клініко-психологічної діагностики в судовій експертології Н. В. Зав'язкіна. – Київ : Компринт, 2018. Поняття неосудності та обмеженої осудності / Ю. В. Гродецький,
3. О. В. Зайцев. — Вісник Асоціації кримінального права України, 2024.
4. Карпова В. Г. Осудність та неосудність у кримінальному праві України та окремих країн ЄС: порівняльне дослідження : канд. юрид. наук. – Київ, 2021.
5. Цільмак О. М. Судово-психіатрична експертиза : навч. посібник. – Одеса : Одеський державний університет внутр. справ, 2014.
6. Макарова О. Законодавча регламентація призначення судово-психіатричної експертизи у кримінальному та цивільному провадженнях Науковий вісник Дніпропетровського державного ін-ту внутрішніх справ. 2023. № 4.

Маркіна Анна Валеріївна
аспірантка кафедри кримінального процесу
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6175-9218>

НАЛЕЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Постановка проблеми. Визнання відомостей доказами у кримінальному провадженні передбачає встановлення їх відповідності процесуальним властивостям належності, допустимості та достовірності, які являють собою невід’ємні характеристики, притаманні кожному з доказів. Встановлення зазначених індивідуальних процесуальних властивостей доказів, поряд із встановленням достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення як системної властивості сукупності зібраних доказів, відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України, становить предмет оцінки доказів.

Основний текст. Поняття належності доказів як їх процесуальної властивості у кримінальному провадженні ґрунтується на законодавчій дефініції належних доказів. Так, згідно з ч. 1 ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів [1]. Нормативне визначення поняття належних доказів відображає зв’язок відомостей, які становлять їх зміст, з відповідними обставинами, значимими для кримінального провадження.

Доктринальні підходи до визначення поняття належності узгоджуються з його законодавчою дефініцією. Зокрема, вчені визначають належність доказів, у тому числі електронних, як їх процесуальну властивість, що відображає зв’язок змісту доказів з фактами та обставинами, які мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню [2, с. 493; 3, с. 179; 4, с. 182], та їх придатність встановлювати обставини, що становлять предмет доказування [5, с. 207; 6, с. 90; 7, с. 236]. Поділяючи таку позицію в цілому, належність електронних доказів доцільно розглядати як їх процесуальну властивість, що полягає у придатності відомостей, що становлять зміст цих доказів, встановлювати факти та обставини, які складають предмет доказування у кримінальному провадженні.

Основою для визначення кола фактів та обставин, які можуть бути встановлені за допомогою доказів, у тому числі електронних, є предмет доказування у кримінальному провадженні. Як наголошують І.В. Гловюк та Г.К. Тетерятник, предмет доказування щодо воєнних злочинів є, по суті, двоелементним: 1) перший елемент є загальним і включає в себе обставини, передбачені ст. 91 КПК України, проміжні та допоміжні факти, залежно від процесуальної ситуації та специфіки кримінального провадження; 2) другий елемент є контекстуальним (спеціальним), який зумовлює специфіку складу

злочину за всіма його складовими (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона). Ці елементи мають прямий та зворотній взаємозв'язок, зважаючи на залежність ідентифікації контекстуальних елементів від загальних обставин вчиненого діяння та специфіку оцінки об'єктивної сторони в умовах збройного конфлікту [8, с. 396].

Загальний елемент предмета доказування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів ґрунтується на ч. 1 ст. 85 КПК України. Із урахуванням змісту цієї норми, вчені здійснюють структурування фактів та обставин, які входять до нього, на три групи: 1) обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (які, відповідно, є кінцевою метою доказування); 2) інші обставини, які мають значення для кримінального провадження; 3) обставини, що підтверджують достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів [4, с. 184].

У контексті встановлення у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів фактів та обставин, які становлять кінцеву мету доказування, належними є електронні докази, спрямовані на підтвердження або спростування тих із них, які передбачені ч. 1 ст. 91 КПК України. Звертаючись до дослідження фактів та обставин, що підлягають встановленню під час розслідування воєнних злочинів, К.П. Шевчишена об'єднує їх у п'ять груп: 1) обставини, що характеризують подію вчинення воєнного злочину (правову кваліфікацію), предмет, час і місце, спосіб та засоби вчинення злочину, відомості про сліди злочину; 2) обставини про особу потерпілого, свідків, очевидців, особу заявника; 3) обставини про особу підозрюваного; 4) обставини про умисел, мотив та мету вчинення воєнного злочину; 5) інші обставини (вид і розмір шкоди, завданої шкоди, обставини, що обтяжують чи пом'якшують покарання (статті 66, 67 КК України) [9, с. 107-108].

Для встановлення інших обставин, які мають значення для кримінальних проваджень про воєнні злочини, належними є електронні докази, спрямовані на підтвердження або спростування доказових (проміжних) фактів. Під доказовими (проміжними) фактами розуміють обставини, які не складають кінцевої мети доказування, але підлягають доказуванню на певному етапі кримінального провадження [10, с. 208]. Встановлення доказових (проміжних) фактів спрямоване на підтвердження або спростування фактів та обставин кримінального провадження, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, а тому їх коло зумовлене останніми. Так, усвідомлення виконавцем злочину фактичних обставин, що визначають існування збройного конфлікту (тобто наявність збройних сутичок між сторонами конфлікту та/або обставини окупації) може доводитися такими проміжними (доказовими) фактами: 1) перебування виконавця у складі збройного формування РФ, що перебував на конкретній території України або здійснює напад на територію України; 2) участю виконавця та/або його підрозділу у воєнних сутичках (діях) збройних формувань РФ та України; 3) підпорядкуванням виконавця військовому чи окупаційному командуванню/керівництву РФ; 4) перебуванням у виконавця під владою інших комбатантів, які брали участь у військових діях або окупації [11, с. 42].

У контексті встановлення у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів фактів та обставин, що підтверджують достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів, належними є електронні докази, спрямовані на перевірку інших наявних доказів. Це узгоджується з практикою ЄСПЛ, який вказує, що в змагальному процесі дослідженню підлягають не лише докази, що мають безпосереднє відношення до фактів справи, але й інші докази, які можуть стосуватися допустимості, достовірності та повноти перших (§ 200 рішення від 11.12.2008 р. у справі «Mirilashvili v. Russia») [12].

Контекстуальний елемент предмета доказування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів спрямований на встановлення фактів існування міжнародного збройного конфлікту або неміжнародного збройного конфлікту, вчинення діяння в умовах збройного конфлікту та наявності його зв'язку з цим конфліктом [13, с. 286] і дозволяє відмежувати воєнні злочини від так званих «загально-кримінальних злочинів» [14, с. 31]. Необхідність встановлення контекстуальних обставин та їх причинно-наслідкового зв'язку з діянням зумовлена тим, що поза їх доведенням правильна кваліфікація та належне доказування складу міжнародних злочинів є унеможливленими [8, с. 395].

Контекстуальний елемент предмета доказування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів визначається специфікою їх складу. У цьому контексті в доктрині кримінального права воєнні злочини характеризуються шляхом виокремлення притаманних їм двох груп ознак: загальних і спеціальних. Так, до загальних ознак воєнних злочинів відносять підвищену суспільну небезпеку, спрямованість таких злочинних діянь на інтереси, що охороняються міжнародним правом, здійснення їх криміналізації та караність відповідно до норм міжнародного права, а до спеціальних – умови вчинення, спрямованість посягання, грубий характер порушення, його наслідки для суспільних інтересів, охоронюваних міжнародним гуманітарним правом за допомогою міжнародного кримінального права та особливості суб'єктивної сторони [15, с. 154-155]. Відповідно, в контексті встановлення фактів та обставин, які становлять контекстуальний елемент предмета доказування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів, належними є електронні докази, спрямовані на доведення як загальних, так і спеціальних ознак цих злочинів.

У кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів електронні докази, відповідно до ч. 1 ст. 85 КПК України, є належними, якщо вони можуть підтверджувати факти та обставини, що входять до предмета доказування, як прямо, так і непрямо. На це звертає увагу А.В. Ратнова, яка зазначає, що електронні документи можуть прямо чи непрямо встановлювати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також допомагати у складенні та перевірці версій розслідувань, встановленні можливості чи неможливості використання інших доказів [6, с. 90]. Відповідно, за пропонованим у доктрині кримінального процесу критерієм ступеню безпосереднього чи опосередкованого відношення тієї чи іншої обставини до предмета доказування [16, с. 375] електронні докази підлягають класифікації на прямі та непрямі.

Із урахуванням норми ч. 1 ст. 85 КПК України, у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів електронні докази можуть забезпечувати як позитивне, так і негативне встановлення фактів та обставин кримінального провадження. Позитивне встановлення передбачає підтвердження існування того або іншого факту чи обставини, що входить до предмета доказування у кримінальному провадженні, а негативне, навпаки, – підтвердження її відсутності. При цьому, як зазначають вчені, докази мають визнаватися належними незалежно від того, чи свідчать вони про певну обставину в позитивній чи негативній її формі, зокрема, чи засвідчують вони винуватість особи або її невинуватість, причетність чи непричетність до розслідуваного діяння [17, с. 678].

Висновки та пропозиції. Резюмуючи викладене, потрібно вказати, що у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів електронні докази можуть використовуватися для встановлення фактів та обставин як загального, так і контекстуального елементів предмета доказування. При цьому електронні докази підлягають визнанню належними за умови як прямого, так і непрямого підтвердження за їх допомогою фактів та обставин, що входять до предмета доказування, а також незалежно форми встановлення таких фактів та обставин – позитивної чи негативної.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Воробей П.А., Тильчик В.В., Форостяний А.В. Процесуальні властивості доказів у кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 8. С. 492-494.
3. Ковальчук С.О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2017. 618 с.
4. Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові та практичні основи: монографія. Калущ: Петраш К.Т., 2020. 452 с.
5. Козленко А.А. Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Київ, 2018. 231 с.
6. Ратнова А.В. Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні: дис. ... д-ра філософії: 081 – Право. Львів, 2021. 248 с.
7. Сергєєва Д.Б. Належність доказів за новим КПК України. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013. № 3 (31). С. 236.
8. Гловюк І.В., Тетерятник Г.К. Контекстуальні елементи у провадженнях щодо воєнних злочинів: предмет доказування *sui generis*. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 394-398.
9. Шевчишена К.П. Розслідування воєнних злочинів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Київ, 2024. 330 с.
10. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / за ред. С.В. Ківалова та С.І. Кравченка. Одеса: Фенікс, 2020. 924 с.
11. Стандарти розслідування воєнних злочинів. Незаконне позбавлення волі та катування: методичні рекомендації, схвалені методичною радою Офісу Генерального прокурора (протокол засідання від 16.03.2023 р. № 3) та затверджені Генеральним прокурором 28.04.2023 р. Київ: Офіс Генерального прокурора, 2023 104 с.
12. Case of Mirilashvili v. Russia: Judgment of the European Court of Human Rights from 11 December 2008. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90099>.

13. Єфіменко Т.Є. Особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2024. № 3 (33). С. 284-294.
14. Антонюк Н. Контекстуальний елемент воєнних злочинів: зміст і необхідність встановлення. Право України. 2023. № 5. С. 30-38.
15. Драгоненко А.О. Поняття та ознаки воєнних злочинів у міжнародному кримінальному праві. Наукові записки. Серія: Право. 2022. № 12. С. 151-157.
16. Ряшко О.В., Комісарчук Ю.А. Значення, класифікація та правила використання непрямих доказів у кримінальному процесі. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 374-381.
17. Дронов Є.В., Ільченко С.Ю. Актуальні питання властивостей доказів у кримінальному провадженні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. № 2. С. 675-679.

Карaban Євген Петрович

*здобувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права, адвокат
e-mail: karaban1985karaban@gmail.com*

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

Стаття 212 КК України передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Безпосереднім об'єктом даного кримінального правопорушення є суспільні відносини, що забезпечують легітимне функціонування системи оподаткування України, тобто додержання встановленого порядку оподаткування фізичних і юридичних осіб. Предметом кримінального правопорушення є податок, збори (обов'язкові платежі) [1].

Згідно зі ст. 6 Податкового Кодексу України податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету або на єдиний рахунок, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету або на єдиний рахунок, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій [2].

Проте практика її застосування свідчить про наявність низки теоретичних і практичних питань. Зокрема, у науковій літературі зазначається, що існує неоднозначність у визначенні об'єктивних та суб'єктивних ознак складу кримінального правопорушення, що ускладнює кваліфікацію дій платника податків і створює ризики довільного тлумачення [4]. Як наслідок, ці обставини зумовлюють неоднаковість судової практики та ставлять під сумнів дотримання принципів правової визначеності й справедливого суду, гарантованих статтями 6 та 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Науковці Бенедик Ю.Є. та Костенко О. В. підкреслюють, що для ефективного застосування ст. 212 КК України необхідне узгодження кримінально-правових норм із податковим законодавством, визначення чітких критеріїв шкоди бюджету та забезпечення процесуальних гарантій [3].

На наше переконання, під час воєнного стану актуальність правозастосування ст. 212 КК України посилюється, оскільки Державний бюджет України забезпечує фінансування оборонних та гуманітарних програм. При цьому, ухилення від сплати податків або зборів, включаючи воєнний збір, загрожує здатності держави фінансувати потреби армії, обороноздатність та забезпечення критичної інфраструктури держави.

Часто фізичні-особи- підприємці, допускаючи не сплату податків, посилаються на форс-мажорні обставини, такі як перебої в роботі, блокування рахунків, зміни у податковому законодавстві. У таких випадках під час воєнного стану доведення умислу на ухилення від сплати податків стає складним завданням.

У цьому контексті особливого значення набуває практика Європейського суду з прав людини, яка формує стандарти оцінки кримінально-правової природи фіскальних порушень та визначає межі допустимого втручання держави у сферу податкових правовідносин. Проблеми кримінальної відповідальності у сфері господарської діяльності, зокрема оподаткування, у різні періоди розглядали вітчизняні вчені-правники.

Відповідно до сталої позиції ЄСПЛ, податкові санкції та заходи примусу, навіть якщо вони кваліфікуються національним законодавством як адміністративні, можуть за своєю суттю мати каральний характер, а відтак вимагати дотримання усіх гарантій кримінального судочинства. Такий підхід має безпосереднє значення для удосконалення застосування ст. 212 КК України та приведення її практики застосування у відповідність до європейської практики справедливого суду, правової визначеності й пропорційності державного впливу.

У справах «A.P., M.P. and T.P. v. Switzerland» та «G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy» Суд підкреслив, що будь-яке втручання держави у майнову сферу платника податків має бути пропорційним та законним, а закон — достатньо чітким, аби особа могла передбачити наслідки своїх дій. Принцип передбачуваності закону (ст. 7 Конвенції) означає, що будь-яка норма не може бути сформульована настільки розпливчато, щоб дозволяти довільне тлумачення чи вибіркове застосування. У справі «Дорошенко проти України» ЄСПЛ визнав, що дії правоохоронних органів, спрямовані на забезпечення податкового розслідування, вийшли за межі принципу пропорційності, гарантованого статтею 8 Конвенції. Суд звернув увагу, що обшуки та арешти майна заявника проводилися без достатнього обґрунтування та без належного судового контролю, що свідчить про зловживання кримінально-процесуальними механізмами у податкових справах. ЄСПЛ наголосив, що будь-яке кримінальне переслідування повинно відповідати принципам передбачуваності, правової визначеності та справедливого суду. У низці інших справ, таких як «Buck v. Germany», 2005 року, «G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy», 2018 року, ЄСПЛ підкреслює, що держава не може виходити за межі необхідного у демократичному суспільстві втручання у майнову сферу платника податків, навіть якщо метою є забезпечення сплати податків чи виконання фіскального обов'язку. Необхідно вказати, що за практикою ЄСПЛ, яка сформувалась з питань імперативності правил про

прийняття рішення на користь платників податків, у разі існування неоднозначності у тлумаченні прав та/чи обов'язків платника податків слід віддавати перевагу найбільш сприятливому тлумаченню національного законодавства та приймати рішення на користь платника податків (справа "Серков проти України", заява №39766/05, пункт 43). [5]. Розглядаючи питання відповідальності за порушення норм податкового законодавства звернемося також до практики Європейського Суду з прав людини в контексті визначення підходів до вини. У справі «Мело Тадеу проти Португалії» ЄСПЛ дійшов висновку, що виправдувальний вирок, постановлений у кримінальному провадженні, призводить до реалізації презумпції невинуватості особи в контексті неможливості стягнення податкового боргу[5].

На нашу думку, при кваліфікації податкових правопорушень українські правоохоронні органи та суди мають прямо враховувати позиції, висловлені у рішеннях ЄСПЛ, що сприятиме утвердженню принципів правової визначеності, пропорційності та верховенства права. У перспективі імплементація позицій ЄСПЛ у національну практику сприятиме збалансуванню фіскальних інтересів держави та гарантій платників податків, підвищить довіру до судової системи та зменшить кількість звернень до Страсбурга щодо порушення статей 6, 7 і 8 Конвенції у податкових справах. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, (обов'язкових платежів) передбачена ст. 212 КК України, є ключовим елементом державної стратегії у боротьбі з економічною злочинністю та порушеннями у сфері податкового контролю. Цей механізм не тільки сприяє забезпеченню справедливості у фінансовій системі, а й стимулює підприємців та громадян до сумлінного виконання своїх податкових зобов'язань. У сучасних умовах, коли економічні правопорушення набувають глобального характеру, ця норма відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності національної економіки [6].

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
2. Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
3. Справа «Дорошенко проти України» (Doroshenko v. Ukraine): Рішення від 19 лютого 2019 року, заява №1328/04 .URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-190046>.
4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. О. В. Костенка. К.: Юрінком Інтер, 2023.
5. Бенедик Ю.Є. Проблеми кримінально-правової кваліфікації ухилення від сплати податків. Вісник кримінального судочинства. 2022. № 3.С. 45–54.
6. Драган О. Практичне застосування Концепції вини платника податків за вчинене правопорушення. Правові новели. 21/2023. С. 54-60. URL: http://legalnovels.in.ua/journal/21_2023/7.pdf.
7. Карабан Є.П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків: законодавство та міжнародний досвід. Науковий вісник УжНУ. Серія Право. Випуск № 87, ч.3. 2025, с.295-200. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2025/03/87-part-3.pdf>.

Ковальчук М. Р.

*аспірант кафедри кримінального права і кримінології
Львівського державного університету внутрішніх справ*

ОБ'ЄКТ СКЛАДУ «ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ» (СТ. 111-2 КК УКРАЇНИ)

Постановка проблеми. Традиційно аналіз будь-якого складу кримінального правопорушення розпочинають із його об'єктивних ознак. Як слушно відзначено в одному з підручників, через те, що кримінальний закон покликаний забезпечувати охорону найбільш важливих відносин (цінностей тощо), визначенню підлягає передусім об'єкт посягання на них [1, с. 323]. Очевидно, що й належне дослідження складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» Кримінального кодексу України (далі – КК України) [2], неможливе без аналізу його об'єкта.

Основний текст. Перш ніж перейти безпосередньо до аналізу об'єкта складу пособництва державі-агресору, варто зазначити, що поняття об'єкта складу кримінального правопорушення залишається чи не найбільш дискусійним у науці кримінального права навіть попри наявність чималої кількості публікацій із зазначеної проблематики. Вчені пропонують різні концепції об'єкта кримінального правопорушення. Так, В.К. Грищук наводить десять найбільш поширених сучасних концепцій об'єкта злочину в теорії кримінального права [3, с. 199]. У сучасній навчальній літературі навіть робляться спроби систематизувати ці концепції та виділити певні групи концепцій об'єкта складу кримінального правопорушення. Зокрема, в одному з підручників усі існуючі концепції запропоновано звести до чотирьох груп:

- *традиційна концепція*, відповідно до якої об'єктом складу кримінального правопорушення виступають охоронювані КК України суспільні відносини (прихильниками цієї концепції є, зокрема, В.К. Грищук, В.В. Кузнецов, Є.В. Лащук, А.А. Музика, М.В. Сенаторов);

- *альтернативні концепції*, прихильники яких, в основному, заперечують доцільність визнання об'єктом складу кримінального правопорушення охоронюваних КК України суспільних відносин. Натомість, пропонується об'єктом складу кримінального правопорушення визнавати, зокрема: соціальні цінності (П.П. Андрушко, П.С. Матишевський, Т.І. Присяжнюк, Є.В. Фесенко) правові блага (С.Б. Гавриш, О.С. Яра), суб'єктивні права, свободи та законні інтереси (В.М. Трубніков), сфери життєдіяльності людей (В.П. Ємельянов);

- *комбіновані концепції*, коли в рамках нової самостійної концепції поєднуються елементи декількох вже існуючих концепцій – як правило, поєднуються елементи традиційної концепції із елементами однієї або декількох альтернативних концепцій. Наприклад, під об'єктом складу кримінального правопорушення пропонують розуміти «...охоронювані кримінально-правовими нормами суспільні відносини та соціальні блага, на які посягає злочин» (А.М. Ришелюк), «...суспільні відносини, блага та інтереси, які прийняті під

кримінально-правову охорону і яким внаслідок вчинення злочину спричиняється або може бути спричинена шкода» (П.Л. Фріс), «...суспільні відносини, певні блага, інтереси та соціальні цінності, що захищаються нормами кримінального права» (О.Ф. Бантишев);

- *адаптивні концепції*, прибічники яких підкреслюють неможливість розробки єдиної універсальної концепції об'єкта, насамперед, у зв'язку із складністю та багатоманітністю охоронюваних нормами КК України соціально-правових феноменів [4, с. 211-213].

Видається, прихильники останньої групи концепцій об'єкта складу кримінального правопорушення мають рацію: кожна з існуючих концепцій має право на існування і жодну з них не можна назвати абсолютно правильною чи, навпаки, помилковою.

Водночас найбільш поширеною та адаптованою до сучасних умов залишається традиційна концепція, відповідно до якої об'єктом складу кримінального правопорушення визнають суспільні відносини, які у зв'язку зі своєю особливою цінністю охороняються положеннями КК України [4, с. 214]. Як цілком слушно відзначають у науковій та навчальній літературі, за допомогою концепції «об'єкт кримінального правопорушення – суспільні відносини» можна зрозуміти, на який елемент суспільних відносин відбувається посягання, тобто ця концепція дає змогу відстежити механізм заподіяння шкоди об'єкту кримінального правопорушення [1, с. 325]. За твердженням В.Я. Тація, висновок про те, що об'єкт будь-якого кримінального правопорушення – поставлені під охорону кримінального закону суспільні відносини, поділяють у теорії кримінального права переважна більшість науковців і тому не потребує особливої аргументації [5, с. 56]. Зважаючи на це, далі будемо виходити саме із цієї концепції.

Статтю 111-2 «Пособництво державі-агресору» розміщено законодавцем у Розділі I «Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України» Особливої частини КК України. Законодавче рішення щодо такого розміщення цієї статті в структурі КК України не викликає застережень. У Пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» відзначається: «Пособництво державі-агресору як явище підриває національну безпеку України та становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційного ладу та іншим національним інтересам України» [6].

Родовим об'єктом кримінальних правопорушень, передбачених Розділом I Особливої частини КК України, є суспільні відносини у сфері охорони національної безпеки України. Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про національну безпеку України», національна безпека України – захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз [7].

Тобто, національна безпека України як родовий об'єкт відповідної групи кримінальних правопорушень охоплює собою суспільні відносини, що складаються з приводу охорони державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України. У п. 10 ч. 1 ст. 1 згаданого ЗУ визначено і поняття національних інтересів України, під якими розуміються життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян [7]. Як відзначено в Науково-практичному коментарі до статті 111-2 Кримінального кодексу України, родовим об'єктом цих кримінальних правопорушень є суспільні відносини, що забезпечують саме існування України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави (ст. 1 Конституції України) [8;9, с. 3].

Аналіз ст. 1 ЗУ «Про національну безпеку України» дає підстави для висновку, що законодавець виокремлює такі складові національної безпеки України, як воєнна безпека та державна безпека. Воєнною безпекою є захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від воєнних загроз (п. 2 ч. 1 ст. 1 ЗУ), а державною безпекою – захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів від реальних і потенційних загроз невоєнного характеру (п. 4 ч. 1 ст. 1 ЗУ) [7]. Аналіз ст. 111-2 КК України, яка встановлює відповідальність за умисні дії, *спрямовані на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора*, дозволяє зробити висновок, що основним безпосереднім об'єктом складу передбаченого нею кримінально правопорушення є така складова національної безпеки України, як воєнна безпека. Такий висновок робиться і в наукових публікаціях, присвячених питанням кримінальної відповідальності за пособництво державі-агресору [10, с. 44]. Додатковим факультативним об'єктом аналізованого складу кримінального правопорушення можуть виступати життя та здоров'я особи, власність, громадська безпека, інші суспільні відносини.

Погоджуємося з тезою про те, що цей злочин спрямований на підриг окремих елементів національної безпеки або одночасно всіх загалом, які у свою чергу виступають по суті засадами української державності. Завдання шкоди національним інтересам у розумінні ЗУ «Про національну безпеку України» (може йдеться про системне знищення транспортної, енергетичної, соціальної інфраструктури, створення техногенних катастроф, руйнування системи державного управління тощо), зрештою, пов'язане з загрозою самому існуванню Української держави як суверенного учасника міжнародно-правових відносин [9, с. 10-11].

Висновки та пропозиції. Таким чином, аналіз об'єкта складу пособництва державі-агресору дозволяє констатувати значну суспільну небезпечність відповідного посягання, що ще раз підтверджує важливість наукового

обґрунтування складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, з метою забезпечення правильного застосування відповідних законодавчих положень на практиці.

Список використаних джерел

1. Кримінальне право. Загальна частина (Українсько-європейські студії) : підручник : у 2 книгах / за ред. О.О. Дудорова, А.А. Стрижевської. Київ : Видавництво «Норма права», 2025. Книга 1 : Вступ до кримінального права України. Вчення про кримінальне правопорушення. 824 с.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 17.11.2025).
3. Гришук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник. Львів, 2019. 666 с.
4. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред. В.М. Бурдіна, В.І. Маркіна. Київ : Юрінком Інтер, 2025. 1148 с.
5. Тацій В.Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія. Харків : Право, 2016. 256 с.
6. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки». URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/pubFile/1247318> (дата звернення: 17.11.2025).
7. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> (дата звернення: 17.11.2025).
8. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (дата звернення: 17.11.2025).
9. Науково-практичний коментар до статті 111-2 Кримінального кодексу України / О.І. Радченко, Є.В. Вакуленко ; за заг. ред. О.І. Радченка. Київ : ДП Видавництво Верховної Ради України, 2024. 32 с.
10. Kuznetsova L., Kuznetsov V., Matiushenko O. Peculiarities of legal assessment of aiding and abetting the aggressor state: National and international dimensions. Law Journal of the National Academy of Internal Affairs. 2024. Vol. 14. № 2. P. 41-51. DOI: 10.56215/naia-chasopis/2.2024.41.

Наконечний А. О.

*аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та правоохоронної діяльності
Львівського державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7168-6179>*

ЗАЯВА, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 201-2 КК УКРАЇНИ, ЯК ПРИВІД ДЛЯ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Постановка проблеми. Одним із приводів для внесення відомостей до ЄРДР і початку досудового розслідування кримінального провадження, в тому числі й за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, відповідно до ч. 1 ст.

214 КПК України, є заява, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення [1].

Основний текст. На підставі системного аналізу норм КПК України можна зазначити, що заявниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи (через представників), а заявники не завжди є потерпілими від кримінального правопорушення. Особливо це стосується кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-2 КК України, особливістю яких є те, що досить часто в провадженнях стосовно них відсутні потерпілі, які можуть заявити про вчинення конкретного кримінального правопорушення щодо них, тобто бути заявниками. У переважній більшості випадків такими заявниками є небайдужі громадяни та громадські організації, які надають правоохоронним органам інформацію про ймовірне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого диспозицією однієї з частин ст. 201-2 КК України. Так, можна навести для прикладу вирок Садгирського районного суду міста Чернівці від 09.01.2025 р. у справі № 726/2618/23, відповідно до якого про вчинення кримінального правопорушення повідомив волонтер, якому цю інформацію надали інші особи [2].

Поряд із цим, з дослідження судової практики вбачається, що більшість кримінальних правопорушень за ст. 201-2 КК України вчинені особами, які за допомогою інтернет-платформ (інтернет-магазинів), розміщували оголошення про продаж певних товарів. Для прикладу можна навести вирок Дніпровського районного суду міста Києва від 21.03.2024 р. у справі № 755/6091/21, яким затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченими. У цьому випадку обвинувачені розмістили оголошення на сторінці інтернет-магазину про продаж тактичних аптечек, отриманих ними як гуманітарна допомога [3]. У такому випадку заявниками можуть бути будь-які фізичні особи, які натрапили на такий товар (знаючи, що цей товар не перебуває у вільному продажі в Україні та отриманий нашою країною, в тому числі, як гуманітарна допомога).

Заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення можуть бути здійснені як в письмовій, так і в усній формах. Кримінальне процесуальне законодавство України не містить спеціальних вимог до оформлення заяви про вчинення кримінального правопорушення. Всі заяви громадяни і юридичні особи мають право подати прокурору або службовій особі будь-якого правоохоронного органу, які не мають права відмовити у прийнятті такої заяви. Службова особа правоохоронного органу, прокурор, котрий приймає усне повідомлення, зобов'язані переконатися в особі заявника (прізвище, ім'я й по батькові, місце проживання, місце роботи та інші дані, що можуть знадобитися), встановити з нею контакт на випадок виникнення потреби і викласти в рапорті про прийняття заяви сутність зробленого повідомлення. Письмові заяви і повідомлення, які надходять від юридичних осіб, повинні мати реквізити цієї юридичної особи, що відповідають дійсності, та відомості про місце фактичного знаходження і дані про контактний зв'язок (телефон, факс, електронна пошта). Повідомлення юридичних осіб підписує його керівник або інша уповноважена особа. Повідомлення про кримінальне правопорушення

можуть надходити також від посадових осіб і представників органів державної влади та управління, які мають контрольні або представницькі повноваження. КПК України не встановлено порядок та зміст викладу відомостей про кримінальні правопорушення в заявах або повідомленнях. Заяви і повідомлення про вчинення правопорушення, які не містять даних про автора і не можуть бути ідентифіковані з автором такого повідомлення, слід визнавати анонімними і такими, що не підлягають розгляду, за винятком випадків повідомлення в них про кримінальні правопорушення, вчинення яких не викликає сумнівів [4, с. 464-465]. Така позиція узгоджується з правовим висновком ККС ВС, відповідно до якого анонімна заява не реєструється як підстава для відкриття кримінального провадження, а лише є підставою для перевірки викладеної в ній інформації, після чого відомості до ЄРДР може бути внесено за рапортом працівника поліції, який встановив наявність ознак злочину у заяві чи повідомленні (постанова від 30.09.2021 р. у справі № 556/450/18) [5].

Інформація у заяві чи повідомленні повинна належати саме до кримінального, а не адміністративного, дисциплінарного чи іншого правопорушення. Тобто, при її прийнятті потрібно визначити чи міститься в ній ознаки кримінального правопорушення. У разі, якщо уповноваженими особами ознак кримінального правопорушення не встановлено, то така інформація кваліфікується як звернення громадян, приймається і розглядається в іншому порядку [6, с. 278; 7, с. 181].

Слідчий, прокурор не вправі відмовити у прийнятті заяви, повідомлення чи іншої інформації про діяння, передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у тому числі з посиланням на неповноту викладених у них відомостей, неналежність заяви чи повідомлення, закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, віку, стану здоров'я особи та будь-яких інших обставин [8, с. 396].

Разом з тим, варто розуміти, що не всі звернення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, повинні слугувати приводом для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування. Як указує ККС ВС у постанові від 30.09.2021 р. у справі № 556/450/18, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомні обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім'ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР [5]. Таким чином, слідчий, прокурор перевіряють інформацію, яка міститься в заяві, повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, відбираючи при цьому пояснення та встановлюючи додаткові відомості. У разі підтвердження даних, які містяться в цій заяві, повідомленні, вони складають рапорт про наявність інформації про вчинення кримінального правопорушення, на підставі якого вносяться дані до ЄРДР.

Слід також звернути увагу, що кримінальне правопорушення, передбачене ст. 201-2 КК України, може бути вчинене як у виді кримінального проступку (ч.

1) так і злочину (частини 2, 3). Це відіграє більш важливе значення саме для подальшого розслідування кримінального правопорушення, а не для його початку, однак однозначно має враховуватися і під час прийняття заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Висновки та пропозиції. Наразі виникає досить багато питань при прийнятті заяви, повідомлення про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, адже його предметом є лише речі, які мають статус гуманітарної допомоги, благодійної пожертви та благодійної допомоги. Як правило, на час прийняття заяви відсутні достовірні відомості про те, що певні товари/послуги є відповідно гуманітарною чи благодійною допомогою, благодійною пожертвою, і всі ці питання з'ясовуються вже під час досудового розслідування.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Вирок Садгірського районного суду міста Чернівці від 09.01.2025 р. у справі № 726/2618/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/124289896>.
3. Вирок Дніпровського районного суду міста Києва від 21.03.2024 р. у справі № 755/6091/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119918192>.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. К.: Юстініан, 2012. 1224 с.
5. Постанова ККС ВС від 30.09.2021 р. у справі № 556/450/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100109396>.
6. Шкелебей В. А. Початок досудового розслідування за заявою чи повідомленням: теорія та практика. Право і суспільство. 2022. № 6. С. 275-280.
7. Симчук А. С. Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування. Юридична наука. 2015. № 8. С. 178-184.
8. Аленін Ю. П. Особливості початку досудового розслідування за новим КПК України (позитивні і негативні аспекти). Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2012. Т. 11. С. 395-403.

Грачова Олександра Юріївна
здобувачка вищої освіти
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6502-229X>

Лук'янчиков Борис Євгенович
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри інформаційного,
господарського та адміністративного права
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4761-5980>

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА ЕКСПЕРТА-ІТ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Цифровізація суспільства зумовила появу нових форм злочинності, розслідування яких потребує спеціальних знань у галузі комп'ютерних технологій. Взаємодія слідчого та експерта-комп'ютерника стає критично важливим елементом успішного розкриття кіберзлочинів, оскільки ефективність досудового розслідування значною мірою залежить від правильної організації цієї взаємодії та дотримання процесуальних норм.

Актуальність дослідження зумовлена постійним зростанням кількості злочинів, пов'язаних із використанням комп'ютерних технологій, складністю виявлення та фіксації електронних доказів, а також необхідністю вдосконалення механізмів взаємодії між суб'єктами розслідування.

Відповідно до статей 40, 41 КПК України [1], слідчий є службовою особою, уповноваженою здійснювати досудове розслідування, тоді як експерт (ст. 69 КПК) визначається як особа, яка володіє спеціальними знаннями і якій доручено проведення експертизи. Процесуальна самостійність експерта гарантується ст. 101 КПК України [1] і є необхідною умовою об'єктивності дослідження.

Проведення комп'ютерно-технічної експертизи регламентується ст. 242-245 КПК України [1], Законом України "Про судову експертизу" від 25.02.1994 № 4038-ХІІ [2], Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз (наказ Мін'юсту від 08.10.1998 № 53/5) [3]. Критично важливим є дотримання вимог щодо забезпечення цілісності електронних доказів.

До компетенції слідчого належить визначення необхідності проведення експертизи (ст. 242 КПК) [1], формулювання питань експерту та оцінка експертного висновку (ст. 94 КПК) [1]. Компетенція експерта обмежується наданням висновків з питань, які потребують спеціальних знань. Згідно зі ст. 102 КПК [1], експерт не вправі вирішувати питання правового характеру або висловлювати думку щодо винуватості особи.

Консультативна допомога передбачає надання експертом роз'яснень слідчому з питань можливостей комп'ютерно-технічної експертизи. Ця форма не

є процесуальною та не вимагає винесення постанови. Консультації дозволяють слідчому отримати швидко інформацію без проведення тривалої експертизи, однак не мають доказового значення.

Участь спеціаліста у слідчих діях (ст. 71 КПК України) [1] є поширеною формою використання спеціальних знань. Спеціаліст допомагає слідчому виявляти, фіксувати та вилучати цифрові докази (сліди) з дотриманням процесуальних вимог та технічних стандартів, застосовує спеціальні методи копіювання даних, створює криптографічні хеші для підтвердження цілісності інформації.

Судова комп'ютерно-технічна експертиза є основною процесуальною формою використання спеціальних знань. Експертиза призначається постановою слідчого (ст. 242 КПК) [1] та включає попереднє дослідження об'єктів, детальний аналіз із застосуванням спеціальних методів та формулювання висновків. Відповідно до ч. 3 ст. 102 КПК [1], експерт має право повідомляти про обставини, які мають значення для справи, навіть якщо з їх приводу не були поставлені питання.

Після отримання експертного висновку слідчий оцінює його обґрунтованість та повноту. У разі необхідності може бути призначена додаткова експертиза (ст. 332 КПК) [1] для вирішення питань, які не були достатньо повно вирішені, або повторна експертиза (ст. 332 КПК) [1] у разі сумнівів щодо правильності висновку.

Несанкціонований доступ до комп'ютерних систем потребує оперативної фіксації летючих доказів. Ключові питання для експертизи: встановлення факту несанкціонованого доступу, визначення способу проникнення, ідентифікація дій зловмисника, встановлення часу доступу. Експерт досліджує системні журнали, аналізує мережевий трафік, виявляє шкідливе програмне забезпечення.

Шахрайство з використанням комп'ютерних технологій характеризується необхідністю швидкого реагування, оскільки злочинці часто використовують тимчасові ресурси. Експертиза охоплює дослідження веб-сайтів, електронних листів, банківських додатків.

Слідчий та експерт координують дії з фінансовими установами та інтернет-провайдерами.

Поширення шкідливого програмного забезпечення потребує глибокої технічної експертизи. Експерт встановлює функціональні можливості шкідливої програми, принцип її роботи, визначає авторство коду через аналіз стилю програмування та використаних бібліотек.

Злочини у сфері інтелектуальної власності вимагають встановлення технічних обставин незаконного копіювання або розповсюдження. Експерт досліджує файли, визначає автентичність, виявляє ознаки модифікації, аналізує метадані.

Недостатня обізнаність слідчих призводить до помилок при збиранні доказів та неправильного формулювання питань експерту. Усунення таких недоліків потребує включення до програм навчання курсів з основ цифрової криміналістики та створення спеціалізованих підрозділів.

Обмежені можливості експертних установ включають недостатнє матеріально-технічне забезпечення та дефіцит кваліфікованих експертів. Це потребує збільшення фінансування, закупівлі сучасного обладнання та розвитку співпраці з приватним сектором.

Складність формулювання експертних завдань вимагає посилення попередньої взаємодії між слідчим та екпертом, розробки методичних рекомендацій з типовими формулюваннями питань.

Проблеми міжнародної взаємодії виникають через транснаціональний характер кіберзлочинів. Це потребує розвитку співробітництва на рівні експертних установ та активне використання механізмів Будапештської конвенції про кіберзлочинність [4].

Етичні та правові дилеми включають ризики впливу на експерта та питання конфіденційності. Вирішення потребує розробки кодексів професійної поведінки та створення механізмів захисту експерта від неправомірного тиску.

На нашу думку, для України оптимальним є поєднання елементів різних систем: створення спеціалізованих підрозділів за американським зразком при збереженні централізованих експертних установ за європейською моделлю.

Створення єдиної інформаційної системи для електронного документообігу, контролю строків експертиз, доступу до баз даних та методичних матеріалів.

Розвиток безперервної професійної освіти через диференційовані програми навчання та впровадження міжнародної сертифікації експертів.

Впровадження штучного інтелекту для автоматизації аналізу великих обсягів даних, виявлення прихованої інформації та підтримки прийняття рішень.

Поглиблення міжнародного співробітництва через участь у міжнародних операціях, створення каналів оперативного обміну інформацією та гармонізацію стандартів.

Залучення приватного сектору через різні форми співпраці, включаючи залучення фахівців компаній як експертів та створення державно-приватних партнерств.

Висновки.

Взаємодія слідчого та експерта-комп'ютерника є складним процесом, ефективність якого визначає успішність розслідування кіберзлочинів.

Правові основи співробітництва закладені в КПК України, однак нормативна база потребує вдосконалення з урахуванням специфіки цифрових доказів та міжнародних стандартів.

Найбільш ефективною є комплексна взаємодія, коли експерт залучається на всіх етапах розслідування.

Специфіка різних видів кіберзлочинів потребує спеціалізації як слідчих, так і експертів.

Проблемні аспекти включають недостатню технічну підготовку слідчих, обмежені можливості експертних установ, складність міжнародної співпраці та етичні дилеми. Їх вирішення потребує комплексного підходу: підвищення кваліфікації кадрів, покращення матеріально-технічної бази, вдосконалення законодавства.

Перспективні напрямки включають створення єдиної інформаційної системи, розвиток професійної освіти, впровадження технологій штучного інтелекту, поглиблення міжнародного співробітництва та залучення приватного сектору. Реалізація цих напрямів забезпечить адаптацію системи розслідування до викликів цифрової епохи.

Ключовим фактором успіху є політична воля та достатнє фінансування. Взаємодія слідчого та експерта не є ізольованим процесом, а є частиною більш широкої системи кримінальної юстиції, тому її вдосконалення має здійснюватися в контексті загальної реформи правоохоронної та судової систем.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.
3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: затверджена наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>
4. Конвенція про кіберзлочинність (Будапештська конвенція): ратифікована Законом України від 7 вересня 2005 року № 2824-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575.

Дяченко Валентин Сергійович

кандидат економічних наук, доцент,

*доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Дяченко Наталія Павлівна

кандидат наук з державного управління, доцент,

*доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки
Київського університету інтелектуальної власності та права*

СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ризик-менеджмент є ключовим інструментом для забезпечення законності у сучасних умовах, оскільки він дозволяє перейти від реактивного до превентивного (проактивного) підходу. Він включає систематичну ідентифікацію, оцінку та моніторинг потенційних загроз (ризиків), які можуть призвести до порушення закону, службових зловживань чи прийняття неправомірних рішень. Застосовуючи цю систему, суб'єкти діяльності можуть завчасно розробляти стратегії мінімізації чи уникнення ризикових подій. Такий підхід не лише знижує ймовірність негативних наслідків, включаючи судові позови та втрату довіри суспільства, але й сприяє ефективному розподілу ресурсів.

Стратегії управління ризиками (*англ. Risk Management*) у правоохоронній діяльності – це систематичний, структурований і скоординований комплекс

довгострокових планів, принципів і дій, спрямованих на мінімізацію загроз (ризиків) та максимізацію можливостей для ефективного, законного та безпечного виконання правоохоронних завдань.

Управління ризиками є систематичним процесом ідентифікації, оцінки та реагування на потенційні загрози.

Процес ідентифікації ризиків обумовлює необхідність визначення всіх потенційних подій, які можуть вплинути на цілі (наприклад, фінансові, операційні, кібербезпекові ризики).

Результати аналізу та оцінка ризиків – оцінки ймовірності (*англ. likelihood*) настання ризику та його потенційного впливу (*англ. impact*) – здебільшого візуалізуються у вигляді матриці ризиків.

Реагування на ризики (розробка та впровадження стратегії) – це процес уникнення (*англ. Avoidance*) чи усунення дій/чинників, що спричиняють ризик (наприклад, відмова від проєкту), обумовлює необхідність здійснення системних оперативних заходів, серед яких:

- зменшення/пом'якшення (*англ. mitigation*) ризику – впровадження контрольних заходів для зниження ймовірності чи впливу (наприклад, сегментація мережі для кібербезпеки, навчання персоналу);
- трансфер (*англ. transfer*) ризиків – перекладання фінансових наслідків на третю сторону (наприклад, страхування);
- прийняття (*англ. acceptance*) ризику – свідоме рішення прийняти ризик, оскільки його вплив невеликий чи вартість його усунення перевищує потенційні збитки (допустимий ризик);
- моніторинг та контроль – постійний перегляд та оновлення стратегій реагування, оскільки ризики та їхнє середовище постійно змінюються.

У сучасних умовах інформаційного суспільства, інформація є стратегічним ресурсом, тому особливої уваги потребують стратегії управління інформаційною невизначеністю (*англ. uncertainty management*) [1].

Важливим елементом ризик-менеджменту у правоохоронній діяльності є формування планів дій у надзвичайних ситуаціях, які забезпечують скоординовану, ефективну та швидку реакцію на будь-яку кризову подію – від стихійного лиха до терористичного акту.

Процес розробки планів дій у надзвичайних ситуаціях у правоохоронних органах зазвичай включає основні етапи, серед яких:

- оцінка загроз та ризиків (*англ. threat and risk assessment*), у ході якої необхідно здійснити ідентифікацію загроз – визначення всіх потенційних небезпек;
- аналіз вразливості – оцінка слабких місць правоохоронного органу, які можуть бути використані загрозою (наприклад, застаріле обладнання, недостатня підготовка персоналу, єдина точка входу в будівлю)
- оцінка наслідків – визначення потенційного впливу кожної загрози за критеріями: людські втрати, матеріальні збитки, репутаційні втрати, порушення функціонування;
- пріоритизація – ранжування ризиків за їхньою ймовірністю та впливом,

першочергово розробляються плани для найбільш пріоритетних (високоймовірних та високонаслідкових) сценаріїв;

– розробка та документування плану (*англ. plan development*), які передбачають чітку структуру та зазначення виконавців;

– розробка стандартних операційних процедур, які мають передбачати алгоритм активації (чіткі критерії та процедура оголошення надзвичайної ситуації та активації плану), перелік ресурсів (детальний список доступного персоналу, обладнання, транспорту та контактів сторонніх служб – Державна служба з надзвичайних ситуацій, медики, комунальні служби тощо), процедури реагування (за планом) – покрокові інструкції, що передбачають початкову дію, безпеку периметра, комунікації та оповіщення, тактику дій, евакуацію та надання допомоги постраждалим (за потреби).

Упровадження стратегічного ризик-менеджменту у правоохоронній діяльності трансформує реактивний підхід до загроз на проактивну систему превенції та контролю, забезпечуючи завчасне передбачення, оперативну ідентифікацію та нейтралізацію ключових внутрішніх і зовнішніх ризиків, формуючи міцні інституційні та процедурні основи для законної та ефективної роботи правоохоронних структур, що є невід’ємним чинником забезпечення національної безпеки України.

Список використаних джерел

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. Кібербезпека в умовах цифрової трансформації: технологічні, економічні та правові аспекти: колективна монографія за загальною ред. професора Фелика В. І. Київський університет інтелектуальної власності та права, 2025. 314 с. С. 273-304.

Гуцуленко С. І.

*курсант навчально-наукового інституту підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України
Одеського державного університету внутрішніх справ*

Науковий керівник:

Галуцько В. М.

*професор кафедри адміністративної діяльності поліції
Одеського державного університету внутрішніх справ*

доктор юридичних наук, професор

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0563-0576>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Профілактична діяльність Національної поліції України в умовах воєнного стану набуває принципово нового змісту та унікальних характеристик. Екстремальні умови функціонування держави під час російської збройної агресії кардинально змінили підходи до забезпечення громадської безпеки. Основою профілактичної діяльності залишаються фундаментальні положення Закону України «Про Національну поліцію», де статтю 23 зазначеного документа визначає превентивну та профілактичну діяльність як один з основних напрямів роботи поліції [1].

Введення воєнного стану на всій території України суттєво трансформувало правове поле функціонування поліції. Законодавчі зміни знайшли відображення у доповненні Закону України «Про Національну поліцію» статтею 90¹. Згідно з цим положенням, під час дії воєнного стану громадський контроль за діяльністю поліції не здійснюється [1]. Такі зміни розширили можливості поліції у проведенні профілактичних заходів. Водночас це підвищило відповідальність за їх ефективність та доцільність.

Система превентивних поліцейських заходів, яка визначена статтею 31 Закону України «Про Національну поліцію», включає різноманітні інструменти впливу. Перевірка документів особи, опитування, поверхнева перевірка і огляд належать до основних методів, зупинення транспортного засобу, вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території доповнюють арсенал превентивних заходів, а обмеження пересування особи, проникнення до житла, перевірка дотримання вимог дозвільної системи мають особливе значення в умовах воєнного стану. Застосування технічних засобів фіксації та поліцейське піклування завершують перелік основних інструментів [1].

В умовах воєнного стану ці заходи набувають особливого значення, їх застосування відбувається з урахуванням специфіки воєнного часу та підвищених загроз безпеці. Профілактична діяльність характеризується значним розширенням об'єкта профілактичного впливу: якщо в мирний час основна увага приділялася традиційним правопорушенням проти публічної безпеки, то тепер коло таких правопорушень істотно розширилося.

Трансформація методів профілактичної роботи в умовах воєнного стану відбувається в багатьох напрямках одночасно: інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням набуває нового змісту та пріоритеті, роз'яснення правил поведінки під час повітряних тривог стає життєво важливим завданням. Навчання населення використанню засобів індивідуального захисту може врятувати життя цивільних осіб, роз'яснення особливостей дотримання комендантської години та інших обмежень воєнного стану допомагає підтримувати порядок в населених пунктах.

Посилене патрулювання об'єктів критичної інфраструктури стає не просто профілактичним заходом, це необхідність для забезпечення безпеки населення в умовах постійної загрози ракетних та артилерійських обстрілів. Патрулювання місць масового перебування людей набуває особливого значення під час евакуацій та інших масових заходів. Індивідуально-профілактичні заходи стосовно осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці, потребують особливої уваги науковці Шевяков М.О та Колесник С.П. підкреслюють важливість систематичного моніторингу таких осіб та своєчасного реагування на їх дії [2, 3].

Профілактична діяльність на деокупованих територіях має унікальний характер та потребує спеціального підходу: налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування та є критично важливим для успішної інтеграції деокупованих територій [4, с. 82]. Проведення стабілізаційних заходів серед місцевого населення включає відновлення довіри до українських правоохоронних органів, профілактика колабораціонізму та правопорушень проти національної безпеки потребує делікатного балансу між безпекою та соціальною справедливістю, а відновлення довіри населення до правоохоронних органів є тривалим процесом, який вимагає послідовних дій та прозорості.

Практичні аспекти профілактичної діяльності демонструють ефективність певних підходів та методів роботи. Оптимізація системи патрулювання через збільшення кількості патрульних груп показує позитивні результати та призводить до помітного зниження рівня злочинності. Особливо це стосується розбоїв, грабежів та незаконного заволодіння транспортними засобами, оскільки такі заходи особливо актуальні в умовах, коли частина населення перебуває в стресовому стані. Економічна нестабільність може спричиняти зростання майнової злочинності, тому превентивні заходи набувають особливого значення.

Взаємодія з фінансовими установами стає важливим напрямом профілактичної роботи в умовах воєнного стану. Налагодження ефективної взаємодії з банківськими установами дозволяє своєчасно виявляти підозрілі фінансові операції, попередження фінансових правопорушень особливо актуально в умовах економічної нестабільності та воєнного стану, оскільки фінансові операції можуть використовуватися для фінансування терористичної діяльності, підтримки колабораціонізму або саботажу. Моніторинг таких операцій та їх профілактика набувають стратегічного значення для національної безпеки.

Профілактична діяльність в умовах воєнного стану стикається з низкою серйозних викликів та проблем, які потребують негайного вирішення.

Організаційні проблеми включають критичну недостатність персоналу через мобілізацію значної частини співробітників до лав Збройних Сил. Перерозподіл функцій між підрозділами стає необхідністю, але часто призводить до тимчасового зниження ефективності роботи, потреба в спеціалізованому навчанні особового складу роботи в нових умовах є гострою та невідкладною. Науковець Хатнюк Ю.А. зазначає, що ці проблеми особливо гостро відчуються в східних та південних регіонах України, де інтенсивність бойових дій найвища, а навантаження на поліцію максимальне [5, с. 136].

Методологічні проблеми пов'язані з відсутністю розроблених та апробованих методичних рекомендацій для роботи в умовах воєнного стану. Необхідність розробки нових форм профілактичної роботи стає очевидною з кожним днем війни. Потреба в адаптації міжнародного досвіду до українських реалій та специфіки російської агресії є критично важливою - традиційні методики профілактичної роботи, які розроблялися та вдосконалювалися протягом років мирного часу, виявилися недостатніми для роботи в екстремальних умовах воєнного стану, що потребує термінової розробки нових підходів, методик та алгоритмів дій.

Шляхи вирішення існуючих проблем мають комплексний характер та потребують системного підходу, що підкреслює важливість розробки чітких алгоритмів дій у нестандартних ситуаціях, які є характерними для воєнного часу [6, с. 5]. Удосконалення організаційної структури підрозділів поліції має відбуватися з урахуванням специфіки воєнного часу та змінених пріоритетів; систематична оцінка криміногенної ситуації з урахуванням воєнно-політичної обстановки дозволить більш точно планувати профілактичні заходи; ведення детального обліку осіб, які становлять потенційну загрозу, має включати не лише традиційні категорії правопорушників, а й нові загрози воєнного часу; залучення додаткових сил для патрулювання громадських місць може здійснюватися через співпрацю з територіальною обороною та громадськими формуваннями.

Таким чином, профілактична діяльність Національної поліції в умовах воєнного стану потребує постійного вдосконалення та гнучкої адаптації до динамічних змін безпекового середовища. Ключовими напрямками такого вдосконалення є модернізація нормативно-правової бази відповідно до викликів воєнного часу, впровадження інноваційних методів на основі практичного досвіду та наукових напрацювань, а також зміцнення міжвідомчої співпраці задля ефективної координації зусиль.

Особливого значення набуває активна взаємодія з громадськістю, впровадження нових форматів комунікації та залучення населення до превентивної діяльності. Профілактична робота на деокупованих територіях має включати довгострокові програми відновлення, соціальної реінтеграції та формування довіри до правоохоронних органів.

Комплексна реалізація вказаних заходів дозволить суттєво підвищити ефективність профілактичної діяльності Національної поліції в умовах воєнного стану. Забезпечення громадської безпеки в екстремальних умовах вимагає повної мобілізації наявних ресурсів, посилення соціального партнерства та консолідації

суспільства. Формування в громадян розуміння особистої відповідальності за дотримання правопорядку — це не лише правовий, а й патріотичний обов'язок, що сприяє загальнонаціональній справі захисту державності та миру.

Список використаних джерел

1. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
2. Шевяков М. О. Профілактика правопорушень, що посягають на громадський порядок в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми превентивної діяльності Національної поліції в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 91–95.
3. Колесник С. П. Проблемні питання забезпечення правопорядку в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Забезпечення правопорядку на території проведення операції Об'єднаних сил : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару. Маріуполь, 2018. С. 85–94.
4. Адміністративна діяльність органів поліції України: Академічний курс : підручник / За заг. ред. П.А.Трачука. Ужгород: ТОВ «РІК-У». 2024. 316 с.
5. Хатнюк Ю. А. Актуальні проблеми організації охорони громадського порядку : курс лекцій. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 184 с.
6. Дії працівників органів Національної поліції при виникненні надзвичайних ситуацій / Давигора Ю.І., Молотай В. А., Коломієць О.В., Демченко Ю. В., Кудлай А. О. Київ.: Національна академія внутрішніх справ, 2020. с. 156

М'ясоєдов Р. Г.

*курсант навчально-наукового інституту підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України
Одеського державного університету внутрішніх справ
Науковий керівник:*

Галуцько В. М.

*професор кафедри адміністративної діяльності поліції
Одеського державного університету внутрішніх справ
доктор юридичних наук, професор
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0563-0576>*

ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Введення воєнного стану в Україні, викликане масштабною збройною агресією Російської Федерації, суттєво трансформувало діяльність усіх державних інституцій, зокрема і Національної поліції. Умови воєнного стану зумовлюють необхідність розширення функціонального навантаження на поліцію, яка, поряд із реалізацією традиційних завдань щодо охорони громадського порядку, протидії злочинності та забезпечення публічного порядку, змушена оперативного реагувати на новітні загрози. Зокрема, йдеться про збройну агресію, масштабні переміщення цивільного населення, зростання рівня воєнних злочинів, виявлення фактів співпраці з окупаційними силами, а також інші виклики, що безпосередньо впливають на стан національної безпеки держави [2; 4].

Особливістю поліцейської діяльності в умовах воєнного стану є зміна акцентів із суто превентивної та кримінальної роботи на координацію із військовими структурами, територіальною обороною, Державною службою з надзвичайних ситуацій, органами місцевого самоврядування та Службою безпеки України [4;5]. У цих умовах поліція фактично стає частиною національної оборони, зберігаючи при цьому поліцейський характер своїх повноважень, не допускаючи правопорушення, забезпечувати законність і порядок навіть під час активних бойових дій .

Одним із пріоритетів роботи поліції в умовах воєнного стану стало виявлення та нейтралізація ворожих диверсійно-розвідувальних груп, запобігання терористичним актам, виявлення осіб, які здійснюють корегування вогню або співпрацюють із окупаційними військами [3;6]. У цьому контексті особливого значення набуває аналітична, оперативна та контррозвідувальна інформація, тісна взаємодія з громадянами та волонтерами, а також широке застосування технічних засобів спостереження та цифрових інструментів. Варто зазначити, що війна внесла значні корективи у кадрову політику та професійне навантаження працівників поліції. У багатьох регіонах поліція продовжувала виконувати обов'язки у небезпечних умовах, іноді без засобів захисту або під прямим вогневим впливом [5]. У прифронтових територіях, а особливо в деокупованих населених пунктах, поліція часто ставала першою державною інституцією, що поверталася до міста після його звільнення. Там вона брала участь не лише в забезпеченні порядку, але й у документуванні воєнних злочинів, допомозі мирному населенню, координації гуманітарної допомоги [3;4].

Особливої уваги заслуговує робота поліції з внутрішньо переміщеними особами. У зв'язку з масовими евакуаціями поліція здійснювала супровід колон, організовувала безпечні маршрути, координувала дії між обласними підрозділами та державними органами [3]. Не менш важливою стала робота з профілактики мародерства, незаконного захоплення житла чи майна, правового супроводу гуманітарних процесів.

Воєнний стан також став каталізатором змін у правовому регулюванні поліцейської діяльності. Законодавство України передбачає розширення повноважень поліції під час дії воєнного стану, зокрема можливість перевірки документів, обмеження пересування, затримання осіб у разі загрози безпеці, комендантську годину тощо [1;2]. Такі заходи потребують чіткої регламентації та контролю з боку суспільства, оскільки будь-яке зловживання повноваженнями в умовах обмеження прав громадян може мати серйозні наслідки. Водночас довіра суспільства до поліції, її відкритість і підзвітність залишаються критично важливими навіть у надзвичайних умовах [4]. Підкреслимо, що успішна діяльність поліції в умовах воєнного стану є результатом не лише високого професіоналізму, але й моральної витримки, психологічної підготовленості особового складу, його здатності швидко реагувати на зміну ситуації та діяти в екстремальних умовах [5;6]. Забезпечення відповідної підтримки працівникам поліції, їх матеріального забезпечення, реабілітації після стресових ситуацій - це важливий компонент безпеки держави в цілому.

Отже, в умовах воєнного стану поліцейська діяльність значно трансформувалася, вийшовши за межі своїх традиційних функцій та набула глибшого суспільно-державного значення. Поліція стала не лише гарантом правопорядку, а й важливою складовою загальнонаціональної системи спротиву, стабілізації суспільства та захисту громадян, а її функціонування тісно пов'язане з безпековим, гуманітарним і моральним вимірами, що особливо актуально в умовах масових переміщень населення, збройної агресії, загроз терористичного характеру та спроб дестабілізації внутрішньої ситуації. Подальше зростання ефективності поліцейської системи потребує системного вдосконалення правової бази, стратегічного розвитку професійного кадрового потенціалу, широкого впровадження сучасних технологій, цифрових рішень, а також налагодження сталого партнерства з інститутами громадянського суспільства та місцевими громадами.

Список використаних джерел

1. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
2. Про Національну поліцію. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
3. Національна поліція України. Офіційний вебсайт. URL: <https://www.npu.gov.ua>.
4. Гриневич О. Поліція у воєнний час: нові виклики і відповіді. Право України. 2023. № 2. С. 34–42. URL: https://cuesc.org.ua/images/informlist/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20advanced_training_UDU.pdf.
5. Яровий В. Діяльність правоохоронних органів в умовах воєнного стану: теорія і практика. Вісник кримінології. 2023. № 1. С. 15–28. URL: <https://vca.univd.edu.ua/index.php/vca>.
6. Міністерство внутрішніх справ України. Інформаційні матеріали щодо правового режиму воєнного стану. URL: <https://mvs.gov.ua>.

Мотрюк М. Д.

*курсант навчально-наукового інституту підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України
Одеського державного університету внутрішніх справ
Науковий керівник:*

Галуцько В. М.

*професор кафедри адміністративної діяльності поліції
Одеського державного університету внутрішніх справ
доктор юридичних наук, професор
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0563-0576>*

ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ГРОМАДАМИ У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Взаємодія Національної поліції України з громадами у сфері профілактики є одним з найефективніших елементів роботи для запобігання вчиненню правопорушень та злочинів. Під час такої взаємодії залучаються громадяни для

вирішення спільних проблем: з'ясування причин та умов вчинення правопорушень та вжиття заходів для їх усунення .

Профілактика правопорушень – це система заходів, спрямованих на охорону прав і свобод людини й громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від протиправних посягань, профілактику правопорушень, і порядок їх здійснення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, окремими громадянами, а також права та обов'язки державних органів і організацій, що проводять роботу з профілактики правопорушень, та осіб, щодо яких здійснюються зазначені заходи [1].

Суб'єктами профілактики правопорушень виступають органи державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), місцевого самоврядування, органи прокуратури, засоби масової інформації, громадські організації, включаючи громадські формування з охорони громадського порядку, релігійні установи та організації, а також підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які беруть участь у цьому процесі.

Об'єктами профілактики правопорушень є громадяни України, особи без громадянства та іноземці, за винятком дипломатичних представників іноземних держав та тих осіб, які згідно з законами України та міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою, мають імунітет від кримінальної та адміністративної юрисдикції. До цього також відносяться криміногенні чинники правопорушень, особи з криміногенними нахилами, а також середовище, що сприяє формуванню таких схильностей. Основні чинники, які потребують профілактичного впливу, включають різноманітні аспекти соціального життя, що впливають на добробут населення. Серед них виділяються такі проблеми, як бідність, безробіття, відсутність доступного житла та недоліки в системі освіти. До цього додається загострення соціальної нерівності, ослаблення сімейних і соціальних зв'язків, а також неналежне виховання в родині, що створює несприятливі умови для життя. Збільшується кількість неблагополучних сімей, зростає рівень розлучень, асоціальна поведінка батьків та їхнє ухилення або відсутність участі у вихованні дітей. Жорстокість і насильство в сім'ях також є значним фактором ризику. Негативний вплив мають і соціальні проблеми, пов'язані з міграційними процесами, руйнацією культурної самобутності, втратою моральних цінностей та патріотизму, а також поширенням антигромадського способу життя.

Особливо занепокоєння викликає погіршення умов життя окремих соціальних груп, недостатній розвиток мережі культурно-побутових закладів, спортивних установ та місць для відпочинку. До цього додається низький рівень медичного обслуговування, поширення алкоголізму, немедичне використання наркотичних засобів та інших психотропних речовин. Усі ці чинники потребують комплексного підходу та превентивних заходів. Сучасні трансформації у відносинах між державою та громадянським суспільством визначають нові підходи до співпраці правоохоронних органів із громадянами. Така тенденція

торкається, зокрема, Національної поліції України та її діяльності, спрямованої на взаємодію з населенням. Це підтверджується законодавчими нормами, зокрема статтею 11 Закону України «Про Національну поліцію». У ній зазначено, що діяльність поліції базується на принципах тісної співпраці та взаємодії з громадянами, територіальними громадами й громадськими об'єднаннями на основі партнерства, орієнтуючись на задоволення їхніх потреб. Статті 86–90 Закону України «Про Національну поліцію» визначають основні форми взаємодії між поліцією та громадянським суспільством. Вони передбачають: 1) залучення громадян і громадських об'єднань до впровадження державної політики в сфері охорони громадського порядку, забезпечення національної безпеки та протидії злочинності; 2) участь громадськості у розробці, обговоренні та розгляді концепцій, програм і ініціатив, що стосуються актуальних питань діяльності поліції; 3) проведення громадської експертизи проєктів законів та інших нормативних актів, пов'язаних із функціонуванням поліції; 4) публічне обговорення питань, що стосуються діяльності поліції, через засоби масової інформації; 5) здійснення громадського контролю за роботою поліції [2]. Дотримання принципу взаємодії з населенням Національною поліцією передбачено також у відомчих актах Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції.

Так, Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»[3] визначено право громадянам України створювати відповідно до чинного законодавства громадські об'єднання. Ці об'єднання спрямовані на участь у підтримці громадського порядку, надання допомоги органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та посадовим особам у запобіганні адміністративним і кримінальним правопорушенням. Вони також можуть займатися захистом життя і здоров'я громадян, а також інтересів суспільства та держави від протиправних дій.

Для підвищення ефективності залучення громадськості до охорони суспільного порядку та боротьби з правопорушеннями в нашій країні варто провести ґрунтовний аналіз і узагальнення міжнародного досвіду роботи як з індивідуальними громадянами, так і організованими громадськими формуваннями у сфері правоохоронної діяльності. Участь громадян у протидії злочинності виступає як одна з основоположних умов, оскільки без їхньої підтримки жодна країна не змогла б створити ефективну систему боротьби із злочинністю.

Нині українське суспільство активно запозичує міжнародний досвід у сфері забезпечення громадського порядку. Європейські країни мають значні напрацювання щодо взаємодії правоохоронних органів із громадянами, що дозволило їм досягти вищого рівня довіри та підтримки населення, ніж це спостерігається в Україні. У цьому контексті українським поліцейським варто було б переосмислити свій підхід до налагодження співпраці з громадянами на основі міжнародного досвіду і якомога ефективніше його впроваджувати. Стратегія, яка включає спільну роботу населення та поліції у протидії

правопорушенням у країнах ЄС, має важливе значення, оскільки вона суттєво вдосконалює практику роботи правоохоронців.

Співпраця громадських організацій з представниками правоохоронних органів сприяє досягненню більшої ефективності у сфері забезпечення правопорядку. У західних державах прийнято вважати, що тісна взаємодія поліції з громадськістю відіграє важливу роль у підвищенні результативності діяльності правоохоронних структур. Практична реалізація цієї ідеї передбачає формування конструктивних відносин між громадянами та поліцією, що мають на меті спільне розв'язання проблем, актуальних для місцевої громади.

Отже, взаємодія з громадами у сфері профілактики є невід'ємною складовою функціонування поліції для забезпечення публічного порядку та запобігання правопорушенням. Потрібно постійно працювати над вдосконаленням профілактичних заходів та розвивати взаємодію поліції з громадами спираючись на досвід правоохоронних органів інших держав, адже такий підхід допомагає всебічно охопити проблематику вчинення правопорушень та вжиття заходів для їх запобігання.

Список використаних джерел

1. Легеза Є.О. Актуальні проблеми превентивної та профілактичної діяльності Національної поліції: конспект лекцій. Дніпро : ДДУВС, 2016. С. 6-7. URL: <https://dduvs.edu.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/0905/1.1.pdf>.
2. Про Національну поліцію. Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
3. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22.06.2000 № 1835-III : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14#Text>.
4. Комзюк А. И., Комзюк М. А. Зарубіжний досвід організації співробітництва поліції з громадськістю. Право і безпека. 2020. № 4 (79). С.40-42.

Петухов О. О.

*курсант факультету підготовки фахівців
органів досудового розслідування*

Одеського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Галуцько В. М.

професор кафедри адміністративної діяльності поліції

Одеського державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0563-0576>

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ

У сучасних умовах забезпечення правопорядку та безпеки громадян є одним із ключових завдань Національної поліції України. Виконуючи свої функції, правоохоронні органи нерідко вдаються до застосування спеціальних заходів,

таких як затримання, обшук, застосування сили чи спеціальних засобів, однак, ефективність таких заходів безпосередньо залежить від дотримання прав і свобод людини, що закріплені в Конституції України, міжнародних правових актах та національному законодавстві.

Дотримання прав при здійсненні Національною поліцією спеціальних заходів є одним із ключових питань у сфері забезпечення правопорядку та прав людини в Україні. Під спеціальними заходами розуміються різні форми реагування поліції на загрози громадській безпеці, включаючи операції із затримання злочинців, боротьбу з тероризмом, розслідування особливо тяжких злочинів, забезпечення громадського порядку під час масових заходів та інші надзвичайні дії, які виходять за межі звичайної діяльності поліції. При цьому важливим є збереження балансу між ефективністю роботи правоохоронців і захистом основоположних прав людини.

Правова основа спеціальних заходів Національної поліції ґрунтується на Конституції України, міжнародних договорах, таких як Європейська конвенція з прав людини, та національних законах, зокрема Законі України «Про Національну поліцію». Усі дії поліції мають відповідати принципам законності, необхідності, пропорційності та недискримінації. Це означає, що будь-яке обмеження прав громадян під час проведення спеціальних заходів має бути виправдане реальними загрозами та застосовуватись лише в обсязі, необхідному для досягнення мети [1].

Одним із найважливіших прав, яке може бути обмежене під час проведення спеціальних заходів, є право на свободу та особисту недоторканність. Відповідно до статті 29 Конституції України, ніхто не може бути затриманий без законних підстав. Національна поліція повинна чітко дотримуватись процесуальних норм, що передбачають обґрунтоване рішення про затримання, своєчасне повідомлення особи про причини затримання та надання їй можливості захисту [2].

Ще одним важливим аспектом є право на захист від неналежного поводження. Згідно з міжнародними стандартами, включаючи статтю 3 Європейської конвенції з прав людини, катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження є неприпустимими за жодних обставин. Практика перевищення повноважень під час проведення спеціальних операцій, зокрема застосування надмірної сили, повинна бути суворо контролювана, а винні особи – притягнуті до відповідальності.

Спеціальні заходи нерідко супроводжуються обшуками та вилученням майна. Важливо, щоб поліція дотримувалась вимог статті 30 Конституції України щодо недоторканності житла, а також статті 31 щодо таємниці листування та телефонних розмов. Будь-яке втручання в особисте життя громадян має базуватись на законному рішенні суду або відповідних органів влади [4].

Контроль за дотриманням прав людини під час здійснення спеціальних заходів є необхідною умовою правової держави. Одним із механізмів такого контролю є діяльність Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадських організацій, а також національних і міжнародних правозахисних інституцій. Крім того, громадяни мають право на оскарження неправомірних дій поліції в судовому порядку, що є ефективним засобом

правового захисту.

Важливою складовою забезпечення прав людини в діяльності поліції є належне навчання та підготовка правоохоронців. Поліцейські повинні отримувати знання не лише щодо технічних аспектів своєї роботи, а й щодо міжнародних стандартів у сфері прав людини, щоб у будь-якій ситуації діяти професійно та законно. Запровадження сучасних технологій, таких як відеофіксація дій правоохоронців, також сприяє прозорості їхньої діяльності та мінімізації випадків порушення прав громадян [3].

Таким чином, дотримання прав людини під час здійснення Національною поліцією спеціальних заходів є важливим елементом демократичного суспільства. Баланс між ефективністю правоохоронної діяльності та повагою до прав і свобод громадян може бути досягнутий через суворе дотримання законодавства, незалежний контроль, якісну підготовку поліцейських та активну участь громадянського суспільства в процесі забезпечення законності та справедливості.

Список використаних джерел

1. Комзюк М. А. Обмеження особистої свободи громадян за адміністративним правом. Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України: зб. V матеріалів наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квіт. 2015 р.)/ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2015. С. 106–112.
2. Круглий В.В. Забезпечення прав і свобод громадян при використанні їх допомоги в оперативно розшуковій діяльності. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. № 1 С. 110-117.
3. Мінченко С.І. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності оперативних підрозділів МВС України в монографія. Київ : ІНТЕРСЕРВІС, 2012.348 с.
4. Негодченко О.В. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах : авто-реф. дис. - канд. юрид, наук: спец. 12.00.08. Харків, 2003. 20 с.

Соловей Ю. В.

*курсантка навчально-наукового інституту підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України
Одеського державного університету внутрішніх справ*

Науковий керівник:

Галунько В. М.

*професор кафедри адміністративної діяльності поліції
Одеського державного університету внутрішніх справ*

доктор юридичних наук, професор

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0563-0576>

ФОРМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСІБ СХИЛЬНИХ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВОПОРЯДКУ

У сучасних умовах воєнного стану, що триває на території України у зв'язку з масштабною збройною агресією, зростає потреба в удосконаленні системи

забезпечення правопорядку, безпеки громадян та превенції правопорушень. Надзвичайні обставини, в яких перебуває держава, спричинили істотне ускладнення соціальних процесів, зниження рівня правової культури, посилення соціальної напруги та зростання кількості осіб, що виявляють схильність до протиправної поведінки. У цьому контексті особливої ваги набуває діяльність щодо індивідуально-профілактичного впливу як одного з напрямів правового реагування держави на потенційну загрозу публічному порядку.

Індивідуальна профілактика є важливим елементом загальної превентивної стратегії, що реалізується через систему правових, організаційних та комунікативних заходів, спрямованих на осіб, поведінка яких свідчить про можливу небезпеку вчинення правопорушення. Ця діяльність ґрунтується на нормах адміністративного, кримінального, та конституційного права, що свідчить про її міжгалузевий характер у межах загальноправової парадигми.

Актуальність обраної теми обумовлюється потребою держави не лише в оперативному реагуванні на вчинені протиправні діяння, але й у створенні ефективної системи запобігання. Формування дієвих і законодавчо врегульованих форм індивідуального впливу на осіб, схильних до правопорушень, є ключовим завданням для правозастосовних органів в умовах складної суспільної ситуації. Це потребує глибокого теоретичного осмислення, нормативного уточнення та практичного переосмислення існуючих правових механізмів через призму принципів законності, пропорційності, недопущення дискримінації та верховенства права.

Заслугує на увагу позиція авторів навчального посібника А.В. Кубасенка, О.І. Ульянова та О.В. Крижановської, які підкреслюють, що індивідуально-профілактична діяльність поліції є цілеспрямованим комплексом заходів, спрямованих на осіб, схильних до правопорушень, з урахуванням їх поведінкових характеристик, соціального середовища та обставин життя. На думку дослідників, така діяльність має випереджувальний характер і полягає не лише у стримуванні потенційно протиправної поведінки, але й у формуванні мотивацій до дотримання правових норм. Профілактичний вплив здійснюється через офіційні застереження, бесіди, взяття на профілактичний облік, контроль над особами, які раніше вчиняли правопорушення, а також через міжвідомчу взаємодію з іншими суб'єктами профілактики. Такий підхід, за переконанням авторів, забезпечує не репресивний, а правопросвітницький та виховний ефект, що особливо важливо в умовах правової держави та зростання уваги до дотримання прав людини [1, с.11].

Варто погодитися з окресленим підходом, відповідно до якого індивідуально-профілактична діяльність поліції розглядається не як інструмент репресії, а як превентивний і виховний механізм, орієнтований на формування правослухняної поведінки. Така концепція відповідає сучасним уявленням про сервісну модель поліції та базується на засадах партнерства з громадянами, поваги до прав людини й раннього реагування на потенційні ризики девіації. Увага до поведінкових і соціальних характеристик особи, а також залучення до профілактичної діяльності інших суб'єктів - зокрема освітніх, соціальних, медичних установ - створює підґрунтя для реалізації ефективного та гуманного профілактичного впливу.

Такий підхід сприяє зниженню рецидиву, ресоціалізації осіб із девіантними нахилами та формуванню безпечного суспільного середовища.

На думку Т.М. Кравцової, індивідуально-профілактичний вплив має реалізовуватися через чітко визначені форми, які відповідають вимогам правової визначеності, пропорційності та недискримінаційності. Вона наголошує, що профілактична діяльність поліції не може бути довільною - її форми мають бути нормативно закріплені й відповідати принципу охорони прав і свобод особи. До форм індивідуального впливу вчена відносить: попереджувальні бесіди, постановку на облік, залучення до програм ресоціалізації, контроль за поведінкою, моніторинг соціального оточення. Особливу увагу вона приділяє індивідуальним планам профілактики, які мають ґрунтуватися на комплексному аналізі особи, її мікросередовища, потреб і ризиків. У межах правової моделі профілактики, запропонованої дослідницею, поліція повинна виступати не як каральний орган, а як інституція соціальної підтримки, орієнтована на недопущення криміналізації особи. Зазначені форми повинні реалізовуватись з дотриманням процедурних гарантій та у співпраці з органами опіки, освіти, медицини, що забезпечить міжвідомчу ефективність превентивного впливу [2, с.371].

Форми індивідуально-профілактичного впливу становлять нормативно закріплені або практично апробовані способи адресного реагування держави на особу, поведінка якої свідчить про ймовірність вчинення нею адміністративного чи кримінального правопорушення. У науковій літературі розрізняють формалізовані та неформалізовані форми впливу. До перших належать постановка на профілактичний облік, обмеження певних дій, офіційне застереження, адміністративний нагляд, а також застосування індивідуальних програм ресоціалізації. Вони регламентуються нормативними актами, що забезпечує дотримання принципу правової визначеності. Неформалізовані форми – профілактичні бесіди, попереджувальні консультації, морально-психологічна підтримка – не потребують спеціального процесуального оформлення, однак відіграють суттєву роль у формуванні антикриміногенної мотивації особи.

Окремо слід виокремити комплексну форму, яка реалізується через складання індивідуального плану профілактики із залученням міжвідомчих суб'єктів. Такий підхід дозволяє врахувати соціально-психологічний портрет особи, структуру її міжособистісних зв'язків, наявність деструктивних впливів. Відтак, форми індивідуальної профілактики мають не лише превентивне, а й виховне, соціально адаптаційне значення в межах правової політики держави.

Поділяючи думку Т.М. Кравцової, слід підкреслити, що індивідуально-профілактичний вплив є важливою складовою превентивної діяльності поліції, яка має реалізовуватись у межах чітко визначених правових форм із дотриманням принципів законності, гуманізму та міжвідомчої координації. Такий підхід передбачає не лише реагування на факти протиправної поведінки, а й створення умов для її попередження через виявлення чинників ризику, індивідуальне планування профілактичних заходів, роботу з мікросередовищем особи. Важливим є забезпечення комплексного впливу на поведінку осіб, схильних до

правопорушень, із урахуванням їх вікових, психологічних та соціальних особливостей, що відповідає засадам правової держави й сучасної моделі публічної безпеки.

Як слушно зауважує К. В. Агапова, індивідуально-профілактична діяльність щодо учасників неформальних молодіжних угруповань повинна будуватися на комплексному підході, що враховує як соціально-психологічні особливості особи, так і структуру самого угруповання. Вона обґрунтовано підкреслює, що дієвими формами впливу є роз'єднання членів таких груп та їх переорієнтація на позитивну соціальну діяльність. Саме ці заходи дозволяють не лише нейтралізувати криміногенний вплив лідерів, але й створити умови для поступового розкладу групи зсередини та ресоціалізації її учасників [3, с.13].

Узагальнюючи викладене, слід дійти висновку, що індивідуально-профілактичний вплив на осіб, схильних до правопорушень, становить складну багатовекторну діяльність, що поєднує елементи адміністративно-правового регулювання, соціального контролю, правопросвітництва та виховної роботи. Його ефективність безпосередньо залежить від своєчасного виявлення ризикогенних факторів, адекватної оцінки особистісних характеристик суб'єкта профілактики, а також застосування юридично визначених і науково обґрунтованих форм впливу. У сучасних умовах динамічного зростання рівня девіації, особливо в молодіжному середовищі, індивідуальна профілактика виступає не лише як превентивний механізм, а й як важливий засіб ресоціалізації, здатний змінити вектор соціальної поведінки особи.

У цьому контексті ключовими є принципи правової визначеності, недопущення дискримінації, забезпечення процедурних гарантій та міжвідомчої координації. Формування й реалізація системи індивідуально-профілактичного впливу потребують не лише чіткого нормативного закріплення, а й розвитку професійної компетентності суб'єктів її здійснення. Таким чином, індивідуальна профілактика має розглядатися як інтегрований інструмент у системі національної безпеки, що поєднує соціальну підтримку, правовий вплив і виховну функцію держави.

Отже, ефективна реалізація індивідуально-профілактичного впливу на осіб, схильних до правопорушень, потребує системного, комплексного й науково обґрунтованого підходу. Така діяльність має ґрунтуватися на принципах законності, пропорційності, недискримінації та міжвідомчої взаємодії. З урахуванням сучасних викликів та криміногенної динаміки доцільно рекомендувати: по-перше, розробити типову програму індивідуально-профілактичної роботи, яка враховує вік, стать, рівень освіти, сімейний статус та інші характеристики особи; по-друге, удосконалити механізм постановки на профілактичний облік із чітким алгоритмом дій, строками спостереження та критеріями зняття з обліку; по-третє, активізувати просвітницьку діяльність серед батьків, педагогів, соціальних працівників щодо ознак девіантної поведінки та способів раннього реагування; по-четверте, забезпечити підвищення кваліфікації поліцейських у сфері психолого-комунікативної підготовки; по-п'яте, створити ефективну базу обміну інформацією між поліцією, службами у справах дітей,

зкладами освіти та охорони здоров'я. Реалізація вказаних заходів дозволить підвищити результативність індивідуальної профілактики та зменшити ризики вторинної девіації.

Список використаних джерел

1. Кубасенко А. В., Ульянов О. І., Крижановська О. В. Превентивна діяльність підрозділів Національної поліції України : навч.-метод. посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра у Національному університеті «Одеська юридична академія», галузь знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність». Одеса : Юрид. літ., 2024. с. 128 URL: <https://doi.org/10.32837/11300.27392>.
2. Кравцова Т.М. Форми індивідуально-профілактичного впливу на осіб схильних до правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. №4. С. 370-372.
3. Агапова К. В. Індивідуально-профілактичні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями. Південноукраїнський правничий часопис. 2021. №4. С.8-14.

Белан Анастасія Ярославівна

здобувачка вищої освіти

факультету соціології і права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1901-0812>

Лук'янчиков Борис Євгенович

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри інформаційного, господарського

та адміністративного права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4761-5980>

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питання формування психологічного портрету злочинця посідає важливе місце в системі криміналістичних знань. Сучасна злочинність стає дедалі складнішою, набуває організованих форм, змінює свої прояви під впливом соціальних, економічних і технологічних факторів. Тому для ефективного розслідування лише аналізу матеріальних джерел доказів уже недостатньо. Важливо зрозуміти особистість злочинця — його внутрішні мотиви, цінності, психологічні установки та особливості поведінки. Саме це забезпечує побудову психологічного портрету як складової криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень.

Психологічний портрет злочинця можна визначити як узагальнену систему психічних і поведінкових характеристик, які дозволяють окреслити тип особи, її мотивацію, стиль мислення, емоційний стан і соціальну адаптацію. Такий портрет

не обмежується лише особистими рисами — він охоплює соціально-демографічні, морально-етичні та ситуаційні чинники, що зумовили злочинну поведінку.

На думку Т. Алексєєвої, психічний склад особистості людини, яка потенційно може вчинити кримінальне правопорушення або вже його вчинила, має якісну відмінність від психічного складу особистості законослухняного члена суспільства. Ці відмінні особливості виражаються в наявній сукупності психічних властивостей, які визначають криміногенну потенцію особистості і внутрішні можливості досягнення криміногенної мети, зміст якої нерозривно пов'язаний із зовнішніми умовами й іншими чинниками і способами поведінки. Такі психічні властивості складають сутність цієї сукупності та виражають особистісну прийнятність використання за певними умовами суспільно небезпечного способу досягнення суб'єктивно необхідного результату — задоволення певної потреби або розв'язання проблемної ситуації. Психологічні властивості, що входять до криміногенної сукупності, можуть виявлятися на рівнях механізмів інтелектуальної, емоційної та імпульсивної (у тому числі, афектної) регуляції [1, с. 20].

Особистість злочинця найбільш повно характеризується саме в момент вчинення кримінального правопорушення, і при цьому спостерігаються особливості поведінки певних категорій осіб. Зокрема, особистість озброєного злочинця відрізняється набором ознак, характерних саме для цієї групи, а саме: специфічними навичками, уміннями, комплексом інтересів та інших істотних і відносно стійких властивостей, що закономірно сформувалися під впливом негативних елементів соціального середовища, які, в кінцевому рахунку, знайшли реалізацію у вчиненні злочину з використанням зброї як засобу досягнення поставленої мети [2, с. 69].

Дослідження українських авторів, зокрема В. Філоненка, свідчать, що серед рецидивістів переважають особи з низьким рівнем самоконтролю, агресивним типом реагування, домінуванням мотивів помсти або корисливості [3, с. 252]. Це підтверджується і нашими спостереженнями: у більшості кримінальних історій, які отримали публічне висвітлення, психологічні риси — такі як імпульсивність, нестійкість емоцій і схильність до ризику — часто мають більший вплив на злочинну поведінку, ніж безпосередні соціальні обставини.

Перші спроби створення психологічних портретів злочинців з'явилися ще у ХХ столітті в США та Великій Британії. Відомий приклад — діяльність профайлінгового відділу ФБР, який розробив методику аналізу поведінкових ознак серійних убивць. Згодом ці підходи почали застосовуватись і в інших країнах, зокрема в Україні, де елементи поведінкового аналізу використовують у розслідуваннях тяжких злочинів проти життя та статевої свободи особи. Українські криміналісти, спираючись на зарубіжний досвід [4], почали адаптувати методику профайлінгу до національного законодавства та соціокультурних особливостей.

На практиці складання психологічного портрету має відбуватися на основі комплексного аналізу. Враховуються не лише показання свідків чи потерпілих, але й спосіб вчинення кримінального правопорушення, місце, час, обраний об'єкт,

навіть дрібні деталі поведінки особи після вчинення діяння. Наприклад, спосіб приховування слідів може свідчити про рівень інтелекту, а вибір жертви — про особистісні упередження або психологічні травми. На нашу думку, саме ці дрібні поведінкові елементи формують найціннішу частину портрету, адже вони майже не піддаються свідомому контролю і тому є більш достовірними.

Психологічний портрет має також прогностичну функцію. Якщо вдалося визначити емоційний стан і логіку мислення злочинця, можна передбачити, як він поводитиметься далі — чи спробує залишити місце події, чи повернеться до жертви, чи вчинить новий злочин. Така інформація допомагає планувати оперативно-розшукові заходи та криміналістичні операції. Проте в Україні така практика поки що використовується епізодично, переважно в розслідуваннях серійних кримінальних правопорушень [5, с. 426].

На нашу думку, складність полягає також у тому, що психологічний портрет не може мати статусу доказу, оскільки він є оцінювальним висновком, заснованим на узагальнених психологічних закономірностях. Саме тому, його слід розглядати як аналітичний інструмент, який допомагає орієнтувати слідство, але не може сам по собі довести вину особи. Водночас, якщо портрет базується на великій кількості об'єктивних даних, його висновки можуть бути достатньо точними для практичного використання у розкритті кримінальних правопорушень.

Українська наука вже має певні напрацювання у цій сфері. Наприклад, Н. Опанасенко досліджувала соціально-психологічний портрет злочинців-військовослужбовців [5 с. 427-429], а В. Пясковський — особу правопорушника у сфері кіберзлочинів [6, с. 434-436]. Такі дослідження демонструють, що кожен вид злочину формує свій тип поведінки, а отже — і свою модель портрету. У цьому контексті важливим завданням є створення систематизованої бази профілів, адаптованих до українських реалій, із урахуванням культурних і соціальних особливостей.

У сучасній криміналістичній науці під особою злочинця більшість науковців розуміють типову модель особистості людини, яка вчинила кримінальне правопорушення, з притаманними їй біологічними, психологічними і соціальними властивостями, ознаками, що беруть участь у процесі детермінації механізму злочину, зумовлюють особливості його віддзеркалюваних можливостей та процесу слідоутворення і разом з тим відчують на собі й відображають вплив інших осіб, предметів і процесів, що взаємодіють з ними. Так, вивчення особи злочинця надає можливість виявлення окремих закономірностей у поведінці підозрюваних/обвинувачених під час слідства та судового розгляду. У подальшому це може використовуватись слідчим при виборі тактики провадження процесуальних та слідчих дій, а також для визначення напряму розслідування у конкретному кримінальному провадженні. Ми підтримуємо думку тих науковців, які наголошують на винятковому значенні вивчення характеристики особистості правопорушника, оскільки саме ця обставина надає можливість визначити коло осіб, серед яких можуть перебувати злочинці; окреслити версії; встановити мету, мотив, спосіб вчинення та приховування

кримінального правопорушення, а також місцезнаходження об'єктів, які розшукуються.

Отже, психологічний портрет правопорушника є невід'ємною частиною криміналістичної характеристики, оскільки дозволяє поєднати психологічні закономірності з практичними потребами слідства. Його використання сприяє глибшому розумінню мотивів протиправної поведінки, побудові обґрунтованих версій і підвищенню ефективності досудового розслідування.

Вважаємо, що в Україні доцільно створити єдину методику розроблення психологічних портретів злочинців, яку можна було б застосовувати у роботі слідчих і криміналістів. Це сприятиме стандартизації підходів і підвищенню достовірності отриманих результатів. Варто також активніше залучати фахових психологів до розслідування тяжких і серійних кримінальних правопорушень, створити міждисциплінарні групи, де слідчі, криміналісти й психологи працюватимуть спільно.

Окремої уваги заслуговує питання етичного використання таких портретів. Важливо, щоб вони не перетворювалися на засіб стереотипізації чи порушення прав особи. Психологічний портрет має залишатися інструментом пошуку істини, а не виправданням упереджених висновків.

Список використаних джерел

1. Алексеева Т. В. Психологічний портрет як психолого-криміналістичний метод вивчення особистості злочинця. Проблеми сучасної психології. 2010. № 7. С. 18–24.
2. Калюга К. В. Криміналістичний портрет озброєного злочинця. Актуальні проблеми держави і права. 2017. Вип. 78. С. 68–74.
3. Філоненко В. М. Психологічний портрет злочинця-рецидивіста сучасності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. 2013. Вип. 52. С. 248–253.
4. Турві Б. (Turvey B.) Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. Amsterdam : Academic Press, 2012. 608 p.
5. Опанасенко Н. О. Соціально-психологічний портрет особи злочинця-військовослужбовця. Право і суспільство. 2022. № 4. С. 424–429.
6. Пясковський В. В., Куліуш В. М., Курилін І. Р. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики кіберзлочинів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2025. № 89. С. 432–436.

Ніколаєнко Тетяна Миколаївна
здобувачка вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права

ВИКЛИКИ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Воєнний стан створює для кримінального права та кримінальної юстиції безпрецедентні виклики, що суттєво змінюють характер правозастосування, механізми забезпечення громадської безпеки, баланс між правами особи та інтересами держави. Із початком повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році кількість кримінальних правопорушень, пов'язаних зі злочинами проти національної безпеки, тероризмом, колабораціонізмом, мародерством та воєнними злочинами, зросла у десятки разів [1]. У наукових дослідженнях українських правників (О. Банчук, А. Фоменко, О. Овчаренко, Ю. Притика та ін.) підкреслюється, що кримінальне право у період війни набуває функції інструмента збереження національної безпеки та громадського порядку, і тому держава змушена швидко реагувати на нові загрози [2].

Першим ключовим викликом є необхідність законодавчих і процесуальних змін. У перші місяці війни було внесено десятки поправок до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу [3]. З'явилися нові склади злочинів, пов'язаних із колабораціонізмом, співпрацею з окупаційною владою, несанкціонованим поширенням інформації про переміщення Збройних Сил України, публічним виправдовуванням агресії [4]. Водночас були розширені можливості для застосування безальтернативних запобіжних заходів (зокрема, тримання під вартою за злочини, пов'язані з державою-зрадником). Такі зміни мають очевидну мету — посилення захисту держави, проте породжують ризик надмірного обмеження прав людини, оскільки прискорюють процедури, звужують дискрецію суду та часто залишають недостатні гарантії захисту [5].

Другим проблемним аспектом є баланс між оперативністю кримінального процесу та забезпеченням права на справедливий суд. Воєнний стан вплинув на роботу судової системи: частина судів не могла працювати через небезпеку обстрілів або окупацію. Деякі судові установи евакуювали, а підсудність справ тимчасово змінювалася. Було запроваджено дистанційні судові засідання, можливість проводити допити онлайн, спрощені процедури повідомлення учасників процесу. На думку О. Овчаренка, ці механізми були вимушеною реакцією на загрозу паралічу судової системи [6]. Проте виникають питання гарантованого доступу до адвоката, повного ознайомлення із матеріалами справи в умовах обмеженого пересування, а також збереження адвокатської таємниці під час дистанційних засідань. Таким чином, постійно постає дилема: що важливіше — швидкість кримінального провадження чи якість і справедливість результату?

Третім викликом стало розширення повноважень правоохоронних органів. На час дії воєнного стану поліція, СБУ та інші силові структури отримали додаткові інструменти для проведення перевірок, оглядів, превентивного

затримання, запровадження комендантської години, контролю за переміщенням населення [7]. З одного боку, такі заходи виправдані в умовах загрози диверсій, терористичних актів, скоординованих злочинних дій на користь агресора. З іншого боку, за відсутності достатнього контролю за діяльністю правоохоронців важливо не допустити зловживань, оскільки історичний досвід різних країн свідчить, що надзвичайні повноваження часто використовуються ширше, ніж потрібно, зокрема для тиску на політичних опонентів або обмеження свободи слова[8].

Четвертим викликом є документування воєнних злочинів та робота із доказами. У зонах бойових дій збір доказів є складним або неможливим через постійні обстріли, мінування території, загибель свідків, фізичне знищення доказів. Деякі злочини — наприклад, тортури, сексуальне насильство, вбивства цивільних — документують із запізненням, а це ускладнює судове доведення. Окрема проблема — цифрові докази (відео, фото, супутникові знімки, перехоплення розмов). Вони стають основою для кримінального переслідування, але потребують підтвердження автентичності, збереження «ланцюга володіння» та відповідності міжнародним стандартам доказування. За даними досліджень юридичних клінік та міжнародних організацій, дуже важливо забезпечити правильну фіксацію таких доказів, адже невірне документування може зробити їх недопустимими у суді[9].

П'ятим викликом стало різке збільшення кількості кримінальних проваджень. На слідчих та прокурорів лягло навантаження, яке раніше було немислимим: від звичайних кримінальних справ до переслідування воєнних злочинців. Також зросла кількість справ про корупційні злочини, пов'язані із закупівлями товарів для армії та гуманітарної допомоги. У поєднанні зі знищеною інфраструктурою, відсутністю доступу до матеріалів справ через окупацію, евакуацією судів і слідчих підрозділів це створює ризик затягування проваджень та порушення розумних строків судового розгляду.

Шостим викликом є забезпечення права на захист і дотримання етичних стандартів адвокатської діяльності. В умовах суспільного тиску адвокати можуть уникати справ осіб, яких звинувачують у колабораціонізмі або публічній підтримці агресії. Водночас стаття 59 Конституції гарантує право кожного на захист. Захисник не має ідентифікуватися з підзахисним; його завдання — забезпечити дотримання закону, незалежно від суспільної оцінки. Проте адвокати часто стикаються з ризиками для власної безпеки, а в окремих випадках їх діяльність може бути помилково трактована як «співпраця з ворогом». Такі умови створюють небезпеку деформації функції захисту, що є фундаментальною для демократичної системи правосуддя.

Сьомим викликом для кримінального права під час війни є боротьба з корупцією. Воєнний стан створює сприятливі умови для корупційних схем: спрощення процедур публічних закупівель, великий обсяг бюджетних коштів на оборону, обмеження доступу громадськості до інформації, закриті тендери. Науковці зазначають, що рівень корупційних ризиків в умовах надзвичайного стану зростає у всіх країнах, де ведуться бойові дії. Корупція у сфері оборони є

особливо небезпечною, оскільки може прямо впливати на обороноздатність країни. Саме тому в Україні були збережені та навіть посилені інституційні механізми боротьби з корупцією — НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд. Це важливий сигнал як для суспільства, так і для міжнародних партнерів: навіть у війні верховенство права не втрачається.

Ще одною проблемою є інтеграція національного кримінального права з нормами міжнародного гуманітарного права. Україна документує воєнні злочини для їх подальшого розгляду як у національних судах, так і в Міжнародному кримінальному суді. Це потребує узгодження процедур, стандартів доказування, підготовки спеціалістів, які вміють працювати з доказами міжнародних злочинів. Фахівці зазначають, що Україна фактично формує нову модель кримінальної юстиції в умовах війни, яка має поєднати внутрішнє законодавство з міжнародними нормами Римського статуту.

Підсумовуючи, воєнний стан не лише створив нові правові виклики, але й дав змогу переосмислити роль кримінального права: воно перестало бути лише механізмом покарання та перетворилося на інструмент захисту державності. Нинішній етап розвитку кримінального права в Україні показує, що головне завдання — знайти рівновагу між безпекою та правами людини, між швидкістю реагування та забезпеченням справедливого судового розгляду. Зміни, запроваджені під час війни, залишаться в правовій системі на багато років. Від того, наскільки вони будуть збалансованими, залежить майбутнє правової держави.

Список використаних джерел

1. Головаєва О. Основні зміни в кримінальному праві та процесі під час воєнного стану в Україні. GoLaw Insights. 2023. С. 12–18.
2. Фоменко А., Притика Ю. Кримінальне право в умовах воєнного стану: нові виклики. Науковий вісник юридичного факультету, 2023. № 2. С. 45–52.
3. Про внесення змін до Кримінального кодексу та КПК у зв'язку із введенням воєнного стану: Закон України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2023, № 16, ст.69) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2201-20#Text>
4. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
5. Винник А. Посилення кримінальної відповідальності під час воєнного стану. SLS-Journal. Том 6, № 2, 2023. С. 67–75.
6. Овчаренко О. Судова система України під час воєнного стану.
7. Постанова КМУ про розширення повноважень правоохоронних органів. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/NZ232393>
8. Абламський С. Запобіжні заходи та ризики зловживань під час воєнного стану.
9. UN Human Rights Monitoring Mission. Воєнні злочини в Україні: звіти про документування доказів.

Овсяннікова Єлизавета Іванівна
здобувачка вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
Мірошниченко Сергій Сергійович
професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права,
доктор юридичних наук, професор
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4215-1603>

СТРУКТУРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ: ВІД АБСТАКЦІЇ ДО ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Однією з ключових категорій кримінального права є структура кримінально-правової норми, яка визначає логічну побудову правового припису та з огляду на подальші методи і способи його реалізації. Саме структура забезпечує внутрішню узгодженість норм Кримінального кодексу України та слугує основою для правильного їх розуміння в контексті кваліфікації кримінально-караних діянь. Як зазначається в науковій літературі, структура норми це система взаємопов'язаних елементів, що визначають умови, зміст і наслідки кримінально караної поведінки [1].

Попри тривалу наукову дискусію, правники-вчені не мають єдності щодо кількості та змістовної наповненості її елементів. Традиційно прийнято виокремлювати три складові кримінально-правової норми — гіпотезу, диспозицію та санкцію. Проте ряд сучасних дослідників пропонують двоелементну, а деякі з них, враховуючи оціночні категорії та заохочувальні норми, чотириелементну модель [2, 3]. Розмаїття наукових поглядів обумовлюється, насамперед, відсутністю регламентації гіпотези в статтях Кримінального кодексу України. Тобто її наявність, змістовна сутність, умови застосування тощо впливають або із диспозиції, або із положень Загальної частини Кодексу [2]. Саме такого висновку доходить більшість науковців. Особливий акцент у структурі кримінально-правової норми в правотворчій діяльності приділяється диспозиції, яка і визначає зміст забороненої поведінки. Диспозиція, і ми поділяємо таку точку зору, є центральним елементом норми, адже саме вона встановлює ознаки кримінального правопорушення і надає йому юридичне значення [3].

Загальноприйнятим є виокремлення різновидів форм диспозицій на описові, бланкетні та відсилочні. Серед науковців побутує думка, що такий поділ є проявом гнучкості кримінального законодавства, водночас ускладнює його практичне застосування, особливо у випадках бланкетних норм, що потребують звернення до підзаконних актів. Ми не поділяємо таких поглядів, оскільки саме завдяки запровадженню бланкетних норм вдалося уникнути громісткої структури кримінальних правопорушень.

Санкція кримінально-правової норми визначає правові наслідки, тобто вид і межі покарання. Санкції можуть бути абсолютно визначеними, відносно

визначеними або альтернативними, і саме передбачуваність їх різновидів забезпечує можливість індивідуалізації покарання [4]. Разом з тим практика правозастосування засвідчує надмірну варіативність санкцій, що на думку науковців, іноді призводить до нерівності у застосуванні кримінального закону.

В контексті оновлення кримінального законодавства України дедалі частіше порушується питання про перегляд класичної тричленної структури кримінально-правової норми. У численних редакціях проєкту нового Кримінального кодексу України (2023-2025) пропонується більш гнучка модель побудови норм, де гіпотеза може бути винесена за межі основної статті [4]. Такий підхід спрямований на підвищення системності Кодексу, зменшення дублювання положень і адаптацію кримінального права до реалій сьогодення.

Не досягнуто консенсусу і стосовно структурної належності приміток до статей Кримінального кодексу України, яких станом на сьогодні налічується майже сто: ряд науковців вважає їх тлумаченням (роз'ясненням, уточненням) диспозиції, інші – самостійним структурним елементом.

Гіпотеза в кримінально-правовій нормі має непрямий характер, адже законодавець не формулює її чітко в тексті статті [2]. Вона, як вже зазначалося, витікає із положень Загальної частини Кримінального кодексу України, а також із фактичних обставин, передбачених диспозицією.

У науковій літературі гіпотеза нерідко розглядається як передумова застосування диспозиції, тобто норма починає діяти лише за наявності певних фактів, визначених законодавцем [1]. Наприклад, у статті 185 КК України «Крадіжка», як і в більшості інших, гіпотеза не виражена текстуально, але передбачається, що кримінальна відповідальність настає за умови, якщо особа досягла віку, встановленого законом, і вчинила умисне протиправне заволодіння чужим майном.

Ряд сучасних дослідників пропонують удосконалити законодавчу техніку, передбачаючи чіткі формулювання гіпотез у тексті статей, що підвищило б їхню логічну визначеність. Вважається що це дозволить уникнути колізій і спростити кваліфікацію злочинів у судовій практиці.

Санкція, як структурний елемент норми, визначає правові наслідки диспозиції наведеного правопорушення, тобто вид і межі покарання, що може бути застосоване до винної особи. Як зазначають науковці санкція виконує функцію державно-правової гарантії дотримання кримінально-правової заборони [4].

У кримінальному праві України санкції, як вже зазначалося, поділяються на:

1. Абсолютно визначені — коли покарання встановлюється точно.
2. Відносно визначені — коли вказується мінімальна та максимальна межа покарання.
3. Альтернативні — коли закон передбачає декілька можливих видів покарання.

У проєкті нового Кримінального кодексу України (остання редакція станом на липень) пропонується впорядкувати систему санкцій, забезпечивши їх пропорційність та єдність підходів до визначення строків покарань. Поділяємо

наукову концепцію згідно якої, санкція визначається не лише завершальним, а й регулятивним елементом кримінально-правової норми, який забезпечує баланс між невідворотністю покарання та принципом гуманізму.

З огляду на викладене, вважаємо за необхідне передбачити в проєкті нового Кримінального кодексу України наступне: примітки, які законодавець зазначив і в статтях Особливої частини, і частини Загальної, закумулявати в окремих статтях відповідної частини Кодексу.

Такий підхід, на наше переконання, сприятиме уніфікації тлумачення положень, що розкривають як зміст окремих понять, такі ознаки складу кримінальних правопорушень або умов кримінальної відповідальності. Це забезпечить досконалість законодавчої техніки, правову визначеність та ефективність застосування кримінально-правових норм на практиці.

Запропоновану систематизацію доцільно здійснити за аналогією статей Загальної частини, які визначають пом'якшуючі (ст. 66 КК України) та обтяжуючі (ст. 67 КК України) обставини [5] шляхом зведення подібних положень в єдину норму з чіткою структурою. При цьому варто врахувати і логіку побудови частини другої статті 22 КК України [5], у якій законодавець формулює загальні положення відповідальності суб'єкта злочину, обумовлених віковим цензом і категорією злочину.

Вважаємо, що реалізація такого підходу сприятиме підвищенню якості законодавчого тексту, усуненню дублювань і неоднозначностей, а також забезпечить більш логічну побудову системи норм у новому КК України.

Список використаних джерел

1. Ященко А. М. Структура кримінально-правової норми: теоретичний аспект. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 343–347.
2. Попович О. В., Томаш Л. В. Кримінальне право України. Особлива частина. Львів: ЛНУ ім І. Франка, 2022. 256 с.
3. Дудоров О. О. Кримінально-правові проблеми сучасної України : вибрані праці Київ. Ваїте, 2022. 480 с.
4. Баулін Ю. В., Хавронюк М. І. (заг. ред.) Проєкт нового Кримінального кодексу України : монографія. Київ. Ваїте, 2024. 508 с.
5. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

АМНІСТІЯ ТА ПОМИЛУВАННЯ ЯК ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Інститут звільнення від покарання є однією з найважливіших гарантій реалізації принципу гуманізму у кримінальному праві України. Він свідчить про те, що держава не лише карає за вчинення кримінального правопорушення, та й визнає можливість виправлення особи без повного відбування покарання. Серед підстав звільнення від покарання особливе місце посідають амністія та помилування, які мають конституційно-правову природу та відображають політику державного милосердя.

Амністія і помилування не заперечують факту вчинення кримінального правопорушення, проте усувають або пом'якшують його правові наслідки. Ці інститути мають давню історію розвитку і є проявом гуманістичних ідей, закладених у міжнародному праві та національному законодавстві України.

Відповідно до Конституції України, право оголошення амністії належить Верховній Раді України (пункт 20 частини першої статті 85), а помилування здійснюється Президентом України (пункт 27 частини першої статті 106). Таким чином, амністія має законодавчий характер, тоді як помилування - президентський, індивідуальний акт [1].

Згідно ст. 1 ЗУ «Про застосування амністії в Україні» амністія є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення, або кримінальні провадження стосовно яких розглянуті судами, але вирок стосовно цих осіб не набрали законної сили.

Згідно з ст. 4 ЗУ «Про застосування амністії в Україні» амністія не може бути застосована до:

б) осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і до осіб, яких засуджено до довічного позбавлення волі;

в) осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких кримінальних правопорушень крім випадків індивідуальної амністії;

г) осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах;

д) осіб, яких засуджено за кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, що спричинили загибель двох і більше осіб;

е) осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було застосовано амністію або помилування незалежно від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили умисне кримінальне правопорушення.

Амністія також не застосовується до осіб, засуджених за умисне вбивство; катування; насильницьке донорство; незаконне позбавлення волі або викрадення

людини, якщо при цьому сталося заподіяння смерті, або нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули за собою смерть.

Законом про амністію можуть бути визначені й інші категорії осіб, на які амністія не поширюється [3].

Судова практика. Верховний Суд у постанові від 13.09.2018 у справі № 750/1423/17 наголосив, що амністія не є реабілітацією особи і не спростовує факту вчинення злочину, а лише усуває обов'язок подальшого відбування покарання [5].

Також у постанові від 21.01.2021 у справі № 235/4892/19 суд підкреслив, що застосування амністії можливе лише за письмової згоди особи, щодо якої вона оголошена [4].

Амністія має зворотню дію в часі, якщо покращує становище особи, що відповідає статті 58 Конституції України та загальним принципам кримінального права.

Помилування - це індивідуальний акт Президента України, яким особа, засуджена за кримінальне правопорушення, повністю або частково звільняється від покарання, або її покарання замінюється на більш м'яке, або знімається судимість. Воно застосовується після набрання законної сили вироком суду і реалізує принципи гуманізму та індивідуалізації покарання [5].

Судова практика. Верховний Суд у постанові від 10.03.2020 у справі № 760/1234/18 зазначив, що помилування є актом милосердя Президента України і має індивідуальний характер [6].

Київський апеляційний суд у постанові від 25.04.2022 у справі № 11-кп/824/123/22 вказав, що факт помилування не впливає на встановлення вини, але звільняє особу від подальшого відбування покарання [7].

Відповідно до указу президента України «Про порядок здійснення помилування» помилування засуджених здійснюється у виді:

- заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років;
- повного або часткового звільнення від основного і додаткового покарань.

Закон про помилування

Клопотання про помилування розглядається Комісією при Президентові України у питаннях помилування, після чого подається на розгляд главі держави. Президент може:

- повністю або частково звільнити особу від подальшого відбування покарання;
- замінити невідбуту частину покарання більш м'яким;
- зняти судимість [8].

Помилування застосовується індивідуально, з урахуванням поведінки засудженого, ступеня тяжкості злочину, терміну відбутого покарання, стану здоров'я, віку та сімейних обставин.

Помилування не залежить від ступеня суспільної небезпечності особи засудженого, ні від тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення і суворості призначеного йому покарання. Тому акти про помилування можуть видаватися і щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. При цьому,

якщо особа була засуджена за вчинення тяжкого (і особливо тяжкого) кримінального правопорушення до покарання у виді позбавлення волі на певний строк, прохання про її помилування може бути подано тільки після фактичного відбуття нею не менше половини строку призначеного покарання, а у разі засудження до довічного позбавлення волі - лише після фактичного відбуття не менше п'ятнадцяти років [9].

Отже, амністія та помилування є важливими інститутами кримінального права України, що реалізують принципи гуманізму та милосердя держави, виконують функцію пом'якшення покарання або повного звільнення від нього, сприяють ресоціалізації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та зміцненню довіри громадян до системи правосуддя. Амністія, будучи колективним актом Верховної Ради, застосовується до визначених законом категорій осіб і має загальний характер, тоді як помилування є індивідуальним актом Президента щодо конкретної особи, що дозволяє враховувати поведінку засудженого, ступінь тяжкості кримінального правопорушення та соціально-побутові обставини. Використання цих інститутів забезпечує баланс між суворістю закону та гуманістичними засадами кримінального права, сприяє справедливості та підтримці соціальної стабільності в державі, є не лише як юридичний, а й соціальний механізм, що підкреслює гуманістичний характер кримінальної політики України.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. ст. 141 URL: <https://www.president.gov.ua/documents/constitution> (дата звернення 08.11.2025)
2. “Про застосування амністії в Україні”: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 48. ст. 263. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/96-вр#Text> (дата звернення 08.11.2025)
3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III, ст. 87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14> (дата звернення 08.11.2025)
4. “Про порядок здійснення помилування”: Указ Президента України від 12 квітня 2000 р. № 519/2000. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015#Text> (дата звернення 08.11.2025)
5. Постанова Верховного Суду від 13.09.2018 у справі № 750/1423/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/76539123>
6. Постанова Верховного Суду від 21.01.2021 у справі № 235/4892/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94458932>
7. Постанова Верховного Суду від 10.03.2020 у справі № 760/1234/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88192767>
8. Постанова Київського апеляційного суду від 25.04.2022 у справі № 11-кп/824/123/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104128541>
9. Національна судова влада України. “Амністія і помилування”. Лігова палата судового реєстру, 2025. URL: <https://lh.pl.court.gov.ua/sud1617/pres-centr/news/231240/> (дата звернення 08.11.2025)

ОБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

У системі кримінального права питання, на яке часто звертаються студенти-юристи: “на що саме посягає правопорушення?” – виявляється не просто риторичним, а фундаментальним. Адже без чіткого розуміння того, які суспільні відносини охороняються, неможливо правильно кваліфікувати діяння, визначити його тяжкість і наслідки. Саме ця сфера охорони і становить поняття об'єкта кримінального правопорушення.

З прийняттям змін у Кримінальний кодекс України (далі — ККУ) та актуалізацією термінології «кримінальне правопорушення» замість застарілого «злочин», проблема набуває нового значення: об'єкт уже слід розглядати у контексті сучасних суспільних відносин, цифровізації, міжнародних стандартів.

Таким чином, правильне визначення об'єкта — це не лише теоретичне питання, а питання ефективного застосування права.

Згідно з ч. 1 ст. 11 ККУ: «кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення» [2].

Це означає, що правове регулювання спрямоване на ті суспільні відносини, які становлять суспільно значущу цінність. Об'єкт кримінального правопорушення — це саме ті суспільні відносини (або їх сукупність), охоронювані кримінальним законом, на які спрямовано посягання.

У науковій літературі підкреслюється: об'єкт — це не просто “щось загальне”, а елемент складу кримінального правопорушення, що характеризує протилежну сторону діяння, тобто те, на що це діяння спрямоване [3].

Інакше кажучи: якщо правопорушення — це “злочинне” або “кримінальне” діяння, то об'єкт — це “то, що порушено чи могло бути порушене”.

В загальному виділяють три види об'єкта, а саме:

1. Загальний об'єкт — охоплює всю сукупність суспільних відносин, які охороняються ККУ.

2. Родовий (спеціальний) об'єкт — певна група суспільних відносин, що мають спільну природу (наприклад, відносини у сфері власності, громадської безпеки, охорони здоров'я).

3. Безпосередній об'єкт — конкретна цінність або суспільні відносини, яким саме спрямоване посягання (наприклад: право власності, життя людини, податкові відносини).

Для прикладу: у діянні, передбаченому ст. 185 ККУ (крадіжка), безпосередній об'єкт — право власності; у ст. 115 ККУ (умисне вбивство) — життя людини [2].

Окрім основного об'єкта, можуть виділятися додатковий об'єкт — це ті суспільні відносини, яким заподіяно шкоду поряд із основним. Наприклад, в розбою посягається й на здоров'я або життя потерпілого, і на право власності [4].

Також існує поняття факультативного об'єкта, тобто такий елемент, який за характером правопорушення не обов'язковий, але може бути присутнім. У наукових дослідженнях звертають увагу, що чітке розмежування цих рівнів має суттєве значення саме для правозастосування — для правильної кваліфікації і визначення міри відповідальності [5].

Об'єкт відіграє ключову роль у кримінально-правовій діяльності:

1. Дає змогу відмежувати один склад кримінального правопорушення від іншого — якщо посягаються різні об'єкти, то й склад правопорушення інший;
2. Впливає на визначення тяжкості правопорушення — чим значущіша цінність (об'єкт), тим жорсткіша відповідальність;
3. Допомогає визначити правильну статтю ККУ, за якою потрібно кваліфікувати діяння, і уникнути помилки, коли діяння “підганяють” під невідповідний склад.

Помилкове визначення або ігнорування об'єкта може призвести до некоректної кваліфікації, що в подальшому впливає на справедливість вироку.

У добу цифровізації, глобалізації та змін у суспільних відносинах виникають нові види посягань: на цифрові активи, персональні дані, екологічні цінності, інформаційну безпеку. Теорія об'єкта правопорушення має врахувати ці зміни [1].

Сучасна доктрина ще не має єдиного підходу до нових видів об'єктів [1]. Отже, юридична практика і законотворчість повинні сприяти тому, щоб якісно визначати об'єкти в умовах трансформованого суспільства — наприклад, в умовах інформаційних та кібернетичних загроз.

З викладеного матеріалу можна зробити такі висновки:

1. Об'єкт кримінального правопорушення — це не просто допоміжне поняття, а центральна юридична категорія, яка визначає, “на що” спрямоване суспільно небезпечне діяння.
2. Чітке розмежування між загальним, родовим та безпосереднім об'єктом допомагає правильно кваліфікувати правопорушення та обрати адекватну статтю ККУ [4].
3. У сучасних умовах слід враховувати новітні форми посягань (наприклад, в інформаційному просторі), що висуває вимоги до оновлення підходів до визначення об'єкта.
4. Практика й законодавство повинні враховувати, що через невизначеність об'єкта можуть виникати судові помилки, неправильне покарання чи недостатня правова охорона значущих суспільних відносин [5].

Список використаних джерел

1. Федішин І. М. Актуальні підходи до розуміння об'єкта складів кримінальних правопорушень, що посягають на діяльність державних та громадських діячів. Нове українське право. 2024. № 3. С. 173–185.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. 2341-III; в редакції станом на 17.07.2025. (дата звернення: 08.11.2025).
3. Тацій В. Я. Об'єкт кримінального правопорушення: елемент складу кримінального правопорушення. Вісник юридичної науки. 2022. № 9. С. 105–114.
4. Панов М. І., Харитонов С. О., Гальцова В. В. Об'єкт кримінального правопорушення: сучасні трактування. Вісник Національної академії правових наук України. 2021. № 4. С. 262–269.

5. Л.М. Демидова, Н.В. Шульженко, О.С. Попович. Сучасна доктрина кримінального права в правовій системі України: поняття, джерела, значення: збірник: Харків: Право, 2021. 320 с.

Баскакова Анна Олексіївна

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Київський університет інтелектуальної власності та права*

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ ТА ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ (OSINT) У МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ

Людство переживає унікальний період своєї історії, коли кожна подія, кожен вчинок залишає цифровий слід. І протиправний, кримінально-караний вчинок не є винятком: військовий публікує фото зруйнованого міста у Facebook, супутник фіксує пересування військової техніки, камери відеоспостереження записують перетин кордону. Ця інформація вже не просто «щось із інтернету» – вона стає повноцінним доказом у Міжнародному кримінальному суді.

Збройна агресія проти України в одну мить оголила всі процесуальні неузгодженості, а подекуди і анахронізми процедури доказування в умовах бойових дій. Буча, Маріуполь, Ірпінь – злочини там документувалися не лише слідчими, а й звичайними людьми з телефонами, активістами з ноутбуками, журналістами, котрі узагальнювали інформацію з відкритих джерел. Воєнне лихоліття поставило питання: як унормувати визнання відеозапису із Telegram або супутникового знімку належним допустимим доказом в суді? Від цього, власне, і залежить чи буде злочин покараний в суді, а порушенні права захищені.

Римський статут МКС у статті 69 закріпив правило, за яким докази мають бути релевантними та достовірними. Проте, жодного натяку на цифрові докази там немає – статут схвалювали у 1998 році, а Instagram як соціальна мережа стала загальновідомою через 10 років потому [1]. Правила процедури МКС (Правило 63) дають судді свободу вирішувати, які докази приймати, але конкретних вимог щодо перевірки автентичності відео з YouTube там теж не наведено [2]. Світова спільнота опинилась в ситуації, коли технології випередили право.

OSINT – це аббревіатура від Open Source Intelligence, розвідка з відкритих джерел. Попри загадковість найменування – насправді це просто систематичний збір та аналіз публічно доступної інформації: аналітик бачить у Twitter фото зруйнованої школи, перевіряє координати через Google Maps, знаходить супутниковий знімок цього району до і після обстрілу, відстежує згадки про цю подію в новинах, перевіряє погоду в той день через архіви метеослужб. Саме такий підхід почали активно використовувати під час сирійської війни. Коли міжнародні слідчі не могли потрапити в зону бойових дій, вони разом з активістами з правозахисних організацій збирали докази дистанційно: аналізували тисячі відео з YouTube та Facebook, створювали бази даних злочинів, верифікували інформацію. Саме ці матеріали пізніше допомогли ідентифікувати підозрюваних у воєнних злочинах.

МКС поступово визнає цінність такої роботи. Показовою в цьому контексті є справа «Prosecutor v. Al-Werfalli», де вперше використали відео з соціальних мереж як основу для видачі ордеру на арешт [3]. На відеозаписах було зафіксовано, як командир лівійських збройних формувань особисто розстрілював полонених. Це стало важливим прецедентом – суд фактично сприйняв цифрові відеозаписи як процесуальні докази.

Ключова проблема, яка постає перед правоохоронцями всього світу, – довести, що відео справжнє. У епоху дипфейків та фотошопу це питання критично важливе: відео можна змонтувати, метадані – підробити, супутниковий знімок – відредагувати. Дійсно – технічно це можливо, проте і не надто складним є верифікація кожного цифрового доказу.

Йдеться, насамперед, про спеціальні міжнародні стандарти. Зокрема, Принципи Беркелі (Berkeley Protocol) – це детальний посібник, розроблений експертами ООН, який пояснює як правильно збирати, зберігати та перевіряти цифрові докази [4]. Передбачено все: від того, як правильно зробити скріншот сторінки в соцмережі, до методів перевірки автентичності відеозаписів за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Міжнародна практика протидії злочинності виокремила ще одну проблему – це так званий *chain of custody*, ланцюжок зберігання доказів. У традиційному розслідуванні (за національним законодавством), якщо слідчий вилучив пістолет, він фіксує це протоколом, опечатує, передає на експертизу, і кожен етап процесуально документується. З цифровими доказами складніше. Відео з Telegram може бути переглянуте тисячами людей, скопійоване, завантажене на різні сервери. Як довести, що те відео, яке подається до суду, – це оригінал, а не змінена копія?

Стаття 56 Римського статуту передбачає можливість невідкладного збереження доказів, що надзвичайно важливо для цифрової інформації, яка може зникнути за лічені хвилини [1]. Пост у соцмережі видаляється, сайт блокується, сервер вимикається – і доказ втрачено назавжди. Тому правозахисні організації створюють спеціальні цифрові архіви. Один з найвідоміших – Syria Justice and Accountability Centre, де зберігаються мільйони документів, фото та відео про злочини в Сирії. Кожен файл там має унікальний хеш-код, який підтверджує його автентичність.

Ще одна складність – захист джерел інформації. Нерідко, OSINT-дослідники отримують дані від інсайдерів, свідків, які перебувають у небезпеці. Розкриття методології збору інформації може поставити під загрозу життя цих людей. Як наслідок, виникає конфлікт між правом на захист та правом на справедливий суд. МКС працює над процедурами, які б дозволяли збалансувати ці інтереси, але ідеального рішення допоки немає.

Міжнародне співробітництво у цій сфері також потребує удосконалення. Зокрема, Будапештська конвенція про кіберзлочинність встановлює правила взаємодії держав у кіберпросторі, але вона створювалася для боротьби з хакерами та кібершахраями, а не для розслідування воєнних злочинів [5]. Як наслідок, процедури запитів даних від соцмереж (Instagram, Facebook, Telegram, YouTube)

чи записів дзвінків від телеком-оператора іншої країни недостатньо відпрацьовані.

Свого часу суспільство вирішувало проблему правового всеобучу. На сьогоднішній день, не всі судді та прокурори МКС є фахівцями у сфері цифрових технологій, здатних розібратись у метаданих, геологаціях, IP-адресах тощо. До того ж, цифрові технології розвиваються швидше, ніж їх можуть опанувати спеціалісти в праві і законі, але не в кіберпросторі: вчора – Facebook та Twitter, сьогодні – Tik Tok та Telegram, завтра – з'явиться щось нове.

Міжнародні експерти справедливо вказують на невідкладність запровадження детальних додатків до Правил процедури МКС, які б чітко регламентували роботу з цифровими доказами. Не загальні фрази про «релевантність та достовірність», а конкретні інструкції: як верифікувати, як зберігати, як презентувати в суді, які експертизи проводити.

Нагальною постає потреба в міжнародній мережі сертифікованих експертів з цифрової криміналістики. На сьогодні прокурор МКС добирає експерта самостійно на свій розсуд, даючи стороні захисту піддавати сумніву його незалежність та неупередженість. У разі створення реєстру кваліфікованих фахівців які працюють за єдиними стандартами, довіра до їхніх висновків стане безумовною.

Загально визнаною є необхідність обов'язкової підготовки всіх суддів та прокурорів МКС з питань цифрових технологій. Не кількадечний семінар, а постійне навчання, оскільки технології, як вже зазначалося, розвиваються швидкоплинно. Необхідно залучати провідні університети, технологічні компанії, спеціалізовані організації.

Зупинити цифровізацію суспільного життя неможливо – це об'єктивний процес. Але міжнародна спільнота має зробити так, щоб використання цифрових доказів не порушувало фундаментальні принципи правосуддя. Злочинний світ вже використовує сучасні технології. Правосуддя теж має навчитися і вміло використовувати ці ж технології для притягнення злочинців до відповідальності. І надто – коли йдеться про воєнних злочинців, діяння яких спрямовані проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Список використаних джерел

1. Римський статут Міжнародного кримінального суду, прийнятий 17 липня 1998 року, набрав чинності 1 липня 2002 року, 2187 UNTS 90.
2. Міжнародний кримінальний суд, Правила процедури та доказування, прийняті 9 вересня 2002 року, ICC-ASP/1/3.
3. Prosecutor v. Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli, ICC-01/11-01/17, Warrant of Arrest, 15 August 2017.
4. Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2020. 218 p.
5. Convention on Cybercrime, Budapest, 23 November 2001, European Treaty Series No. 185.
6. Каланча І. Г. Документування воєнних злочинів в Україні: цифрова криміналістика та OSINT-розслідування. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4. С. 234-238.

ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СПІВУЧАСТІ

Спільна участь кількох осіб у злочині є важливим елементом кримінального права, який має як теоретичне, так і практичне значення. Це правове поняття охоплює випадки, коли двоє або більше осіб взаємодіють у процесі вчинення кримінального правопорушення, кожен із них відіграючи певну роль у досягненні злочинного результату. Зважаючи на суспільну небезпеку таких дій, законодавство України детально регулює питання співучасті у Кримінальному кодексі, зокрема в статтях 26–31¹ [1]. Співучасть у злочині є важливим поняттям кримінального права, яке охоплює ситуації, коли кілька осіб спільно беруть участь у вчиненні правопорушення. В умовах зростання рівня організованої злочинності та поширення групових злочинів питання про співучасть стає ще більш актуальним. Розуміння його сутності, особливостей та форм дозволяє ефективно протидіяти злочинності та забезпечувати справедливість у кримінальному процесі.

Актуальність теми також обумовлена необхідністю вдосконалення правозастосовної практики. Національне законодавство та судова практика часто стикаються з труднощами у кваліфікації дій співучасників, особливо коли йдеться про складні форми співучасті, такі як організовані злочинні групи чи злочинні організації. Тому чітке визначення меж відповідальності співучасників є важливим для правосуддя. Мета даної роботи – проаналізувати правову природу співучасті у злочині, визначити її сутність, форми та особливості кваліфікації дій співучасників, а також окреслити проблеми правозастосування та можливі шляхи їх вирішення. Об'єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі вчинення злочину за участю двох і більше осіб, а також правове регулювання відповідальності співучасників у кримінальному праві. Предмет дослідження – поняття, сутність та класифікація форм співучасті у злочині, а також особливості кваліфікації дій співучасників відповідно до норм кримінального законодавства.

Інститут співучасті є самостійним і важливим елементом системи кримінального права. Його правильне розуміння дає можливість чітко визначити правову природу співучасті, її основні ознаки та класифікацію співучасників, що має принципове значення для правозастосовної практики.

Залежно від характеру дій та ролі осіб, які беруть участь у злочині, співучасть може мати різні форми. Законодавство України виділяє такі види співучасників, як виконавець, організатор, підбурювач та пособник. Ці категорії чітко визначені у статті 27 КК України [1].

Однією з ключових характеристик співучасті у злочині є наявність спільного умислу всіх осіб, які беруть у ньому участь. Це означає, що кожен співучасник повинен усвідомлювати протиправний характер своїх дій та прагнути досягнення злочинного результату. Саме цей елемент обґрунтовує їхню кримінальну

відповідальність. Наприклад, особа не може вважатися пособником, якщо вона не усвідомлювала, що її дії сприяють вчиненню злочину [2, с. 164].

Серед співучасників особливо небезпечну роль відіграє організатор, оскільки саме він виступає ініціатором і координатором злочинної діяльності. Відповідно до ч. 3 ст. 27 Кримінального кодексу України, організатором вважається той, хто керує підготовкою або вчиненням злочину. Його дії можуть включати створення злочинного угруповання, розподіл ролей між співучасниками, розробку плану та забезпечення ресурсами, необхідними для реалізації злочинного наміру.

Підбурювач, у свою чергу, є тією особою, яка заохочує або змушує інших до вчинення протиправних дій. Його методи впливу можуть варіюватися від умовлянь і маніпуляцій до матеріальної вигоди або погроз. При цьому він сам може не брати безпосередньої участі у злочині, але його роль у його вчиненні є вирішальною [3, с. 199].

Ще одна категорія співучасників – пособник. Його функція полягає у сприянні здійсненню злочинного задуму. Це може виражатися в наданні матеріальних засобів, транспортного забезпечення або створенні інших умов, які полегшують реалізацію злочину. Наприклад, якщо особа забезпечила злочинців транспортом для втечі, вона може бути визнана пособником правопорушення.

Разом із цим законодавство України передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної відмови від участі у злочині. Це стосується всіх співучасників – як виконавців, так і тих, хто допомагав у підготовці або сприяв вчиненню правопорушення. Якщо, наприклад, пособник перестає надавати підтримку або виконавець вирішує припинити злочинні дії до їх фактичного завершення, вони можуть уникнути покарання згідно зі статтею 31 КК України [4, с. 12].

На думку М.І. Ковальова, усі кримінальні правопорушення, що передбачають участь кількох осіб, можна поділити на дві категорії. Перша охоплює випадки співвиконавства, коли всі учасники виконують злочинні дії безпосередньо. Друга стосується ситуацій, коли співучасники виконують різні функції, що виходять за межі безпосереднього здійснення злочину [5, с. 8].

Окремим питанням є форми співучасті, які визначаються статтею 28 КК України. Закон розрізняє чотири основні форми:

Вчинення злочину групою осіб, що передбачає участь кількох виконавців без попередньої змови.

Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, коли учасники заздалегідь домовляються про свої дії.

Вчинення злочину організованою групою, яка має стійку структуру, чіткий розподіл ролей і план дій.

Вчинення злочину злочинною організацією, що включає щонайменше п'ять учасників, які систематично займаються тяжкими або особливо тяжкими злочинами та мають чітку ієрархію [6, с. 236].

Важливим аспектом співучасті є наявність умислу у всіх учасників злочину. Законодавство України не обмежує співучасників лише прямим умислом, допускаючи також можливість непрямого умислу, що підтверджується аналізом

статті 26 КК України. Це означає, що навіть якщо особа не бажала конкретного злочинного наслідку, але усвідомлювала його можливість і сприяла злочину, вона може бути притягнута до відповідальності.

Таким чином, інститут співучасті є складним та багатогранним, вимагаючи детального аналізу під час правозастосування.

Висновки: Співучасть у вчиненні кримінального правопорушення є важливим елементом кримінального права, що визначає рівень відповідальності осіб, які діють спільно з іншими при скоєнні злочину. Форми співучасті є важливою частиною кримінального права, оскільки вони визначають специфіку участі осіб у вчиненні злочину та ступінь їхньої відповідальності. Різноманітність форм співучасті дозволяє точніше кваліфікувати вчинене правопорушення і віднести кожного співучасника до певної категорії залежно від його ролі у злочинній діяльності. Правове розмежування ролей організатора, підбурювача, пособника та співвиконавця дозволяє не лише більш справедливо визначити відповідальність, а й забезпечує ефективну боротьбу зі злочинністю, враховуючи різні варіанти участі осіб у кримінальних діяннях. Розгляд цього інституту є необхідним для вдосконалення кримінального права та підвищення ефективності боротьби з кримінальними правопорушеннями в Україні.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України: кодекс від 03.04.2001, URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
2. Стеблинська О. С. Кримінальне право. Особлива частина: підручник. Київ : Ін-т крим.-викон. Служби, 2018. 358 с.
3. Орловський Р.С. Інститут співучасті в кримінальному праві України: дис. Д-ра юрид. Наук: 12.00.08. Харків, 2019. 512 с.
4. Карпенко І. М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України: автореф. Дис. Канд. Юрид. Наук: 12.00.08. Київ, 2015. 19 с.
5. Митрофанов І.І., Притула А.М. М67 Співучасть у злочині: навч. Посіб. І.І. Митрофанов, А.М. Притула. Одеса. Фенікс, 2012. 205 с.
6. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник За заг. Ред. М.І. Хавронюка. Київ. Ваіте, 2014. 944 с.

Мірошніченко К. О.

здобувачка вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

У контексті повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року та триває станом на листопад 2025 року, стаття 114-1 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) виступає ключовим інструментом кримінально-правового захисту обороноздатності держави, забороняючи перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (далі –

ЗСУ) та інших військових формувань в особливий період [1]. Ця норма, запроваджена Законом України № 1166-VII від 12.11.2015, покликана забезпечувати безперервність воєнних зусиль, але її застосування в судовій практиці 2024–2025 років розкриває глибокі системні проблеми, пов'язані з нечіткістю конструкції складу злочину та потенційними порушеннями фундаментальних прав людини.

Центральна проблема полягає в розширювальній інтерпретації поняття "перешкоджання", що призводить до криміналізації дій, які не безпосередньо загрожують національній безпеці, а радше торкаються адміністративних аспектів мобілізації, таких як поширення інформації про локації територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у соціальних мережах чи месенджерах. За даними аналізу судової практики, у 2024–2025 роках зафіксовано понад 150 вироків за ст. 114-1 ККУ, де кваліфікація застосовувалася до попереджень про вручення повісток чи критики мобілізації в TikTok, що створює прецедент для цензури свободи вираження думки [2]. Як слушно зауважував Ю. Ключ у статті про верховенство права в умовах війни, таке трактування норми суперечить принципу правової визначеності (*nulla poena sine lege certa*), оскільки особа не може передбачити, які саме інформаційні дії вважатимуться злочином проти оборони [3]. Підтверджуючи цю думку конкретними фактами, у вирокі Оболонського районного суду м. Києва від 13.05.2025 у справі № 127291952 обвинувачений був засуджений за поширення фото працівників ТЦК у Telegram, що суд розцінив як перешкоджання комплектуванню ЗСУ, призначивши 3 роки позбавлення волі [2].

Спростовуючи, однак, думку адвокатів про те, що подібні кваліфікації є хибними в 80% випадків через відсутність суспільної небезпечності [2], на мою думку, проблема не в повній невідповідності норми реальності, а в відсутності чітких критеріїв диференціації: наприклад, поширення відкритої інформації про адміністративні процедури ТЦК не створює реальної загрози бойовій готовності ЗСУ, а лише відображає соціальний протест проти мобілізаційних недоліків, що порушує ст. 34 Конституції України про свободу слова та рекомендації ЄСПЛ щодо пропорційності обмежень у воєнний час (справа *Handyside v. UK*, 1976). За моїм баченням, ТЦК та СП не є військовими формуваннями в сенсі ст. 1 Закону "Про оборону України", оскільки їхня діяльність обмежується адміністративними функціями, а не безпосереднім веденням бойових дій, тому автоматична кваліфікація за ст. 114-1 ККУ є юридично необґрунтованою і створює ризик авторитаризму під прикриттям національної безпеки. Моя думка полягає в тому, що така практика не лише підриває довіру до правосуддя, але й відволікає ресурси від реальних загроз, як-от саботаж логістики чи кібератаки на військові об'єкти. Таким чином, постановка проблеми акцентує на критичній потребі в доктринальному переосмисленні норми для досягнення балансу між оборонозахистом і верховенством права в умовах тривалої війни.

Аналіз судової практики 2024–2025 років свідчить про тенденцію до розширення сфери застосування ст. 114-1 ККУ за межі безпосередніх воєнних загроз, що проявляється в кваліфікації дій, пов'язаних з мобілізацією, як злочинів

проти національної безпеки. Наприклад, у вирокі Одеського районного суду від жовтня 2025 року (справа щодо TikTok-відео) жінку засудили до 5 років позбавлення волі за публікацію контенту з критикою мобілізації, трактуючи його як заклик до ухилення та перешкоджання діяльності ЗСУ [2]. Аналогічно, у справі Комінтернівського районного суду Харківської області від 05.08.2024 (№ 641/4746/24) обвинувачений отримав покарання за виготовлення фальшивих медичних довідок про непридатність до служби, що суд пов'язав з протидією комплектуванню військ [2]. Як зазначав О. Пащенко в дослідженні проблем застосування норми, така практика відображає еволюцію тлумачення під впливом воєнного стану, де доктринальні характеристики перешкоджання (блокування шляхів, пошкодження інфраструктури чи погрози насильством) замінюються на інформаційні дії, що не завжди відповідають інтелектуальному елементу вини [4]. Підтверджуючи цю думку постановами Верховного Суду, зокрема від 13.06.2024 у справі № 826/3979/18, де суд наголосив на принципі "дозволено все, що не заборонено", і поширення відкритої інформації не є злочином без доведення шкоди [3].

Проте, спростовуючи слова Пащенко про фундаментальну невідповідність практики доктрині [4], на мою думку, в певних контекстах кваліфікація є виправданою: наприклад, блокування транспортних засобів ТЦК з елементами насильства (вирок Комунарського районного суду Запорізької області від 21.03.2025, справа № 126059208) створює безпосередню перешкоду логістиці ЗСУ, обґрунтовуючи застосування ст. 114-1 як інструменту швидкого реагування на загрози [2]. За моїм баченням, ключ до розв'язання полягає в чіткому розмежуванні: інформаційні акти, як-от пости в соціальних мережах про локації ТЦК, не повинні підпадати під кримінальну відповідальність, оскільки вони не порушують конфіденційність (відповідно до Закону "Про інформацію") і суперечать практиці ЄСПЛ у справах на кшталт *Delfi AS v. Estonia* (2015), де вимагається доказана шкода репутації чи безпеці. Ю. Клюс слушно підкреслює, що ТЦК не входять до кола військових формувань, посилаючись на постанову КМУ № 154 від 23.02.2022, тому їхні адміністративні процеси регулюються не кримінальним, а адміністративним правом [3]. Підтверджуючи це ухвалою від 13.03.2025 у справі № 991/1673/25, де підозру оскаржили через відсутність доказів впливу на ЗСУ [3], моя думка полягає в тому, що ігнорування цих нюансів призводить до системних помилок, де в 70% справ (за реєстром судових рішень) покарання перевищує пропорційність, порушуючи ст. 62 Конституції про презумпцію невинуватості. Спростовуючи аргументи прокуратури про "антидержавний мотив" у поширеннях про ТЦК як достатній для кваліфікації [2], на мою думку, мотив солідарності з потенційними ухильниками є радше соціальним феноменом, зумовленим втомою від війни, а не свідомим підривом оборони, що робить необхідним застосування принципу *in dubio pro persona* (постанова ВС від 21.11.2024, справа № 916/4323/23) [3]. За моїм баченням, норма ст. 114-1 ККУ ефективна для протидії реальним саботажам, як-от підпал військової техніки чи кіберзагрози, але її роздування до інформаційних дрібниць перетворює кримінальне право на інструмент політичного тиску, аналогічно

практикам у авторитарних режимах. Моя думка полягає в тому, що для подолання цієї дилеми судова практика повинна еволюціонувати до більш нюансованого підходу, де вина доводиться не лише усвідомленням "шкоди", а й конкретним причинно-наслідковим зв'язком, відсутнім у більшості справ про мобілізацію. Таким чином, основний текст підкреслює, що без такого переосмислення норма ризикує втратити легітимність, перетворившись з захисного механізму на засіб репресій.

Підсумовуючи аналіз, застосування ст. 114-1 ККУ в 2024–2025 роках демонструє двоїстість: з одного боку, воно ефективно протидіє прямим загрозам ЗСУ, як-от фізичним блокадам чи саботажу, з іншого – страждає від розмитості тлумачення, що призводить до хибних кваліфікацій у справах про інформаційні дії та мобілізацію, порушуючи права людини [2][3]. Підтвердження думок Ю. Ключа та О. Пашенка судовою практикою (вироки № 127291952 та щодо ТікТок-відео) доводить необхідність доктринального уточнення для збереження балансу між безпекою та верховенством права [3][4], тоді як спростування надмірних трактувань адвокатами [2] моєю думкою акцентує на пропорційності як ключовому принципі. На мою думку, без такого балансу норма не лише втратить довіру суспільства, але й послабить справжню обороноздатність, перетворивши кримінальне право на інструмент внутрішнього конфлікту в часи зовнішньої агресії.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Адвокатська правда про ст. 114-1 КК: кого реально карає закон? Альтернатива. 2025. 8 жовтня. URL: <https://alternatyva.org/2025/10/08/advokatska-pravda-pro-st-114-1-kk-kogo-realno-kaRAYe-zakon/>.
3. Ключ Ю. Верховенство права в умовах війни: проблеми застосування статті 114-1 КК України/ Право України. 2025. № 3. С. 112–125. URL: <https://pravo.ua/verkhovenstvo-prava-v-umovakh-viiny-problemy-zastosuvannia-statti-114-1-kk-ukrainy/>.
4. Пашенко О. Деякі питання застосування ст. 114-1 КК України Вісник Асоціації кримінального права України. 2025. № 2. С. 45–58. URL: <http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/327399>.

Руденко Анна Анатоліївна

здобувачка вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

ВІДМЕЖУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ПОСОБНИЦТВА ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ

Після початку повномасштабної агресії російської федерації проти України питання притягнення до відповідальності осіб, які співпрацюють із ворогом, набуло особливої актуальності. Законодавець запровадив нові склади злочинів, зокрема колабораційну діяльність (стаття 111-1 Кримінального кодексу України) та пособництво державі-агресору (стаття 111-2 Кримінального кодексу України).

Проте на практиці виникають труднощі у відмежуванні цих злочинів, адже обидва вони мають спільну мету — сприяння діяльності ворога, але різну правову природу.

За соціальною спрямованістю обидві статті призначені для запобігання кримінальним правопорушенням, близьким до державої зради [5]. Основною контекстуальною відмінністю між колабораційною діяльністю та пособництвом державі-агресору можна вважати те, що «колабораційні дії вчиняються винною особою вже в умовах здійсненої окупації чи агресії» [4]. Тобто такі дії є продовженням або підтримкою окупаційного режиму, коли фактична присутність збройних сил або адміністративних структур ворога на певній території вже встановлена. Водночас пособництво державі-агресору може мати місце і поза межами окупованих територій, зокрема шляхом матеріального чи інформаційного сприяння військовим або політичним структурам ворога. У цьому випадку діяння особи не обов'язково пов'язані з участю в окупаційній владі, а їх метою є полегшення або забезпечення дій ворога проти України. Стаття 111-1 Кримінального кодексу України охоплює низку форм колабораційної діяльності, які різняться за характером дій — від участі в інформаційних чи політичних процесах, спрямованих на підтримку держави-агресора, до співпраці з її окупаційними адміністраціями або незаконними збройними формуваннями. Кожна з частин цієї статті становить самостійний склад злочину, що відображає різні рівні та способи взаємодії з окупаційним режимом. Натомість стаття 111-2 КК України має єдиний склад злочину — пособництво державі-агресору, яке охоплює будь-яке умисне сприяння агресивним або окупаційним діям, зокрема передачу матеріальних ресурсів, інформації чи іншої допомоги. Таким чином, стаття 111-1 регламентує різновиди колабораційної участі у функціонуванні окупаційного режиму, тоді як стаття 111-2 — дії, що забезпечують або полегшують агресію без прямої інтеграції особи до окупаційних структур. Сформована судова практика підтверджує, що будь-які дії, спрямовані на підтримку, виправдання або легітимізацію агресії держави-агресора, незалежно від форми їх прояву, підпадають під ознаки колабораційної діяльності, передбаченої статтею 111–1 Кримінального кодексу України (вирок у справі № 504/4574/23 від 13.02.2024 року) [3].

Пособництво державі-агресору, за багатьма ознаками подібне на колабораційну діяльність, оскільки в обох випадках кримінальних правопорушень йдеться про надання допомоги ворогу, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, що здійснюється в тій чи іншій формі.

Критеріями відмежування вказаних видів кримінальних правопорушень є спрямованість дій та їхній характер. Наприклад, стаття 111–2 Кримінального кодексу України охоплює не лише передачу матеріальних ресурсів, але й їх підготовку або збір, передбачаючи при цьому ширше коло суб'єктів, які можуть отримати ці ресурси. Зокрема, ними будуть не тільки збройні формування ворога, а й окупаційні адміністрації держави-агресора. Окрім ресурсів також можуть передаватися й активи [1].

Ключовим критерієм, який би дозволив відмежувати передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням, про яку йдеться в обох нормах, від колабораційної діяльності, слугуватиме масштабність діяння, тобто його здатність впливати на об'єкт кримінального правопорушення [1]. Так, якщо передача матеріальних ресурсів здійснювалася із залученням значного кола осіб (наприклад, через соціальні мережі) або стосувалася ресурсів, що мають важливе значення для забезпечення безпеки та обороноздатності України, такі дії слід розглядати як пособництво державі-агресору. Подібний підхід узгоджується із сформованою судовою практикою, яка враховує масштаб і наслідки діяння при визначенні його правової кваліфікації (вирок у справі № 727/7936/23 від 23 жовтня 2023 року) [2].

Проблематика відмежування колабораційної діяльності від пособництва державі-агресору залишається однією з найактуальніших у практиці застосування кримінального законодавства в умовах воєнного стану. Аналіз норм статей 111-1 та 111-2 Кримінального кодексу України свідчить, що ключовим орієнтиром для правильної кваліфікації дій є не лише їхній зміст, а й контекст — умови окупації, ступінь залучення особи до діяльності окупаційних структур, характер допомоги та її наслідки. Судова практика поступово формує сталі підходи до розмежування цих складів. Зокрема, у вироках судів (наприклад, справа № 504/4574/23 від 13.02.2024 р. [3], справа № 727/7936/23 від 23.10.2023 р. [2]) простежується тенденція до оцінки не лише формальної сторони діяння, а й його впливу на інтереси держави, обороноздатність і публічну безпеку. Такий підхід відповідає потребам часу й сприяє утвердженню єдиних стандартів правозастосування.

З огляду на це доцільно продовжувати злагоджений рух у напрямі уніфікації судової практики. Зокрема розширювати практику аналізу судових рішень Верховним Судом із узагальнення висновків для нижчих інстанцій. Подальший розвиток правозастосовної практики має бути спрямований на формування єдиного підходу до кваліфікації дій осіб, які співпрацюють із ворогом, що гарантуватиме не лише невідворотність покарання, а й справедливість правосуддя. Уніфікація практики, заснована на сучасних методичних напрацюваннях та судових прецедентах, стане запорукою ефективної протидії колабораціонізму та посиленню правового фронту України.

Список використаних джерел

1. Книженко О. До питання відмежування пособництва державі-агресору від суміжних діянь (матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-5 липня 2024 року) Київ : Алерта, 2024. С. 22-24.
2. Вирок у справі № 727/7936/23 від 23 жовтня 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114575324> (дата звернення: 08.11.2025).
3. Вирок у справі № 504/4574/23 від 13.02.2024 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116936109> (дата звернення: 08.11.2025).
4. Кравчук О., Бондаренко М., Колабораційна діяльність: аналіз нової статті 111-1 КК. ГО «Вектор прав людини». Київ, 2022. URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-03-20-mbo> (дата звернення: 08.11.2025).
5. Орловська Н.А. Проблеми формування санкцій норм про кримінальну відповідальність за колаборційну діяльність та пособництво державі-агресору (матеріали круглого столу «Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи» 23 вересня 2022 року) Львів – 2022. С. 60-65.

Гученко Катерина Володимирівна
аспірантка кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4395-1277>

Мірошниченко Сергій Сергійович
професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права,
доктор юридичних наук, професор
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4215-1603>

УХИЛЕННЯ ВІД ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ КВАЛІФІКАЦІЮ

Ухилення від військового обов'язку, як соціальне явище і як кримінально протиправна поведінка індивіда, вимагає комплексного наукового аналізу, оскільки перебуває на перетині щонайменше трьох взаємопов'язаних кримінально-правових норм, насамперед, статті 336, статті 407 та статті 408 Кримінального кодексу України. Зміст кожної з цих норм визначає різні форми (види) протиправної поведінки, що пов'язані з ухиленням від військової служби або з порушенням встановленого порядку її проходження. Проте лише їх системне тлумачення дозволяє точно визначити підстави і умови кримінальної відповідальності.

Відповідальність за статтею 336 КК України настає у разі ухилення від призову під час мобілізації або в особливий період, і ця норма фіксує протиправну поведінку цивільної особи, яка перебуває у статусі призвника чи резервіста та не виконує обов'язок прибути на службу. Вона унормовує протиправність дій до початку військової служби та охоплює умисні дії, спрямовані на уникнення набуття статусу військовослужбовця. На відміну від цього стаття 407 КК України унормовує відповідальність за протиправну поведінку осіб, які вже набули статусу військовослужбовців, але порушують порядок проходження служби шляхом тимчасового самовільного залишення частини або нез'явлення на службу без поважних причин. Ця норма охоплює широкий спектр ситуацій від короткочасного ухилення строковика до тривалого нез'явлення «контрактника», а також диференціює відповідальність залежно від виду військової служби, тривалості відсутності, повторності діяння та умов особливого періоду або воєнного стану.

Найбільш тяжким проявом протиправного ухилення є дезертирство, передбачене статтею 408 КК України, яке є самовільним залишенням військової частини або місця служби з прямою метою ухилитися від військової служби повністю та остаточно. Ключовим елементом кваліфікації є саме спрямованість умислу на остаточне припинення виконання військового обов'язку, а не тимчасове його порушення. Саме наявність мети ухилення визначає межу між самовільним залишенням частини за статтею 407 КК України та дезертирством за статтею 408 КК України. Отже кримінально-правовий аналіз вимагає оцінки

спрямованості умислу, характеру поведінки, тривалості відсутності та доказів, що прямо вказують на намір особи остаточно припинити військову службу.

Взаємодія трьох зазначених статей дає можливість простежити еволюцію протиправної поведінки, пов'язаної з ухиленням від військових обов'язків. Ухилення від призову за статтею 336 КК України окреслює ситуацію коли особа ще не вступила до військової служби і саме уникнення цього вступу становить кримінально каране діяння. Після вступу до служби вчинення особою самовільного залишення частини або нез'явлення розглядається через призму статті 407 КК України, що встановлює відповідальність за тимчасове порушення порядку несення служби.

Однак, якщо тимчасовість відсутня і дії військовослужбовця з самого початку спрямовані на остаточне ухилення від подальшого проходження служби, такі дії утворюють склад дезертирства за статтею 408 КК України. Таким чином, стаття 408 КК України охоплює найбільш суспільно небезпечну поведінку, яка пов'язана з порушенням військової дисципліни в умовах, коли держава потребує найбільшої боєздатності. При цьому додатковими елементами суспільної небезпеки є наявність зброї під час дезертирства, попередня змова групи осіб, вчинення діяння в особливий період, під час воєнного стану або в бойовій обстановці, що зумовлює значне підвищення суспільної небезпечності діяння і, як наслідок, суворішої санкції (поширеного покарання).

Особливої уваги потребує розмежування складів, передбачених статтями 407 та 408 КК України, оскільки саме тут виникають найбільші складнощі кримінально правової кваліфікації. Самовільне залишення військової частини може бути як ситуативним і короткочасним порушенням дисципліни, так і формою початку дезертирства. Визначальним є не тривалість відсутності, а мета з якою особа покинула частину або не прибула на службу. Якщо військовослужбовець залишив частину без дозволу, однак об'єктивні дані свідчать про відсутність наміру повністю припинити службу, діяння кваліфікується за статтею 407 КК України, незалежно від того чи перевищила відсутність встановлений строк. Якщо ж особа з моменту виходу з частини переслідувала мету ухилення від служби, приховувала своє місце перебування, уникала повернення і вчиняла дії, що унеможливають виконання нею військових обов'язків, має місце дезертирство. Водночас не кожне тривале нез'явлення автоматично свідчить про дезертирство, адже мета має бути доведена сукупністю доказів. Таким чином мета є центральною категорією розмежування.

Взаємозв'язок статей 407 та 408, а частково й 336 КК України, демонструє цілісну систему кримінально-правового реагування на ухилення від військового обов'язку, починаючи від призову і завершуючи найнебезпечнішими формами поведінки в умовах особливого періоду чи воєнного стану. Цей взаємозв'язок забезпечує повноту правового регулювання та дає можливість суду точно встановити суспільну небезпечність діяння і визначитись із видом та мірою відповідальності.

Попри те, що аналізуємі кримінально правові норми передбачають різний родовий об'єкт протиправних посягань (ст. 336 КК України – сфера призову й

мобілізації; ст. 407-408 КК України – сфера несення військової служби), всі вони взаємопов'язуються спільною обставиною – вчинення в особливий період. І саме ця обставина дає підстави для висновку, що в умовах збройного протистояння, коли йдеться про захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, йдеться не просто про призов до Збройних сил України як про організаційно-управлінську діяльність, а як про реалізацію конституційного (ст. 65 Конституції України) обов'язку кожного громадянина щодо захисту Вітчизни.

Законодавче визначення особливого періоду наведено в ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як такого, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію чи з моменту введення воєнного стану та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудований період після закінчення воєнних дій. Як відомо, воєнний стан в Україні введено з 24 лютого 2022 року Указом Президента України, неодноразово продовжувався і діє до сьогодні.

З огляду на вище викладене, є всі підстави стверджувати, що конституційний обов'язок боронити країну докорінно змінює правову природу призову (мобілізації) в особливий період, порівняно з призовом у мирний час і, як наслідок, його кримінально-правову охорону. Шкода державним інтересам, завдана чи то ухилянням від мобілізації, чи то самовільним залишенням військової частини є однаковою: держава залишається один на один з агресором, незалежно від того зрадив її цивільний, який не прийшов до війська, чи зрадив військовий, який самовільно залишив військо.

За таких обставин, кримінально протиправні діяння, фактичним об'єктом посягання яких є ухилення в той чи інший спосіб від виконання обов'язку захищати країну, її суверенітет і територіальну цілісність від зовнішньої агресії, мають зосереджуватися в одному окремому розділі. У тому числі і стаття 336 КК України, стаття 336¹ КК України, 336² КК України, стаття 407 КК України (ч. 4-5), стаття 408 (ч. 3-4) КК України.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Конституція України; Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Кримінальний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III База даних «Законодавство України» Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14>
3. Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII База даних «Законодавство України» Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12>
4. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII // База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12>

Сорузька Наталія Сергіївна
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
Курбатова Ірина Сергіївна
професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності
Навчально-наукового інституту права імені князя Володимира Великого
МАУП, доктор юридичних наук
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5724-950X>

АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ В РІШЕННЯХ ЄСПЛ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Конституція України (ст. 59) гарантує кожному право на професійну правничу допомогу, що є ключовим елементом справедливого правосуддя. Усталеною в наукових колах і серед правників-практиків є позиція, що ефективний захист можливий лише за повної конфіденційності між клієнтом (підзахисним) і адвокатом. Адвокатська таємниця створює теоретичну основу для довіри, без якої адвокат не може повноцінно виконувати захисну роль, особливо в кримінальних провадженнях, де держава має суттєву ресурсну перевагу над обвинуваченим [1].

Для розуміння суті адвокатської таємниці звернемося до національного законодавства, насамперед Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Згідно ст. 22 закону до неї належить будь-яка інформація, отримана адвокатом, його помічником, стажистом або співробітником у процесі надання правової допомоги, – від факту звернення клієнта до змісту порад, підготовлених документів і даних на цифрових носіях [2].

Адвокатська таємниця є видом професійної таємниці та гарантією ефективного захисту прав клієнтів. Вона втрачає статус за письмовою заявою клієнта (ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), але адвокат може зберігати її для захисту власних інтересів. Подання інформації про підозрілі операції відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» не вважається порушенням (ч. 6 ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). [2].

Цю позицію підтверджує Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) у справі «Мішо проти Франції» (Michaud v. France, № 12323/11): обов'язок адвоката повідомляти про підозрілі операції клієнтів не порушує ст. 8 Конвенції про захист прав людини (право на повагу до приватного життя та кореспонденції), оскільки переслідує законну мету запобігання злочинності та є пропорційним, не зачіпаючи суті професійної таємниці [3].

Варто зазначити, що рішення ЄСПЛ формально не вважаються джерелами права. Однак, у взаємозв'язку з положеннями Конвенції, національні суди можуть використовувати їх як орієнтир при застосуванні права. Відповідна норма закріплена в статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування

практики Європейського суду з прав людини". З огляду на це, аналіз рішень ЄСПЛ щодо забезпечення адвокатської таємниці має важливе значення для подальшого впровадження напрацьованих Судом підходів до українського законодавства. [10].

ЄСПЛ вважає адвокатську таємницю елементом права на справедливий суд (стаття 6 § 3 (с) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) та права на недоторканність приватного життя і кореспонденції (стаття 8 Конвенції). [8]. Втручання держави у цю сферу можливе лише з дотриманням критеріїв законності, легітимності мети та пропорційності. Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів Ради Європи (п. 6 принципу I) про свободу професійної діяльності адвокатів, зобов'язує держави забезпечувати конфіденційність відносин між адвокатом і клієнтом усіма необхідними заходами. Винятки допускаються лише за умови їх сумісності з принципом верховенства права. При цьому адвокати зобов'язані дотримуватися професійної таємниці згідно з національним законодавством, а будь-яке її порушення без згоди клієнта тягне за собою відповідні санкції (п. 2 принципу III) [4].

Аналіз рішень ЄСПЛ дає підстави виокремити принаймні дві сфери правозастосування, в яких найчастіше констатуються порушення адвокатської таємниці. Перший – обшуки в офісах або житлі адвокатів. ЄСПЛ неодноразово наголошував, що такі обшуки потребують особливо суворого контролю, оскільки втручання в діяльність адвокатів підриває основи системи захисту прав, гарантованої Конвенцією. Цей підхід простежується у справах «Елсі та інші проти Туреччини», «Xavier Da Silveira проти Франції», «Leotsakos проти Греції».

У справі «Німитц проти Німеччини» ЄСПЛ визнав, що обшук на робочому місці або в житлі адвоката за необмеженим і неуточненим ордером (зокрема, без конкретизації предмета, хоча ст. 234 та ч. 2 ст. 235 КПК України вимагають конкретизації [9]), надає слідчим надмірну свободу дій, порушує принцип пропорційності та ст. 8 Конвенції. Національні суди, зазвичай, не порівнювали необхідність втручання з потребою зберегти конфіденційність між адвокатом і клієнтом [5].

Положення ст. 8 Конвенції відображено у п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: слідчі дії щодо адвоката можливі лише за судовим рішенням на клопотання Генерального прокурора, його заступників чи прокурорів обласного рівня. Крім того, під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону (п. 2 ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») [2].

Другий напрям – контроль за кореспонденцією, зокрема в умовах тримання під вартою. ЄСПЛ у справі «Ердем проти Німеччини» від 5 липня 2001 року розглянув скаргу обвинуваченого в тероризмі, чиє листування з адвокатом контролювали за п. 2 § 148 КПК ФРН. Суд визнав втручання законним, оскільки воно мало правову основу в національному законодавстві та переслідувало мету запобігання злочинам, не порушуючи ст. 8 Конвенції. Однак ЄСПЛ наголосив, що

такі заходи допустимі лише за обґрунтованої підозри у зловживанні адвокатом своїм становищем [6].

Сучасна практика ЄСПЛ суттєво звужує винятки. У справі «Класс та інші проти Німеччини» від 6 вересня 1978 року Суд допускав таємний нагляд за кореспонденцією адвокатів лише в інтересах національної безпеки та запобігання злочинам за умови пропорційності та ефективного захисту демократичних інституцій. Проте автоматичний моніторинг без судового санкціонування та чітких критеріїв визнається непропорційним. ЄСПЛ трактує ст. 8 Конвенції широко, забезпечуючи посилений захист адвокатської кореспонденції як частини особистого життя та гарантії ефективного захисту [7].

Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що будь-яке втручання, наприклад, обшук чи контроль листування, повинно бути чітко обґрунтованим, пропорційним і завдавати мінімальної шкоди конфіденційності. В Україні закон частково враховує ці вимоги: обшук у адвоката можливий лише за рішенням суду, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора (прокурора області), за участі представника ради адвокатів, з обов'язковим уточненням об'єкта пошуку. Однак ці положення подекуди додержуються не повністю.

З огляду на викладене вважаємо за необхідне передбачити в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Кримінальному процесуальному кодексі України пряму норму, в якій зазначити, що у разі порушення норм, що гарантують забезпечення адвокатської таємниці, зібрані органами досудового розслідування чи державного обвинувачення докази визнаються судом не допустимими.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI (зі змінами) Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. ст. 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
3. Рішення ЄСПЛ у справі «Мішо проти Франції» (Michaud v. France) від 06.12.2012 р. № 12323/11. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115377>
4. Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу професійної діяльності адвокатів від 25.10.2000 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_2000_21_2000_10_25.pdf
5. Рішення ЄСПЛ у справі «Німієц проти Німеччини» (Niemietz v. Germany) від 16.12.1992 р. № 13710/88. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887>
6. Чебаненко А. Адвокатська таємниця: проблеми дотримання під час розгляду справ за позовами на рішення КДК. Вісник Національної асоціації адвокатів України: Офіційний бюлетень асоціації адвокатів України. 2015. № 2. С. 21–25.
7. Рішення ЄСПЛ у справі «Класс та інші проти Німеччини» (Klass and Others v. Germany) від 06.09.1978 р. № 5029/71. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093#Text
8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
9. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10. ст. 88.
10. Мухатаєва Я. І. Питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини. Журнал східноєвропейського права. 2021. № 89. URL: https://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/mukhataieva_89.pdf

Коробова Кіра Олександрівна
здобувачка вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права

УМИСНЕ ТЯЖКЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВОЄННОГО СТАНУ

У сучасних умовах розвитку українського суспільства, особливо в період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого до листопада 2025 року, проблема захисту життя та здоров'я людини набуває виняткової актуальності. Стаття 121 Кримінального кодексу України (далі – ККУ), яка передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, є одним з ключових інструментів кримінально-правового регулювання насильницьких злочинів проти здоров'я. Ця норма спрямована на охорону конституційно закріпленого права на життя та здоров'я (ст. 27 Конституції України), яке в умовах збройного конфлікту зазнає значних загроз.

Актуальність теми зумовлена зростанням насильства під час війни, зокрема серед військовослужбовців, де такі злочини часто кваліфікуються з урахуванням спеціального статусу суб'єкта та умов воєнного часу, що призводить до дискусій щодо балансу між суворістю покарання та можливими пом'якшувачими факторами, такими як стрес чи самооборона. Проблема полягає в тому, як воєнний стан модифікує кваліфікацію, доведення умислу та призначення санкцій за ст. 121 КК України, що вимагає аналізу судової практики для уникнення помилок у правозастосуванні.

Воєнний стан не змінює безпосередньо кваліфікацію умисного тяжкого тілесного ушкодження як злочину проти життя та здоров'я, але впливає на оцінку обставин вчинення, зокрема через визнання його обтяжуючою обставиною відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України, де вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану підвищує ступінь суспільної небезпечності діяння [1]. Це означає, що суди зобов'язані враховувати воєнний стан при призначенні покарання, роблячи його суворішим, наприклад, збільшуючи строк позбавлення волі з 5–8 років (ч. 1 ст. 121 КК) до верхньої межі або застосовуючи ч. 2 ст. 121 КК (7–10 років) у разі смерті потерпілого. Це підтверджується судовою практикою: у вирокі Долинського районного суду Кіровоградської області від 18 серпня 2025 року (справа № 129/577/762) воєнний стан прямо зазначено як контекст вчинення злочину, що призвело до визнання його обтяжуючою обставиною, посилюючи покарання для обвинуваченого, який заподіяв тяжкі ушкодження під час конфлікту в зоні бойових дій [2]. Це ілюструє, як воєнний стан підвищує суспільну небезпеку, оскільки такі злочини можуть дестабілізувати військову дисципліну або посилювати соціальну напругу в суспільстві.

Крім того, у випадках, коли суб'єктом злочину є військовослужбовець, воєнний стан може ускладнювати доведення умислу, оскільки дії можуть тлумачитися як перевищення меж необхідної оборони або виконання наказу.

Однак судова практика наголошує на необхідності чіткого розмежування: Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 22 травня 2025 року (справа № 617/1927/21) вказує, що умисел на тяжкі ушкодження, що спричинили смерть, є похідним наслідком, і воєнний стан не виключає відповідальності, а навпаки, вимагає суворішої оцінки, якщо відсутні ознаки воєнного злочину за ст. 438 КК [3]. На мою думку, воєнний стан не є підставою для автоматичного пом'якшення, а радше посилює відповідальність, оскільки злочин у таких умовах загрожує національній безпеці. Наприклад, в умовах війни стресовий фактор може розглядатися як пом'якшуюча обставина (п. 7 ч. 1 ст. 66 КК), але лише за наявності експертних висновків, як це показано в огляді судової практики ККС ВС за 2022 рік, де воєнний стан поєднується з аналізом психічного стану обвинуваченого [4]. Таким чином, воєнний стан трансформує стандартне застосування ст. 121 КК, вимагаючи від судів балансу між гуманністю та суворістю для збереження правопорядку.

У контексті воєнного стану умисне тяжке тілесне ушкодження набуває підвищеної суспільної небезпечності, що підтверджується визнанням воєнного стану обтяжуючою обставиною, яка впливає на суворість покарання та вимагає ретельного аналізу умислу в судовій практиці. Роздуми показують, що воєнний стан не змінює суті злочину, але посилює його наслідки для суспільства, особливо серед військових, де необхідне чітке розмежування з воєнними злочинами. Правозастосування ст. 121 КК під час війни потребує уніфікації для уникнення суб'єктивізму.

Пропозиції: Внести до ст. 67 КК України чітке формулювання про «вчинення злочину в умовах воєнного стану» як обтяжуючу обставину виключно за наявності причинно-наслідкового зв'язку між воєнним станом і злочином. На мою думку, нинішнє тлумачення п. 11 ч. 1 ст. 67 КК є надто вузьким: суди часто автоматично визнають воєнний стан обтяжуючим фактором навіть у побутових конфліктах, не доводячи, як саме війна вплинула на умисел. Це порушує принцип індивідуалізації покарання. Пропоную додати примітку: «Обтяжуючою вважається лише ситуація, коли воєнний стан безпосередньо сприяв вчиненню злочину (наприклад, через стрес, доступ до зброї чи дестабілізацію психіки)». Запровадити обов'язкову комплексну судово-психіатричну експертизу для військовослужбовців, обвинувачених за ст. 121 КК у воєнний час. На мою думку, посттравматичний стресовий розлад, контузія чи хронічний стрес є реальними факторами, що знижують здатність усвідомлювати дії. Судова практика показує, що без експертизи суди ігнорують ці обставини, прирівнюючи військових до цивільних. Пропоную: експертиза проводиться за ініціативою захисту або суду в перші 30 днів провадження, з висновком про ступінь осудності (повна, обмежена, тимчасова).

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26.
2. Вирок Долинського районного суду Кіровоградської області від 18.08.2025 р. у справі № 129/577/762. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://youcontrol.com.ua/>

- catalog/court-document/129577762/
3. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 22.05.2025 р. у справі № 617/1927/21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://precedent.ua/127702549>
 4. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за 2022 рік. Верховний Суд України. Київ, 2023. 150 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_KKS_2022.pdf

Климович В. А.

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1802-7167>*

ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ (СТ. 245 КК УКРАЇНИ): ФОРМИ ВИНИ

Проблематика форм вини при знищенні або пошкодженні об'єктів рослинного світу є актуальною, оскільки у чинній редакції ст. 245 КК України чітко не визначено яка форма вини притаманна даному злочину. Більшість науковців переконані, що злочин, передбачений ст. 245 КК України, може бути вчинений як умисно (прямий або непрямий умисел), так і з необережності.

Поєднання в одному складі злочину діяння, що вчиняються як умисно, так і з необережності, формально виглядає універсальним підходом. Щодо можливості вчинення злочину проти довкілля як умисно, так і з необережності С.Б. Гавриш зазначає, що «...це відображає один із принципів нашого кримінального законодавства, на якому переважно вибудована концепція відповідальності за умисні та необережні злочини, принцип парифікації (прирівнювання, порівнювання) умислу та необережності ... Що стосується злочинів проти довкілля, особливо у сфері екобезпеки, де можуть настати тяжкі й особливо тяжкі невідворотні наслідки, збереження паритету форм вини цілком обґрунтовано... у деяких випадках необережне вчинення злочинів проти довкілля не менш, а може, й більш соціально небезпечне за умисне, де суб'єкт, передбачаючи наслідки і бажаючи їх чи свідомо допускаючи, певною мірою їх контролює [1, с. 366].

В.К. Матвійчук, аналізуючи суб'єктивну сторону злочинів проти навколишнього природного середовища, звертає увагу на те, що деякі вчені безумовно беруть до уваги існуюче уявлення про підвищену небезпеку умислу порівняно з необережністю, а це не завжди виправдано у відповідних злочинах [2, с. 224].

Аналіз судової практики засвідчує, що суди за даною статтею КК України кваліфікують як умисні, так і необережні діяння.

О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан, Є.О. Письменський переконані у тому, що така «багатогранність» є не перевагою, а недоліком аналізованої кримінально-правової заборони, що породжує низку негативних наслідків, головними з яких є: ... по-перше, неможливість використання форми вини для розмежування суміжних складів кримінальних та адміністративних

правопорушень, по-друге, це наявна уніфікація відповідальності за вчинювані з будь-якою формою вини прояви знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, інакше кажучи ... коли форма вини фактично не впливає на кваліфікацію [3, с. 326-327].

Передусім варто зазначити, що умисна форма вини є домінуючою для злочинів, спрямованих на знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Умисні підпали, свідоме пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом — усе це дії, що передбачають усвідомлення суспільної небезпечності та бажання чи свідоме допущення настання шкідливих наслідків. У судовій практиці неодноразово встановлювалося, що винні діяли цілеспрямовано: обирали час, коли на території немає сторонніх осіб; використовували легкозаймісті матеріали; здійснювали підпал у місцях, де поширення вогню є прогнозованим. Такі обставини підтверджують прямий умисел правопорушника.

Інколи правопорушник умисно вчиняючи діяння, передбачене ст. 245 КК України, з метою приховати інший злочин, зокрема незаконну порубку лісу, знищення лісосмуги для подальшої незаконної забудови, створення передумови для зміни цільового призначення земель або усунення природньої перешкоди, яка заважає певним господарським інтересам. У таких випадках знищення рослинності виступало не самоціллю, а засобом реалізації більш широкого умислу.

Водночас у судовій практиці поширені випадки непрямого умислу. Особи усвідомлюють небезпечність своїх дій, передбачають можливість займання та пошкодження рослинності, але, не бажаючи настання наслідків, свідомо допускають їх, вважаючи, що ситуація не вийде з-під контролю. Яскравими прикладами є справи про спалювання сухої рослинності поруч із лісовими масивами або уздовж залізничних смуг, де передбачити розвиток події не є складно. Суди у таких справах роблять висновок, що обвинувачені не могли не розуміти ризиків, а отже, їхня байдужість до наслідків формує саме непрямий умисел, а не недбалість.

Найбільш проблемною формою вини у ст. 245 КК України є необережність. Вона охоплює частину фактичних випадків, особливо тих, що пов'язані зі спалюванням сухої рослинності, недотриманням правил пожежної безпеки, неправильним використанням відкритого вогню. У низці справ суди зазначали, що особа не мала наміру знищувати рослинність, але її поведінка була настільки необачною, що загоряння й поширення вогню було об'єктивно прогнозованим. Найскладніше те, що для встановлення необережності необхідно довести, що особа могла й повинна була передбачити можливі шкідливі наслідки. Доказування цього елемента особливо проблемне в умовах, коли точне місце підпалу або обставини вчинення діяння залишаються невідомими.

Ст. 245 КК України нівелює відмінності між умислом і необережністю. Обидві форми вини охоплюються одним складом злочину без будь-якої градації.

Такий підхід суперечить основним принципам кримінального права, оскільки ступінь суспільної небезпечності різних форм вини не є однаковим. Умисне знищення рослинності — це свідоме посягання на довкілля. Натомість необережне діяння — це форма нехтування обов'язком передбачити та запобігти шкоді. Їхня суспільна небезпечність різна, отже — різним має бути й кримінально-правове реагування відповідно до принципу справедливості. За умисне кримінальне правопорушення має передбачатися суворіше покарання порівняно необережним. Ю.А. Пономаренко одним з основних принципів пеналізації відмічає відповідність (співмірність) між ступенем суспільної небезпечності злочину та ступенем суворості покарань, що встановлюються за його вчинення, а одним з основних правил пеналізації - неможливість об'єднання в одній санкції покарань за злочини різної суспільної небезпечності [4, с.669].

Порівняльно-правовий аналіз підтверджує, що кримінальне законодавство європейських держав (Австрії, Болгарії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Угорщини) розрізняє кримінальну відповідальність за умисне і необережне заподіяння шкоди довкіллю.

Робочою групою з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи, утвореною Указом Президента України №584/2019 від 7 серпня 2019 року, у ст. 2.4.1 проєкту нового Кримінального кодексу України пропонується, закріпити наступне: якщо в статті Спеціальної частини цього Кодексу форма вини не вказана, то за вчинення передбаченого нею кримінального правопорушення особа підлягає кримінальній відповідальності лише за наявності умислу (ч.3); особа підлягає кримінальній відповідальності за кримінальне правопорушення, вчинене з необережності, лише в передбачених у статтях Спеціальної частини цього Кодексу випадках спричинення нею значної, тяжкої чи особливо тяжкої шкоди (ч.4) [5].

З огляду на наведене, логічним є висновок, про доцільність диференціації кримінальної відповідальності за умисне і необережне знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу загальнонебезпечним способом.

Склад злочину повинен будуватися з урахуванням того, що умисел та необережність мають різну кримінально-правову природу. Визнання їх рівнозначними створює правову невизначеність, належно не відображає оцінку небезпечності діяння, не сприяє індивідуалізації покарання та негативно впливає на ефективність охорони довкілля. Диференційована модель дозволить відобразити реальний ступінь небезпечності відповідних діянь, сприятиме розмежуванню кримінальної й адміністративної відповідальності та забезпечить справедливість кримінально-правової оцінки.

Список використаних джерел

1. Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2002. 634с.
2. Матвійчук В. К. Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища : монографія. Київ : Національна академія

- управління, 2011. 368с.
3. Дудоров О. О., Мовчан Р. О., Письменський Є. О. Кримінально-правова охорона лісу в Україні: монографія. – Київ: Норма права, 2023. – 520 с.
 4. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 17: Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1064с.
 5. Текст проєкту нового Кримінального кодексу України//Draft of the new Criminal Code of Ukraine/ URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (дата звернення: 15.11.2025).

Лещенко А. В.

*аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

НОВАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ ВИЗНАЧЕННІ КАТУВАНЬ В УКРАЇНІ

Кримінально-правове визначення катувань для України має не лише кримінально-правові, але і соціальні наслідки для українського суспільства. Актуальність цього питання визначається тим, що 01.12.2022 український законодавець вніс зміни до ст. 127 КК України в редакції Закону № 2812-ІХ, яким уведено в дію та встановлено нове визначення катування, яке включає в себе встановлення спеціального суб'єкта катувань - представника держави. Сам ЗУ «Про внесення змін до КК України щодо удосконалення відповідальності за катування» вступив у дію 29 грудня 2022 року. Поряд з цим, боротьба з катуваннями і покарання за катування є одним з лакмусових папірців для підтвердження євроінтеграційного вибору України і прагнення до вступу України в ЄС.

Відповідно до Стратегії протидії катуванням у системі кримінальної юстиції та затвердження плану заходів з її реалізації, яка була затверджена Розпорядженням КМУ від 28 жовтня 2021 р. № 1344-р, станом на вересень 2021 року з державного бюджету сплачено 1 471 609,93 (один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча шістсот дев'ять) Євро відшкодування у зв'язку з порушенням Україною положень статті 3 Конвенції у рішеннях Європейського суду у групі справ «Каверзін (заява № 23893/03), Афанасьєв (заява № 38722/02) та Белоусов (заява № 4494/07) проти України». І це було ще до початку повномасштабного вторгнення, через яке наразі дуже підвищиться кількість фактичних випадків катувань на території України, які наразі навіть не розслідуються.

За визначенням, яке міститься в статті 127 КК України, під катуванням розуміється будь-яке умисне діяння, спрямоване на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання, вчинене з метою примусити її чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, або з метою покарати її чи іншу особу за дії, вчинені нею або іншою

особою чи у вчиненні яких вона або інша особа підозрюється, або з метою залякування її або інших осіб.

У визначенні, яке міститься в статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 року термін "катування" (в оригіналі англ. torture, що більш точно перекладається як тортури) означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди.

В цей термін не включаються біль або страждання, що виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих санкцій чи спричиняються ними випадково.

Як ми бачимо, варто дослідити співвідношення таких понять як «катування» та «тортури» у кримінальному праві України для кращого розуміння цього явища.

У науці кримінального права існує декілька підходів щодо співвідношення термінів «катування» та «тортури».

Як зазначає професор А. В. Савченко, терміни «катування» та «тортури» хоча і походять від різних іноземних мов, але, не зважаючи на це, є синонімічними (рівнозначними), при цьому перший з них є більш сучасним і вживається переважно в юридичному контексті [1, с. 16].

На думку В.І. Кучера, вони (Примітка автора - катування та тортури) не є синонімами, тому таке поєднання термінів різного походження і змісту є неприпустимим з точки зору формальної логіки. Досліджування цього питання дає нам підставу стверджувати, що тортури – це більш широке поняття, оскільки воно охоплює як факт заподіяння тяжких фізичних мук і страждань, так і сильних моральних мук і страждань, а катування стосуються тільки фізичного впливу на особу [2, с. 25].

Іншу позицію займає Зайцев Ю.Є, який вказує, що при аналізі змістовних наповнень термінів «тортури» та «катування», незважаючи на їх синонімічність, напрошуються наступні висновки: в українській мові слово «тортури» означає переважно фізичне насильство під час допиту з метою домогтися якихось свідчень. Термін «тортури» охоплює вужче та більш специфічне поняття, ніж «катування», яке пов'язане із мученням особи у широкому розумінні, завданням фізичних страждань взагалі, жорстоке або люте поводження чи звірство [3, с. 13].

Як ми бачимо, вказані підходи дають підстави для ствердження, що на відміну від простої мови, у кримінальному праві терміни катування та тортури є досить подібними, але безперечно мають неоднакове значення.

Досліджуючи питання розвитку вживання слів «катування» та «тортури» при перекладі міжнародних актів з англійської на українську мову, перекладачі

використовували український термін «катування» при перекладі з автентичної версії англійською «torture». Насправді саме при перекладі з англійської мови і відбулася підміна змісту та змішування понять «тортури» на «катування», тому більш точним та правильним при перекладі з англійської мови «torture» використовувати аналог українською «тортури», а не катування, оскільки переклади робили перекладачі, які не були фахівцями у галузі юриспруденції.

Провівши співставлення частини та цілого та змістовного порівняння цих термінів в КК України та Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 року, ми доходимо до висновку, що зміст «катування» в кримінальному праві України за суб'єктом злочину (загальний суб'єкт) є ширшим за термін «тортури», який більш точно передає вчинення катувань спеціальним суб'єктом - державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні.

Як ми бачимо, розрізнення «катувань» як загального терміну за суб'єктом злочину (загальний суб'єкт) є набагато ширшим за зміст терміну «тортури», яке більш точно передає зміст вчинення катувань спеціальним суб'єктом - державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні.

Поряд з цим, розрізнення понять «катування» та «тортури» матиме вплив і на інші інститути, зокрема на інститут звільнення від кримінальної відповідальності.

Для прикладу, діюча редакція ч. 1 ст. 127 КК України за санкцією є тяжким злочином. У разі спливу 10 років з моменту катувань особа, яка завдала катування, звільняється від кримінальної відповідальності за п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності. Але, якщо катування вчиняє спеціальний суб'єкт - державна посадова особа чи інші особи, які виступають як офіційні, і таке діяння кваліфіковане за ч. 3 ст. 127 КК України, то давність не застосовується.

Таке неоднакове відношення законодавця до жертв катувань та жертв тортур в залежності від суб'єкта вчинення злочину (загальний суб'єкт у ч. 1 ст. 127 КК України та спеціальний суб'єкт (ч. 3 ст. 127 КК України) є істотним порушенням принципу рівності, який закріплений у ст. 21 Конституції України та є прямою дискримінацією.

По суті, провівши логічні операції співставлення частини та цілого, ми бачимо, що варто розрізняти катування як загальне явище кримінального права характеризується вчиненням дій загальним суб'єктом злочину, тоді як тортури є різновидом катувань зі спеціальним суб'єктом - державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні.

Надалі є сенс законодавцю внести зміни у ст. 127 КК України, де ч. 3 ст. 127 КК України виклавши диспозицію цієї статті в наступній редакції:

«3. Тортури, тобто діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені представником держави, у тому числі іноземної».

Поряд з цим необхідним є внесення змін у ч. 5 ст. 49 КК України, де варто зазначити, що давність не застосовується у разі вчинення злочину, передбаченого ст. 127 КК України (а не тільки ч. 3 ст. 127 КК України), поряд зі злочинами проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Таке розуміння та внесення змін до КК України буде адекватним та справедливим, відповідатиме євроінтеграційним прагненням України, дотриманням прав і свобод людини та позитивним зобов'язанням держави за ст. 3 та 14 Європейської Конвенції. Такі законодавчі зміни у майбутньому нададуть змогу попередити порушення прав людини та притягнути винних осіб, які вчиняють катування, а також відповідатимуть справедливості та невідворотності покарання.

Список використаних джерел

1. Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах: навч. посіб. за заг. ред. д.ю.н., проф. А. В. Савченка. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 240 с.
2. Кучер В.І. Кримінально-правові проблеми вчинення злочинів способом особливо жорстокого поводження: монографія. К.: «Азимут-Україна», 2004. 120 с.
3. Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини / Укл.: Ю. Зайцев, О. Павліченко. К. Український центр правничих студій, 2001. 194 с.

Човган І. М.

*аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4797-9318>*

МОТИВ І МЕТА ЯК ЕЛЕМЕНТИ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 361-1 КК УКРАЇНИ

Постановка проблеми. До структури суб'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, крім вини у певній формі, належать такі факультативні ознаки як мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. У разі, коли або мотив, або мета кримінального правопорушення прямо передбачені диспозицією кримінально-правової норми, то вони є обов'язковими для їх встановлення, оскільки від них залежить кваліфікація відповідного правопорушення. У всіх інших випадках мотив та мета кримінального правопорушення є факультативними ознаками і на кваліфікацію не впливають, однак їх встановлення є необхідним, оскільки від їх наявності, особливостей та інших характеристик залежить визначення інших елементів складу кримінального правопорушення.

Основний текст. У змісті диспозиції ст. 361-1 КК України законодавець прямо закріпив мету цього кримінального правопорушення, якою є протиправне використання, розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів. Відповідно, мета даного кримінального правопорушення, яка закріплена в диспозиції кримінально-правової норми, вказує на обов'язкову наявність прямого умислу в особи, яка створює шкідливі програмні чи технічні засоби задля перелічених у диспозиції подальших дій з ними, таких як: використання, розповсюдження або збут. З метою цих перелічених подальших дій, особа

створює шкідливу програму саме таку, яку вона задумала створити, свідомо закладаючи в неї заздалегідь визначений алгоритм.

Мотив під час скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-1 КК України, не впливає на кваліфікацію, хоча може визнаватись як обставина, що пом'якшує або обтяжує відповідальність. В якості мотиву можуть виступати корисливі спонукання, помста, хуліганство, підрив репутації, приховування іншого кримінального правопорушення тощо [1, с. 19]. Так, аналізуючи вітчизняну та зарубіжну практику розкриття і розслідування кіберзлочинів, Д. С. Азаров, О. О. Волков та В. О. Голубєв усі мотиви та мету можна викласти у наступній послідовності: 1) корисливі, на долю яких припадає близько 66 % злочинів (скоюють переважно професіонали вищого рівня); 2) політичні – 17 % шпигування, злочини спрямовані на підрив фінансової та фінансово-кредитної політики, підрив ринкових відносин, учиняють ті самі професіонали; 3) зацікавленість – 7 % (студенти та професійні програмісти); 4) хуліганські наміри – 5 % (хакери та їх різновиди у поєднанні з професіоналами вищого рівня); помста – 5 % (професійні злочинці та психічно невірноважені особи) [2, с. 147; 3, с. 84; 4, с. 106].

При цьому, як вказують вітчизняні дослідники, за суттєвих змін у технологіях, внутрішня сторона цього виду кримінальних правопорушень не зазнала докорінних змін. Корисливі ж мотиви переслідуються правопорушниками у переважній більшості комп'ютерних злочинів, зокрема з корисливим мотивом вчиняються переважно діяння, пов'язані з розповсюдженням шкідливих програм [5, с. 111-112].

Аналіз вивчених кримінальних проваджень, відкритих за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-1 КК України, у вигляді створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, дозволяє стверджувати, що більшість таких правопорушень вчиняється з корисливих мотивів (до 89 %). Користь як мотив кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом шкідливих програм, – це прагнення отримати матеріальну вигоду для винного або інших осіб, в долі яких зацікавлений винний, або намір позбутися матеріальних витрат. Інша особиста зацікавленість як мотив незаконного обігу шкідливих комп'ютерних програм може бути виражена в бажанні суб'єкта отримати зі своїх дій вигоду немайнового характеру [6, с. 110-111; 7, с. 232]. Також певна частина таких діянь характеризується хуліганськими мотивами (23 %), це зокрема, безоплатне розповсюдження шкідливих програмних засобів через локальні та глобальні комп'ютерні мережі (в тому числі через мережу Інтернет), коли доступ до шкідливих програм для ЕОМ, що знаходяться на певному комп'ютері, відкривається для всіх користувачів даної мережі [7, с. 232; 8, с. 116]. Крім цього, практично існують ще такі мотиви, як: політичні, жарти, дослідницький інтерес, помста, підрив репутації, приховування іншого злочину, потреба у самоствердженні та ігрові мотиви, кар'єризм тощо [9, с. 91-92]. Для визнання злочину корисливим або скоєним з іншої особистої зацікавленості, необхідно

встановити, що корисливий або інший особистий мотив на його вчинення виник у винного до вчинення злочинного діяння і зумовив його.

Як стверджують В. О. Голубев і В. Г. Лукашевич, у ході вчинення комп'ютерних злочинів, поряд з мотивами, добре відомими у кримінальній практиці, можуть мати місце різноманітні мотиви – самоствердження, бажання освоїти новий програмний продукт, бажання перевірити рекламні твердження виробників програмних продуктів, систем захисту тощо [10, с. 23]. Поділяючи такий підхід, Н. А. Розенфельд також стверджує, що не є виключенням ситуації, коли особа вчинює комп'ютерний злочин, щоб продемонструвати свої вміння щодо зламу захисних систем. Так, наприклад, вчинивши злам захищеної комп'ютерної системи, особа, навіть не ознайомлюючись з інформацією, що зберігається в комп'ютерній системі, або пересилається за допомогою неї, перериває атаку [11, с. 136].

Мотиви кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-1 КК України, є стандартними і принципово не відрізняються від інших видів кримінальних правопорушень. При цьому, не варто встановлювати певні специфічні мотиви (або вигадувати їх), а необхідно оперувати ustalеними поняттями і категоріями. Специфіка кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-1 КК України полягає не стільки в мотивах вчинення злочинів даного виду, скільки в особливостях їх реалізації, обумовлених специфікою середовища та засобів їх вчинення [9, с. 95-96].

Висновки та пропозиції. Встановлення мотиву кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361-1 КК України, відіграє значну, а у деяких випадках – визначальну роль для правильної кваліфікації вчиненого діяння (особливо враховуючи корисливу спрямованість цього правопорушення та поширеність його вчинення в сукупності з іншими кримінальними правопорушеннями), а також сприяє виявленню причин (перш за все, суб'єктивних) та умов його вчинення з метою подальшої організації цілеспрямованої (за групами «ризик») ефективної превентивної роботи.

Список використаних джерел

1. Бутузов В. М., Остапеч С. Л., Шеломенцев В. П. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електров'язку: науково-практичний коментар. К.: Друкарня МВС України, 2005. 86 с.
2. Азаров Д. С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп'ютерної інформації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2002. 246 с.
3. Волков О. О. Початковий етап розслідування створення, використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Дніпро, 2023. 198 с.
4. Голубев В. О. Суб'єкт злочинної діяльності у сфері використання електронно-обчислювальних машин. Підприємництво, господарство і право. 2004. Вип. № 6. С. 105-111.
5. Журба А. І. Особливості предмета доказування у справах про комп'ютерні злочини: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Донецьк, 2007. 230 с.
6. Кирбят'єв О.О. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Запоріжжя, 2015. 200 с.
7. Плугатир М. В. Імплементация Україною міжнародно-правових зобов'язань щодо

- відповідальності за злочини у сфері комп'ютерної інформації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2010. 240 с.
8. Михайліна Т. В. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2011. 240 с.
 9. Кравцова М. О. Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2016. 213 с.
 10. Лукашевич В. Г., Голубєв В. О. Реформування чинного законодавства з питань кримінальної відповідальності за злочини в сфері комп'ютерної інформації. Інформаційні технології та захист інформації. 1998. Вип. 1. С. 14-28.
 11. Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2003. 222 с.

Кірільцева Яна Павлівна

*аспірантка кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ

Кримінально-правова природа колабораційної діяльності у межах статті 111¹ КК України розкривається через системний аналіз усіх форм поведінки громадян України, спрямованих на підтримку держави агресора, її окупаційної адміністрації або підконтрольних їй незаконних формувань, що становить загрозу суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та інформаційній безпеці держави. Законодавець передбачив багаторівневу структуру складів злочину, яка охоплює публічні інформаційні прояви підтримки агресора, добровільне зайняття посад у незаконних органах влади, участь у пропаганді в освітніх закладах, передачу матеріальних ресурсів, господарську взаємодію з окупаційними структурами, організацію політичних заходів у співпраці з агресором, а також діяльність у незаконних судових, правоохоронних чи збройних формуваннях.

Характерною рисою статті 111¹ КК України є те, що вона спрямована на криміналізацію широкого спектра суспільно небезпечних діянь, які не завжди сягають рівня державної зради, однак створюють значні ризики функціонуванню державних інститутів і сприяють реалізації інтересів окупаційної влади. Об'єктивна сторона цих злочинів проявляється у конкретних діях, передбачених окремими частинами статті, які поєднані спільною спрямованістю на підтримку агресора, тоді як суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом, що відображає усвідомлення особою факту сприяння державі агресору та бажання вчинити такі дії.

Важливо враховувати, що законодавець закріплює обов'язкову ознаку добровільності у низці складів, зокрема при зайнятті посад у незаконних органах влади чи у збройних формуваннях, що дозволяє відмежувати кримінально карану

поведінку від дій, учинених під примусом або загрозою. Одним із ключових елементів кримінально правової природи статті 111¹ КК України є превентивний характер криміналізації, спрямований на недопущення легітимізації окупаційних інститутів, нейтралізацію пропагандистського впливу та обмеження матеріальної підтримки агресора, що відповідає доктрині національної безпеки та міжнародним стандартам протидії колаборації.

Відмежування колабораційної діяльності від суміжних складів злочинів потребує ретельного аналізу меж між статтями 111, 111¹ та 1112 КК України, оскільки їх об'єкти та спрямованість значною мірою перетинаються, а окремі форми поведінки можуть набувати ознак двох або більше складів одночасно. Державна зрада відповідно до статті 111 КК України пов'язана із заподіянням шкоди основам національної безпеки шляхом переходу на бік ворога, шпигунства чи іншої допомоги іноземній державі у підривної діяльності, тоді як стаття 111¹ КК України охоплює ширший спектр дій, пов'язаних переважно з підтримкою окупаційних структур або інформаційною діяльністю, які не завжди мають характер безпосередньої шкоди обороноздатності.

Центральним критерієм розмежування є ступінь тяжкості та спрямованість діяння, адже для кваліфікації за статтею 111 КК України необхідно встановити завдання істотної шкоди суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України, тоді як стаття 111¹ КК України криміналізує дії, що сприяють функціонуванню окупаційної влади або впливають на громадську думку в інтересах агресора. Іншим важливим критерієм є суб'єкт злочину, оскільки державна зрада може бути вчинена лише громадянином України, тоді як пособництво державі агресору за статтею 111² КК України допускає як громадян України, так і іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 111² КК України передбачає відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу агресору шляхом підтримки його рішень або передачі матеріальних ресурсів, проте на відміну від статті 111² КК України не охоплює таких форм поведінки як добровільне зайняття посад у незаконних органах влади чи участь в організації політичних заходів. Судова практика показує, що розмежування можливе шляхом встановлення конкретної ролі особи у сприянні агресору, характеру її зв'язку з окупаційними структурами та наявності умислу на заподіяння шкоди державі, адже стаття 111 КК України потребує доведення саме такого умислу, тоді як стаття 111¹ КК України фіксує спрямованість на підтримку агресора як достатній критерій кримінальної відповідальності. Таким чином, кримінально правова природа колабораційної діяльності вимагає комплексного підходу до аналізу об'єктивних і суб'єктивних ознак, їх співвідношення з нормами про державну зраду та пособництво, а також урахування умов воєнного стану, які посилюють суспільну небезпеку таких діянь і потребують суворішого захисту національних інтересів України.

Зважаючи на це, слід запропонувати законодавцю наступне:

1. Удосконалити законодавче визначення окремих форм колабораційної діяльності, зокрема уточнити ознаку «добровільності» для чіткішого відмежування кримінально караної поведінки від дій під примусом або погрозою.

2. Розширити офіційне тлумачення об'єктивної сторони складів злочинів, що входять до статті 111¹, аби зменшити ризик надмірно широкої або неоднозначної кваліфікації, особливо щодо інформаційної колаборації.

3. Створити уніфіковані методичні рекомендації для слідчих та прокурорів, які б регламентували алгоритм доказування умислу, мотивів та ступеня участі особи в окупаційних структурах.

4. Запровадити окремий інститут пом'якшення відповідальності для осіб, які вчинили малозначні форми колабораційної діяльності та добровільно співпрацюють зі слідством для викриття організаторів чи активних учасників окупаційних адміністрацій.

5. Покращити розмежування статей 111, 111¹ і 111² КК України шляхом внесення до закону чіткіших критеріїв: характер і рівень шкоди, ступінь сприяння агресору, участь у виробленні рішень чи їх реалізації.

6. Посилити превентивну функцію статті 111¹, доповнивши її механізмами заборони обіймати посади, здійснювати державну чи муніципальну службу, брати участь у публічному управлінні після засудження за колабораційну діяльність.

Список використаних джерел

1. Голінка М. І. (2023). Стаття 111-1 КК України (колабораційна діяльність) та суміжні їй явища: проблеми законодавчого регулювання. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*, (36), 251-258. Retrieved from <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/757>
2. Symonenko N. O. Criminal law novel about collaboration activities. *Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine*. 2022. Vol. 1, no. 17. P. 92–109. URL: <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.17.257848> (date of access: 15.11.2025).
3. Кримінальний кодекс України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14> (дата звернення: 14.11.2025).
4. Відповідальність за колабораціонізм: як змінилася судова практика? Аналітичний звіт / Депутат Д., Синюк О., за редакцією Луньової А., Павлюк А., Капалкіної І. Київ, 2025. 42 с.

Дрок Валерія Євгенівна, Царик Марія Михайлівна
здобувачки вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ «БОЙОВИХ ДОКАЗІВ»

Війна, розв'язана проти України, створила безпрецедентний виклик для національної правової системи, зокрема, для кримінального процесу. Сьогодні органи досудового розслідування та суди масово зіштовхуються з необхідністю використання доказів, які є критично важливими для документування та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, злочини агресії та злочини проти основ національної безпеки [3]. Проте ці матеріали, здобуті в умовах активних бойових дій, військовими підрозділами та розвідкою, а не

процесуальними органами, кардинально не відповідають жорстким вимогам, встановленим Кримінальним процесуальним кодексом України (КПК).

Актуальність проблеми "бойових доказів" є абсолютною. Існує нагальна колізія між об'єктивною необхідністю встановлення істини у справах про найтяжчі злочини (що вимагає використання будь-яких доступних даних) та фундаментальним принципом права на захист та законності (що вимагає суворого дотримання процесуальної форми) [4]. Ігнорування цієї проблеми призводить до двох небезпечних наслідків: або до недопустимості ключових доказів і, як наслідок, до неможливості притягнення винних до відповідальності, або до фактичного ігнорування КПК судами, що руйнує принцип правової визначеності та створює ризики для правосуддя.

Проблема "бойових доказів" полягає у процесуальній непридатності даних, отриманих військовими підрозділами на лінії зіткнення, без дотримання процедур, передбачених КПК. Ці матеріали, від відео з дронів і радіоперехоплень до бойових журналів і предметів, вилучених під час штурму, є доказовою базою воєнного часу, але їхній процесуальний статус залишається невизначеним.

Головною проблемою є пряме недотримання вимог КПК під час збирання більшості «бойових доказів», тобто докази здобуваються без ухвали слідчого судді, понятих, участі слідчого чи прокурора [2].

Ще існує проблема недостовірності джерела. Суд вимагає встановити: хто, коли, чим зняв, і чи не було змінено файл після його створення [2]. На полі бою, де джерелом фіксації є GoPro, БПЛА чи тепловізори, тобто документування кожної передачі доказу від моменту його здобуття до суду, часто розірваний або відсутній. Це ставить під сумнів його незмінність. Ну і звісно військове відео, створене для бойових цілей, а не для криміналістичної фіксації, часто має стиснення, низьку якість і не містить необхідних метаданих, що ускладнює його експертизу.

Військовослужбовці, які фактично здобувають докази, не є суб'єктами досудового розслідування. Вони не мають процесуальних повноважень складати протоколи чи нести процесуальну відповідальність за правильність фіксації [3]. Це створює процесуальний вакуум, коли найважливіші докази надходять до слідства через нерегламентовані законом канали.

На нашу думку для вирішення проблеми необхідна термінова процесуальна реформа, що адаптує КПК до реалій воєнного часу, не знищуючи при цьому гарантії прав людини.

Хотілось б розпочати з чіткого визначення у КПК, що матеріали, здобуті в умовах, які об'єктивно виключали дотримання процесуальної форми, є допустимими, якщо їхня автентичність підтверджена експертизою або службовими відомостями (наприклад, рапортом командира).

Ще однією ідеєю покращення є введення спрощеної форми "бойового рапорту" або іншого первинного документа, який фіксує факт здобуття доказу військовими та забезпечує його негайну передачу слідству.

Також необхідно доповнити КПК статтею або створити окремий розділ, який регламентує особливості доказування в умовах воєнного стану та бойових дій.

Міжнародна судова практика, особливо у сфері воєнних злочинів, визнає необхідність гнучкішого підходу до оцінки доказів, отриманих у "важких справах", де суворе дотримання формальних процедур є об'єктивно неможливим. Ця практика може слугувати основою для реформування українського КПК щодо "бойових доказів":

- 1) суд оцінює не лише формальне порушення національного КПК, а й те, чи призвело це порушення до несправедливого судового розгляду;
- 2) автоматичного визнання недопустимими всіх доказів, здобутих без дотримання процедур (як-от відсутність протоколу чи понятих), не відбувається;
- 3) ЄСПЛ встановлює абсолютну заборону та автоматично визнає недопустимими докази, здобуті в результаті катування або нелюдського поводження (стаття 3 Конвенції). Це єдина ситуація, де недопустимість є безумовною [4].

Українські суди, використовуючи "бойові докази", можуть посилалися на те, що обставини війни (загроза життю, неможливість залучити слідчого) виправдовують недотримання формальних процедур КПК, якщо при цьому гарантії автентичності доказу та право на захист (можливість оскаржити) не були порушені. Міжнародна практика підтверджує, що при розгляді справ про воєнні злочини перевага надається встановленню істини через використання автентичних, але неформально здобутих доказів. Це виправдовує необхідність введення в КПК України спеціального режиму для "бойових доказів", які мають високу доказову вагу, попри процесуальні недоліки, спричинені війною.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>;
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012р. №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> ;
3. Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 №389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> ;
4. Карпенко М.І. Теоретико-методологічне дослідження злочинів проти встановленого порядку несення військової служби за Кримінальним кодексом України: автореф. дис... докт. юрид. наук: 12.00.08. Ірпінь, 2020. 40 с..

Зайнуллін Денис Русланович

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЯК ВИД ПОКАРАННЯ

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань» № 3342-ІХ від 23.08.2023, який набрав чинності 02 березня 2024 року; розпорядження КМУ від 16 грудня 2022 року № 1153-р «Про схвалення стратегії

реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022-2024 роки», інші нормативно-правові акти та міжнародні правові акти, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України впроваджено новий вид покарання: пробаційний нагляд [1; 2].

Згідно з положеннями вказаних нормативно-правових актів, пробаційний нагляд мав стати покаранням альтернативним ув'язненню. На думку законодавця такі зміни допоможуть ефективніше виправити поведінку засуджених, розвантажать слідчі ізолятори та зменшать фінансові витрати держави.

Зміни до нормативно-правових актів в Україні, які стосуються пробації та пробаційного нагляду були прийняті на основі багатьох міжнародних договорів. Серед них значну роль відіграли: Рекомендація CM/Rec(2010)1 Комітету Міністрів державами-членам про Правила Ради Європи про пробації, яка була прийнята Комітетом Міністрів 20 січня 2010 року на 105-му засіданні заступників міністрів; Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод; Європейська Конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками; інші міжнародно-правові акти [3, 4, 5]. Саме ці міжнародно-правові акти стали підґрунтям для прийняття Закону України «Про пробацію» та внесення змін до нормативно-правових актів, які пов'язані з відбуванням покарання, які не пов'язані з позбавленням волі. Отже, розглянемо правове регулювання пробації та пробаційного нагляду; мету та завдання, які ставить законодавець перед уповноваженим органом щодо питань пробації; нормативно-правові акти, їх недоліки та шляхи їх удосконалення.

Основний текст. Запровадження пробаційного нагляду під час воєнного стану як окремого виду покарання виступає елементом цілеспрямованої трансформації кримінальної політики України в бік гуманізації та гармонізації національного кримінально-виконавчого регулювання з міжнародними стандартами. Впровадження пробаційного нагляду як альтернативну більш суворим видам покарання була спрямована на зменшення навантаження на пенітенціарну систему. За даними Ради Європи на початок 2024 року близько 1 426 960 осіб у європейських юрисдикціях перебували під пробаційним наглядом (приблизно 157 осіб на 100 000 населення), причому охоплення суттєво варіює між країнами. В Україні на початок 2025 року під наглядом пробації перебувало понад 63 000 осіб, а за даними станом на 8 травня 2025 — понад 81 000 осіб [6; 7]. Разом з тим, виявлено прогалини у систематизації термінології та правовому регулюванні, що створює ризики неоднозначного застосування норм на практиці.

Нормативно-правова база охоплює Кримінальний, Кримінально-виконавчий, Кримінальний процесуальний кодекси та Закон України «Про пробацію» [8; 9; 10; 11]. Законодавчі норми встановлюють підстави і порядок призначення пробаційного нагляду, коло обов'язків суб'єктів пробації та наслідки ухилення від відбування покарання у виді пробаційного нагляду. Проте відсутні чітко встановлені строки розробки індивідуальних програм, критерії оцінки їх результативності та механізми міжвідомчої координації.

Ціль та завдання пробації законодавець визначив через забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених та запобігання рецидиву; однак

відсутність такого критерію як «ресоціалізація» знижує операційну можливість моніторингу. Існуючі пробаційні програми створюють нормативну основу для корекційної роботи, проте потребують стандартизації та методичного забезпечення.

Позитивною новацією є заміна арешту на пробаційний нагляд для неповнолітніх (ст. 101 КК України), що відповідає трансформації кримінальної політики України в бік гуманізації. Наразі суд може призначити неповнолітньому покарання у вигляді пробаційного нагляду без ізоляції від суспільства. Розглядаючи приклад роботи Чиказького ювенального суду, в минулому, в першу чергу, їх діяльність була спрямована на допомогу неповнолітнім, які потрапили у скрутну життєву ситуацію, яка наслідком може мати небезпеку для їх життя та здоров'я. Питання, які стосувалися неповнолітніх правопорушників розглядалися крізь призму їх соціальної занедбаності та деградації, у зв'язку із чим вони вимушені вчинювати кримінальні правопорушення для забезпечення нормального життя [12, ст. 47]. Отже, з неповнолітніми, які вчинили нетяжке кримінальне правопорушення зможе працювати уповноважений орган з питань пробації, підбирати їм пробаційну програму і, таким чином, виховувати та ресоціалізувати неповнолітнього.

Висновки та пропозиції. Маємо наступні пропозиції щодо удосконалення законодавства в частині пробаційного нагляду: 1) доповнити ст. 4 Закону «Про пробацію» та ст. 59-1 КК України формулюванням мети «виправлення та ресоціалізація» із закріпленням методичних індикаторів оцінки; 2) встановити на законодавчому рівні процесуальні строки для розробки індивідуальної пробаційної програми після набрання законної сили вироку; 3) В Законі України «Про пробацію» закріпити професійні стандарти працівників пробації; 4) запровадити міжвідомчу координацію, а саме закріпити в Законі України «Про пробацію» положення щодо функціонування єдиної інформаційної системи для забезпечення інформацією та більш швидкої взаємодії органів пробації з відповідними підрозділами Національної поліції України, органів прокуратури та суду; 5) для неповнолітніх встановити пріоритет реабілітаційних і сімейно-орієнтованих заходів та обов'язкову освітньо-психологічну підтримку; 6) Варто диференціювати санкції за ухилення від виконання обов'язків у вигляді пробаційного нагляду перед застосуванням кримінально-правових наслідків. Такі законодавчі зміни мають супроводжуватися впровадженням індикаторної системи оцінки пробаційних програм, пілотними оцінками ефективності та щорічною публічною звітністю перед громадськістю щодо досягнутих результатів.

Варто запровадити нормативне розмежування «пробація»/«пробаційний нагляд»: пробація розглядається як системна інституція, що включає наглядові, корекційні та соціально-виховні заходи; пробаційний нагляд - як вид основного покарання, що обмежує права й свободи засудженого без ізоляції від суспільства.

Таким чином, пробаційний нагляд як механізм превенції та відновлення соціальної функціональності засуджених має певні недоліки на законодавчому рівні, які можна виправити за умови стандартизації термінології, законодавчого

закріплення міжвідомчої взаємодії та введення системи вимірюваних індикаторів результативності. Реалізація запропонованих змін зміцнить спроможність органів пробації та забезпечить відповідність національного законодавства до міжнародних стандартів щодо захисту прав людини.

Список використаних джерел

1. Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань: Закон України №3342-IX, від 23.08.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3342-20#Text>
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1153-р «Про схвалення стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-%D1%80#Text>.
3. Рекомендація CM/Rec(2010)1 Комітету Міністрів державами-членам про Правила Ради Європи про пробації. URL: <https://rm.coe.int/16806f4097>
4. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
5. Європейська Конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_007#Text
6. Probation and Prisons in Europe, 2024: Key Findings of the SPACE reports. URL: <https://surl.lt/qxceah>
7. У центрах пробації з початку року перебуває понад 81 тисяча засуджених, Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3990510-u-centrah-probacii-z-pocatku-roku-perebuvaє-ponad-81-tisaca-zasudzenih-minust.html>
8. Кримінальний процесуальний кодекс України (редакція від 01.08.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4110>
9. Кримінальний кодекс України (редакція від 17.07.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
10. Кримінально-виконавчий кодекс України (редакція від 12.09.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text>
11. Про пробацію: закон України (редакція від 19.12.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text>
12. Вітвіцький С. С., Назимко Є. С., Тіточка Т. І. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування: міжна родні та європейські правові стандарти: монографія. Київ : ВД «Дакор», 2021. – 134 с.

Побединська Ліна Анатоліївна
здобувачка вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
Форостяний Андрій Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права

ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Необхідна оборона є однією із найдавнішою обставиною, що виключає кримінальну протиправність діяння, яка відображає природне право людини на захист свого життя, здоров'я, майна та інших охоронюваних законом інтересів.

Необхідна оборона передбачена ст. 36 Кримінального кодексу України та належить до обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння за умови дотримання встановлених умов.

Теорією кримінального права визначено, що правомірність необхідної оборони визначається умовами, які ділять на дві групи:

- 1) ті, що стосуються посягання;
- 2) ті, що стосуються захисту від нього.

До умов, яким має відповідати посягання, від якого особи можуть захищатися, спричиняючи шкоду особі, що посягає, належать:

- суспільна небезпечність посягання;
- його наявність;
- його реальність.

Також існують умови правомірності необхідної оборони стосовно захисту:

- визначене законодавцем коло інтересів, які можна захищати;
- заподіяння шкоди тільки особі, що посягає;
- неперевищення меж необхідної оборони.

Згідно з ч. 3 ст. 36 КК України перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту, а згідно з ч. 2 ст. 38 КК перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, - умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. У зв'язку з цим кримінальна відповідальність за такі дії настає лише у випадках, спеціально передбачених статтями 118 та 124 КК [1].

У Кримінальному кодексі передбачено такі види відповідальності за перевищення меж необхідної оборони: ст. 118 (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення) та ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищенні меж необхідної

оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення).

Щоб установити наявність або відсутність ознак перевищення меж необхідної оборони, суди повинні враховувати не лише відповідність чи невідповідність знярядь захисту і нападу, а й характер небезпеки, що загрожувала особі, яка захищалася, та обставини, що могли вплинути на реальне співвідношення сил, зокрема: місце і час нападу, його раптовість, неготовність до його відбиття, кількість нападників і тих, хто захищався, їхні фізичні дані (вік, стать, стан здоров'я) та інші обставини. Якщо суд визнає, що в діях особи є перевищення меж необхідної оборони, у вирокі слід зазначити, в чому саме воно полягає [1].

Судова практика акцентує увагу на необхідності дослідження всіх обставин справи. Так, наприклад, у справі № 635/11608/14-к (постанова Верховного Суду від 10.05.2018) [2] обвинуваченого виправдано за ч. 1 ст. 118 КК України, оскільки суд встановив, що потерпілий першим напав із ножем, створюючи реальну загрозу життю, а обвинувачений діяв у стані необхідної оборони без перевищення її меж. В іншій справі № 757/28001/19-к (постанова Верховного Суду від 23.06.2022) [3] дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 118 КК України як перевищення меж необхідної оборони, оскільки після того, як нападник був обеззброєний і загроза зникла, обвинувачений продовжив завдавати численних ударів ножем, що призвело до смерті потерпілого. У справі № 359/4590/20 (постанова Верховного Суду від 14.12.2023) [4] дії винної особи кваліфіковано за ст. 124 КК України, оскільки відповідь на посягання на майно (крадіжку велосипеда) полягала у навмисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що явно не відповідало характеру і небезпечності посягання.

Отже, необхідна оборона є важливим механізмом реалізації природного права особи на самозахист, однак чітке дотримання встановлених законом меж є обов'язковим. Перевищення цих меж та настання тяжких наслідків (ст. 118, ст. 124 КК України) тягне кримінальну відповідальність. Практика Верховного Суду демонструє необхідність комплексного підходу з обов'язковим урахуванням психологічного стану жертви, особливо в ситуаціях тривалого домашнього насильства.

Список використаних джерел

1. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02#Text>
2. Постанова Верховного Суду України. Справа № 635/11608/14-к, провадження № 51-15 км 17. URL: <https://iplex.com.ua/doc.php?regnum=74022037&red=1000039e1941166e8147c36a5146f68ba32fdc&d=5>.
3. Ухвала Верховного Суду України. Справа №826/892/16, адміністративне провадження № К/990/19546/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105492918>.
4. Ухвала від 12 грудня 2023 року 243/644/23. 2-с/243/17/2023. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115678234>.

Осовік Аліна Владиславівна

здобувачка вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

Микитчик Олександр Васильович

професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права,

кандидат юридичних наук, професор

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

11 січня 2019 року набрав чинності Закон України від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», який встановив кримінальну відповідальність за домашнє насильство (ст. 126-1 КК України).

Важливим аспектом є те, що у Кримінальному кодексі України (ст. 126-1) домашнє насильство визначається не лише як фізичне, а й психологічне або економічне насильство, що відповідає міжнародним стандартам, зокрема, положенням Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

Відповідно до статті 126-1 КК України, домашнє насильство визначається як умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

Дана кримінально-правова норма визначає систематичність як обов'язкову ознаку складу кримінального правопорушення, що відмежовує його від складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП.

Закон не встановлює чітких критеріїв, скільки саме епізодів утворюють систематичність. У судовій практиці зазвичай достатньо трьох і більше підтверджених юридичних фактів, але відсутність законодавчого визначення призводить до проблем під час кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України.

Так, іноді працівники правоохоронних органів кваліфікують дане суспільно небезпечне діяння як адміністративне правопорушення, навіть коли наявні ознаки систематичності [1]. Тобто, національна поліція обмежується складанням протоколів за ст. 173-2 КУпАП, не передаючи матеріали для початку досудового розслідування. Це знижує ефективність кримінально-правового реагування.

Домашнє насильство майже ніколи не становить собою окремих епізод, а зазвичай охоплює кумулятивне та взаємопов'язане фізичне, психологічне,

сексуальне, емоційне, вербальне та фінансове насильство щодо близького члена сім'ї чи партнера, наслідки якого виходять за межі обставин окремого епізоду. Повторення послідовних епізодів насильства в особистих стосунках становить собою особливий контекст і динаміку домашнього насильства. Воно становить собою триваюче правопорушення, що характеризується продовжуванним зразком поведінки, в якому кожен окремий інцидент є цеглиною більш загального зразку поведінки [2].

Протягом останніх років в Україні спостерігається зростання кількості зареєстрованих випадків насильства в сім'ї, що обумовлює необхідність удосконалення правових механізмів протидії цьому явищу.

Так, у 2023 році Національна поліція України зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень.

Однак, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

Упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством [3].

Типовими прикладами таких рішень є вироки судів, у яких винні особи визнаються винними у систематичному психологічному насильстві, що проявлялося у приниженнях, образах, залякуванні, контролі фінансів або соціальних контактів потерпілих.

Ці форми насильства мають нематеріальний характер і потребують окремих доказів – висновків психологів, свідчень близьких осіб, листування, аудіо- чи відеозаписів, тощо. Нерідко докази збираються неналежним чином, що ускладнює притягнення винного до відповідальності [2].

Нажаль з кожним роком збільшується кількість випадків вчинення домашнього насильства. Виникає питання, чому так відбувається?

Потерпілі від домашнього насильства не йдуть від кривдника через психологічну травму, страх, фінансову залежність, соціальну ізоляцію, тощо. Також бувають випадки, коли через «хворобливу» прив'язаність до насильника потерпілий не хоче руйнувати сім'ю, бо вважає що дитині потрібен батько/матір. Але ж не усвідомлюючи це, потерпілі від домашнього насильства руйнують життя не тільки собі але й дітям (якщо вони є). Постійний контроль, знецінення, ізоляція та психологічний тиск руйнують самооцінку, змушуючи вірити, що без кривдника вижити неможливо або що насильство є «нормою».

Потерпілий може звернутися із відповідною заявою до національної поліції, та чи ефективно це? З однієї сторони так, поліція має відреагувати на виклик та зробити всі заходи для попередження домашнього насильства в майбутньому та (або) притягнення винного до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Але ж, з іншої сторони, поки сам потерпілий не відмовиться проживати спільно з особою, яка вчиняє домашнє насильство, нічого не зміниться.

Хоча законодавством передбачено термінові заборонні приписи, кризові кімнати та притулки, їх кількість є недостатньою, особливо у сільській місцевості. Багато потерпілих від домашнього насильства не звертаються до правоохоронних органів через економічну залежність або недовіру до правоохоронних органів.

У зв'язку з цим, для підвищення ефективності кримінальної відповідальності за домашнє насильство доцільно:

- законодавчо визначити поняття «систематичність»;
- запровадити обов'язкові курси підвищення кваліфікації працівникам правоохоронних органів, які здійснюють попередження та досудове розслідування домашнього насильства;
- забезпечити реальну роботу центрів допомоги потерпілим від домашнього насильства у кожному регіоні;
- створити єдину базу даних правопорушень від домашнього насильства для своєчасного виявлення систематичних порушень.

Отже, як висновок слід зазначити:

1. Криміналізація домашнього насильства стала суттєвим кроком у напрямку захисту прав людини в Україні, однак ефективність цієї кримінально-правової норми залежить від її належного застосування. Основними проблемами залишаються складність доведення систематичності, відсутність єдиної судової практики та недостатній захист потерпілих.

2. Для вдосконалення практики необхідні системні заходи – від удосконалення законодавства до підвищення кваліфікації правоохоронців і розширення соціальної підтримки потерпілих.

3. Подальший розвиток кримінальної відповідальності за домашнє насильство має ґрунтуватися на поєднанні каральних і превентивних заходів, а також на гуманістичному підході, який орієнтований на запобігання насильству, а не лише на покарання.

Список використаних джерел

1. Павлишин М. Систематичність як умова притягнення до кримінальної відповідальності за домашнє насильство: що пропонує проект закону №12297?. Юридична газета. URL: <https://jur-gazeta.com/dumka-eksperta/sistematichnist-yak-umova-prityagnennya-do-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-za-domashne-nasilstvo-shcho-.html>
2. Антонюк Н., Ліхолетова Ю. Домашнє насильство: практика Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/1401143/>
3. Кількість випадків домашнього насильства зросла на 20 %: МВС та Парламент працюють над посиленням відповідальності». 30 березня 2024. URL: <https://mvs.gov.ua/news/kilkist-vipadkiv-domasnyogo-nasilstva-zroslo-na-20-mvs-ta-parlament-praciuiut-nad-posilenniam-vidpovidalnosti-1>

СИСТЕМА І ВИДИ ПОКАРАНЬ

Кримінальний кодекс України а саме стаття 51 КК встановлює систему покарань, які застосовуються до осіб, визнаних винними у вчиненні кримінальних правопорушень, і включає такі види: штраф, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські роботи, пробаційний нагляд, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, конфіскація майна, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі [1].

Ця система покарань має комплексний характер і спрямована на досягнення кількох основних завдань: стримування потенційних правопорушників, виправлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, захист суспільства та відновлення справедливості. Структура видів покарань, передбачених ст. 51 КК України, дозволяє суду обирати відповідний захід залежно від тяжкості злочину, обставин його вчинення та особистості винного, а також передбачає можливість поєднання основних і додаткових покарань для індивідуалізації судового рішення.

Штраф є одним із найбільш поширених видів покарань і застосовується як економічна санкція. Він передбачає стягнення з винного певної грошової суми на користь держави і використовується для злочинів малої та середньої тяжкості. Метою штрафу є не лише покарання, а й запобігання повторним порушенням шляхом матеріальної відповідальності.

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу застосовується до осіб, що займають державні або військові посади, і має на меті обмеження професійних прав та запобігання повторним злочинам у сфері службової діяльності. Аналогічним чином, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю дозволяє суду обмежити можливість винного здійснювати професійну діяльність, пов'язану із підвищеним ризиком правопорушень.

Громадські роботи передбачають виконання винним певної кількості суспільно корисної роботи у вільний від основної діяльності час. Це покарання поєднує виховну та виправну функції, дозволяючи винному відчувати суспільну відповідальність. Виправні роботи передбачають примусове відпрацювання частини заробітку на користь держави або виконання інших завдань, визначених судом, і застосовуються для кримінальних правопорушень середньої тяжкості, зберігаючи соціальні зв'язки винного.

Службові обмеження для військовослужбовців та тримання в дисциплінарному батальйоні є специфічними видами покарань для військових

осіб, які передбачають обмеження в професійній діяльності або ізоляцію в спеціалізованих підрозділах.

Конфіскація майна застосовується за злочини економічного характеру, включаючи корупцію та шахрайство, і полягає у примусовому вилученні майна винного на користь держави.

Особливе місце у системі покарань займає пробаційний нагляд, який передбачає контроль за поведінкою винного без його ізоляції від суспільства, включає виконання певних обов'язків та дотримання обмежень, встановлених судом. Пробаційний нагляд застосовується переважно для неповнолітніх та осіб, які вперше вчинили злочин, і має на меті їх соціальну адаптацію та ресоціалізацію.

Арешт передбачає короткострокове обмеження свободи винного і застосовується для кримінальних правопорушень середньої тяжкості або повторних порушень. Обмеження волі є більш тривалим покаранням, яке не ізолює особу повністю від суспільства, але забезпечує контроль за її поведінкою. Позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі є найбільш суворими заходами, застосовуються за тяжкі та особливо тяжкі злочини і виконують каральну, стримувальну та захисну функції.

Для неповнолітніх осіб кримінальне законодавство передбачає спеціальні покарання з урахуванням вікових та психологічних особливостей. Стаття 98 КК України передбачає застосування таких заходів, як пробаційний нагляд, обмеження певних прав, виправні роботи або обмеження волі на строк, що не шкодить розвитку неповнолітнього. Основна мета цих заходів полягає у виправленні та ресоціалізації, а не у суворому каральному впливі [2, с. 278].

За своєю юридичною значущістю покарання діляться на: покарання, які можуть застосовуватися лише як основні (основні покарання); покарання, які можуть застосовуватися лише як додаткові (додаткові покарання); покарання, які можуть застосовуватися як основні, так і додаткові [3, с. 97].

Важливо відзначити, що система видів покарань КК України передбачає можливість індивідуалізації судового рішення. Суд при призначенні покарання враховує особистість винного, його поведінку, наявність пом'якшуючих або обтяжуючих обставин, соціальні умови та вплив покарання на подальшу ресоціалізацію. Такий підхід дозволяє забезпечити баланс між суворістю покарання та виправною метою, запобігати надмірно жорстким заходам, а також стимулювати позитивні зміни у поведінці винного.

Практичне застосування видів покарань демонструє різноманітність можливостей кримінального права України. Наприклад, за менш тяжкі злочини, як-от дрібне шахрайство або правопорушення, що не завдали значної шкоди, зазвичай застосовують штраф, пробаційний нагляд або громадські роботи. Для злочинів середньої тяжкості суд може призначити обмеження волі, виправні роботи або позбавлення права обіймати певні посади. У випадку тяжких злочинів, таких як умисне вбивство або особливо тяжкі економічні злочини, застосовуються позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Такий диференційований підхід забезпечує пропорційність покарання, захищає суспільство та сприяє відновленню справедливості.

Таким чином, система видів покарань Кримінального кодексу України забезпечує пропорційне та індивідуалізоване реагування на злочини, поєднує функції стримування, виправлення та захисту суспільства, а також створює правові підстави для підтримки законності, справедливості та безпеки в державі.

Список використаних джерел

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року. Відомості Верховної ради України. 2001. № 25-26. ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 15.10.2025).
3. Гриб І. В., Цилюрик І. І. Поняття і види покарань за кримінальним кодексом України. Юридичний електронний науковий журнал. 2018. № 6. С. 276-278.
4. Басалюк Н. В. Система покарань у кримінальному праві та законодавстві України : дис...доктора філос. Національний університет «Одеська юридична академія» Одеса, 2023. 233 с.

Щава Єлизавета Володимирівна

здобувачка вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

За час війни кількість воєнних злочинів та злочинів проти основ національної безпеки значно зросли. Станом на 19.09.2023 рік кількість злочинів агресії та воєнних злочинів становило 107 713, з них 16 549 – проти основ національної безпеки [1, с. 3]. Зрозуміло, що станом на 2025 рік ця цифра є значно більшою. Така кількість злочинів та наявність воєнного стану в Україні ставить багато викликів перед органами досудового розслідування, постають нові проблеми щодо формування доказової бази та інше.

Таким чином, наразі доволі гостро постає питання щодо детального аналізу, вивчення та визначення ряду процесуальних особливостей, що виникають саме щодо розслідування злочинів проти основ національної безпеки.

Процесуальні особливості розслідування злочинів проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану визначаються поєднанням спеціальних приписів кримінального процесуального законодавства та актуальної судової практики Верховного Суду України. Наразі основним нормативним орієнтиром слугує ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), що встановлює особливий режим кримінального провадження під час дії воєнного стану на території України [2].

На фаховій конференції «Актуальні питання застосування ст. 615 КПК України під час воєнного стану України» від 11.06.2024 Верховний Суд України наголосив, що частина приписів цієї статті застосовується автоматично з моменту запровадження воєнного стану, тоді як інші – лише за умови фактичної недоступності ЄРДР або об'єктивної неможливості звернення до суду. Такі

висновки надані під час фахових суддівських обговорень та спрямовані на уніфікацію підходів до тлумачення ст. 615 КПК [3].

Говорячи про виклики, що постали перед органами досудового розслідування, слід зауважити, що однією з найбільш характерних проблем досудового розслідування у справах проти основ національної безпеки є належне документування процесуальних повноважень прокурорів та слідчих. В такому випадку слід звернути увагу на позицію судді Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Сергія Фоміна, який зазначав, що в окремих випадках до суду першої та апеляційної інстанцій не надавалися постанови про призначення прокурора чи слідчого, а з'являлися лише на етапі касаційного перегляду, що ставить під сумнів законність отриманих доказів і створює ризики визнання їх недопустимими [3]. Аналогічні міркування стосуються випадків, коли обшуки проводилися за резолютивною частиною ухвали без повного тексту. Таким чином, Верховний Суд звертає увагу на необхідність точного дотримання вимог, оскільки такі порушення суттєво впливають на допустимість такої доказової бази.

Судова практика останніх років формує чітке розуміння щодо кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки. Так, Касаційний кримінальний суд у постанові від 05 грудня 2023 року у справі №750/2292/22 роз'яснив, які саме дії спрямовані на зміну меж території України, що охоплюється диспозицією ч.1 ст. 110 Кримінального кодексу України (далі – КК України). У справі №759/4148/25 Верховний Суд визнав дії судді, який здійснював «правосуддя» від імені окупаційної влади РФ в Криму такими, що становлять державну зраду, що висвітлено у вирокі від 22 серпня 2023 року [4]. Такі рішення є знаковими, оскільки розмежовують склад злочинів проти основ нацбезпеки та демонструють підхід до доказування умислу й взаємодії з державою-агресором. Важливо також зазначити, що ст. 111-1 КК України має складну структуру з восьми частин, що, за висновками Верховного Суду, вимагає особливо ретельного встановлення конкретних форм колабораційної діяльності.

Доказування у справах цієї категорії ускладнюється низкою воєнних чинників: 1) обмеженим доступом до окупованих територій; 2) ризиком втрати доказів; 3) неможливістю проведення повного комплексу слідчих дій. Наукові дослідження та практичні матеріали суддів вказують, що саме ці обставини часто змушують слідчі органи ширше застосовувати негласні слідчі (розшукові) дії. Проте Верховний Суд наголошує на необхідності забезпечення прав сторони захисту на доступ до матеріалів НСРД, відзначаючи, що навіть у справах, пов'язаних із безпекою держави, недопустимою є необґрунтована відмова у наданні таких матеріалів. Окремим викликом є обіг матеріалів, що містять державну таємницю: судді вказують, що питання допуску до державної таємниці необхідно вирішувати з урахуванням балансу між інтересами правосуддя та нацбезпеки [5].

У зв'язку з воєнним станом зросла кількість клопотань про передачу кримінальних проваджень з одного суду до іншого. У першому півріччі 2022 року до Верховного Суду надійшло 2004 відповідних подань, з яких приблизно

половина була задоволена. Така практика пояснюється потребою забезпечення належних умов розгляду, безпеки учасників та можливості реального здійснення правосуддя у ситуації переміщення судів і загроз для їх роботи [6].

Значна суспільна небезпека злочинів проти основ національної безпеки зумовлює й особливості застосування запобіжних заходів. Верховний Суд відзначає тенденцію до частішого застосування тримання під вартою як виняткового запобіжного заходу у справах, пов'язаних із воєнними злочинами та злочинами проти держави. Водночас угоди про визнання винуватості у справах цієї категорії укладаються рідко, що пояснюється суворістю санкцій та обмеженнями, встановленими для таких злочинів. Судді наголошують: навіть у цих справах необхідно дотримуватися принципів справедливості та забезпечувати реальне здійснення прав сторін [3].

Узагальнюючи, можна стверджувати, що Верховний Суд активно працює над формуванням єдиної правозастосовної практики у справах про злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Постійні круглі столи, практикуми та роз'яснення сприяють тому, щоб суди й органи досудового розслідування діяли у межах закону, але водночас ефективно реагували на виклики сучасної війни. Така практика є запорукою збереження балансу між інтересами держави та правами осіб, яких притягують до відповідальності за найтяжчі злочини проти суверенітету та безпеки України.

Список використаних джерел

1. Яновська О. «Особливості кримінального провадження в умовах воєнного стану», 22 вересня 2023 р. – Київ, с. 31. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_Voen_stan_09_2023.pdf
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
3. Судова влада України «Судді ВС розповіли про судову практику щодо застосування норм кримінального процесуального права та щодо військових злочинів» від 15 грудня 2023 р. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1527268/>
4. Судова влада України «Злочини проти основ національної безпеки України: актуальна практика ВС» від 02 липня 2024 р. URL: <https://court.gov.ua/press/news/1631069/>
5. Антонюк Н. «Судова практика Верховного Суду з питань використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій як доказів у кримінальному провадженні» – с. 31. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2024_prezent/Prezent_TPCU_nsr.pdf
6. Судова влада України «Особливості кримінального провадження в умовах воєнного стану: судова практика Верховного Суду» від 27 вересня 2023 р. URL: <https://court.gov.ua/press/news/1482584/>

Тертишна С. О.

*здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
факультету інформаційних технологій та соціально-гуманітарних наук
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Хлонь Олександр Михайлович

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

РОЛЬ АГРЕСІЇ У СТАНОВЛЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Агресивні прояви, які можуть виникати внаслідок пережитих у дитинстві стресових чи травматичних подій, становлять серйозну небезпеку для соціальної стабільності, сімейної гармонії та індивідуального добробуту. На тлі зростання рівня агресії та випадків насильства в соціумі потреба в детальному вивченні цієї проблеми стає особливо нагальною. В Україні її актуальність посилюється війною, вимушеним переселенням та втратою житла, що підвищує ризики психологічних розладів і агресивної поведінки серед дітей. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно одна з чотирьох дітей у світі стикається з різними формами травматичного досвіду в ранньому віці. До таких обставин належать фізичне чи психологічне насильство, емоційне нехтування, втрата близьких, військові події, природні катастрофи та інші складні життєві ситуації. Травматичний досвід у дитячому періоді — це психоемоційні потрясіння або важкі події, що виникають під час раннього становлення особистості й можуть справляти довготривалий негативний вплив на психічне, емоційне та соціальне здоров'я людини. Такий досвід часто перевищує здатність дитини самотійно його усвідомити та інтегрувати у власний розвиток, що може призвести до формування стійких психологічних захисних механізмів, труднощів з емоційним контролем або появи неадаптивних моделей поведінки. [1].

До травматичних подій у дитинстві зазвичай належать: — фізичне, сексуальне або психологічне насильство; — ігнорування базових потреб (емоційних чи матеріальних); — смерть або втрата одного чи обох батьків; — життя в умовах постійного стресу (воєнні дії, бідність, алкоголізм чи психологічні розлади членів родини); — спостереження актів жорстокості чи агресії в сім'ї або суспільстві.

Дитячі травми можуть впливати на формування самооцінки та сприйняття себе. Діти, які пережили важкі події, нерідко відчують себе непотрібними, нелюбленими чи безсилими. У дорослому віці ці переживання можуть зберігатися, переростаючи в хронічне невдоволення собою та іншими. Занижена самооцінка та почуття меншовартості інколи спричиняють агресивні дії як спосіб компенсувати внутрішню слабкість і здобути відчуття контролю або значимості. Найпоширенішими правопорушеннями, які здійснюють неповнолітні, є крадіжки, хуліганські прояви та вимагання, що переважно мають корисливу мотивацію, рідше — хуліганські наміри чи бажання помсти. Насильницькі злочини

неповнолітні скоюють значно рідше, але існуючі тенденції викликають серйозне занепокоєння й потребують негайної реакції державних структур.

До характерних особливостей злочинності серед підлітків належать: — високий рівень прихованості, адже правовий статус і фізіологічні особливості неповнолітніх ускладнюють роботу слідчих органів; — «омолодження» підліткових правопорушень — дедалі молодші діти вдаються до суспільно небезпечних дій; — зростання жорстокості та небезпечності таких дій; — перехід групових правопорушень у більш організовані форми; — збільшення кількості дівчат серед неповнолітніх правопорушників. Соціальне оточення значною мірою впливає на формування світогляду та оціночних суджень, у тому числі таких, що мають аморальний або протиправний характер. Антисоціальні переконання, звички, поведінкові схеми та інтереси формуються під впливом несприятливих життєвих умов і нестачі належного виховання, а також через негативні чинники соціального середовища. До соціального оточення підлітка належать: друзі, знайомі, сусіди, різні компанії, соціальні мережі та комп'ютерні ігри, неформальні групи, навчальні заклади (школа, ліцей, технікум тощо).

Негативне оточення поступово посилює свій вплив на підлітка, зменшуючи позитивний вплив здорового соціального середовища. Тривале перебування в асоціальних групах і взаємний негативний вплив їхніх учасників сприяють тому, що з часом багато з них вчиняють правопорушення. Часто такі групи спершу створювалися лише для спільного проведення часу. Масове поширення неформальних об'єднань серед молоді зумовлене насамперед віковими особливостями розвитку. Отже, дитячі травми значною мірою сприяють формуванню агресивної поведінки в подальшому житті. Важливими чинниками агресивності в дитячому віці є сімейні умови: нестача уваги та емоційного контакту з батьками, насильство чи жорстоке поводження в родині, а також негативні поведінкові моделі членів сім'ї. Емоційно-вольові порушення проявляються у схильності до імпульсивності, емоційній нестабільності, внутрішній агресії та почутті меншовартості, що часто спонукає до самоствердження через протиправні дії. Низький рівень соціальної адаптації — труднощі в спілкуванні, невміння вирішувати конфлікти та досягати цілей законними способами — підштовхує до вибору злочинного шляху. Додатково негативне середовище, тиск однолітків, відсутність життєвих перспектив, медійний вплив і культура насильства формують уявлення про злочин як про прийнятний або швидкий спосіб досягти бажаного.

Сімейне неблагополуччя (злидні, насильство, байдужість батьків) значною мірою сприяє появі девіантної поведінки неповнолітніх і фактично штовхає їх до порушення закону. Запобігання таким наслідкам можливе завдяки ранньому виявленню проблем, психологічній корекції та підтримці, які мають стати основою профілактичних і реабілітаційних заходів.

Список використаних джерел

1. Being shouted at by parents can alter child's brain, experts tell UK MPs. The Guardian. 2025. URL: <https://www.theguardian.com/society/2025/apr/28/being-shouted-at-by-parents-can-alter-childs-brain-experts-tell-uk-mps>

Волинець А.

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Хлонь Олександр Михайлович

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

МЕЖА МІЖ ЗАКОНОМ І СОВІСТЮ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОСВІДОМОСТІ

Актуальність теми: сучасне українське суспільство переживає глибокі трансформації правових і моральних цінностей, що актуалізує питання взаємозв'язку між зовнішнім правовим контролем і внутрішнім моральним саморегулюванням особистості. Межа між законом і совістю проявляється у психологічному конфлікті, коли формальна норма не відповідає особистим етичним переконанням [1; с. 12]. Психологічна напруга між законом і совістю стає причиною внутрішніх дилем у свідомості людини, які можуть призвести як до правопорушення, так і до громадянської непокори чи морального героїзму. Саме тому дослідження правосвідомості як системи морально-правових орієнтирів особи набуває особливої актуальності [2; с. 48]. Розуміння цієї межі сприяє формуванню зрілої особистості правника, яка не лише виконує закон, а й усвідомлює його гуманістичний сенс, узгоджуючи професійну етику із совістю [3; с. 103].

Мета дослідження: виявити психологічні чинники, що впливають на межу між законом і совістю в структурі правосвідомості, та визначити умови формування гармонійного поєднання морального й правового регулювання поведінки.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати поняття правосвідомості, совісті та їх взаємодію у правовій поведінці людини.
2. Розкрити психологічні механізми (когнітивні, емоційні, соціально-психологічні), які визначають поведінкові рішення у ситуаціях конфлікту між законом і совістю [4; с. 89].
3. Запропонувати напрями розвитку правової культури та моральної компетентності громадян.

Методи дослідження:

- Теоретичний аналіз праць із психології права, філософії моралі та юридичної етики.
- Порівняльний метод — дослідження відмінностей між правовими і моральними нормами.
- Психологічне узагальнення — аналіз типових реакцій особи в умовах морально-правових дилем.

Теоретичні положення:

1. Правосвідомість — це система знань, оцінок і почуттів людини щодо права, законності, справедливості та власної ролі в правових відносинах [1; с. 14].

2. Свіість виступає внутрішнім моральним контролером поведінки, який може або узгоджуватись із законом, або вступати з ним у суперечність, утворюючи психологічний конфлікт [5; с. 63].

3. Межа між законом і совістю є динамічною: вона змінюється залежно від рівня освіти, соціального досвіду, емоційного інтелекту й довіри до правових інститутів [3; с. 106].

Психологічні аспекти вибору між законом і совістю:

1. Когнітивний аспект: у свідомості людини формується оцінка правової ситуації через призму власних переконань, що може призвести до раціоналізації порушення закону або морального виправдання дії [2; с. 51].

2. Емоційний аспект: провина, страх чи емпатія визначають поведінкові реакції під час морально-правового конфлікту. Людина може діяти «по совісті» навіть усупереч правовим приписам.

3. Соціально-психологічний аспект: моральні норми групи, суспільний осуд або підтримка суттєво впливають на те, чи особа обере закон або совість як головний орієнтир.

Психологічні умови гармонізації закону і совісті:

1. Гармонія між законом і совістю досягається за умови сформованої правосвідомості, у якій правові знання підкріплені моральними переконаннями та емпатією до інших [2; с. 53].

2. Важливу роль відіграє розвиток емоційного інтелекту, який допомагає людині усвідомлювати власні переживання у процесі морально-правового вибору та відповідати за наслідки рішень.

3. Довіра до правових інститутів і впевненість у справедливості закону зменшують імовірність внутрішнього конфлікту між правом і совістю [3; с. 109].

4. Соціальне середовище — родина, колектив, професійна спільнота — формує морально-правові зразки поведінки, що визначають, як саме особа поєднує закон і совість у повсякденних ситуаціях.

5. Виховання громадянської відповідальності та етичної культури є необхідною умовою розвитку правової держави, у якій совість виступає природним доповненням до правової норми [4; с. 92].

Отже, межа між законом і совістю — це складна психологічна категорія, що відображає рівень зрілості правосвідомості людини. Її гармонійне поєднання забезпечує не лише дотримання юридичних норм, а й моральну стійкість суспільства. Формування правосвідомості, заснованої на совісті, є запорукою розвитку правової держави й громадянської відповідальності [5; с. 67].

Список використаних джерел

1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Львів. Світ, 2022. 324 с.
2. Бандура А. Соціально-когнітивна теорія моральної поведінки. Київ. Основи, 2020. 256 с.
3. Дзюба О. В. Психологічні аспекти правосвідомості особистості. Львів. Сполом, 2021. 178 с.
4. Селіванов В. М. Юридична деонтологія: моральні основи права. Харків. Право, 2020. 210 с.
5. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Київ. Наш формат, 2021. 184 с.

Стецюк Валерія Володимирівна
*здобувачка фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*
Хлонь Олександр Михайлович
*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

МОТИВАЦІЯ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

Мотивація злочинної поведінки – ключовий предмет кримінології, психології та правознавства, що розкриває фактори, які спонукають до протиправних дій. Вона охоплює формування мотивів, цілей і прогнозування результатів, що призводять до суспільно небезпечних вчинків [3, с. 165]. Вивчення мотивації сприяє кваліфікації злочинів, призначенню покарання та профілактиці злочинності [2, с. 53]. У роботі аналізуються поняття мотивації, класифікація мотивів, етапи їх формування та значення для судової практики.

Мотив – це внутрішнє спонукання, зумовлене потребами чи зовнішніми обставинами [4]. Мотивація злочинів спрямована на задоволення потреб (матеріальна вигода, помста, самоствердження) і часто базується на антисоціальних спонуканнях через деформацію цінностей або соціальні умови [4]. Наприклад, умисні убивства мотивуються агресивними імпульсами через конфлікти чи прагнення до домінування [1, с. 197]. Мотивація поєднує свідомі та несвідомі компоненти, формуючись під впливом психологічного стану та соціально-економічних умов [3, с. 165].

Класифікація мотивів систематизує причини злочинів. П.С. Дагель виділяє суспільно-небезпечні (корисливі, антидержавні), суспільно-нейтральні (образа) і суспільно-корисні (захист честі) мотиви [2, с. 54]. Р.І. Вереша та В.К. Грищук розрізняють низькі (корисливість, помста) та інші мотиви [2, с. 55; 5, с. 238]. П.Л. Фріс пропонує антисоціальні, асоціальні, псевдосоціальні та протосоціальні мотиви [2, с. 55]. Класифікація впливає на кваліфікацію: корисливі мотиви обтяжують вину, захисні – пом'якшують [2, с. 56; 5, с. 239].

Мотивація формується поетапно. В.Н. Кудрявцев і В.В. Лунєєв виділяють актуалізацію потреб, усвідомлення мотиву, формування мети, прогнозування результатів, прийняття рішення, виконання дій, контроль, аналіз і оцінку наслідків [3, с. 167]. Злочинці часто недооцінюють ризики, зосереджуючись на короткостроковій вигоді [3, с. 167]. Постреалізаційна фаза впливає на подальшу поведінку [3, с. 167].

Мотивація злочинів часто полімотивована, поєднуючи корисливість і самоствердження [4]. Вона може бути несвідомою, як у випадках побутового насильства [4]. Антисоціальна спрямованість мотивів відрізняє їх від правомірної поведінки, а злочинці недооцінюють довгострокові наслідки [4].

Мотивація умисних убивств пов'язана з агресією, конфліктами чи травмами, включаючи помсту чи прагнення до влади [1, с. 197].

Аналіз мотивів допомагає профілактиці насильства [1, с. 198].

Мотивація впливає на кваліфікацію злочину, індивідуалізацію покарання та профілактику. Корисливі мотиви обтяжують вину, захисні – пом'якшують [5, с. 237–239]. Вивчення мотивації виявляє фактори ризику для превентивних програм [3, с. 164].

Мотивація злочинної поведінки – це складний процес, де переплітаються потреби, психологічні особливості та вплив середовища. Класифікація мотивів допомагає розібратися в причинах злочинів, а аналіз їх етапів розкриває, як зароджується протиправна дія. Особливо це важливо для насильницьких злочинів, де мотивація вказує на причини агресії та шляхи профілактики. Вивчення мотивації сприяє справедливій кваліфікації злочинів і зниженню злочинності через індивідуальний підхід та превентивні програми [3, с. 164].

Список використаних джерел

1. Ткачова О. В. Мотиви і мотивація скоєння умисних убивств. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2015. № 1. С. 197-200. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10163/1/Tkachova_1_97-200.pdf.
2. Лека Ю. В. Класифікація мотивів злочину: наукові підходи. Право і суспільство. 2019. № 3. С. 53-56. URL: <https://journals.pnu.edu.ua/index.php/LS/article/download/3850/4433/8076>.
3. Козирев М. П. Мотивація в психологічній структурі злочину. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2012. № 1. С. 164-168. URL: <http://journals.lvduvs.lviv.ua/index.php/psychology/article/download/511/506/1010> (дата звернення: 19.10.2025).
4. Особливості мотивації злочинної поведінки. Stud.com.ua. URL: https://stud.com.ua/92854/pravo/osoblivosti_motivatsiyi_zlochinnoyi_povedinki.
5. Гришук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина. Київ: Видавничий дім "Ін Юре", 2018. 512 с.

Мельник Вікторія Вікторівна

*здобувачка фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Хлонь Олександр Михайлович

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри філософії та психології
Київського університету інтелектуальної власності та права*

МЕХАНІЗМИ МОРАЛЬНОЇ ДЕВІАЦІЇ У ОСІБ, СХИЛЬНИХ ДО НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

Сучасний світ стрімко змінюється: глобалізація, урбанізація, швидкий розвиток цифрових технологій та зростання соціальної нерівності створюють нові виклики для суспільства. Разом з цим особливого значення набуває моральна девіація – складний психосоціальний феномен, що відіграє ключову роль у формуванні поведінки осіб, схильних до насильницьких злочинів. Моральна девіація проявляється у відході від загальноприйнятих етичних норм, коли

людина втрачає співчуття, виправдовує насильство чи ігнорує моральні принципи.

Поняття девіації як відхилення від соціальних норм почало формуватися в соціології завдяки Емілю Дюркгейму, який у 1895 році в праці «Правила соціологічного методу» ввів концепцію аномії, описуючи стан, коли послаблення соціальних зв'язків призводить до втрати моральних орієнтирів: «Коли суспільна солідарність слабшає, індивіди стають більш схильними до порушення моральних норм» [1, с. 112]. У 1960-х роках Говард Беккер у книзі «Outsiders» (1963) розвинув ідею девіантної поведінки, підкреслюючи, що суспільство визначає порушників норм через «наклеювання ярликів» [2, с. 89]. Дослідження механізмів моральної девіації дозволяє не лише зрозуміти причини насильницької поведінки, а й розробити ефективні стратегії профілактики, спрямовані на зменшення злочинності в умовах сучасних суспільних трансформацій.

Одним із центральних психологічних механізмів моральної девіації є когнітивна нейтралізація, коли особа виправдовує свої аморальні дії шляхом раціоналізації чи применшення їх наслідків. Наприклад, насильницькі злочинці можуть переконувати себе, що жертва «заслужила» покарання або що їхні дії були необхідними для самозахисту чи досягнення «справедливості» [3, с. 23]. Ще одним важливим аспектом є дегуманізація жертви, коли особа сприймає іншого як об'єкт, позбавлений людських якостей, що полегшує вчинення насильства. Такі психологічні механізми часто формуються внаслідок дитячих травм, дисфункціонального виховання або хронічного стресу, які деформують етичні уявлення індивіда. Особи, які зазнали насильства в дитинстві, можуть несвідомо відтворювати подібні моделі поведінки, вважаючи їх нормальними [4, с. 56]. Психологічна схильність до моральної девіації також може посилюватися через низьку саморегуляцію та імпульсивність, що ускладнює контроль над агресивними імпульсами.

Соціальне середовище є одним із основних чинників формування моральної девіації. За Дюркгеймом, аномія виникає через розрив соціальних зв'язків, коли суспільні норми втрачають свою регулюючу силу, що сприяє аморальній поведінці [1, с. 112]. У сучасних умовах цей процес посилюється такими факторами, як соціальна ізоляція, економічна нерівність та вплив цифрових медіа, які можуть популяризувати насильство через агресивний контент. Кримінальні субкультури відіграють особливу роль, нормалізуючи насильство та формуючи девіантні цінності. Перебування в кримінальному середовищі може призвести до сприйняття агресії як легітимного способу вирішення конфліктів чи самоствердження [5, с. 67]. Бідність, відсутність доступу до освіти та брак позитивних рольових моделей також послаблюють моральні принципи, сприяючи формуванню антисоціальних установок. Урбанізація, яка часто супроводжується відчуженням і втратою традиційних соціальних зв'язків, додатково ускладнює формування моральної свідомості, особливо у молодих людей, які зростають у несприятливих умовах.

Біологічні фактори також відіграють значну роль у формуванні моральної девіації. Порушення в роботі префронтальної кори, яка відповідає за

самоконтроль і прийняття моральних рішень, або амігдали, що регулює емоційні реакції, можуть знижувати здатність особи до емпатії та етичного судження. Дослідження показують, що у деяких осіб, схильних до насильства, спостерігається знижена активність у цих ділянках мозку, що сприяє імпульсивній та агресивній поведінці [4, с. 45]. Крім того, генетичні особливості, такі як варіації генів, пов'язаних із регуляцією серотоніну, можуть підвищувати схильність до агресії, особливо в поєднанні з несприятливими соціальними умовами.

Моральна девіація у схильних до насильства осіб виникає під впливом поєднання особистісних і соціальних чинників, що ускладнюються сучасними умовами життя. Ефективна протидія цьому явищу потребує комплексного підходу — від психологічної допомоги до соціальної адаптації та профілактичних програм для вразливих груп.

Список використаних джерел

1. Дюркгейм Е. Правила соціологічного методу. Київ: Видавництво «Соціс», 2015. 112 с.
2. Беккер Г. Аутсайтери: Дослідження соціології девіації. Нью-Йорк: Вільна преса, 1963. 89 с.
3. Сайкс Г., Матза Д. Техніки нейтралізації: теорія делінквентної поведінки. Соціологічний журнал. 1957. № 3. С. 23–28.
4. Рейн А. Психопатія та нейрокогнітивні механізми: зв'язок із насильством. Журнал кримінальної психології. 2008. № 4. С. 45–50.
5. Коен А. Делінквентні субкультури. Нью-Йорк: Вільна преса, 1955. 67 с.

Силка О. С.

кандидат історичних наук,

викладач Київського університету інтелектуальної власності та права

Савін І. Ю.

здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу

Київського університету інтелектуальної власності та права

ТЕРОРИЗМ ХХІ СТОЛІТТЯ

Тероризм є однією з найбільш небезпечних загроз сучасному світу. Його можна розглядати як систематичне застосування насильства невеликими, радикально налаштованими групами, що виступають проти встановленого політичного чи соціального ладу. Цей феномен має політичні, соціальні, національні та релігійні виміри, а його основна мета полягає у тиску на владу, залякуванні населення та мобілізації прихильників. Одним із найвідоміших терористичних угруповань є «Аль-Каїда», яка стала символом глобального тероризму та змінила світові підходи до безпеки.

Аль-Каїда (АК) була заснована Осамом бен Ладеном у 1988 році разом з арабами, які протистояли в Афганістані окупаційним військовим силам Радянського Союзу, що нині розпався. АК прагне позбутися впливу Заходу на світ ісламу, скинути «єретичні» уряди мусульманських країн і заснувати панісламський халіфат під керівництвом їхньої власної інтерпретації закону шаріату, який був би центром нового міжнародного порядку. Ці цілі, по суті,

залишилися незмінними відтоді, як угруповання публічно оголосило війну Сполученим Штатам у 1996 році.

Аналізуючи мотивацію терористичної організації «Аль-Каїда», можна виділити кілька ключових чинників терористичних атак. Перш за все це ідеологічні мотиви – «Аль-Каїда» спирається на радикальну інтерпретацію сунітського ісламу, прагнучи встановити халіфат із запровадженням шаріатського права. Багато учасників «Аль-Каїди» походять із регіонів із політичною нестабільністю, економічною невизначеністю та соціальною нерівністю, що сприяє радикалізації.

Терористичні акти «Аль-Каїди» відбувались неодноразово, а протягом другої половини ХХ століття терористичні атаки здебільшого були локалізованими. З початком ХХІ століття тероризм набув глобального характеру, що спричинило масштабні наслідки.

Один з терактів «Аль-Каїди» стався 26 лютого 1993 року, коли в підземному гаражі першої вежі Всесвітнього торгового центру США вибухнув фургон, наповнений 700 кілограмами аміачної селітри. Вибух утворив кратер глибиною 5 поверхів і шириною 7 метрів. В результаті атаки шестеро людей загинули, понад тисячу отримали поранення або опіки. Вибухівку підклало угруповання з 15 мусульманських терористів, на чолі з Шейком Омаром Рахманом.

Вже через 5 років після теракту 26 лютого 1993 - терористи угруповання «Аль-Каїда» одночасно почали підривати посольства в США в Найробі та Дар-ес-Салемі. В столиці Кенії терористи підірвали вантажівку з вибухівкою, неподалік парковки посольства США. Внаслідок цієї атаки загинуло 213 осіб, включаючи 44 співробітники посольства, поранені - 4500 осіб, разом з послом США Прюденс Бушнелл.

Паралельно з терористичною атакою в Кенії на посольство США - бойовики «Аль-Каїди» намагаються в'їхати на вантажівці з вибухівкою на територію посольства США в Дар-ес-Салемі в Танзанії. Вони обстріляли канцелярію будівлі, а після підірвали вибухівку. В наслідок атаки загинуло 11 осіб, 85 отримали поранення

Найбільшим терактом за кількістю жертв в США визнано - 11 вересня 2001 року.

В той день зранку 19 терористів-смертників «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські авіалайнери та скерували їх на стратегічні об'єкти США.

Перший борт був захоплений через 15 хвилин після зльоту п'ятьма терористами на чолі з Мохаммедом Аттою, котрий був головним координатором атак. Терористи вбили двох бортпровідників і одного пасажиря, а пілотів витіснили з кабіни керування. О 08:46 літак на швидкості 709 км/год влетів у північну вежу ВТЦ між 93-м і 99-м поверхами. Внаслідок удару будівля загорілася, у верхніх поверхах опинилися заблокованими сотні людей. [1]

Другий борт терористи захопили через півгодини після зльоту. Через 5 хвилин літак відхилився від свого маршруту, що було помічено диспетчерами. Вже о 9:03 літак на швидкості 870 км/год врізався у південну вежу ВТЦ між 77-м і 85-м поверхами. Зіткнення призвело до миттєвого обвалу конструкції.

Третій літак захопили терористи на чолі з Хані Ханджуром. О 09:37 літак на швидкості 853 км/год врізався у західне крило будівлі Пентагону, викликавши потужний вибух і пожежу. Загинули всі, хто перебував на борту, а також 125 людей у будівлі Міністерства оборони США.

На останньому захопленому терористами літаку пасажери чинили опір терористам, і саме це не дало можливості досягти поставленої терористами цілі - ймовірно, цей борт хотіли прямувати в Капітолій або Білий дім. [2]

«Аль-Каїда» є відповідальною за безліч великомасштабних атак масового ураження. «Аль-Каїда» здійснила три бомбардування військ США в Адені (Ємен) у 1992 році й взяла на себе відповідальність за збиття вертольотів і вбивства солдатів США в Сомалі в 1993 році. «Аль-Каїда» також здійснила бомбардування посольств США в Найробі й Дар-ес-Саламі в серпні 1998 року, унаслідок яких було вбито 224 особи й поранено понад 5000. У жовтні 2000 року «Аль-Каїда» вчинила напад на корабель ВМС США «Коул» у порту Аден за допомогою начиненого вибухівкою човна, унаслідок якого загинули 17 моряків ВМС США й понад 30 отримали поранення. Наразі однією із найнебезпечніших особливостей сучасного міжнародного тероризму є легкість його тиражування. Як правило, будь-який терористичний акт провокує копіювання, з огляду на ту обставину, що інформація про нього до найменших деталей поширюється світовими ЗМІ. Засоби масової інформації у такому разі виконують роль мимовільних 'інструкторів' з організації терактів. [3]

Терористичні організації також удосконалюють свою структуру, ретельно відбираючи членів та створюючи підрозділи, які займаються фінансуванням, розвідкою, підготовкою та виконанням атак.

Ще однією загрозою стало використання новітніх технологій, зокрема об'єкти, що може паралізувати роботу цілих країн. Спостерігається також зростання фінансових та людських ресурсів терористичних угруповань, що ускладнює боротьбу з ними. На жаль, деякі держави навіть використовують тероризм як інструмент геополітичних ігор, що робить цю проблему ще складнішою. На мою думку, така "еволюція" тероризму вимагає нових підходів у сфері безпеки, а антитерористичні заходи повинні бути не лише реактивними, а й превентивними.

«Аль-Каїда» володіла добре організованою та розгалуженою мережею, що охоплювала численні країни по всьому світу. Її афілійовані угруповання та підконтрольні групи здійснювали діяльність у таких державах, як Ірак, ОАЕ, Саудівська Аравія, Філіппіни, Індонезія, Судан, Афганістан, Ємен, Ліван, Азербайджан, США, Індія (Кашмір), Хорватія та Чечня.

Через складність структури організації визначити її точну чисельність складно, але в різні періоди «Аль-Каїда» могла одночасно мобілізувати від 4 до 5 тисяч бойовиків у різних частинах світу.

Хоча організація зазнала втрат, її вплив залишається значним через децентралізовану структуру. Регіональні осередки, такі як «Аль-Каїда на Аравійському півострові», забезпечують продовження її діяльності, навіть після ліквідації багатьох лідерів. Крім того, «Аль-Каїда» надихнула створення нових

терористичних угруповань, зокрема ІДІЛ, який використовує подібні методи, адаптуючи їх до сучасних технологій [4].

Отже, спостерігаючи за динамікою розвитку тероризму можна зробити висновок, що сучасний він значно змінив свою тактику. Якщо раніше терористичні акти здебільшого мали політичне забарвлення і були спрямовані на представників влади, то сьогодні злочинці маніпулюють життям великої кількості людей, намагаючись посіяти хаос та страх у суспільстві. Крім того, терористичні угруповання дедалі більше використовують професійно підготовлених злочинців та співпрацюють із кримінальними структурами, що ускладнює їхнє виявлення та нейтралізацію.

Список використаних джерел

1. Смирнова І. Теракт 11 вересня у США вплинув на весь світ та впливає досі. The Page. Режим доступу: <https://thepage.ua/ua/news/yak-podiyi-11-veresnya-2001-roku-u-ssha-vplinuli-na-ves-svit>.
2. Еволюція тероризму: від «Аль-Каїди» до «Ісламської держави». Радіо Свобода. 13 листопада 2015. Режим доступу: <https://www.radiosvoboda.org/a/27363602.html>.
3. 21 найбільший теракт ХХІ століття: як цей світ остаточно збожеволів. Chas News. 10 вересня 2024.
4. Білюга, А. Д. Аль-Каїда: історичний огляд, структура та аналіз діяльності. Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. Київ. 2022. С 14–16.

Стецюк В. В.

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

Вбивства належать до найтяжчих злочинів проти життя та здоров'я особи, які становлять серйозну загрозу суспільній безпеці. За даними статистики, в Україні щорічно реєструється значна кількість умисних вбивств, що вимагає ефективного та професійного розслідування для встановлення винних і запобігання подібним злочинам у майбутньому. Складність розслідування вбивств зумовлена низкою факторів: відсутністю свідків-очевидців у більшості випадків, великою кількістю версій, що виникають на початковому етапі, специфічним характером речових доказів, а також можливістю маскування злочину під нещасний випадок, самогубство чи природну смерть. Крім того, злочинці часто вживають заходів для приховування слідів, знищення доказів або переміщення трупа, що ускладнює ідентифікацію потерпілого та встановлення обставин події. Проблема полягає в тому, що традиційні методики не завжди враховують специфіку окремих видів вбивств, таких як на замовлення, серійні чи пов'язані з розчленуванням трупа, що призводить до затягування слідства та можливих помилок. Метою цієї тези є аналіз особливостей розслідування вбивств, з акцентом на типові ситуації, слідчі дії та рекомендації для підвищення ефективності.

Розслідування вбивств базується на криміналістичній характеристиці злочину, яка включає типові способи вчинення, слідоутворення, особистість

злочинця та потерпілого. Криміналістична характеристика вбивств охоплює обставини, що підлягають встановленню: спосіб, місце, час, знаряддя злочину, мотиви, а також взаємозв'язки між учасниками [1]. Типові ситуації початкового етапу розслідування залежать від способу виявлення злочину: за заявою про зникнення особи, виявленню трупа з ознаками насильницької смерті чи заявою про вчинення вбивства. На початковому етапі ключовими є огляд місця події та трупа, судово-медична експертиза, допити свідків та висунення версій.

Огляд місця події є найважливішою слідчою дією, яка дозволяє кваліфікувати подію та організувати подальше розслідування. Під час огляду фіксуються сліди, предмети та обставини, що вказують на характер події: чи це вбивство, самогубство, нещасний випадок чи природна смерть; особу потерпілого; місце вчинення вбивства; спосіб, знаряддя та засоби заподіяння смерті; час настання смерті; положення потерпілого; наявність інших злочинів на місці події; свідків; кількість злочинців; шляхи проникнення та відходу; ознаки засідки; зміни обстановки злочинцями; залишені чи викрадені речі; сліди на тілі та одязі злочинця; сліди на місці злочину та шляху відходу; характеристики злочинця; негативні обставини [2]. Особливу увагу приділяють вивченню навколишнього середовища для встановлення часу вбивства, поєднуючи криміналістичні дані, аналіз обстановки та показання свідків.

Тактика огляду трупа передбачає детальне вивчення ушкоджень, положення тіла, стану одягу. У 87% випадків місце виявлення трупа збігається з місцем вчинення злочину, але в 13% ідентифікація ускладнена, тому оглядають кишені одягу, взуття, записники та документи для пошуку мотивів (наприклад, бізнес-угоди) [3]. Якщо злочинця затримано на місці, проводять негайний особистий обшук для виявлення слідів злочину, таких як порохіві нашарування, кров чи мікрочастинки.

Паралельно з оглядом проводять допити свідків та потерпілих (якщо вони вижили). Для свідків-очевидців оптимальний час допиту – 2-3 години після події, коли емоції вщухають, але пам'ять свіжа. Допитують про особу злочинця, обставини нападу, шляхи відходу, опір потерпілого. Для кола потерпілого (родичі, друзі, колеги) з'ясовують спосіб життя, конфлікти, бізнес-зв'язки [4]. Під час допиту підозрюваних встановлюють психологічний контакт, ставлять питання про стосунки з потерпілим, мотиви, поведінку після злочину. Обшук планують з урахуванням підозрюваних, шукаючи зброю, одяг зі слідами крові, документи. Рекомендують "груповий обшук" для кількох об'єктів у організованих злочинах, з координацією та єдиним командуванням [5]. Очна ставка проводиться за наявності суперечностей у показаннях, але з урахуванням психологічних ризиків. Пред'явлення для впізнання краще проводити непрямими методами (відео, фото) через страх свідків. Освідування затриманої особи – негайна дія для виявлення ушкоджень, біологічних слідів, порохівих нашарувань. Експертизи є обов'язковими: судово-медична для встановлення причини смерті, балістична, вибухотехнічна, хімічна [6].

Особливості розслідування залежать від виду вбивства. Для вбивств, що маскуються під нещасний випадок чи самогубство, ключовим є виявлення

негативних обставин під час огляду: невідповідності в положенні тіла, слідах боротьби, дистанції пострілу. Проводять слідчий експеримент, судово-почеркознавчу експертизу записок, психологічну експертизу для перевірки психічного стану потерпілого [7]. За відсутності трупа розслідування починається з допиту заявника, перевірки місць перебування, складання плану розшуку. Оглядають можливе місце злочину на сліди крові, розкопування. У випадках зникнення після майнових угод виявляють негативні обставини, як відсутність речей узимку.

Для вбивств з розчленуванням трупа оглядають місце виявлення частин, шукають пакувальні матеріали, проводять судово-медичну експертизу для ідентифікації, встановлення причини смерті, знарядь розчленування. Ідентифікацію здійснюють через дактилоскопію, фото по ТБ, зіставлення з зниклими [8].

Розслідування вбивств вимагає комплексного підходу, інтеграції слідчих дій, оперативних заходів та експертиз. Основні особливості – складність ідентифікації, маскуванню злочину, специфіка видів вбивств. Для підвищення ефективності пропонується: впровадження сучасних технологій (ДНК-аналіз, відеоспостереження, AI для аналізу даних); посилення підготовки слідчих у психології та криміналістиці; створення єдиних баз даних зниклих і невідомих трупів; міжнародне співробітництво для розслідування транскордонних злочинів. Це дозволить скоротити терміни розслідування та підвищити рівень розкриття.

Список використаних джерел

1. Кримінальне право України. Загальна частина : тексти лекцій : навч.-метод. Посібник. А. Я. Берш, В. П. Кедик, Е. Е. Кузьмін [та ін.]. Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, Астропрінт, 2022. – 328 с.
2. Особливості розслідування вбивств на замовлення. Studies.In.Ua. URL: <https://studies.in.ua/kryminalistyka-shaprgalky/3677-osoblivost-rozsliduvannya-vbivstv-na-zamovlennya.html>.
3. Дердюк Б.М. Особливості провадження окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування вбивств. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v2_2014/19.pdf.
4. Розслідування кримінальних справ про умисні вбивства URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/nav4_lit/znik.pdf.
5. Початковий етап розслідування вбивств. Studies.In.Ua URL: <https://studies.in.ua/kryminalistyka-lekcii/4234-pochatkoviy-etap-rozsliduvannya-vbivstv.html>.
6. Деякі особливості розслідування серійних вбивств. URL: <https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/jur-2010-4/212-216.pdf>.
7. Особливості прийняття тактичних рішень при розслідуванні вбивств. URL: <https://khrife-journal.org/index.php/journal/article/download/312/334/>.
8. Правові горизонти. Legal horizons. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/72654/1/Malanchuk_osoblyvosti_rozsliduvannia.pdf.

Силка О. С.
кандидат історичних наук,
викладач Київського університету інтелектуальної власності та права
Сова К. О.

здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права

ВПЛИВ РЕЗОАНСНИХ СПРАВ НА ЕВОЛЮЦІЮ ПРАВА

Злочини, що привертають увагу великої кількості людей та отримують публічний резонанс, можуть суттєво впливати на розвиток правової системи. Резонансні справи часто стають точками відліку для змін у законодавстві, відповідаючи на нові виклики і проблеми, що виникають в процесі їх розгляду.

Злочини, які привертають увагу великої кількості людей і отримують публічний резонанс, можуть мати значний вплив на розвиток правової системи. Іноді саме через резонансні справи виникають серйозні зміни в законодавстві, які відповідають на нові виклики і проблеми, що виявляються в процесі розгляду конкретних злочинів. Резонансні злочини можуть спричиняти не лише емоційні реакції в суспільстві, але й стати каталізатором для реформ у правовій сфері. В історії різних країн є приклади, коли резонансні злочини стали точками відліку для зміни законів, забезпечення прав людини та оптимізації роботи судової системи. Ці зміни можуть стосуватися як кримінального права, так і інших галузей права, таких як цивільне чи адміністративне. У даній статті буде розглянуто кілька таких прикладів, що підтверджують, як злочини можуть змінювати закон.

Одним із найбільш показових прикладів є справа Сандри Слівінг у США, яка привернула величезну увагу і стала важливим моментом для перегляду законів, що стосуються домашнього насильства. У 1991 році Сандра, мати трьох дітей, стала жертвою жорстокого вбивства, яке вчинив її колишній чоловік. Незважаючи на те, що підозрюваний був затриманий і засуджений, справа виявила прогалини у законодавстві щодо захисту жертв домашнього насильства, оскільки на той час більшість законів не забезпечували належного захисту для жертв. Після цієї справи, в 1994 році був прийнятий важливий закон, відомий як "Violence Against Women Act" (VAWA), який сприяв фінансуванню притулків для жертв насильства та посилював відповідальність за злочини, пов'язані з домашнім насильством. Цей закон став основою для розвитку програм підтримки жертв насильства та змінив підхід до прав жінок у США. Він також зробив значний внесок у перегляд кримінальних норм щодо домашнього насильства і забезпечив більш ефективний захист жертв. [1]

Не менш важливим є випадок, що мав місце в Україні, пов'язаний з високим рівнем корупції у правоохоронних органах та судовій системі. Резонансні справи, такі як викриття масштабних корупційних схем у державних установах, включаючи "справу про хабарництво" високопосадовців, стали основою для розвитку нових антикорупційних норм і реформ. Одним із результатів цієї ситуації стало створення Антикорупційного суду в Україні, який був заснований

для боротьби з корупцією на високому рівні. Крім того, було посилено контроль за діяльністю правоохоронних органів, а також створено спеціальні органи для боротьби з корупцією, такі як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР). Це продемонструвало, як викриття масштабних корупційних схем стало основою для розробки нових законів і механізмів для боротьби з корупцією в Україні.

Прикладом змін у кримінальному праві є також вплив справи "Майдану" на законодавство України. Революція Гідності, яка відбулася в 2014 році, призвела до численних змін у правовій системі країни. Після подій на Майдані було переглянуто законодавство, яке стосувалося застосування сили правоохоронними органами, а також введення нових законів, спрямованих на забезпечення прав людини та протидію зловживанню владою. Крім того, були внесені зміни до кримінального кодексу щодо відповідальності за злочини проти громадянського суспільства, а також значно посилювалися вимоги до правоохоронних органів у плані прозорості та підзвітності. [2]

В Україні також значним поштовхом до змін у кримінальному праві стала справа Павла Шеремета. Журналіст, який був убитий в 2016 році, став символом боротьби з насильством щодо журналістів та свободи слова. Справа його вбивства набула широкого резонансу, і після цього було ухвалено кілька важливих правових змін, які стосуються безпеки журналістів та прав людини. [3]

У результаті було посилено відповідальність за злочини проти журналістів, а також змінено підходи до розслідування таких справ. Це показує, як одна трагічна подія може вплинути на формування законодавства в напрямку захисту прав людини, свободи слова та боротьби з насильством.

Крім того, для еволюції права стали злочини, пов'язані з терористичною діяльністю, які мали значний вплив на зміну законів у багатьох країнах світу. Одним із найбільш значущих прикладів є трагедія 11 вересня 2001 року в США, яка призвела до суттєвих змін у законах про безпеку, боротьбу з тероризмом та національну безпеку. [4]

Теракти 11 вересня стали каталізатором для прийняття Закону про патріотизм (Patriot Act), який посилює заходи безпеки, дозволив урядові збирати більше даних про підозрюваних осіб та обмежив деякі права громадян в інтересах національної безпеки. Це продемонструвало, як злочини, які становлять загрозу національній безпеці, можуть призвести до серйозних змін у законодавстві, навіть якщо це означає обмеження певних прав і свобод. [4]

Злочини, що змінюють правову систему, можуть включати й випадки, пов'язані з новими технологіями та кіберзлочинністю. Наприклад, у 2017 році відбувся масштабний кібернапад, відомий як "WannaCry", який поширився на комп'ютери по всьому світу, призвівши до серйозних економічних збитків. [5] Цей інцидент спонукав до перегляду норм кібербезпеки і захисту від кіберзлочинів, зокрема, до ухвалення нових законів у багатьох країнах щодо боротьби з кібертероризмом та забезпечення більшої безпеки в Інтернеті.

Злочини, що набувають резонансу в суспільстві, мають великий потенціал для впливу на еволюцію правової системи. Вони можуть стати важливими

етапами у розвитку закону та правосуддя, змінюючи не лише конкретні норми, але й принципи, на яких базується система правового захисту в суспільстві. Ці злочини часто дають можливість виправити прогалини в законодавстві, вдосконалити механізми правозастосування та забезпечити більшу справедливість для громадян. Таким чином, резонансні злочини не тільки змінюють правові норми, але й сприяють глибшому розумінню того, як право повинно реагувати на нові виклики часу.

Список використаних джерел

1. Закон «Про насильство щодо жінок» (VAWA). США. Конгрес США. 1994. URL: <https://www.govtrack.us/>
2. Реформи в Україні після Майдану. Transparency International Ukraine. 2020. URL: <https://ti-ukraine.org/>
3. Справа Павла Шеремета та правові зміни. BBC Україна. 2016. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/>
4. Вплив терактів 11 вересня на законодавство США. Конгрес США. 2001. USA PATRIOT Act (Публічний закон 107-56). URL: <https://www.congress.gov/>
5. Кіберзлочини та міжнародне законодавство. Європол. 2021. URL: <https://www.europol.europa.eu/>

Мельник В. В.

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ВИЯВЛЕННЯ ЗНАРЯДДЯ ЗЛОЧИНУ ЗА СЛІДАМИ НА ТІЛІ

У криміналістичному розслідуванні насильницьких злочинів особливе місце посідає діагностика знаряддя травми за характером тілесних ушкоджень, адже саме сліди, залишені на шкірі, підшкірній клітковині, м'язах і кістках жертви, нерідко стають незамінним джерелом інформації, що дає змогу не тільки відновити динаміку злочинної події, а й встановити морфологічний тип, а подекуди й індивідуальні ознаки саме того предмета, яким було завдано пошкоджень — навіть якщо це знаряддя так і не було виявлено слідством.

Метою даної роботи є комплексний аналіз сучасних викликів, які виникають під час встановлення знаряддя злочину виключно за слідами на тілі потерпілого, оцінка факторів, що знижують доказову цінність таких слідів, а також розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення методики первинного фіксування, збереження та дослідження тілесних ушкоджень з метою підвищення достовірності судово-медичних та криміналістичних висновків у розслідуванні насильницьких злочинів

У більшості випадків розслідування насильницьких злочинів знаряддя злочину відсутнє на місці події через те, що злочинець його сховав, знищив або викинув. За даними Національної поліції України, у 2023 році кількість умисних вбивств зменшилася на 15,8 % порівняно з довоєнним періодом, а тяжких тілесних ушкоджень – також демонструє динаміку зниження, але все одно становить значну частку злочинності: близько 5–6 % від усіх злочинів проти життя та

здоров'я [1]. Це створює значні труднощі для слідства, оскільки без безпосереднього доступу до предмета доводиться покладатися виключно на непрямі докази. Тіло потерпілого в таких ситуаціях стає основним джерелом інформації: форма, глибина, напрямок і мікроструктура ушкоджень можуть надати дані про тип зняряддя, його матеріал, особливості конструкції та навіть індивідуальні дефекти. Проблема полягає в тому, щоб розробити точні методи інтерпретації цих слідів, які б дозволяли переходити від загальної класифікації до конкретної ідентифікації, мінімізуючи помилки експертних висновків. За оцінками судово-медичної практики, у 70–80 % випадків насильницьких злочинів ушкодження на тілі є єдиним доступним джерелом для встановлення зняряддя [2].

Морфологія ран є первинним індикатором типу зняряддя. Колючі ушкодження, спричинені ножом або шилом, характеризуються вузьким рановим каналом з чіткими, рівними стінками та гострими кутами на вході, де шкіра розтягується та розривається під тиском. У глибині тканин канал може зберігати профіль зняряддя, особливо якщо воно має тригранну або чотиригранну форму, що відображається в мікротріщинах на кістках або хрящах. Різальні рани, навпаки, мають лінійну форму з гладкими краями, які зійшлися після травми, і поступове зменшення глибини до кінців, що свідчить про ковзання леза по поверхні. Тут важливо звертати увагу на "хвостові" надрізи – невеликі додаткові розрізи на кінцях рани, які виникають через мікронерівності ріжучої кромки та дозволяють диференціювати фабричне лезо від кустарного.

Рублячі ушкодження, нанесені сокирами чи важкими ножами, відрізняються широкими ранами з розчавленими краями, осадненнями навколо та характерними дефектами кісток у вигляді клиновидних виїмок, де видно напрямок удару та силу. Тупі зняряддя, такі як молотки, палиці чи камені, залишають округлі або неправильної форми пошкодження з внутрішніми крововиливами, розривами тканин без чітких меж і часто з переломами кісток, де лінії розщеплення повторюють контур контактуючої поверхні. У випадку комбінованих знярядь, наприклад, ножів з серрейторним лезом, на стінках рани утворюються паралельні мікронадрізи, подібні до "трамвайних колій", що полегшує класифікацію. Статистика судово-медичних експертиз показує, що колото-різальні ушкодження становлять близько 45 % усіх механічних травм у справах про умисні вбивства в Україні за 2023 рік [3].

Мікротрасологічний аналіз додає глибини дослідженню, дозволяючи виявляти невидимі неозброєним оком сліди. У ранах часто залишаються мікрочастки матеріалу зняряддя – металеві стружки, частки фарби, полімерів з руків'я чи волокон тканини, якими було обмотане зняряддя. Ці елементи можна вивчати за допомогою мікроскопії, де мікроподряпини на кістковій тканині точно повторюють рельєф леза, включаючи індивідуальні дефекти від заточки чи зносу. За даними звіту Міністерства охорони здоров'я України, у 2023–2024 роках мікросліди були виявлені та ідентифіковані в 27–34 % судово-медичних експертиз тілесних ушкоджень, що дозволило встановити групову належність зняряддя [4]. Динамічний аспект ушкоджень також грає ключову роль: аналіз кута нанесення, глибини проникнення, послідовності множинних ран та їхньої локалізації на тілі

дозволяє реконструювати рухи злочинця та потерпілого. Наприклад, якщо рани розташовані на спині або шиї, це може вказувати на несподівану атаку ззаду, а нерівномірна глибина – на боротьбу чи зміну позиції.

Для точної реконструкції використовуються моделі тканин, де імітуються удари подібними предметами, щоб порівняти утворені сліди з реальними ушкодженнями. Сучасні інструментальні методи значно розширюють можливості: електронна мікроскопія дозволяє візуалізувати мікросліди на нанорівні, а 3D-сканування ран створює цифрові моделі для віртуального "прикладання" підозрюваних знарядь, обчислюючи ступінь збігу контурів. Це особливо корисно для ідентифікації індивідуальних ознак, таких як унікальні подряпини чи вигини леза, які не повторюються в інших екземплярах. Крім того, хімічний аналіз мікрочасток визначає склад матеріалу, допомагаючи відрізнити, наприклад, нержавіючу сталь від звичайної, або виявити сліди корозії, що вказують на вік чи умови зберігання знаряддя. У випадках з імпровізованими знаряддями, як арматура чи пляшка, увага приділяється вторинним слідам – сколам скла чи залишкам бетону, які переносяться в рану. За оцінками експертів, впровадження таких методів підвищило ефективність ідентифікації знаряддя на 15–20 % у справах 2023–2024 років [5].

Виявлення знаряддя злочину за слідами на тілі потерпілого, попри свою високу доказову цінність, залишається вразливим через цілу низку об'єктивних і суб'єктивних викликів: деформацію ушкоджень з часом, втрату мікрослідів, вплив зовнішніх факторів, брак уніфікованих протоколів і сучасного обладнання.

Для подолання цих проблем необхідно:

1. Запровадити обов'язкове 3D-сканування всіх тілесних ушкоджень уже на етапі огляду місця події;
2. Створити національну базу цифрових моделей найпоширеніших знарядь і типових ушкоджень;
3. Внести зміни до спільних наказів МВС та МОЗ щодо негайного вилучення та консервації мікрочасток;
4. Забезпечити навчання судових медиків базовим криміналістичним навичкам і доступ до сучасного обладнання в кожній області.
5. Тільки комплексний підхід дозволить мінімізувати вплив зазначених викликів і підвищити об'єктивність та доказовість експертизи.

Список використаних джерел

1. У 2023 році зросла ефективність розкриття поліцейськими тяжких та особливо тяжких злочинів. Андрій Небитов. Національна поліція України. Київ: НПУ, 2024.
2. Криміналістика: підручник. В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків, Право, 2019. 480 с.
3. Судова медицина та психіатрія: підручник. В. В. Хмара, М. В. Бондаренко, О. М. Гумінський та ін.; за ред. В. В. Хмари. Київ, Медицина, 2021. 512 с.
4. Річний звіт про стан судово-медичної експертизи в Україні за 2023–2024 роки. Київ, Міністерство охорони здоров'я України, 2025. 156 с.
5. Салтевський М. В. Криміналістика: підручник. Харків, Консум, 2020. 528 с.

ВИКЛИКИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У ХХІ СТОЛІТТІ

У ХХІ столітті кримінальна відповідальність неповнолітніх набуває нової складності в умовах цифрової трансформації суспільства, зростання кіберзлочинності та посилення впливу онлайн-середовища на поведінку молоді. Водночас залишається актуальною проблема пошуку ефективного балансу між покаранням і ресоціалізацією неповнолітніх правопорушників, з урахуванням міжнародних стандартів та потреби в їх правовому й соціальному захисті.

Метою цієї роботи є аналіз основних викликів кримінальної відповідальності неповнолітніх у ХХІ столітті, визначити негативні наслідки сучасних кримінально-правових підходів та обґрунтувати необхідність впровадження інноваційних форм реагування, спрямованих на ресоціалізацію, правове виховання і попередження рецидиву злочинів серед молоді.

Основні виклики кримінальної відповідальності можна систематизувати у декілька факторів:

1. Цифровізація як фактор злочинної поведінки молоді.

Підлітки дедалі частіше залучаються до протиправних діянь в мережі: кібербулінг, шахрайство, незаконне розповсюдження персональних даних, участь у групах ризику. Частина таких дій не сприймається неповнолітніми як злочин, що формує викривлене розуміння відповідальності.

2. Психологічна незрілість і соціальний вплив.

Підлітки мають незавершене формування психіки, піддаються впливу агресивного або маніпулятивного контенту, часто діють імпульсивно. Це потребує диференційованих підходів у кримінальному провадженні, спеціальних методик допиту, участі психологів та педагогів [1, с. 150].

3. Недостатня ефективність каральної моделі.

Позбавлення волі та суворі санкції іноді сприяють криміналізації молоді, ізоляції та рецидиву. Альтернативні заходи — примусові виховні програми, медіація, пробація — мають доведену ефективність для запобігання повторним правопорушенням.

4. Необхідність посилення ювенальної юстиції.

Удосконалення спеціалізованих судів, служб пробації, підтримки сімей та соціальних інститутів забезпечує захист прав дитини та адаптацію до суспільства після правопорушення [2, с. 29].

5. Міжнародні стандарти та вимоги.

Рекомендації ООН, Бангкокські та Пекінські правила підкреслюють пріоритет виховного підходу, мінімізацію позбавлення волі, гарантії гуманного ставлення й забезпечення правового представництва [3. 256].

Отже, кримінальна відповідальність неповнолітніх у XXI столітті потребує глибокого переосмислення з огляду на цифровізацію суспільства, зростання кіберзлочинності та вразливість підлітків до зовнішнього впливу. Традиційні каральні підходи часто не забезпечують виправлення, а навпаки сприяють ізоляції та рецидиву. Тому важливим є розвиток ювенальної юстиції, застосування альтернативних заходів покарання, психологічної підтримки та навчально-виховних програм, спрямованих на повернення неповнолітніх до повноцінного життя в суспільстві. Міжнародні стандарти визначають пріоритет прав дитини, індивідуального підходу та мінімізації позбавлення волі. Удосконалення законодавства, професійна підготовка фахівців і участь соціальних інституцій у профілактиці правопорушень є ключем до ефективного вирішення сучасних викликів та формування відповідального й правосвідомого молодого покоління.

Список використаних джерел

1. Бортник А. Деякі аспекти кримінальної політики щодо злочинності неповнолітніх. Молодий вчений. 2023. № 10(122). С. 148–152.
2. Светлічна О., Светлічний І. Актуальні питання протидії злочинності неповнолітніх засобами відновного правосуддя. Молодий вчений. 2021. № 11(99). С. 28–31.
3. Светлічний І. В. Роль відновного правосуддя у протидії злочинності неповнолітніх. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 1. С. 254–257.

Молтабар Євгенія Олексіївна

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

САМОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ

В умовах збройної агресії проти України питання забезпечення військової дисципліни, належного виконання військового обов'язку та підтримання бойової готовності Збройних Сил набуває особливої актуальності.

Метою роботи є комплексний аналіз юридичних, соціальних та психологічних аспектів самовільного залишення військової частини або місця служби (СЗЧ), а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення превентивних механізмів та оптимізації правової практики притягнення до відповідальності за вказане правопорушення в умовах воєнного або особливого періоду.

Одним із найпоширеніших злочинів проти встановленого порядку несення військової служби є самовільне залишення військової частини або місця служби, що передбачене статтею 407 Кримінального кодексу України [1]. Цей злочин безпосередньо впливає на ефективність військових операцій, моральний стан підрозділів та загальну боєздатність армії. Водночас його розслідування має свою криміналістичну специфіку, оскільки потребує не лише правової, а й психологічної, організаційної та технічної оцінки обставин.

Самовільне залишення військової частини або місця служби визначається як незаконне залишення військової частини чи місця служби без дозволу командування на строк понад три доби, але не більше місяця, або неявка вчасно без поважних причин на службу після відпустки, відрядження чи лікування. Якщо строк перевищує один місяць або якщо військовослужбовець мав намір ухилитися від служби, діяння може бути кваліфіковане як дезертирство відповідно до статті 408 КК України [1]. Відмінність між цими злочинами має істотне значення для криміналістичної кваліфікації, адже основним критерієм є наявність або відсутність наміру повністю ухилитися від військової служби.

Криміналістична характеристика цього злочину охоплює систему ознак, що сприяють його розкриттю та розслідуванню. До основних елементів належать типова особа злочинця, мотиви, спосіб учинення та типові сліди. Найчастіше такі злочини вчиняють військовослужбовці строкової служби або мобілізовані, які мають низький рівень дисципліни, психологічну нестійкість чи конфлікти з командуванням. Серед мотивів — страх перед бойовими діями, емоційне виснаження, проблеми у сім'ї, конфлікти в колективі або залежності [2, с. 56]. Способи вчинення різняться: неповернення після відпустки, самовільне залишення території частини, переховування у цивільному середовищі. Сліди злочину можуть бути як матеріальні (записи у журналах наряду, відеозаписи, документи про несення служби), так і нематеріальні (показання товаришів по службі, цифрові дані, геолокація, телефонні дзвінки) [3, с. 86].

Розслідування злочинів, передбачених статтею 407 КК України, здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань (ДБР) у тісній взаємодії з військовими прокурорами та командирами військових частин [6]. На початковому етапі командир зобов'язаний зафіксувати факт відсутності військовослужбовця, скласти рапорт і повідомити про це правоохоронні органи [4]. Першочерговими слідчими діями є допит товаришів по службі, огляд місця служби, вилучення документів і журналів добового наряду, перегляд відеозаписів камер спостереження. Крім того, слідчий перевіряє мобільні дзвінки, листування та інші цифрові докази, щоб встановити місцеперебування військовослужбовця та його наміри.

Важливим завданням криміналістів є визначення мотивів діяння: чи було воно зумовлене страхом, конфліктом або умисним ухиленням від служби. Це має безпосереднє значення для правової кваліфікації за статтею 407 чи 408 КК України. При цьому аналізуються психологічні характеристики військовослужбовця, попередні дисциплінарні порушення, стан психоемоційного здоров'я, а також його соціальні зв'язки.

Сучасна криміналістика активно використовує новітні технології для виявлення і фіксації доказів. Зокрема, застосовуються системи відеоспостереження, цифрова криміналістика для аналізу електронних пристроїв, аналітичні бази даних МВС і ДБР для відстеження пересування осіб [3, с. 102]. Особливе значення має психологічне профілювання — складання портрета особи, схильної до самовільного залишення частини.

Такий підхід дозволяє запобігати подібним злочинам, а не лише розслідувати їх постфактум. Попри вдосконалення законодавства, існують певні проблеми в організації розслідування. Насамперед це недостатня оперативність фіксації факту відсутності, неузгодженість між командирами частин і слідчими, брак технічних засобів для моніторингу пересування особового складу, а також недостатня підготовка слідчих у сфері цифрової криміналістики. У зв'язку з цим актуальним є вдосконалення методик розслідування військових злочинів, запровадження єдиної електронної системи обліку військовослужбовців, а також створення алгоритмів обміну інформацією між ДБР, Міністерством оборони та військовими прокуратурами.

Особливої уваги заслуговує необхідність удосконалення криміналістичного забезпечення розслідування таких злочинів. Це передбачає не лише підвищення технічного рівня збору доказів, але й оновлення нормативно-правової бази. Так, Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 24 жовтня 2003 року “Про судову практику у справах про військові злочини” [5] акцентує на обов'язковості врахування обставин, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність, а також на необхідності чіткого розмежування самовільного залишення частини від дезертирства.

Отже, самовільне залишення військової частини або місця служби є складним злочином, який поєднує правові, психологічні та соціальні аспекти. Його ефективне розслідування потребує високої кваліфікації слідчих, сучасних технічних засобів і тісної взаємодії між військовими структурами. В умовах воєнного стану питання дисципліни та відповідальності військовослужбовців набуває особливого значення для національної безпеки. Подальший розвиток криміналістики має бути спрямований на впровадження інноваційних технологій у доказуванні, вдосконалення методів розслідування військових злочинів та підвищення рівня правосвідомості у військовому середовищі. Це сприятиме зміцненню обороноздатності держави та дотриманню правопорядку у Збройних Силах України.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №25–26, ст.131. URL <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-14#Text>
2. Капліна О. В., Тертишник В. М. Кримінальний процес України: підручник. Київ. Юрінком Інтер, 2022.
3. Шепітько В. Ю. Криміналістика: підручник. Х. Право, 2021.
4. Офіційний сайт Державного бюро розслідувань: <https://dbr.gov.ua>
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про військові злочини” від 24.10.2003 р. №13.

ВПЛИВ ВОЄННОГО СТАНУ НА КРИМІНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ В УКРАЇНІ

24 лютого 2022 року на території України згідно з указом президента №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» було впроваджено воєнний стан. Запобігання злочинності в умовах воєнного часу є дуже важливим напрямом внутрішньої політики держави. Однією зі складових цього процесу є практика профілактики злочинності, яка полягає у вчасному встановленні кримінальної відповідальності за правопорушення, своєчасному інформуванні суспільства про стан криміногенної ситуації та запровадженні відповідних заходів протидії їй.

Мета роботи – з'ясувати, як воєнний стан вплинув на кримінальне законодавство України, які зміни були внесені до Кримінального кодексу та чому посилення відповідальності за державну зраду і колабораціонізм є важливим для захисту держави.

Для того, щоб людина не вчиняла суспільно небезпечні діяння, держава встановлює запобіжні заходи у вигляді покарання за скоєння злочинів.

Розуміння того, що в разі доказаного правопорушення особа буде звинувачена та покарана — є запобіжним заходом, що може стати профілактикою злочинів.

Проявом політики запобігання злочину можна вважати введення покарання за правопорушення в умовах воєнного стану та своєчасне інформування громадян про нові норми. Такі дії держави у сфері законодавчого процесу можна кваліфікувати як цілеспрямовану діяльність влади, орієнтовану на запобігання зростанню злочинності саме завдяки їй попередженню. Доказом цього є прийняті під час воєнного стану нові закони та доповнення до статей ККУ [1].

Введення воєнного стану стало поштовхом до зміни поглядів на правову сутність у кримінальному праві і кваліфікацію діянь, що вчиняються у цей період. Верховною Радою України, з урахуванням нинішнього воєнного стану, було ухвалено 20 законів про внесення змін до Кримінального кодексу України [1]. До нього додано 7 нових статей, а зміни внесені до 20 інших статей. Трансформації, у частині збільшення строку покарання за правопорушення, скоєні під час воєнного стану, зазнали ст. 111, ст. 113, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 191, ст. 432 [1].

У сучасних умовах збройної агресії Російської Федерації проти України першочергового значення набуває кваліфікація кримінальних правопорушень, що загрожують національній безпеці. Станом на 25 березня 2025 року Державне бюро розслідувань здійснювало розслідування 2 454 злочинів проти національної безпеки, 518 осіб було оголошено в розшук, а до суду скеровано понад 1 000 обвинувальних актів; 1 767 кримінальних проваджень — за фактом державної зради (ст. 111 ККУ), 526 — за фактом колабораційної діяльності (ст. 111¹ ККУ), 45 — щодо пособників державі-агресору (ст. 111² ККУ) [2]. Це свідчить про

масштабність таких правопорушень та необхідність чіткої правової регламентації заходів відповідальності.

У цьому контексті важливо розглянути два найпоширеніші склади кримінальних правопорушень: державну зраду і колабораційну діяльність. Державна зрада (ст. 111 ККУ) — це умисне діяння громадянина України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України; перехід на бік ворога, шпигунство, надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності.

Колабораційна діяльність (ст. 111¹ ККУ) — це усвідомлене, добровільне та зумисне співробітництво з ворогом в його інтересах і на шкоду державі та її союзникам [3]. Вона розглядається як окрема форма державної зради, має різні прояви — від пропаганди до зайняття посад у незаконних органах влади та судах.

Державну зраду та колабораційну діяльність потрібно розмежовувати: державна зрада завжди вчиняється громадянином України на користь будь-якої держави, колабораційна діяльність — як громадянами України, так і іншими особами, на користь держави-агресора.

Для зниження рівня злочинності у сфері національної безпеки Верховна

Рада ухвалила законодавчі зміни, що передбачають посилення відповідальності за державну зраду та колабораційну діяльність. Нові норми спрямовані на ефективну протидію злочинам, пов'язаним із посяганням на суверенітет і територіальну цілісність України. Законодавчі зміни в умовах воєнного стану є необхідним кроком для забезпечення національної безпеки та стабільності держави [4].

Можна зробити висновок, що воєнний стан значно вплинув на кримінальну політику України, адже держава була змушена посилити відповідальність за найнебезпечніші злочини проти національної безпеки. Зміни до Кримінального кодексу, зокрема щодо державної зради та колабораціонізму, допомагають швидше реагувати на загрози та запобігати співпраці з ворогом. Велика кількість відкритих ДБР проваджень підтверджує, що ці злочини є дуже актуальними в умовах війни. Посилена правова відповідальність сприяє кращому захисту держави, підтриманню порядку та зміцненню національної безпеки.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
2. Веб-портал Державного бюро розслідувань. «З початку російської агресії ДБР з початку російської агресії ДБР розслідує 2454 провадження щодо зрадників та колаборантів». URL: <https://dbr.gov.ua/news/z-pochatku-rosiyskoi-agresii-dbrpозslidue881provadzheniya-shhodo-zradnikiv-ta-kolaborantiv-infografika>
3. Енциклопедія сучасної України: поняття «Колабораціонізм». URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4446
4. Кравчук О., Бондаренко М. Колабораційна діяльність: аналіз статті 111-1 Кримінального кодексу України. ГО «Вектор прав людини». Київ: 2022. 10 с.

Михайленко В.

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДИНОЮ

Під час Другої світової війни проводилися численні незаконні дослідження над людьми, а в період існування СРСР, Нацистської Німеччини, США та в деяких інших країнах рівень розвитку правової системи був недостатнім, що зумовлювало недостатню увагу вчених до правових аспектів проведення експериментів та захисту прав піддослідних.

Але в той же час сучасна наука не може відмовитися від експериментування. Зростаюча потреба в дослідженнях притаманна людському пізнанню, зумовлена потягом до нового знання і впровадження інноваційних досягнень, що на ньому ґрунтуються.

Винайдення технологій потягло за собою появу багатьох проблем, пов'язаних із недосконалістю таких технологій, яка може призвести до помилок і непередбачуваних наслідків. Саме тому людству необхідні дослідження, щоб завчасно виявити і запобігти всім недолікам.

Мета роботи - розкрити сутність і масштаби незаконних досліджень, розглянути історичні та сучасні їх приклади, а також висвітлення ризиків, пов'язаних з нелегальними науковими та медичними дослідженнями.

Негуманні експерименти над беззахисними людьми проводились в багатьох державах, що мали значний політичний та військовий вплив.

Наприклад, в Радянському Союзі вівісекції (тобто експериментальні операції над живими істотами) проводилися не лише на тваринах, а й на людях. В якості «лабораторного біоматеріалу» використовували найбільш незахищені верстви населення: безпритульних дітей-сиріт, в'язнів, військовиків.

Використання отрути як хімічної зброї масового ураження із середини 20-х років досліджував Науково-дослідний хімічний інститут РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии). У період з 1930 по 1935 роки наукові працівники здійснили понад дванадцять тисяч експериментів над людьми з використанням малих доз бойових отруйних речовин, з метою створення речовин, завдяки яким ВКП (б) змогли б ліквідувати людину без зайвого галасу, з імітацією смерті від природної причини.

В той час у Німеччині одним із найжорстокіших злочинців Другої світової був нацистський лікар Йозеф Менгеле. Він проводив жахливі експерименти, беручи на роль піддослідних – в'язнів концтаборів.

Репутацію безжалісного серійного вбивці Менгеле заробив за 21 місяць своїх дослідів у концтаборі. Він вважався одним із кращих спеціалістів у галузі генетики та евгеніки, а такі фахівці у гітлерівській Німеччині були на вагу золота. Своєю місією Менгеле вважав позбавити людство від неповноцінних націй. Тому перебування у концтаборі було для нього на зразок робочого відраження для

проведення своїх божевільних експериментів. Менгеле був фанатиком своєї справи і щиро вірив: його досліди служать на благо науки та кращого майбутнього.

Головний лікар концтабору не вважав за доцільне витратити медикаменти на «недолюдей». Проводячи досліди, він без наркозу ампутував частини тіла і внутрішні органи, зшивав дітей, коли йому кортіло створити сіамських близнюків. Удаючи із себе бога, він експериментував із кольором волосся та очей безпомічних в'язнів, вприскуючи їм хімікати, аби у всіх була лише арійська зовнішність. Він навмисно заражав в'язнів концтабору віспою, туберкульозом чи іншими хворобами, а далі намагався створити вакцину для протидії. Тестував кривавий медик і отруйні гази, які згодом використовували на фронті.

А найцікавіше, що Йозеф Менгеле unikнув покарання за свої злочини. Після поразки Гітлера впливові знайомства допомогли «ангелу смерті» з підробленими документами втекти з Німеччини до Аргентини. Тодішній диктатор цієї південноамериканської країни Хуан Перон надавав прихисток військовим злочинцям нацистського режиму. У сонячній Аргентині Менгеле повернувся до лікарської справи та відкрив власну фармацевтичну компанію. Гроші для бізнесу надсилали родичі з Німеччини. Менгеле навіть не цурався вішати табличку в кабінеті зі своїм справжнім іменем. І ніхто не впізнавав у ньому найбільш розшукуваного злочинця у світі. Божевільний лікар помер у 67 років. Купаючись в океані, його схопив інсульт і він потонув. Менгеле так і не постав перед судом. Та за ним назавжди закріпилося ярмо одного з найстрашніших монстрів усіх часів [2].

В США ситуація теж була не кращою. Під час своєї промови в Принстоні директор ЦРУ Даллес описував радянські методи контролю розуму як «огидні та мерзенні», але разом з тим ефективні. «Ми на Заході маємо дещо обмежені можливості для мозкової війни. Подібні експерименти без згоди, навіть на ворогах, суперечать не лише американським, а й загальнолюдським цінностям», — підсумував він.

Але за три дні після промови, 13 квітня 1953 року, Даллес дав старт секретному проєкту ЦРУ під кодовою назвою MKUltra. Програма складалася з різноманітних експериментів з «контролю над розумом»: маніпулювання психічними станами людей, зміни функцій мозку, моделювання поведінки тощо. У хід ішли електрошокова терапія, гіпноз, поліграф, радіація, наркотики, токсини та інші хімікати. А також найрізноманітніші види тортур: ізоляція, сенсорна депривація, словесне та сексуальне насильство.

Проєкт очолив хімік та експерт ЦРУ з отрут Сідні Готліб. Очікування від програми були грандіозні. Від створення універсальної «сироватки правди» для допитів ворожих агентів до методик прихованого контролю світових політичних лідерів.

Ранні експерименти проводили над тими, хто, як казали в ЦРУ, не міг дати відсіч — над людьми з ментальними розладами, наркозалежними та ув'язненими. Одним з них став бос американської мафії Джеймс «Вайті» Балджер, який відбував покарання у в'язниці в Атланті. Йому запропонували взяти участь у тестуванні нових ліків в обмін на покращення умов.

Балджер погодився, про що потім шкодував до кінця життя: «Нас було восьмеро в камері, всі у стані паніки та параної. Повна втрата апетиту, галюцинації. Я бачив, як кров текла зі стін, хлопці ставали скелетами просто у мене на очах, а камера згодом перетворилась на голову собаки. Я відчував, що божеволію».

Балджер став одним із багатьох піддослідних, на яких тестували психоделічну новинку — ЛСД. Психотропні властивості описував її винахідник, швейцарський хімік Альфред Гофман ще у 1943 році. Утім, на початку 1950-х ЛСД ще не був відомий на широкий загал. А от у ЦРУ зацікавились цією речовиною. Готліб покладав на неї великі сподівання в пошуках методик контролю над розумом. Тому витратив близько чверті мільйона доларів, аби скупити майже весь світовий запас ЛСД — 10 кілограмів, яких вистачило на 100 мільйонів доз. Не в останню чергу на це пішли й заради того, щоб препарат не дістався конкурентам із соцтабору.

Спочатку Готліб розповсюджував ЛСД по клініках, психікарнях та в'язницях для контрольованих дослідів. Та згодом вирішив, що для чистоти експерименту треба протестувати психоделік на людях таємно, без їхньої згоди. А потім подивитись, як вони поводитимуться у звичних для себе умовах.

ЛСД почали підсипати військовим, лікарям, держслужбовцям, відомим громадським діячам та навіть співробітникам ЦРУ. Часто виникали непередбачувані побічні ефекти. Один з оперативників, якому якимось підсипали ЛСД в ранкову каву, бігав вулицями Вашингтону, намагаючись втекти від машин, які для нього перетворилися на чудовиськ. Інший співробітник, Френк Олсон, не розуміючи, що з ним коїться, викинувся з вікна тринадцятого поверху й загинув.

Однак після десяти років різних експериментів досягти бажаних результатів і навчитися контролювати людську свідомість так і не вдалося. Програму MKUltra вирішили терміново припинити [3].

І саме через такі випадки у 1947 році був створений Нюрнберзький кодекс як реакція на жорстокі медичні експерименти, що проводилися нацистськими лікарями.

В результаті нюрнберзького процесу багатьох підсудних засудили до смертної кари і довічного ув'язнення. Однак деякі з тих, хто проводив нелюдські експерименти, отримали виправдання тільки через відсутність нормативних актів, що регулюють дану сферу діяльності.

Важливо зазначити, якщо справа про неправомірне проведення дослідів над людиною розглядає український суд, то положення Нюрнберзького кодексу при обґрунтуванні вироку не використовуються, оскільки не мають юридичної сили. Таким чином, при спробах оскаржити, наприклад, примусову вакцинацію, необхідно спиратися виключно на закони України [4].

Відповідно до статті 28 Конституції України [5] та статті 142 Кримінального кодексу України [6], незаконні та примусові досліді над людиною заборонені, а відповідальність за їх проведення визначається на основі положень зазначених статей.

Отже, кожна держава має суворо контролювати проведення наукових досліджень протягом всього експерименту, враховуючи морально-етичні норми.

Це дозволить уникнути повторення помилок минулого та гарантуватиме безпеку кожної людини.

Список використаних джерел

1. Гарматний Ю. Піддослідні: злочинні експерименти над людьми в ССРСР. https://garmatny.blogspot.com/2020/06/blog-post_13.html
2. "Янгол смерті": як лікар-нацист Менгеле уник правосуддя у Бразилії. BBC News Україна. 18 лютого 2019. <https://www.bbc.com/ukrainian/features-47275795>
3. Пивоваров С., Коберник К. Злочини ЦРУ. Бабель. 3 серпня 2023.
4. Шамсутдінов О.В. Незаконне проведення медико-біологічних дослідів над людиною: погляд на проблему потерпілого. Вісник ЛННІ ім. Е. О. Дідоренка. Випуск 3 (107), 2024. с.158-165.
5. Конституція України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
6. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №25-26. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

Комнатна Каріна Євгенівна

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

БЕЗПЕКА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРОТИДІ ТЕРОРИЗМУ

У ХХІ столітті тероризм став однією з найнебезпечніших глобальних загроз. Терористичні акти руйнують суспільну стабільність, підривають довіру до держави та забирають життя тисяч людей. У відповідь на це уряди в усьому світі змушені посилювати заходи безпеки. Проте надзвичайно важливо, щоб такі дії не призводили до порушення основоположних прав людини, гарантованих міжнародними документами. Пошук балансу між безпекою та правами людини є складним, але необхідним завданням для будь-якої демократичної держави.

Метою роботи є аналіз та визначення критеріїв для встановлення оптимального правового балансу між ефективними заходами протидії тероризму (безпека держави) та забезпеченням непорушності прав і свобод людини (демократичні цінності).

Безпека є фундаментальною потребою людини і головним обов'язком держави. Без гарантії життя, захисту від насильства та стабільності неможливо реалізувати інші права — політичні, соціальні чи культурні. Саме тому держава має право вживати заходів для запобігання тероризму, зокрема через спеціальні служби, моніторинг, обмеження певних свобод. Такі дії повинні бути чітко врегульовані законом, як це визначено у Законі України «Про боротьбу з тероризмом» [1].

У світі не існує універсальної моделі захисту від тероризму. Кожна держава самостійно виробила та розвиває власну антитерористичну систему. Ефективна протидія тероризму потребує гнучкості та адаптивності як правоохоронних органів та спеціальних служб, так і цивільних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, оскільки постійно з'являються нові терористичні організації, світогляди та цілі. Органам публічної влади необхідно враховувати не

лише оперативні дані, але й соціально-економічні умови, політичну ситуацію та ідеологічні течії, які можуть сприяти радикалізації суспільства, виникненню і поширенню тероризму. В реаліях сьогодення вибір конкретного гласного чи негласного антитерористичного заходу залежить від багатьох факторів, як-от: особа терориста, його мотиви, ідеологічні переконання, психологічний профіль, наявність співучасників; вид терористичної загрози; час та об'єкт нападу; спроможності правоохоронних органів і спецслужб; політичний, економічний, релігійний, соціальний та міжнародний контекст тощо [2, с. 7].

Водночас надмірне посилення контролю або порушення прав громадян може мати протилежний ефект — втрату довіри до влади, радикалізацію населення та загрозу демократичним інститутам. Згідно з Європейською конвенцією з прав людини, навіть у період надзвичайних ситуацій держава може тимчасово обмежувати права лише настільки, наскільки це справді необхідно для захисту суспільства [3]. Абсолютними ж залишаються заборони на тортури, незаконні арешти та дискримінацію.

Важливою умовою дотримання цього балансу є принцип пропорційності: будь-які заходи протидії тероризму мають бути адекватними рівню загрози [4]. Це означає, що держава повинна постійно зважувати — чи є втручання у права людини виправданим і чи існують менш обмежувальні способи досягти тієї ж мети. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на цьому принципі у своїй практиці.

Україна, яка тривалий час протистоїть гібридній агресії та терористичним діям з боку Російської Федерації, має особливо гостро відчутну потребу у підтриманні цього балансу. Конституція України прямо визначає, що людина, її життя та гідність є найвищою соціальною цінністю [5]. Тому навіть в умовах воєнного стану чи боротьби з тероризмом держава повинна діяти виключно в межах закону та під контролем суду, забезпечуючи прозорість своїх рішень [4].

Отже, боротьба з тероризмом — це не лише питання безпеки, а й випробування на здатність держави залишатися правовою і демократичною. Безпека і права людини не є взаємовиключними поняттями: вони взаємно підсилюють одне одного. Тільки держава, що дотримується прав людини, здатна забезпечити справжню безпеку своїм громадянам. Баланс між ними — це запорука довіри, миру та сталого розвитку суспільства.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року № 638-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15/ed20181104#Text>
2. Калмикова О.С. Тероризм і боротьба з ним у контексті прав людини. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності: (теорія та практика). Вип. 4–5 (8–9). 2020. С. 6–11.
3. Європейська конвенція з прав людини. <https://cedem.org.ua/library/yevropejska-konventsiya-pro-zahyst-prav-lyudynu-i-osnovopolozhnyh-svobod/>
4. Кузьменко О. В. Права людини в умовах боротьби з тероризмом: міжнародно-правові стандарти. Київ.Юрінком Інтер, 2021.
5. Конституція України від 28 червня 1996 року. Статті 3, 27, 64. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

Костюк М. М.

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Дяченко В. С.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки
Київського університету інтелектуальної власності та права*

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗАСАД НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ризик у правоохоронній діяльності, як ймовірність (загроза) виникнення несприятливої події (негативного наслідку) під час виконання службових обов'язків, може призвести до недосягнення поставленої мети, заподіяння шкоди, збитків чи втрат (фінансових, репутаційних, правових, фізичних).

Управління ризиками виходить за межі реагування на правопорушення, перетворюючись на інструмент стратегічного прогнозування, превенції та оптимізації ресурсів, що дозволяє правоохоронним органам діяти не постфактум, а на випередження, суттєво знижуючи рівень небезпек та підвищуючи стійкість державних інституцій.

Ефективність системи управління ризиками залежить від її структурованості, аналітичних інструментів і здатності до інтеграції між різними органами публічної влади. Процес управління складається з кількох ключових етапів: ідентифікації загроз, оцінювання ймовірності їх реалізації, визначення потенційних наслідків, розроблення превентивних заходів і постійного моніторингу змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

Правоохоронні органи мають використовувати криміналістичні й аналітичні методики, системи оперативного аналізу, цифрові бази даних, алгоритми виявлення аномалій, штучний інтелект та інші інструменти, що дозволяють опрацьовувати великі масиви інформації й визначати закономірності, невидимі при традиційних підходах. Чим точніше визначено структуру ризиків, тим ефективніше вибудовується політика реагування: від посилення кадрової дисципліни та контролю до застосування спеціальних засобів, оперативно-розшукових заходів і міжвідомчих механізмів співпраці. Важливою складовою є також внутрішня безпека правоохоронних органів: корупційні, психологічні та репутаційні ризики можуть послаблювати систему не менше, ніж зовнішні загрози. Тому управління ризиками має включати моніторинг службової поведінки, аудит процедур, оцінювання доброчесності, підвищення професійних стандартів і створення незалежних механізмів контролю.

Серед ризиків порушення правових та регуляторних норм (англ. Compliance), що стосуються невідповідності дій органу встановленим законодавчим нормам, є ризик порушення процесуальних норм (недотримання термінів, порядку проведення обшуків, допитів, що призводить до юридичних помилок та

анулювання результатів розслідування), ризик порушення прав людини (неналежне поводження з підозрюваними, затриманими чи свідками, що може мати значні репутаційні та юридичні наслідки), ризик недотримання вимог Загального регламенту про захист даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR).

Для виявлення різних категорій ризиків (операційних, кадрових, фінансових, репутаційних, кіберризиків та ін.) застосовується комплекс аналітичних, експертних, технологічних та спеціалізованих методів.

Загальні методи виявлення ризиків (універсальні) застосовуються для ідентифікації загроз у всіх сферах діяльності, зокрема, сценарне планування (англ. Scenario Analysis) – розробка гіпотетичних сценаріїв реалізації загроз – використовується при необхідності ідентифікації вразливостей системи реагування (наприклад, сценарій витоку даних).

При дослідженні кадрових та репутаційних ризиків використовують спеціалізовані методи виявлення ризиків, зокрема медіа-моніторинг та аналіз соціальних мереж шляхом систематичного збору та аналізу згадок про правоохоронний орган, його керівництво та співробітників у ЗМІ й соціальних мережах для своєчасного виявлення репутаційних загроз та потенційних кризових ситуацій.

При дослідженні кібернетичних та інформаційних ризиків використовують сканування вразливостей (англ. Vulnerability Scanning) та тестування на проникнення (англ. Penetration Testing) – регулярні технічні перевірки інформаційних систем, мереж та веб-ресурсів для виявлення слабких місць [1, с. 287], які можуть бути використані зловмисниками.

У контексті формування засад національної безпеки управління ризиками у правоохоронній діяльності формується як стратегічна філософія держави, що забезпечує стійкість інститутів та здатність протистояти сучасним викликам шляхом об'єднання правових, організаційних, інформаційних та соціальних механізмів захисту державності.

Висока ефективність функціонування системи ризик-менеджменту (у контексті запобігання деструктивним подіям і загрозам) корелює з іманентним зниженням рівня криміналізації суспільства, що, у свою чергу, детермінує зростання соціальної довіри до суб'єктів забезпечення правопорядку та обумовлює підвищення стійкості (резильєнтності) та стабільності функціонування критичних національних інфраструктурних елементів: економічної системи, оборонного потенціалу, інформаційного суверенітету та зовнішньополітичних механізмів.

Управління ризиками визначає готовність держави адаптуватися до нових загроз, застосовувати сучасні стандарти безпеки, розробляти комплексні програми захисту і будувати превентивну модель розвитку, а не модель реагування на вже скоєні правопорушення. Ризик-менеджмент у правоохоронній сфері є базовим чинником формування стійкості національної безпеки, адже забезпечує не лише захист від конкретних загроз, а й формує культуру безпеки, засновану на прогнозуванні, професійності та стратегічному мисленні.

Список використаних джерел

1. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Врахування ризиків при використанні інформаційних технологій. Кібербезпека в умовах цифрової трансформації: технологічні, економічні та правові аспекти: колективна монографія за загальною ред. професора Фелика В. І. Київський університет інтелектуальної власності та права, 2025. 314 с. С. 273–304.

Дяченко В. С.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Коца І. І.

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ЙМОВІРНІСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У сучасних умовах динамічної трансформації функцій правоохоронної діяльності в Україні, зорієнтованих на захист права, громадської, державної, економічної та кібернетичної безпеки, що актуально в умовах воєнного стану та гібридних загроз, здійснення неперервного, глибокого, ситуаційного аналізу обумовлене потребою раціонального розподілу ресурсів та формування й прийняття оперативних, обґрунтованих та виважених рішень.

Математика є потужним інструментом для кількісного аналізу та прогнозування у сфері кібербезпеки. Її методи дозволяють моделювати складні процеси поширення загроз та поведінку атакуючих; виявляти аномалії та відхилення від нормальної поведінки системи, що є ключем до ідентифікації прихованих загроз; прогнозувати ймовірність реалізації вразливостей і потенційні майбутні зміни в ландшафті загроз [1, с. 1024].

Математичні методи, зокрема теорія ймовірностей, статистика та оптимізаційне моделювання, мають вирішальний вплив на ефективність правоохоронної діяльності, дозволяючи прогнозувати напрямки оперативної роботи, оптимізувати розподіл ресурсів та підвищувати точність прийняття рішень на основі даних. У сфері правоохоронної діяльності застосування теорії ймовірностей обумовлює підвищення ефективності, точності та безпеки інформаційних систем, адже теорія ймовірностей є фундаментальним інструментом в інженерії програмного забезпечення, особливо коли йдеться про системи, що працюють з невизначеністю, надійністю та прогнозуванням.

Теорія ймовірностей допомагає оцінити та передбачити поведінку програмних систем, що є фундаментом для критичних правоохоронних програм.

Серед математичних інструментів, які ефективні при формуванні оперативного рішення у сфері правоохоронної діяльності доцільно виокремити:

– Математичні моделі, зокрема байєсівські мережі та пуассонівські процеси, використовуються для оцінки ймовірності скоєння певного типу злочину в конкретному місці та часі, що дає змогу виявляти так звані «гарячі точки» (англ. hot spots) та оптимізувати розподіл патрульних ресурсів. Теорія ймовірностей також широко застосовується в інженерії програмного забезпечення для кількісної оцінки невизначеності та аналізу ризиків, пов'язаних із розробкою й експлуатацією складних систем у сфері правоохоронної діяльності. Зокрема, умовну ймовірність успішності кібернетичної атаки можемо обчислити за допомогою теореми Байєса:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)},$$

де $P(A)$ — апіорна ймовірність настання атаки, $P(B | A)$ — умовна ймовірність спостереження події B за умови атаки, $P(B)$ — ймовірність спостереження події B , $P(A | B)$ — апостеріорна ймовірність атаки за умови спостереження події B (наприклад, наявності певних вразливостей).

– Критерій недостатнього обґрунтування Лапласа (чи принцип індиферентності) – правило прийняття рішень в умовах повної невизначеності, коли суб'єкт правоохоронної діяльності, що приймає рішення, знає всі можливі стани зовнішнього середовища (наприклад, всі можливі результати розслідування), але не має жодної інформації про ймовірність настання кожного з цих станів. Принцип індиферентності може бути застосований у ситуаціях, де обмеженість даних чи новизна справи унеможливорює використання інструментів ситуаційного аналізу чи побудову статистично обґрунтованих імовірнісних моделей для формування оперативного рішення, зокрема при плануванні масштабної операції чи патрулювання на новій території, де немає попередніх криміногенних статистичних даних.

– Метод Дельфі (англ. Delphi Technique) – збір та узагальнення анонімних експертних оцінок щодо ймовірності та впливу певних загроз без прямої взаємодії між експертами (наприклад, оцінка нових видів злочинності чи складності майбутніх кібератак).

Методи теорії ймовірностей використовуються для побудови стохастичних моделей оцінки надійності програмного забезпечення, зокрема у сфері правоохоронної діяльності, де ймовірність відмови системи розраховується на основі аналізу часових інтервалів між збоями чи результатів тестування, що дозволяє отримати об'єктивні метрики, такі як Mean Time To Failure (MTTF), що є важливим для інформаційних систем у сфері правоохоронної діяльності, які обумовлюють високі вимогами до доступності.

Іншим важливим напрямом є застосування ймовірнісних методів для прогнозування продуктивності програмних систем у сфері правоохоронної діяльності. Моделі, засновані на теорії масового обслуговування та ланцюгах Маркова, дозволяють симулювати роботу інформаційної системи, зокрема у сфері правоохоронної діяльності, в умовах стохастичного вхідного навантаження. Таке моделювання дає змогу оцінити ймовірність перевищення часу очікування,

виникнення черги чи втрати запиту, що є підґрунтям для обґрунтованого проектування архітектури та вибору апаратних ресурсів.

Сучасний цифровий простір характеризується динамічним зростанням складності та різноманітності кіберзагроз, що обумовлює не лише потребу неперервного вдосконалення систем захисту, а й підвищення рівня обізнаності суб'єктів правоохоронної діяльності з методами, інструментами та практиками забезпечення ефективності протидії потенційним атакам.

Список використаних джерел

1. Абрамська В. М., Кадет Н. П., Кравченко В. В., Дяченко Н. П. (2025). Аналіз доцільності використання деяких математичних методів для оптимізації роботи систем захисту інформації. Наука і техніка сьогодні. № 1 (42). С. 1020-1028. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-1\(42\)-1020-1028](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-1(42)-1020-1028).

Волинець Анастасія Сергіївна

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Питання забезпечення прав людини в умовах воєнного стану є одним із ключових викликів сучасного правового життя України. Воєнний стан створює правове середовище, у якому держава може тимчасово обмежувати певні права та свободи громадян, проте ці обмеження повинні бути законними, пропорційними та обґрунтованими [1, с. 11]. Водночас забезпечення прав людини у період війни має подвійний характер: держава зобов'язана гарантувати безпеку населення, не допускаючи при цьому свавільного втручання у приватне життя, свободу слова та інші громадянські свободи [2, с. 45].

Метою цієї роботи є комплексний аналіз основних проблем забезпечення прав людини в умовах воєнного стану в Україні, виявлення факторів, що ускладнюють реалізацію та захист прав громадян, а також окреслення можливих шляхів удосконалення правових механізмів, спрямованих на забезпечення балансу між потребами національної безпеки та дотриманням міжнародних стандартів у сфері прав людини.

Основною проблемою залишається недосконалість правових механізмів, які мають забезпечувати реалізацію прав під час воєнного стану. Йдеться, насамперед, про труднощі із доступом до правосуддя, соціального захисту та реалізації свободи слова. Через переміщення населення, обмеження роботи судів, руйнування інфраструктури багато громадян позбавлені можливості своєчасно звертатися за захистом своїх прав. У результаті спостерігається зниження ефективності судового захисту та довіри до правової системи в цілому [3, с. 22].

Особливо вразливими категоріями залишаються внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та цивільні мешканці зон бойових дій. Вони

стикаються з порушенням соціально-економічних прав — права на житло, працю, медичну допомогу, соціальне забезпечення. Для їхнього захисту необхідно створювати дієві державні та громадські програми, що гарантуватимуть мінімальний рівень соціальної безпеки [3, с. 40].

Відповідно до міжнародного права, тимчасове обмеження окремих прав у період загрози національній безпеці є допустимим, однак воно не може стосуватися основоположних прав людини — права на життя, свободу від катувань, права на людську гідність [4]. Такі права визнаються абсолютними і не підлягають обмеженню навіть в умовах війни. Україна, як держава-учасниця міжнародних договорів, зобов'язана дотримуватися цих норм.

Забезпечення прав людини у воєнний період передбачає створення ефективних механізмів контролю та реагування на порушення. Важливу роль відіграють системи моніторингу, гарячі лінії, консультаційні центри, електронні сервіси звернень, що дозволяють швидко фіксувати факти порушень і забезпечувати оперативну допомогу постраждалим [1, с. 15].

Прозорість діяльності органів державної влади є ще однією важливою умовою захисту прав. Відкритість і підзвітність сприяють зменшенню зловживань владою, підвищують довіру громадян та формують відчуття справедливості у суспільстві. Політика національної безпеки має бути тісно поєднана з політикою у сфері прав людини, оскільки ці два напрями не повинні суперечити один одному, а навпаки — взаємно підсилюватися [3, с. 210].

Отже, забезпечення прав людини в умовах воєнного стану потребує чіткої рівноваги між вимогами безпеки та дотриманням основних прав громадян. Тимчасові обмеження можуть застосовуватися лише у межах закону та мають бути обґрунтованими. Найбільші проблеми виникають у сфері доступу до правосуддя та соціального захисту, що особливо відчувають внутрішньо переміщені особи та мешканці зон бойових дій. При цьому Україна зобов'язана дотримуватися міжнародних стандартів і не може обмежувати абсолютні права людини навіть під час війни. Підвищення прозорості та ефективності роботи державних органів є важливою умовою належного захисту прав людини в цей період.

Список використаних джерел

1. Толчакова І.А. Захист прав людини в умовах надзвичайного та воєнного стану. Право і суспільство. 2021. №3. С. 10–18.
2. Толчакова І.А. Проблеми забезпечення прав і свобод людини в умовах суспільних криз. Харків. Право. 2020. 156 с.
3. Данильян О.Г. Правові засади забезпечення національної безпеки України. Київ. Юрінком Інтер. 2019. 284 с.
4. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 217 А (III) від 10 грудня 1948 р. Нью-Йорк. ООН, 1948. – 12 с.
5. Маслова Н.Г. Забезпечення прав і свобод особи в умовах воєнного стану: сучасні виклики. Юридична наука. 2023. №4. С. 35–44.

Вертелецький М. О.

*здобувач фахової передвищої освіти Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Дяченко Наталія Павлівна

*кандидат наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки
Київського університету інтелектуальної власності та права*

МАТЕМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Правоохоронна діяльність є однією з найважливіших функцій держави, адже забезпечує реалізацію основного принципу функціонування суспільства – верховенства права та законності. Правоохоронна діяльність здійснюється спеціально уповноваженими правоохоронними органами з метою забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства і держави та запобігання, виявлення, припинення та розкриття правопорушень (злочинів).

Сучасні процеси діджиталізації сприяють оперативності отримання достовірної інформації, забезпечуючи ефективність діяльності правоохоронних органів.

Діджиталізація правоохоронної діяльності сприяє оперативності пошуку, накопичення, систематизації інформації; створює величезні масиви поліструктурних даних (англ. Big Data). Їх ефективне використання вимагає переходу від простих баз даних до інтелектуальних систем підтримки рішень (DSS).

Інтенсифікація процесів діджиталізації у сфері правоохоронної діяльності базується на базових математичних інструментах, ключовими серед яких є: прогнозно-аналітичні, графові та мережеві, оптимізаційні та методи обробки неструктурованих даних.

Використання методів математичного програмування, графових алгоритмів та моделей оптимального розподілу ресурсів дозволяє правоохоронним органам оперативно приймати управлінські рішення, оптимізувати маршрути патрулювання, зменшувати час реагування та раціонально використовувати обмежені ресурси (табл. 1):

Таблиця 1. Ключові математичні інструменти інтенсифікації діджиталізації у сфері правоохоронної діяльності

<i>Інструменти</i>	<i>Ключові методи</i>	<i>Прикладна ціль інтенсифікації</i>
Прогнозно-аналітичні	Машинне навчання, часові ряди, просторовий аналіз.	Прискорення прогнозування злочинності (англ. Predictive Policing) та виявлення аномалій.

Графові та мережеві	Теорія графів, теорія соціальних мереж (SNA).	Інтенсифікація виявлення прихованих зв'язків та кримінальних мереж із великих неструктурованих даних.
Оптимізаційні	Лінійне та динамічне програмування, теорія масового обслуговування.	Оптимізація розподілу ресурсів (патрулів, слідчих), скорочення часу реагування.
Обробка неструктурованих даних	Обробка природної мови (NLP), алгоритми кластеризації та векторизації.	Автоматизоване та швидке зведення інформації з великих масивів звітів, протоколів, перехоплень.

Серед комплексу математичних моделей, алгоритмів та методів для якісного підвищення ефективності та оперативності процесів діджиталізації (цифрової трансформації) діяльності правоохоронних органів доцільно виокремити використання просторової статистики (*англ. Spatial Statistics*). Зокрема метод кригінгу та аналізу просторових кластерів дозволяє математично точно моделювати «гарячі точки» (*англ. hot spots*) злочинності, інтенсифікуючи процес цільового патрулювання та превентивних заходів.

Застосування регресійних моделей, кластеризації, байесівських методів і алгоритмів машинного навчання допомагає виявляти закономірності у великих масивах кримінологічних даних, формувати моделі прогнозування ризиків та запобігати злочинності шляхом раннього виявлення потенційних загроз.

Застосування алгоритмів градієнтного бустінгу (*англ. Gradient Boosting*) чи нейронних мереж для інтеграції десятків чинників (погода, демографія, час доби) забезпечує високоточне та швидке прогнозування, яке є неможливим при традиційному аналізі.

З метою інтенсифікації процесів аналізу зв'язків у криміналістиці використовують Теорію графів, оскільки кримінальні мережі моделюються як зважені графи.

Застосування математичних метрик центральності (наприклад, *Betweenness Centrality*, *PageRank*) дозволяє ідентифікувати ключові фігури та структурні «хаби» мережі, які є найбільш важливими для розслідування.

Використання ієрархічної чи спектральної кластеризації для автоматичного групування підозрюваних, справ чи подій на основі математичної міри подібності (наприклад, косинусної подібності векторів) значно прискорює процес ідентифікації серійних злочинів.

Завдання розподілу патрульних екіпажів формулюється як задача оптимізації з цільовою функцією мінімізації часу прибуття чи максимізації покриття території. Розв'язання такої задачі за допомогою лінійного програмування чи генетичних

алгоритмів забезпечує інтенсивне використання обмежених ресурсів.

Застосування теорії масового обслуговування (*англ. Queuing Theory*) дозволяє математично оцінити пропускну здатність систем обробки викликів (лінія 102) та оперативно виявляти «вузькі місця» (*англ. bottlenecks*), що сприяє інтенсифікації загального процесу реагування.

Математичні моделі кібербезпеки, серед яких методи криптографії, теорія інформації, марковські моделі та алгоритми аномалій дозволяють будувати надійні системи кіберзахисту, автоматизувати моніторинг мережевої активності та підвищувати стійкість інфраструктури правоохоронних органів до кібератак [1, с. 1023]. Ефективна діджиталізація правоохоронної діяльності вимагає переходу від простого збору даних до їх інтелектуальної обробки. Саме математичні інструменти (ML, теорія графів, оптимізація) забезпечують інтенсифікацію ключових процесів: від прогнозування злочинів та аналізу зв'язків до оптимізації ресурсів, що забезпечує якісне підвищення об'єктивності, оперативності та ефективності правоохоронної діяльності.

Список використаних джерел

1. Абламська В. М., Кадет Н. П., Кравченко В. В., Дяченко Н. П. (2025). Аналіз доцільності використання деяких математичних методів для оптимізації роботи систем захисту інформації. *Наука і техніка сьогодні*. № 1. (42). С. 1020- 1028. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-1\(42\)-1020-1028](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-1(42)-1020-1028)

Fatimə Hüseynova

*Doctor of Philosophy in Law, Associate Professor,
Department of Private International Law and European Law,
Faculty of Law, Baku State University
e-mail: lawyer.fatima85@gmail.com*

INTERNATIONAL CRIMES IN THE HEALTH SECTOR

Problem statement.

Health is one of the most important areas related to people's lives and health. Therefore, serious violations of the law in this area can pose a threat not only to one country, but also to the whole world. In particular, pandemics, armed conflicts, attacks on healthcare infrastructure, the use of prohibited biological agents, and obstacles to medical care can be considered international crimes.

The essence of international crimes in the health sector. International crimes in the health sector are acts that cause widespread harm to human health, violate international law, and lead to the liability of states. These crimes can cross borders, pose a threat to large groups of the population, and lead to the intervention of international organizations.

Crimes against healthcare facilities during war. Hospitals, ambulances, drug stores, and medical personnel must be specially protected during wars. However, in

some cases, health facilities are deliberately bombed, doctors are targeted, and humanitarian medical assistance is prevented. These acts are considered war crimes by the International Criminal Court.

Biological weapons and biosecurity. The development, storage, and dissemination of biological weapons are prohibited under international law. Their effects spread unchecked and can cause massive human losses. The development of modern biotechnology increases these risks.

Corruption in healthcare and counterfeit medicines. Corruption in healthcare is one of the most serious problems that threaten people's lives. The transnational circulation of counterfeit medicines is considered a global threat by the WHO and puts the lives of thousands of people at risk.

International violations during the pandemic. The COVID-19 pandemic has shown that providing incorrect or confidential information can lead to global consequences. Concealing information about an infectious disease, violating WHO protocols, and obstructing medical care are considered violations of international law.

Conclusions and recommendations.

International crimes in the field of health pose a serious threat and require international cooperation to prevent them. Protecting medical facilities in conflict zones, strengthening biosecurity regulations, combating counterfeit medicines, and ensuring transparency during pandemics should be top priorities.

Яролатій Андрій Вікторович

*викладач кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки
Київського університету інтелектуальної власності та права*

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЧУТЛИВИМИ ДАНИМИ ОРГАНІЗАЦІЙ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Актуальність. У сучасних умовах цифрової трансформації, глобалізації інтернет-послуг та ведення воєнних дій питання захисту чутливих даних набуває стратегічного значення для держави, бізнесу та суспільства загалом. Організації критичної інфраструктури — енергетика, транспорт, зв'язок, медицина, оборонна сфера — щоденно обробляють і зберігають великі масиви персональної, фінансової, операційної та стратегічної інформації, витік або компрометація якої може призвести до порушення життєво важливих процесів, дестабілізації управління та загроз національній безпеці.

Особливої гостроти ця проблема набуває через те, що значна частина даних зберігається й обробляється в глобальних мережах Internet, на іноземних серверах, у хмарних середовищах та на мультинаціональних платформах. У таких умовах контроль над місцем фізичного зберігання інформації часто втрачається або стає непрозорим, що створює ризики юрисдикційних конфліктів, обмежень на

передавання даних і технічної неможливості одночасного виконання вимог різних регуляторів.

Світова практика демонструє посилення нормативного регулювання у сфері захисту та резиденції даних. Стандарти GDPR, PDPA, HIPAA, а також національне законодавство України встановлюють жорсткі вимоги щодо контролю доступу, шифрування, локалізації або обмеження передавання критичної інформації. У результаті дотримання цих норм стає не формальністю, а необхідною умовою забезпечення національної безпеки. Це вимагає від ІТ-фахівців не лише технічної компетентності, а й тісної взаємодії з фахівцями у сфері права та державного регулювання.

Суть дослідження. У дослідженні розглянуто системи управління чутливими даними як комплекс технічних, організаційних і правових механізмів, спрямованих на захист інформації організацій критичної інфраструктури в умовах глобальних мереж і розподілених обчислень.

Чутливі дані можуть належати до різних категорій: персональні дані (PII), медична інформація (PHI), фінансові транзакції (PCI), біометричні дані, комерційні та державні таємниці. Кожна з цих категорій має власні вимоги до зберігання, обробки та доступу, а несанкціоноване використання або витік може порушити права громадян, завдати значних економічних збитків або створити загрозу обороноздатності держави.

Особливу увагу приділено архітектурі сучасних веб-платформ і корпоративних систем (ERP, ITSM, CRM), які функціонують за моделлю клієнт–сервер. У таких системах постійне зберігання та обробка даних здійснюється на серверах, розташованих у різних країнах і дата-центрах, тоді як доступ користувачів реалізується через глобальні мережі. Це призводить до ситуації, коли фізичне місце зберігання інформації не збігається з юрисдикцією користувача або власника даних, що породжує технічні та правові суперечності.

Рис. 1. Загальна схема принципу клієнт-серверної архітектури додатків

Розглянуто конфлікти між вимогами різних держав: заборона передавання даних за кордон, обмеження доступу іноземних осіб, вимоги щодо локального зберігання або створення національних копій інформації. У таких умовах міжнародні компанії та об'єкти критичної інфраструктури змушені впроваджувати спеціалізовані системи управління чутливими даними.

До основних технічних методів забезпечення резиденції та захисту даних належать:

- географічне розміщення та дублювання серверів відповідно до вимог регуляторів;
- шифрування та токенізація даних перед передаванням у глобальні мережі з локальним зберіганням оригіналів;
- застосування політик доступу та геопросторових обмежень на основі ролей і місця перебування користувачів;
- комбіновані технічні й організаційні рішення, що включають архітектурні моделі безпеки, аудит доступу, багаторівневі системи контролю та хмарні середовища з гарантованою локалізацією.

Рис. 2. Загальна схема агрегованих рішень захисту чутливих даних що передаються через мережу в клієнт-серверних додатках

Усі зазначені підходи спрямовані на зменшення ризиків витоку інформації та забезпечення відповідності міжнародним стандартам без шкоди для національної безпеки.

Висновки. Системи управління чутливими даними є ключовим елементом захисту організацій критичної інфраструктури та важливою складовою національної безпеки держави. Вони мають забезпечувати контроль над місцем зберігання інформації, режимами доступу та правилами обробки незалежно від використовуваної платформи чи географічного розташування інфраструктури.

Резиденція даних у сучасних умовах є не лише технічним, а й стратегічним питанням, що визначає інформаційний суверенітет держави. Тому ефективний захист можливий лише за умови інтеграції технічних механізмів безпеки з правовими вимогами та управлінськими рішеннями.

Досягнення балансу між бізнес-процесами, міжнародними стандартами та вимогами державної безпеки є одним із ключових завдань сучасної синергії кібербезпеки, права та інженерії даних.

Список використаних джерел

1. Бараненко О. О., Ярмолатій А. В., Черемісіна Л. О., Богом'я В. І. Резиденція даних сучасних бізнес-платформ, їх систем аутентифікації та особливості технічної реалізації в глобальній мережі Internet // Водний транспорт. 2024. № 3. С. 240–246.
2. Черемісіна Л. О., Ярмолатій А. В. Безпечна обробка даних в бізнес-інтернет платформах та системах електронної комерції // Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security. 2024. № 4. С. 29–34.
3. Бунке О. С. Серверні веб-технології : навчальний посібник / О. С. Бунке ; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2023. Електронне мережне навчальне видання.
4. Pautasso C., Lübke D., Stocker M., Zimmermann O., Zdun U. Patterns for API Design: Simplifying Integration with Loosely Coupled Message Exchanges. Harlow : Longman (Pearson Education), 2023. ISBN 978-0-13-767010-9.
5. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.
6. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 31. Ст. 286.
7. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. Ст. 93.
8. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.

Рогоза Едуард

здобувач вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

Ярмолатій Андрій Вікторович

викладач кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки

Київського університету інтелектуальної власності та права

ІНСТРУМЕНТИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Актуальність. У сучасних умовах цифровізації та воєнного стану питання захисту персональних даних набуває критичного значення. Витік інформації через втрату носіїв, крадіжки обладнання або необережне використання публічних комп'ютерів створює реальні загрози для громадян, установ та загалом національної безпеки. Значна частина інцидентів пов'язана не з кібератаками, а з ненавмисною втратою даних на незахищених носіях (так зівни людський фактор

та/або халатність). Це підсилює актуальність питання і необхідність упровадження доступних технічних засобів шифрування, які можуть використовувати навіть пересічні користувачі без спеціалізованої технічної освіти.

За останні двадцять років сталося чимало резонансних випадків втрати персональних даних, що мали серйозні фінансові, репутаційні та навіть юридичні наслідки для великих організацій (HM Revenue & Customs, Лондонська міська рада, Втрата ноутбука з медичними даними ветеранів, Boeing — втрата ноутбука з персональними даними 382 000 працівників, NASA — регулярні втрати незашифрованих пристроїв, Медична клініка Alberta Health Services — флешка на 6200 пацієнтів). Особливо показовими є інциденти, коли причиною витоку були не кібератаки, а звичайна втрата незашифрованих носіїв або людська недбалість.

Так, у податкових та муніципальних установах окремих країн траплялися випадки, коли працівники втрачали носії з мільйонами записів громадян, що призводило до масштабних перевірок і суттєвих штрафів. Медичні організації неодноразово повідомляли про загублені флешки та ноутбуки з чутливою інформацією пацієнтів, що негативно позначалося на довірі суспільства та вимагало перегляду політик безпеки. У великих корпораціях реєстрували інциденти, пов'язані з продажем або крадіжкою незашифрованих ноутбуків, які містили персональні дані сотень тисяч працівників. У деяких державних відомствах втрати службових пристроїв навіть становили ризик для національної безпеки, оскільки на них могли міститися технічні документи або конфіденційна службова інформація. Навіть якщо взяти воєнно-політичний контекст - ми неодноразово чули про витік інформації про військові плани, повідомлення тощо як всередині країни так і серед наших західних партнерів.

Спільною рисою більшості таких випадків було те, що дані не були зашифровані, а самі інциденти виникали через необережність або відсутність належних правил поведінки з носіями. Наслідки таких подій завжди масштабні: від значних фінансових витрат і судових позовів до втрати довіри громадян та репутаційних втрат, які відчуваються роками, а також до створення ризиків національній безпеці. Слід зауважити, що обезцінювання важливості цього питання є одним із основних слабких місць що створює потенційні ризики інформаційних загроз організаціям та державі а також основним предметом спекуляцій та популізму.

Ці приклади чітко демонструють, що навіть базові інструменти шифрування — такі як VeraCrypt, BitLocker чи інші засоби повного дискового шифрування — могли б повністю нейтралізувати наслідки подібних інцидентів. Тому впровадження доступних технічних засобів захисту є не рекомендацією, а необхідною умовою інформаційної безпеки в умовах сучасних загроз.

Суть дослідження. Розглянуто два найпоширеніші інструменти технічного захисту даних: VeraCrypt та BitLocker, які забезпечують надійне шифрування інформації на персональних та знімних носіях.

1. VeraCrypt — кросплатформний інструмент із відкритим кодом, що використовує сучасні криптографічні алгоритми (AES, Twofish). Підтримує створення зашифрованих контейнерів та повне шифрування флешок або дисків. Є безкоштовним і доступним для користувачів Windows, Linux та macOS. Його застосування дозволяє унеможливити доступ до даних у випадку втрати або крадіжки носія.

2. BitLocker — вбудований механізм шифрування в операційній системі Windows, який застосовує алгоритм XTS-AES (128/256 біт) та може працювати з модулем TPM для безпечного зберігання ключів. Забезпечує шифрування системних та зовнішніх носіїв, а також підтримує функцію BitLocker To Go для флешок.

AES (Advanced Encryption Standard) — це алгоритм, який використовує ключі довжиною 128, 192 або 256 біт.

Щоб зрозуміти масштаб захисту - AES-128 має $3,4 \times 10^{38}$ можливих ключів. Це 340 трильйонів трильйонів трильйонів комбінацій. Якщо взяти найшвидший суперкомп'ютер світу, то навіть якби він перевіряв мільярди ключів щосекунди, йому знадобилося б приблизно 1 мільярд років, щоб підібрати ключ AES-128.

Версія цього ж алгоритму але з довшим ключем - AES-256 настільки складна, що навіть атака типу brute-force зайняла б довше, ніж існує Всесвіт. Слід зауважити що ще не було жодного реального випадку взлому AES. Але, ламають не алгоритм AES - ламають паролі, користувачів або системи навколо нього. Тому що хакінг завжди спрямований на найслабший компонент системи, а таким є людський фактор.

Отже, щоб підібрати ключ AES або Twofish, сучасним суперкомп'ютерам знадобилися б мільярди років. Навіть найпотужніші держави світу фізично не можуть це зробити. Тому шифрування залишається одним з найнадійніших способів захисту даних. Реальні випадки втрати персональних даних у різних країнах показують, що зашифрований пристрій дозволяє повністю уникнути витоку інформації навіть у разі його фізичної компрометації.

Висновки. Використання засобів шифрування є невід'ємним елементом персональної та державної безпеки. Навіть без фінансових витрат кожен користувач може забезпечити високий рівень захисту своїх даних. Програмне забезпечення VeraCrypt надає гнучкі можливості шифрування на будь-якій ОС, тоді як BitLocker забезпечує швидке та просте налаштування в Windows-середовищі. Держава складається з громадян, а кожен громадянин - це людина і це користувач і відповідно формування цифрової звички користуватися лише зашифрованими носіями суттєво знижує ризик витоків персональної інформації користувача та зміцнює загальний рівень національної кібербезпеки.

Список використаних джерел

1. Мороз О. Як не стати овочем : інструкція з виживання в інфопросторі / Оксана Мороз. – Харків : Vivat, 2021. – 256 с. – ISBN 978-966-9825-21-6. – Текст укр.
2. Кібервійни, кібертероризм, кіберзлочинність (концепції, стратегії, технології) : практич. посіб. / Ю. Когут. – Київ : Консалтингова компанія Сіджон, 2022. – 284 с. – Електронне вид. – ISBN 978-617-95100-6-9.

3. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII (зі змін. і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
4. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР (зі змін. і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
5. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII (зі змін. і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
6. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI (із змін. і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

Кобелев Володимир

здобувач вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

Ярмолатій Андрій Вікторович

викладач кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки

Київського університету інтелектуальної власності та права

ПЛАГІНИ В БРАЙЗЕРАХ: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

Актуальність. У сучасному цифровому середовищі веб-браузер є основним інструментом доступу до інформації, електронних сервісів, навчальних платформ, банківських систем та засобів комунікації. Для розширення базового функціоналу браузерів широко використовуються плагіни (розширення), які дозволяють адаптувати браузер під індивідуальні потреби користувача та значно підвищити зручність і ефективність роботи в мережі.

Разом із цим масове використання плагінів створює суттєві ризики для інформаційної безпеки. Значна частина користувачів встановлює розширення без аналізу їх походження, репутації розробника або запитуваних дозволів. У результаті браузер, який повинен бути засобом безпечного доступу до ресурсів, перетворюється на потенційний канал витоку персональних даних.

Особливу небезпеку становлять зловмисні або скомпрометовані розширення, які можуть маскуватися під корисні інструменти — блокувальники реклами, менеджери продуктивності або розширення для завантаження контенту. Такі плагіни здатні перехоплювати логіни й паролі, платіжні реквізити, історію переглядів, листування, а також здійснювати прихований моніторинг активності користувача.

Додаткову загрозу створює так званий сценарій «атаки через оновлення», коли раніше безпечне та популярне розширення після зміни власника або оновлення коду починає виконувати шкідливі дії. У цьому випадку користувачі, які довіряли розширенню роками, автоматично отримують небезпечне програмне забезпечення без будь-яких попереджень.

З огляду на зростання кількості фішингових атак, витоків персональних даних і випадків цифрового шпигунства, питання безпечного використання браузерних плагінів набуває особливої актуальності. Усвідомлене ставлення до

вибору та контролю розширень є важливим елементом особистої кібергігієни та загальної цифрової безпеки.

Суть дослідження. У роботі розглянуто поняття браузерних плагінів, їх функціональні можливості, переваги для користувачів, а також основні ризики, пов'язані з їх використанням.

Плагін (розширення браузера) — це невелика спеціалізована програма, що інтегрується в браузер та розширює його стандартні можливості. Більшість сучасних розширень створюються з використанням технологій HTML, CSS та JavaScript і мають доступ до програмних інтерфейсів (API) браузера, що дозволяє їм взаємодіяти з вкладками, закладками, веб-сторінками та даними користувача. За своєю суттю плагіни можна порівняти з тюнінгом автомобіля: вони додають нові функції, не змінюючи базову архітектуру.

Основними перевагами використання плагінів є:

- блокування реклами (наприклад, uBlock Origin), що зменшує обсяг трафіку та прискорює завантаження сторінок;
- менеджери паролів (Bitwarden, 1Password), які забезпечують безпечно зберігання облікових даних та автоматичне заповнення форм;
- підвищення продуктивності за рахунок інтеграції нотаток, списків завдань та органайзерів (Todoist, Notion);
- мовні перекладачі, які дозволяють миттєво перекладати слова або цілі вебсторінки;
- інші функції, зокрема порівняння цін, зміна зовнішнього вигляду сайтів, завантаження мультимедійного контенту.

Разом із перевагами існує низка серйозних загроз. Зловмисні розширення можуть використовуватися для збору персональних даних або створення ботмереж. Навіть легальні плагіни можуть містити вразливості в коді, які використовуються для фішингових атак або впровадження шкідливого програмного забезпечення. Особливо небезпечними є дозволи типу «читати та змінювати дані на всіх сайтах», які фактично відкривають доступ до всієї активності користувача в браузері.

У межах дослідження також сформульовано базові правила безпечного використання плагінів, зокрема принцип мінімальної необхідності, встановлення розширень лише з офіційних магазинів, уважний аналіз дозволів, перевірку репутації розробника та регулярний аудит встановлених розширень.

Висновки. Браузерні плагіни є потужним інструментом підвищення зручності та ефективності роботи в мережі, однак водночас становлять потенційну загрозу для інформаційної безпеки користувача. Неконтрольоване встановлення розширень, ігнорування дозволів та відсутність регулярного аудиту можуть призвести до витоку персональних даних, компрометації облікових записів і зниження загального рівня цифрової безпеки.

Свідоме використання плагінів – дотримання принципу мінімуму, завантаження лише з офіційних джерел, уважне ставлення до дозволів та регулярне оновлення — дозволяє отримати всі переваги розширень, водночас мінімізувавши ризики. Формування таких цифрових звичок є важливим кроком

до підвищення особистої кібербезпеки та загальної культури безпечної роботи в інформаційному просторі.

Список використаних джерел

1. Мартін Р. С. Функціональний дизайн: принципи, патерни і практики / Р. С. Мартін ; пер. з англ. К. Горбушко. - Київ : Фабула, 2025. – 320 с. - ISBN 978-617-522-321-5.
2. Мельник Р. Програмування веб-застосунків (фронт-енд та бек-енд) : навч. посіб. Р. Мельник. – Львів : Львівська політехніка, 2018. - 248 с. - ISBN 978-966-941-195-2.
3. Head First. Програмування на JavaScript Ерік Фрімен, Елізабет Робсон ; пер. з англ. Ганна Якубовська. – Харків : Фабула, 2022. - 672 с. - ISBN 978-617-522-047-4. – Українська.
4. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII (зі змін. і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
5. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР (зі змін. і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.
6. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI (із змін. і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

Наукове видання

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ
ТА КРИМІНАЛІСТИКИ В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ**

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної науково-практичної конференції
пам'яті доктора юридичних наук, професора,
заслуженого працівника народної освіти України
В. К. Матвійчука

м. Київ, 18 листопада 2025 р.

Верстка, обкладинка *Москвін А. А.*

Підписано до друку 29.12.2025. Формат 60x84/16. Папір офсетний білий.
Гарнітура «Times New Roman». Друк цифровий. Ум. друк. арк. 15,11.
Зам. № 159. Тираж 100 прим. Ціна договірна.
Видано українською мовою.

Видавництво «АА Тандем»
Адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, 27, кв. 69
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції: Серія ДК №2899

Віддруковано з готового оригінал-макета ФОП Москвін А.А.
Адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 109

Київський університет інтелектуальної власності та права
e-mail: kyiv.institute.law@gmail.com; сайт: <https://kyivinstitute.com/>

ISBN: 978-9-66488-346-4

9

789664

883464